

Міністерство освіти і науки України
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Казахський національний університет імені аль-Фарабі
Texas A&M University-commerce (USA)

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Збірник наукових статей за матеріалами XIV Міжнародної
науково-практичної конференції
10 жовтня 2019 р.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

Сборник научных статей по материалам XIV Международной
научно-практической конференции
10 октября 2019 г.

Харків
2019

УДК 378
ББК 74.58

Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів:
збірник наукових статей за матеріалами XIV Міжнародної науково-практичної конференції (10 жовтня 2019 р.). – Харків: ХНАДУ, 2019. – 424 с.

У збірнику наукових статей за матеріалами конференції висвітлюються актуальні проблеми лінгводидактики та методики викладання української/російської мови як іноземної, професійно-мовленнєвого спілкування, застосування у навчальному процесі традиційних та інноваційних технологій, прийомів та алгоритмів розвитку комунікативних та дискурсивних компетенцій іноземних студентів, а також психолого-педагогічні засади організації навчального процесу, міжкультурної комунікації та соціально-психологічної адаптації.

Адреса: Харківський національний автомобільно-дорожній університет,
61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25.
Телефон: (057) 707-36-81.

Друкується в авторській редакції. За зміст, автентичність фактичного матеріалу та посилань відповідають автори.

© ХНАДУ, 2019

**Секція 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ
ЛІНГВОДИДАКТИКИ
ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ/РОСІЙСЬКОЇ
МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ**

**Понятие нормы как основного признака русского литературного
языка в аспекте преподавания РКИ**

Авдеенко Ю.И.

преподаватель кафедры языковой подготовки

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

г. Харьков, Украина

e-mail:avsha07@gmail.com

В сфере преподавания иностранных языков, а также РКИ принято обращаться к так называемому проблемному подходу, т.е. к приемам проблемного и личностно-деятельностного обучения, которые требуют от учащегося не только усвоения, но и творческого применения новых знаний, умений и навыков. Хотя проблемный подход дает возможность заострить внимание иностранного учащегося на трудных явлениях функционирования языковых средств и показать вариативные случаи, нормативность словоупотребления и корректное речевое поведение нуждаются в особом подходе. Культура речевого общения предполагает такой подбор и организацию языковых средств, которые дают возможность достигнуть поставленных в общении целей с непременным учетом литературных норм русского языка. Под нормой литературного языка понимается общепринятое употребление языковых средств: звуков, интонации, слов, их форм, синтаксических конструкций. Основным свойством норм является их обязательность для всех говорящих и пишущих по-русски. Нормам свойственна также устойчивость, которая является относительной, так как норма может меняться под влиянием разговорной речи, лексики различных национальных,

социальных и профессиональных групп населения, заимствований и т.п. [8, с. 68]

Идея нормативности русского языка обсуждалась среди филологов еще в 80-90-е годы XIX в. Однако эти обсуждения не привели к каким-либо решениям или конкретным обобщениям. Работы по практической нормализации языка велись на протяжении длительного времени. В области грамматической нормы кодификация велась в трех направлениях: в начале XIX в. в словарях «неправильностей», в послереволюционное время в толковых словарях литературного языка и в ортологических словарях послереволюционного периода. Установление свода грамматических правил являлось основной функцией описательных грамматик и грамматических учебников, но пословная кодификация форм в грамматиках не проводилась [3, с. 5; 7].

К нормализации русского языка филологи относились по-разному. А.А. Шахматов не без оснований отрицательно относился к идее нормализации языка: «Странно было бы вообще, если бы ученое учреждение вместо того, чтобы показывать, как говорят, решалось бы указывать, как надо говорить» [12, с. 55]. Однако такая позиция известного ученого не была поддержана многими лингвистами.

Со временем, отношение лингвистов к изменчивости языка стало более лояльным. Так, Д.Э. Розенталь характерными чертами русского языка XX века считает следующие: сближение литературного языка с народным, взаимодействие стилей литературного языка, тенденция к «экономии» языковых средств в речи, тенденция к единообразию и упрощению отдельных форм и конструкций [10, с. 12]. Того же мнения придерживается М.А. Дрога, только относительно настоящего времени. Он считает, что одной из наиболее значительных тенденций, проявляющихся в русском языке в настоящее время, продолжает оставаться тенденция к краткости. Принцип экономии необходимо применять при оценке любой лексической единицы [5, с. 61].

Потребности жизни общества, рост производства, развитие человеческого мышления провоцируют постоянное появление новых слов. Поэтому в языке идет процесс непрерывного образования новых слов. Процесс этот подобен цепной реакции: основная масса новых слов образуется от старых, лишь незначительная часть слов возникает совершенно заново [7, с. 7].

Источником обогащения лексики последних десятилетий XX века явился научно-технический прогресс, вызвавший активизацию словообразования, прежде всего в сфере технической, производственной и научной терминологии. В образовании специальных наименований, как и общелитературных слов, важное место занимает словосложение [4, с. 5].

Литературным языком называют исторически сложившуюся форму национального языка, обладающую богатым лексическим фондом, структурированной грамматической структурой, развитой системой стилей. Норма является неким объединяющим звеном в структуре литературного языка, которое придает ему характер упорядоченности, избирательности и общеобязательности [1, с. 36].

Путем разграничения на языковые нормы вообще и нормы литературного языка исследователи пытаются преодолеть обобщенность понятия нормы. При этом считается, что в основе языковых норм лежит коллективный узус; нормы литературного языка опираются на некоторую часть узуса, ограниченного территориальными, социальными и функциональными рамками [1, с. 37].

А. Едличка называет специфической особенностью нормы литературного языка то, что только с нормой литературного языка связано соотносительное понятие кодификации. Кодификация всегда выполняет регулирующие функции, является одним из факторов, определяющих развитие литературной нормы. Норма динамична, постоянно развивается, в отличие от кодификации, которая не развивается и периодически изменяется под влиянием развития (изменения) литературной нормы [6, с. 19].

Важную роль в формировании литературного языка, его норм играет диалектная речь. Сближение диалектов с литературным языком приводит к утрате прежнего состояния диалектной речи, в результате чего большинство сельского населения стало говорить или на литературном языке или на языке, переходном от диалектной речи к литературной [1, с. 38].

Наряду с нормой как широким явлением, существует норма как более узкая категория, основывающаяся на базе внутриязыковых средств и иноязычных воздействий. Ее основой является интуитивное или осознанное осмысление, что в языковой единице является более или менее предпочтительным, обязательным или необязательным [11, с. 7].

В развитии норм русского литературного языка неоднократно происходила смена установок на «разговорность» или на «литературность». С возрастающим влиянием письменной формы речи связана нормализация языка. Основатели учения о культуре русской речи видели норму национального языка в более устойчивой письменной основе. По словам американского лингвиста Л. Блумфильда, при конкуренции языковых форм «больше шансов на успех имеет та из них, которая представлена письменной традицией» [1, с. 39].

В своих исследованиях ученые ориентировались на язык художественной литературы в процессе поиска норм литературного языка. Однако понятия «литературный язык» и «язык художественной литературы» не тождественны. Язык художественной литературы выходит за пределы собственно литературного языка. Появление во второй половине XX века тенденции к уменьшению роли художественной литературы в истории русского языка было обусловлено отсутствием тождества между литературным языком и языком художественной литературы [2, с. 133].

Е. Паулини пришел к выводу, что кодифицировать все средства литературного языка и все языковые средства, которые встречаются в литературных выражениях, практически невозможно, потому что

в зависимости от цели выражения часто используются такие языковые элементы, которые сами по себе литературными не являются [9, с. 46].

Возвращаясь к теме особенностей преподавания русского языка как иностранного, стоит отметить, что некоторые типичные ошибки как в письменной, так и в устной речи иностранных учащихся являются следующие: неудачный выбор слова по его значению, искажение фразеологизмов, нарушение согласования, нарушение глагольного предложного и беспредложного управления, нарушение единства грамматической формы в ряду однородных членов предложения и др. По мнению исследователей-лингвистов, для предупреждения совершаемых иностранными студентами ошибок подобного характера, необходимо изучать эти самые ошибки во всех лингвистических аспектах.

Чтобы помочь учащимся избежать часто встречающихся ошибок, необходимо развивать и поддерживать когнитивный подход к изучению языка. При обучении любому иностранному языку нужно отрабатывать определенные стадии познания, которые включают такие умения, как наблюдательность, навык сопоставлять и разграничивать, типизировать и классифицировать языковой материал. В этом направлении решаются задачи, требующие логико-смысловых отношений между языковыми единицами. Такой подход к обучению позволяет сконцентрировать внимание именно на трудных явлениях функционирования языковых средств, дает возможность показать вариативность словоупотребления и в соответствии с речевыми нормами и речевой ситуацией сделать нужный выбор речевых средств.

Литература

1. Горбачевич К.С. Вариантность слова и языковая норма: На материале современного русского языка. – Л.: Наука, 1978. – 240 с.
2. Горшков А.И. История русского литературного языка. – М.: Высшая школа, 1969. – 366 с.
3. Граудина Л.К. Вопросы нормализации русского языка. Грамматика и варианты.. – М.: Наука, 1980. – 288 с.
4. Джафаров М. М. Очерки по истории русского словосложения. Баку, 2009. – 243 с.

5. Дрога М.А. Составные наименования как продукт индивидуального словотворчества в современных СМИ // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. – Архангельск, 2013. – № 5. – С. 60-67.
6. Едличка А. Проблематика нормы и кодификации литературного языка в отношении к типу литературного языка. // Проблемы нормы в славянских литературных языках в синхронном и диахронном аспектах. Доклады на IV заседании Международной комиссии по славянским литературным языкам, 22-25 октября 1974 года. – М.: Наука, 1976. – С. 16-39.
7. Земская Е.А. Как делаются слова? – М.: Изд-во АН СССР, 1963. – 94 с.
8. Недосугова А.Б. Нормативный аспект русского литературного языка в методике преподавания РКИ / Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Вопросы образования: языки и специальность. – М.: РУДН, 2013. - № 3. – С.68-72.
9. Паулини Е. Кодификация литературного языка и употребления нелитературных средств // Проблемы нормы в славянских литературных языках в синхронном и диахронном аспектах. Доклады на IV заседании Международной комиссии по славянским литературным языкам, 22–25 октября 1974 года. – М.: Наука, 1976.– С. 40-46.
10. Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка. Изд. 3-е, испр. и доп. Учеб. пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 1974. – 352 с.
11. Филин Ф.П. О языковой норме // Проблемы нормы в славянских литературных языках в синхронном и диахронном аспектах. Доклады на IV заседании Международной комиссии по славянским литературным языкам, 22-25 октября 1974 года. – М.: Наука, 1976.– С. 6-15.
12. Шахматов А.А. Очерк современного русского литературного языка. – 4-е изд. доп. – Л.: Учпедгиз, 1941. – 288 с.

Фразеосемантична група «здоровий / нездоровий» як додатковий лінгвокраєзнавчий матеріал для занять з української мови як іноземної для студентів медичних спеціальностей

Алпатова О.В.

*к. філол. н., старший викладач кафедри мовної підготовки I
Навчально-наукового інституту міжнародної освіти
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
м. Харків, Україна
e-mail: alpatova.olena@gmail.com*

Фразеосемантична група (далі ФСГ) «здоровий / нездоровий» репрезентує інтрацептивні відчуття людини. Українська фразеологія не репрезентує соціально зумовлених особливостей, але вербалізує фізичні відчуття: фізичні стани – тимчасові відчуття людини й фізичні якості – фізичні властивості людини, які засвідчують фізичне здоров'я й нездоров'я. З огляду на це ФСГ «здоровий / нездоровий» уміщує 4 фразеосинонімічні ряди (далі ФСР): «сильний» (8 ФО), «енергійний» (5 ФО), «товстий» (10 ФО) і «слабкий» (14 ФО).

ФСР «сильний» актуалізує фізичну міць як ознаку фізичного здоров'я

(*кулаком вола вб'є; як грім; ламати руками підкови; міцно збитий (збудований); може волів (волу) роги скрутити; довбнею не доб'єш; як дзвін; як мур*): – *Здоровенний він, лобуряка, як Кармелюк, не те що ти, споришник. А дужий – кулаком вола з ніг валить. – І я чував, що він руками підкови ламає, – підсміюється в душі Туровець (М. Стельмах).* Зауважимо, що сема 'сильний' у цілісному значенні ФО реалізована через гіперболізацію й інформує про певну агресію, доказом цього є слова-компоненти *вб'є, скрутить, не доб'єш, збитий, ламати*, що, можливо, пов'язане з певною настороженістю навколишніх до осіб, які мають надмірну силу.

Реалізація сили пов'язана також із трудовою діяльністю: *хоч обіддя гни, ламати руками підкови* – асоціюється з роботою коваля; *кулаком вола вб'є, може волів (волу) роги скрутити* – зі скотарством. Тож рівень сили особи може слугувати причиною (чи наслідком) належності до певної трудової діяльності, бути запорукою для вдалого виконання професійних обов'язків.

ФСР «енергійний» репрезентує енергійність як ознаку фізичного здоров'я: *кров грає / кров заграла; не чути землі (ніг) під собою; друге дихання; аж шкура горить; гарячий на руку*. Вияв великої енергійності в семантиці ФО представлений як непостійне явище, часто викликане емоційним збудженням: *Від дядькової оселі я проворно вискакую в завулок і мету на ковзанку – землі під собою не чую (М. Стельмах).*

Реалізувати сему 'енергійний' допомагає й інший компонент лексичного наповнення, що називає вогонь – «...дає світло й тепло, два головні джерела життя, тому здавна був об'єктом культу в усіх народів, символом Божої сили...» [1, с. 104]. ФО *аж шкура горить; гарячий на руку* підкреслюють енергійність як ознаку здоров'я: *гарячий на руку* – «сповнений завзяття, енергії; запальний» [3, с. 147]: *А що вже Ясень гарячий на руку – іншого й не знайдеш такого. На все піде, «правдолюб», справжнісінький тобі Дон Кіхот (Ю. Бедзик).*

ФСР «товстий» є гіперо-гіпонімічним утворенням і характеризуються

актуалізацією яскравих конотативних сем 'іронічне ставлення', 'негативна оцінка', 'безтурботне й сите життя', 'життя за рахунок інших', 'надзвичайно' й поділяється на мікрогрупу «гладкий» (9 ФО): *не втовпиться в двері; запливати жиром; наїсти черево; конем не об'їдеш; обростати жиром; розпливтися від жиру; шість на дев'ять (шість на шість); аж шкура репає; хоч пацюки (цуценят) бий: Вона не була поганою, коли б не розпливалася від отого жиру, що в молодому, свіжому організмі видавався як дегенерація* (Іван Ле); і ФО *хоч обіддя гни*, яка має сему 'дебелій' – «дуже товстий, дебелий (про шию, статуру і т. ін.)» [2]: *У Михнові що не двір, то й виводок дітей. І такі опецькуваті, що хоч обіддя гни на них* (М. Рудь).

ФО цієї мікрогрупи засвідчують негативне ставлення соціуму до тих, хто відхиляється від норми, не дотримується міри в їжі. Товста людина обмежена в певних діях, скорочує обсяг фізичних можливостей людини, ускладнює участь у трудовій діяльності.

ФСР «слабкий» містить одиниці, що маніфестують часткову або повну неможливість здійснювати вплив через фізичний стан людини, оскільки сема 'фізична слабкість' указує на зниження якості життя, невиконання трудових зобов'язань.

ФСР вербалізований мікрогрупою «надто худий»: *живіт присох до спини; аж ребра знати; кістки та шкіра; лантух (мішок) із кістками (маслаками); одна тіль залишилася; одні кістки; перепастися на смик (сухар); показувати ребра; самі вуха та зуби; світити ребрами (ребра світяться); спадати з лиця (тіла); тільки очі ростуть; хребет через живіт чухати; як моці: Черевний тиф, туберкульоз і жовтуха перетворили її дужого, вродливого сина на чорний лантух з маслаками, в якому ледве тліла іскра життя* (Л. Первомайський).

Зауважимо: надто худа людина сприймається українцями як неповноцінна через наявні ознаки виснаження й немічності, що зумовлює неефективність чи неможливість повноцінної трудової діяльності. Одиниці цієї

підгрупи мають яскраву внутрішню форму – образ людини, обриси якої становлять одна-дві частини тіла: *тільки очі ростуть, кістки та шкіра*.

Люди, надто худі чи дуже товсті, обмежені у власних фізичних можливостях. Здебільшого огрядність пов'язана з надмірним уживання їжі, надто легким життям, лінню, небажанням повноцінно працювати, контролювати себе в чомусь, тобто спричинені самою людиною. Уважаємо, що таке ставлення до людей із подібною характеристикою бере початок у християнських уявленнях про такі гріхи, як обжерливість і лінь. Надто худа людина у свідомості українців викликає уявлення про вплив зовнішніх обставин, наприклад хворобу, виснажливу працю, душевні страждання, хоча фізичне й душевне знесилення може бути викликане сумом, який у християнському вченні, до речі, теж набуває негативної оцінки.

Об'єктивація фізичних особливостей людини фразеологічними засобами української мови окреслює можливість здійснення процесу впливу й сприяє реалізації уявлення про ідеал здорової людини, який складається з 3 компонентів: *сила, енергійність і фізичне здоров'я*. Натомість фразеозасоби, які вказують на ознаки нездорової людини, застерігають людину від набуття цих ознак: *слабкість, надмірна повнота чи худоба*.

У сучасному художньому просторі одиниці ФСГ «здоровий / нездоровий» зберігають етнічні компоненти у складі ФО: *Він таки удатний був парубок: високий, не те, щоб вельми, але вищий за багатьох ровесників, худий, але міцний, лице у тебе, казала мама Параска, сину, якби, молоком щодень вмиване, руки довгі й жиливі, смішок у сірих очах, з блиском і зятятістю пов'язані* (В. Лис).

ФО *лице молоком вмиване* – алюзія на *скупаний у молоці* – «гарний зовні; виплеканий, випещений» [3, с. 661]. Лексичний компонент *молоко* вербалізує уявлення про молодильні властивості цієї рідини: «досить скупатися, щоб повернути втрачену молодість» [1, с. 375]. Фразеологізм у контексті вербалізує красу як ознаку молодої, енергійної, здорової людини, що дає змогу

здійснювати ту чи іншу діяльність. Мікроконтекст містить лексеми, які вказують на такі ознаки фізичного здоров'я людини, як *середня статура*, *енергійність*, а фразеологізм позначає красу, яка узагальнює ці ознаки образно, що дає змогу відтворити трикомпонентний ідеал здорової людини.

Ототожнення здоров'я з енергійністю притаманне українській ментальності: *Тут, по-інший бік снігової стіни, до моїх ніг знову повертається молодеча сила, очі чітко й безпомилково розрізняють потрібні орієнтири... Біжи, Єфреме, біжи!* (Т. Белімова). ФО *молодеча сила* – «енергійність» мотивоване значенням ад'єктивного слова-компонента *молодеча*. Традиційно молодість асоціюється з періодом розквіту фізичної сили (*у цвіті літ*).

Сучасна література вербалізує прагнення українців до фізичного здоров'я, яке є запорукою підвищення якості життя. У М. Троян віднаходимо етномаркований символ коня, який актуалізує значення оказіональної ФО *скакати як коняка* – «бути здоровим, енергійним»: – *А з оцим, – вона постукала пальцем по пакету, який принесла дівчина, – за кілька днів буде скакати, як коняка* (М. Троян).

Світ сучасної прози вербалізує хворобливі стани людини не за фізичними ознаками, а за психічними. Тобто людина, що не має сили, може відшукати в собі *друге дихання*, але якщо немає духовного потенціалу, то подальший розвиток неможливий: *Твоя душа вмере ще до тридцяти, а ти існуватимеш, вимірюючи життя кількістю походів у косметичний салон* (О. Галетка). Неможливість розвиватися – наближатися до ідеалу, змінюватися – набуває значення нездоров'я в найвищому ступені – смерті. Оказіональна ФО *душа вмере* в контексті набуває значення «втратити прагнення до духовного розвитку», що відбиває уявлення про душу, яка в християнській традиції є обов'язковою частиною живої істоти.

Уважаємо, що використання фразеологізмів ФСГ «здоровий / нездоровий» під час занять з української мови як іноземної для студентів медичних спеціальностей не тільки збагатить мовлення, але й сприятиме

глибшому осягненню концептуальних уявлень про українську культуру й удало репрезентує лінгвокраєзнавчий компонент занять.

Література:

1. Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: [словник-довідник] / В. В. Жайворонок. – К. : Довіра, 2006. – 703 с.
2. Словник української мови : [в 11 т.] / АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні / [редкол. І. К. Білодід (голова) та ін.]. – К. : Наук. думка, 1970 – 1980. – Т. 1. – 1970. – 800 с. ; Т. 2. – 1971. – 550 с. ; Т. 4. – 1973. – 840 с. ; Т. 5. – 1974. – 840 с. ; Т. 6. – 1975. – 832 с. ; Т. 9. – 1978. – 916, [1] с. – Режим доступу : <http://sum.in.ua>.
3. Словник фразеологізмів української мови / [уклад. : В. М. Білоноженко та ін.] – К. : Наукова думка, 2008. – 1104 с. – (Словники України).

Змішане навчання УЯІ та РЯІ як форма організації навчального процесу на початковому етапі

Артюмова О.І.

старший викладач кафедри філології та лінгводидактики

e-mail: olechka.artiomova@gmail.com

Ушакова Н.В.

старший викладач кафедри філології та лінгводидактики

Харківський автомобільно-дорожній університет

м.Харків, Україна

e-mail: naushkova@gmail.com

Значення електронного навчання (e-learning) у вищих навчальних закладах постійно зростає, оскільки воно:

- задовольняє потреби сучасних студентів, що живуть у цифровому світі;
- стимулює педагогічні нововведення;
- розширює можливості дистанційного навчання та спрощує доступ до освіти різним категоріям учнів.

Дистанційне навчання має ряд переваг і може надати значну допомогу як викладачеві, так і студенту на початковому етапі навчання нерідної мові. При дистанційному навчанні студент не обмежений часовими рамками і, звичайно, може сам обирати найбільш комфортний для власного сприйняття темп.

Широке застосування дистанційних технологій у процесі навчання нерідної мові викликає певну недовіру, тому що традиційно вважається, що це позбавляє студентів можливості живого спілкування з педагогом і іншими

студентами групи, заважає формуванню необхідної комунікативної компетентності. Процес навчання нерідної мови на початковому етапі завжди повинен відповідати комунікативним потребам іноземних учнів. Одним із способів вирішення існуючої проблеми може стати «змішане навчання», тобто виправдане та гармонійне поєднання очних і дистанційних технологій навчання [3]. «Змішане навчання» – це цілеспрямований, організований, інтерактивний механізм взаємодії педагогів, що навчають, і студентів, що навчаються, із засобами навчання, при цьому процес навчання повинен бути інваріантним як до їх розташування в просторі, так і до часу отримання інформації [2].

Термін з'явився в шістдесяті роки, але активно став використовуватися на початку двохтисячних. Змішане навчання передбачає поєднання учасників освітнього процесу «обличчям до обличчя» та за допомогою комп'ютера. В наші дні під поняттям «Blended Learning» розуміється об'єднання електронних можливостей Інтернету та цифрових медіа з традиційним аудиторним навчальним простором. Це інтеграція методів дистанційної та очної освіти, це система, що дозволяє розвивати внутрішню мотивацію учнів і їх здатність до самоосвіти, тобто це онлайн-сервіси, програми та технічні пристосування, які розроблені для навчальних закладів і роблять модель навчання гнучкою.

Використовувати термін «змішане навчання» можна, наприклад, у тих випадках, коли деякі заняття проводять за стандартною очною технологією (це можуть бути лекції або іспити), а інші – в дистанційній формі (консультації, тестування, самостійна робота).

Комбінування традиційного та електронного навчання має бути систематичним, грамотно організованим процесом і мати чітку структуру. Від організаційно-структурного аспекту залежить досягнення якісних результатів навчання, тому що всі без виключення елементи навчального процесу повинні взаємодіяти між собою і всебічно доповнювати один одного, створюючи єдине ціле.

На сьогоднішній день у світі існує шість найбільш популярних моделей «Blended Learning» з різними педагогічними акцентами та освітніми потребами.

1. «Face-to-Face Driver ». Викладач, який веде курс, у процесі особистого взаємодії дає основний обсяг освітньої програми, а за необхідності частково додає електронне та дистанційне навчання як допоміжні елементи.

2. Rotation Model » («Ротаційна модель »). Здійснюється за допомогою почергового використання в освітньому процесі традиційного очного аудиторного навчання та самостійної on-line підготовки у вільному режимі.

3. «Flex Model» («Гнучка модель»). В даному випадку, основною частиною освітнього процесу є онлайн платформа, за допомогою якої викладачі здійснюють синхронну та асинхронну взаємодію зі студентами, за необхідності спілкуючись в консультативній формі з нечисельними групами або з конкретними студентами.

4. «On-line Lab» («Онлайн лабораторія»). Електронна платформа, яка застосовується для передачі необхідного курсу дисциплін на заняттях у процесі аудиторної роботи зі студентами. Автоматизоване отримання знань здійснюється за допомогою електронних освітніх ресурсів під тьюторським наглядом і безпосереднім контролем викладача.

5. «Self-Blend Model». Студент самостійно та незалежно від провідного викладача визначає, які із запропонованих навчальних дисциплін йому слід доповнити та розширити за допомогою віддалених онлайн сервісів і занять в електронному форматі.

6. «On-line Driver Model» («Драйвер - онлайн навчання»). Дана модель передбачає ведення освітнього процесу через електронну платформу та встановлення віддаленого контакту з викладачем.

Під час навчання УЯІ та РЯІ широко використовуються освітні платформи, сервіси Google Sites і LearningApps.org, електронні посібники, але потрібно пам'ятати, що ніякі інноваційні технології (електронні підручники,

дистанційні курси та ін.) не виключають традиційні аудиторні заняття, тому що всі ми розуміємо значущість викладача при вивченні нерідної мови. «Змішане навчання» змінює характер взаємин викладач-студент. Викладач в сучасному світі навчає студентів здобувати знання, а студент стає активним учасником процесу навчання.

«Змішане навчання» має ряд позитивних якостей:

- можливість використання мультимедійних технологій;
- доступ до різних навчальних репозиторіїв;
- оптимальний розподіл аудиторного навантаження, самостійної роботи та дистанційного навчання;
- використання «віртуальних класів»;
- об'єктивність контролю;
- використання гейміфікації та різних захоплюючих методів донесення навчальної інформації;
- можливість дистанційного спілкування з викладачем.

В даний час існує безліч інтернет-платформ, що дозволяють здійснювати онлайн навчання. Всі ці платформи можна розділити на спеціалізовані (призначені виключно для навчання: Moodle, Lang-Land і TED-Ed) та загальні (адаптовані до процесу навчання: Skype і GoogleDocs).

Розглянемо докладніше основні можливості даних інтернет-платформ під час навчання РЯІ та УЯІ на початковому етапі. TED-Ed – це відгалуження від знаменитої конференції TED Technology Entertainment Design – технології, розваги, дизайн. На сайті розміщені розроблені в формі анімації та графіки короткі ролики, що дають відповіді на самі різні питання в різних областях. Крім того, за допомогою даного сайту можна самостійно створювати відео-уроки, для цього є навчальні відеоролики, що розповідають, як викладач може максимально скористатися наявними можливостями даної інтернет-платформи.

Lang-Land – сервіс, який дозволяє проводити заняття через відеочат з одночасним використанням навчальних модулів. Робота відбувається без

встановлення будь-якого додаткового програмного забезпечення. За допомогою інтернет-платформи Lang-Land можна легко організувати навчання лексичі на початковому етапі навчання РЯІ та УЯІ. Крім того дана інтернет-платформа пропонує нові типи уроків: урок-екскурсія та урок-репортаж, під час яких заняття рекомендується проводити з географічної точки, що є найбільш відповідною темі заняття.

Для реалізації моделі змішаного навчання у ЗВО необхідно:

- створення належного середовища для студентів: сучасні комп'ютерні лабораторії, врахування потреб студентів і викладачів;
- задоволення потреб студентів у самостійному та індивідуальному навчанні, тобто орієнтація на розвиток кожного студента, виховання у студентів здатності до самостійного навчання;
- великий вибір навчальних ресурсів (онлайн і офлайн);
- динамічне групування студентів, а не традиційна група, клас.

Найбільш відповідною моделлю для вивчення іноземної мови можна вважати ротаційну модель – чергування традиційного очного навчання, самостійного навчання та навчання онлайн. Наприклад, «зміна робочих зон» – різні види діяльності в рамках одного уроку, «перевернутий клас» – матеріал, який при традиційному навчанні дає викладач на уроці, студент освоює онлайн (у зручний для себе час), а на уроці викладач відпрацьовує навички та пояснює незрозумілі моменти, «автономна група» – частина уроку традиційно проходить в аудиторії, а інша частина – в комп'ютерному класі.

На нашу думку, одним з головних недоліків «змішаного навчання» є «кіберсоціалізація» – віртуальна комп'ютерна соціалізація особистості та, відповідно, кіберсоціалізація освіти.

Таким чином, обґрунтована збалансованість електронних і традиційних методів навчання стає пріоритетним напрямом розвитку системи освіти в умовах глобалізації, масової інтернетизації і електронної соціалізації сервісів і технологій.

Література:

1. Азимов Э.Г. Методическое руководство для преподавателей по использованию дистанционных технологий в обучении РКИ. Москва, 2004. 111с.
2. Андреев А.А., Солдаткин В.И. Дистанционное обучение и дистанционные образовательные технологии. *Cloud of Science*. 2013. № 1. С. 14-20.
3. Атанов Г.А. Деятельностный подход к обучению. Донецк : ЕАИ-пресс, 2001. 160 с.
4. Евсеева А.М. Смешанное обучение как форма организации учебного процесса по иностранному языку в техническом вузе . *Современные проблемы науки и образования*. 2014. № 6. С. 955-956

Forms and methods of activation of oral speech of foreign students at the initial stage

Ахмедова А.К.

*ст.преподаватель кафедры языковой и общеобразовательной подготовки иностранцев
e-mail: aak_08@mail.ru*

Мацко И.В.

*ст. преподаватель кафедры языковой и общеобразовательной подготовки иностранцев
Казахский национальный университет имени аль-Фараби, г. Алматы, Казахстан
e-mail: matskoi@mail.ru*

Knowledge of a foreign language is, first of all, the ability to carry out speech communication in real situations, in accordance with the norms of behavior and speech etiquette adopted in this community. As you know, the way of verbal communication is speaking. The purpose of teaching speaking to foreign students is to develop the ability of students in accordance with their real needs and interests to carry out oral speech communication in a variety of situations.

The formation of students at the initial stage of a strong, conscious language base, studied with the communicative needs, is a fundamental factor in the further full mastery of the language as a means of communication. The ultimate goals of training, determining its content, are gradually implemented in the educational process.

Communicative competence is considered as a set of several competencies that provide communication. It allows you to understand the process of learning a foreign language as learning through the language.

Students should be able to express their own feelings and thoughts. This implies the development of skills of construction of the statements of the composite is complete, well-organized logically and syntactically.

Smooth, spontaneous speech, content and compositionally complete monologue requires considerable effort, both students and teachers. Practice shows that speech automatism, skills of creative speech-thinking activity, spontaneous monologue and Dialogic speech, the construction of compositionally complete, logically and syntactically correctly organized statements are formed slowly. The weak points of students' speech are syntactic simplification, meaninglessness, chaotic expression of thoughts, and inconsistency in their presentation. These problems determine the search for the most effective ways to enhance the oral speech of students.

The question of what forms of work to enhance the oral language of students are the most effective has been and remains controversial. Currently, the method is clearly traced in two directions: unconsciously, practical and (the immersion method) and deliberately practical.

Based on the experience of teaching Russian as a foreign language, it should be noted that the most effective way of mastering foreign language material for adult students is a conscious and practical method. As it is not the awareness of students of the essence of language phenomena, the lack of conscious systematization of linguistic phenomena, the lack of conscious systematization of the material will limit the possibilities of application of grammatical knowledge in speech, in modified terms, in the new situation. The nature of language proficiency is determined by the level of language proficiency, i.e. the level of proficiency. It means that speech skill in the composition of speech abilities. The main difficulty in speech grammatical skills is the correlation of the purpose of the statement and the chosen vocabulary with grammatical means. Correct and automated uses of syntactic models of sentences are an integral component of oral speech.

The modern technique involves the use of individual techniques of intensive courses in the traditional system of training. Under the intensive course or "intensive" do not mean accelerated learning, and a specially organized learning process aimed at achieving and maintaining maximum activity of the teacher and students, the

acquisition of skills and abilities of foreign language communication through continuous communication in situations that simulate real communication activities. The means for encouraging these activities are role play driven learning-speech communication, search tasks, collective forms of work, etc. the Study of language in the modern world is closely linked to the technical means: the cinema, television, computers. But along with new tools and techniques need a traditional system of training work, exercises of different types and types. Speaking tasks are different: from those that are controlled by the teacher (repetition of words and phrases, songs, poems, etc.) to more free forms of expression (addition of statements, transformation or personality-oriented tasks).

Many traditional exercises can work well if they are motivated, connected with the communicative needs of students, able to arouse interest and cognitive activity.

The task of the teacher is to create conditions that would facilitate the communication of students. To do this, the teacher must take into account the specific features of this type of speech activity, such as: motivation, focus, activity, and connection with the personality and mental activity of a person, heuristics, independence, temp and situational. Creative tasks are a great opportunity to increase motivation for learning and development of speaking skills. For example we can talk about role-playing games, open discussions, games and mini-dialogues. At later stages of training we can talk about reports, messages on a given topic. The topic of the report is not imposed on the student, and is offered in accordance with his interests, abilities, level of language training. An important feature of this report is the presence of explanatory tables of figures, video, which greatly facilitates the understanding of the text by the audience.

If there are goals and motives of communication, taking into account the characteristics of the participants of communication, their age, level of development, etc., the act of communication within any speech situation, of course, will take place.

To create these conditions in the process of learning the Russian language teacher uses activation techniques that take into account all of the above features of

oral speech activity. The advantages of these techniques are that students, actively participating in the learning process, begin to think, remember, and use the studied language material.

One of the most frequently mentioned in the methodical literature methods of activation of language learning is a role - playing game, the main purpose of which is the modeling of communication situations, the creation of conditions for the development of communication skills.

The selection and organization of material for teaching oral Dialogic speech is based on the use of socio-cultural and sociolinguistic factors. A mastery of skills and abilities in oral Dialogic speech is organized as a continuous chain of situations of communication with changing social, personal, communicative roles. Their range is relevant for students studying in a language environment.

The use of visual tools plays an important role in the development of speaking skills (both dialogical and monological). Different types of visualization help to Supplement or modify educational speech communication, to introduce functional speech patterns in appropriate life situations, to create problem situations that cause students' need to communicate.

An important role in increasing the motivation of students plays extracurricular activities: excursions, scientific and practical student conferences, open curatorial hours, club and club work.

As practice shows, such events not only give students the opportunity to work independently, but also to apply and demonstrate their knowledge, which stimulates their cognitive interests, excite their creative imagination. They are given the opportunity to work in their own rhythm that meets their individual goals and style of work. And, as you know, the rational organization of extracurricular activities of independent work, their integration into a single system with classroom types contributes to the formation of full knowledge and skills.

Modern organization of training is focused on communication. The practical orientation of training forced to solve many issues in a new way - the problems of

selection and provision of language material on a thematic and situational basis, methods of working with it, the development of new exercises. However, the communicative orientation of training does not remove the question of the need for students to understand the systemic nature of the phenomena of the Russian language. Speech communication in real situations should be carried out in accordance with the language norms, norms of behavior and speech etiquette adopted in this community.

Thus, the use of methods of activation of oral speech contributes to the development of language skills and the achievement of successful communication in an authentic language situation.

Литература:

1. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – М.: Издательство ЛКИ, 2010. – 264 с.
2. Леонтьев А.А. Некоторые проблемы обучения русскому языку как иностранному: психолингвистические очерки. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1970. - 87 с.
3. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Словарь методических терминов (теория и практика преподавания языков). – Санкт-Петербург: «Златоуст», 1999. – 472 с.
4. Костомаров В.Г., Митрофанова О.Д. Методическое руководство для преподавателей русского языка иностранцам. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Рус.яз., 1984. – 159 с.
5. Балыхина Т.М. Структура и содержание российского филологического образования. Методологические проблемы обучения русскому языку. – М.: Изд-во МГУП, 2000. – 400 с.

**Логіко-сміслові текстові структури у навчанні усному
монологічному висловлюванню**

Безкоровайна Л.С.

к.пед.н., доцент кафедри філології та лінгводидактики,

Штиленко О.Л.

доцент кафедри філології та лінгводидактики

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

м Харків, Україна

e-mail: lsbezk_52@gmail.com

У науково-методичній літературі, присвяченій методиці навчання української та російської мов як іноземних, визначені основні вимоги до навчальних текстів: лексико-граматична доступність, навчально-методична доцільність, смислова цілісність, логічність викладу, закінченість, цікавість, актуальність, а також культурологічна і країнознавча цінність [1: 45-46], [2: 77-78].

Існує чимало видів і жанрів навчальних текстів, і всі вони можуть бути використані для реалізації різноманітних завдань у процесі навчання мови. Найчастіше письмовий текст служить джерелом країнознавчої інформації, матеріалом для вивчення лексико-граматичних конструкцій, способом презентації мовленнєвих зразків.

Окрім того, текст може бути використаний у якості основи для розвитку мовних навичок і умінь. Для досягнення цієї мети викладачі та методисти рекомендують обирати невеликі сюжетні тексти, в яких досить чітко простежується логіко-сміслова будова і є можливість творчо інтерпретувати їх зміст.

На жаль, таких текстів у практиці викладання існує не так багато. Текст може бути цікавим і захоплюючим з точки зору носія мови, викликати у нього безліч емоцій і бажання висловитися. Однак іноземний студент, який тільки-но почав вивчати нову для нього мову, як правило, не може брати участь у дискусії, не вміє висловити своє ставлення до проблеми, так як у нього ще немає потрібної граматичної компетенції, необхідних навичок говоріння.

У практиці викладання РЯІ / УЯІ на початковому етапі навчання широко використовуються навчальні тексти на стандартні теми: «Про себе», «Моя сім'я», «Моя кімната», «Моє рідне місто», «Мій день», «Навчання в університеті» та інші.

Такі тексти мають прозору логіко-сміслову структуру, легко наповнюються інформацією персонального характеру. Наявність таких текстів-зразків допомагає студенту будувати власні висловлювання досить великої протяжності. Подібні тексти, незважаючи на відсутність у них будь-якої інтриги або сенсації, дають можливість інтерпретувати і розширювати їх внутрішній зміст при збереженні традиційної зовнішньої форми.

Проте, необхідно відзначити, що одноманітність таких текстів, обмеженість їх лексичного наповнення, вузький набір лексико-синтаксичних конструкцій «сковують» студента. Кінцевим підсумком такої роботи може

стати зниження мотиваційного компонента, втрата загального інтересу до навчання у іноземного студента.

Таким чином, цілком очевидно, що для розвитку комунікативної компетенції студента не можна обмежуватися текстами тільки такої стандартної тематики. Для повноцінного формування комунікативної компетенції студента, розвитку його мовних навичок і умінь необхідно використовувати тексти іншої тематики, а саме – сюжетні тексти невеликого обсягу, які дають широкі можливості для творчої інтерпретації їх змісту.

В основі сюжетних текстів завжди лежить якась ідейно-естетична проблема. Як правило, в таких текстах засуджуються або вихваляються різні моральні, світоглядні та вольові якості людини: працьовитість, справедливість, чесність, скромність, сміливість, ввічливість, зобов'язаність; лінь, заздрість, скупість, егоїзм і ін.

Погоджуючись з точкою зору відомого вченого-методиста Є.І. Пассова, який вважає, що «метою освіти може вважатися тільки *homo moralis* – людина моральна, духовна» [3: 19], ми дозволимо собі припустити, що даний підхід, тобто використання у навчальному процесі сюжетних текстів, знаходиться у руслі духовності, що нині затверджується в освіті.

На початковому етапі оволодіння мовою іноземними студентами одним з жанрів, які найбільш ефективно забезпечують навчання говорінню, є притчі і казки. Тексти казок, як правило, представляють собою «багатошарове утворення» і досить чітко структуровані, що дозволяє проводити багатоаспектну інтерпретацію їх змістовної сторони.

Для демонстрації нашого підходу розглянемо можливості інтерпретації і розширення змісту тексту при роботі над відомою казкою «Смачна риба».

Нагадаємо її сюжет:

Мати кожного дня працювала у полі, а син сидів удома, так як він був дуже ледачий. Одного разу після роботи мати приготувала рибу, але син відмовився її їсти, заявивши, що вона несмачна. Тоді мати змусила сина теж

працювати у полі. Весь наступний день вони працювали. Увечері мати дала синові вчорашню рибу, яку він швидко з'їв і сказав – Яка сьогодні смачна риба! [4: 95-96]

Виділимо основні смислові блоки цього тексту, поставивши на перше місце в блоці реалії оригінального тексту, а потім – можливі розширювачі для творчого переказу:

- персонажі: мати і син (бабуся і внучка, чоловік і дружина, брат і сестра);
- місце, де відбувається дія: село (місто, столиця, велике місто, маленьке місто);
- місце роботи: поле (сад, город, офіс, магазин, ресторан, піцерія);
- характеристика негативного героя: ледачий (-а), лежати у ліжку, дивитися у вікно, курити (спати, грати на комп'ютері, грати на гітарі, сидіти в Інтернеті);
- характер роботи: працювати у полі (збирати фрукти, працювати на комп'ютері, телефонувати, друкувати документи, носити землю, поливати рослини, пакувати продукти, ставити товари на полиці, прибирати, готувати різні страви, мити посуд, сервірувати стіл, возити піцу замовникам);
- вчорашня їжа (страва): риба (борщ, піца, плов, картопля з м'ясом, салат);
- якість їжі: несмачна (гірка, кисла, несвіжа, неапетитна);
- характеристика позитивного героя: працьовитий, спритний;
- засміятися (посміхнутися, хитро подивитися, мудро усміхаючись сказати).

Після введення і пояснення незнайомої лексики кожен студент пропонує свій варіант історії. Завдання викладача – зберігати творчу, ігрову атмосферу на уроці, створювати умови для творчої роботи, стимулювати розумову діяльність студента.

Відзначимо, що на першому етапі ми не змінюємо саму логічну структуру тексту. Важливо змусити студента бути більш розкутим і створити свій варіант монологічного висловлювання.

Наступний етап роботи може бути пов'язаний зі створенням і нової сюжетної лінії. Наприклад, поява «провокатора», який намагається спантеличити нашого героя, заявляючи, що тільки дурні люди працюють, а розумні потихеньку крадуть урожай і продають його.

Логіко-сміслова схема тексту розкриває в мовних одиницях логічну і семантичну послідовність розвитку ідеї казки, спрямованої на вирішення основної моральної проблеми – людина не повинна бути ледачою; якщо вона добре працює, то у неї все буде добре.

У такому підході відображений один з основних принципів комунікативно спрямованого навчання – принцип новизни, за допомогою якого досягається підтримання інтересу до занять.

Література

1. Акишина А. А., Каган О. Е. Учимся учить: Для преподавателя русского языка как иностранного. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Рус. яз. Курсы, 2002. – 256 с.
2. Арутюнов А. Р. Теория и практика создания учебника русского языка для иностранцев. – М.: Рус. яз., 1990. – 167 с.
3. Пассов Е.И., Кибирева Л. В., Колларова Э. Концепция коммуникативного иноязычного образования (теория и ее реализация). Методическое пособие для русистов. – СПб: "Златоуст", 2007. – 200 с.
4. Хавронина С., Широценская А. Русский язык в упражнениях. Для говорящих на французском языке. – М.: Рус. яз., 1974. – 344 с.

Особенности урока русского языка как иностранного на начальном этапе обучения

Большерт И.А.

*старший преподаватель кафедры русского и белорусского языков
Гродненский государственный медицинский университет
г. Гродно, Беларусь
e-mail: bolgirina2019@mail.ru*

В процессе изучения русского языка как иностранного основные функции преподавателя реализуются в ходе урока. Урок является ключевой организационной единицей процесса обучения. Задача преподавателя состоит в

поиске оптимальных путей и способов соотношения индивидуального и коллективного компонентов в обучении, в активизации учащихся в их познавательно-практической деятельности на изучаемом языке посредством выполнения учащимися разнообразных тренировочных и творческих заданий.

В процессе планирования урока РКИ необходимо выделять главные конечные и промежуточные цели. Главная конечная цель – выход в коммуникацию, формирование умений у учащихся владеть тактиками решения типовых задач в актуальных сферах общения; умение строить, анализировать фразы на изучаемом языке; владение основными видами речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо). Промежуточные цели каждого конкретного урока зависят от материала (грамматического, лексического), который должен быть усвоен. Например, формирование грамматических навыков говорения с использованием предложного падежа в значении места.

Уроки РКИ на начальном этапе изучения языка представляют собой четко организованную систему, которая обеспечивает формирование речевых умений и навыков относительно определенной темы и на основе определенного языкового материала. Отбор лексического и грамматического минимума, последовательность изложения материала определяется степенью его необходимости для решения той или иной коммуникативной задачи. Материал распределяется по урокам в соответствии со ступенями формирования необходимых речевых навыков.

Традиционно принято выделять следующие этапы урока РКИ:

- организационный момент;
- речевая зарядка;
- проверка домашнего задания;
- введение нового материала;
- формирование и развитие умений во всех видах речевой деятельности;
- запись домашнего задания.

Однако специфика урока РКИ проявляется и в его произвольном планировании. У преподавателя есть возможность варьировать компоненты урока, определять их последовательность и продолжительность выполнения.

Организационный момент. Основной целью организационного момента является подготовка учащихся к уроку, приветствие группы. Учащиеся настраиваются на работу. Данный этап проводится в быстром темпе и занимает 1-2 минуты урока. Атмосфера общения, созданная в начале урока, должна поддерживаться и в течение всего урока.

Речевая зарядка. Занимает 10-15 минут учебного времени. Во время проведения речевой зарядки записывается и проговаривается дата и день недели, проводится беседа о погоде, активизируется лексический и грамматический материал предыдущего урока. На данном этапе допустимо введение грамматического материала лексически, без объяснения правил и комментариев. Информация рассчитана на запоминание путем многократного повторения. Например, с первых уроков вводится информация «О себе» (Меня зовут... Я студент.), «Моя семья» (У меня есть папа (мама, брат, сестра и т.д.). Его/ее зовут... Он/она ... (профессия).)

Проверка домашнего задания. Является этапом, продолжающим речевую зарядку. На начальном этапе важно уделить достаточно времени и внимания вопросу усвоения лексики, а также грамматического материала предыдущих уроков. Контроль усвоения и запоминания лексического минимума может быть проведен как в устной, так и в письменной формах, индивидуально либо коллективно. Активно используются средства наглядности (карточки-изображения предметов, различного вида картинки и презентации). Проверяется не только уровень запоминания слов, но и умение употреблять их в речи.

Введение нового материала и последующее закрепление его является наиболее продолжительным по времени, а также сложным этапом урока. Языковой материал организован тематически. Каждый урок содержит

лексический материал и грамматические конструкции. Лексико-грамматический материал урока представлен во всех видах речевой деятельности. Так реализуется принцип взаимосвязанного обучения. Уроки содержат разнообразные упражнения для отработки и закрепления языковых навыков. Имитативные, подстановочные, трансформационные, репродуктивные и речевые задания направлены на формирование у учащихся языковой, речевой и коммуникативной компетенций в их профессиональной и бытовой сферах. Вниманию учащихся предлагаются разнообразные задания (прослушайте и запишите; прочитайте и запишите; определите форму слова; заполните таблицу; найдите правильные соответствия; ответьте на вопросы; восстановите диалог; составьте предложение, диалог, текст и др.), которые позволяют задействовать все виды речевой деятельности в обучении и способствуют развитию профессиональных навыков, реализующихся на русском языке [1]. Важным является и расположение упражнений. Каждое предыдущее задание должно быть опорой для последующего, учитывая принцип от простого к сложному.

В ходе введения нового грамматического материала для лучшего усвоения необходимо учитывать принцип наглядности лексических единиц и грамматических конструкций, при котором языковой материал уроков представлен в виде таблиц и схем, что в свою очередь способствует лучшему восприятию и усвоению.

Записи и объяснению домашнего задания также необходимо уделить достаточно времени и внимания. Целесообразно подобного рода задание выполнить в классе, чтобы избежать затруднений у учащихся при самостоятельном выполнении задания дома.

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Этапы урока должны характеризоваться связанностью, тематическим единством урока, должны быть логично и последовательно выстроены. Составные части урока находятся в тесной взаимосвязи. Уроки имеют самую разнообразную структуру и их нельзя

планировать и проводить шаблонно. Структура урока должна быть гибкой. Урок следует заканчивать на позитивной ноте, что мотивирует учащихся к дальнейшему изучению языка.

Литература:

1. Смолякова Н. С. Специфика обучения языку специальности на начальном этапе преподавания русского языка как иностранного в рамках совместной образовательной программы «2+2». Молодой ученый. 2011. №11. Т.1. С. 197-200.

Формирование умений и навыков чтения и аудирования: опыт использования учебного пособия «Читаем и слушаем тексты» для иностранных учащихся подготовительного отделения

Вальченко И.В.

*к.фил.н, доцент кафедры украинского и русского языков как иностранных
Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.Н. Бекетова
г. Харьков, Украина
e-mail:valchenko-inna@rambler.ru*

Аудирование как вид речевой деятельности играет большую роль на начальном этапе обучения русскому языку как иностранному. Оно дает возможность овладеть звуковой стороной изучаемого языка, его фонематическим составом и интонацией : ритмом, ударением, мелодикой. Через аудирование идет усвоение лексического состава языка и его грамматической структуры. В то же самое время аудирование облегчает овладение говорением, чтением и письмом. Поэтому данное пособие задумывалось и воплощалось в жизнь как часть учебного комплекса "Ступени" и адресовано иностранным учащимся подготовительных факультетов высших учебных заведений. В нём содержатся адаптированные и учебные тексты для чтения и аудирования (с заданиями). К пособию прилагается компакт-диск с аудиоматериалами.

В процесс изучения языка, формирования и совершенствования навыков аудирования, возникают проблемы с восприятием информации на слух. Процесс обучения аудированию заключается в прослушивании и понимании речи во время занятий по языку и предметам, предусмотренных учебным планом, общение со студентами своей группы, с преподавателями, в деканате.

Кроме того, вне университета, где студент проводит большую часть своего времени, и где будет происходить слушание и понимание носителей языка.

В процессе аудирования достигаются две цели: научить иностранных студентов понимать общий смысл текста и осуществлять полное или детальное понимание содержания текста.

Аудирование тесно связано с такими видами речевой деятельности, как говорение, чтение. Исходя из этого, в пособии представлены различные по уровню трудности и видам предтекстовых и послетекстовых заданий тексты. Часть текстов пособия - это тексты для аудирования, которые начинаются с самых простых текстов, доступных для понимания на начальном этапе обучения.

Текст № 1. Город

1. Слушайте:

Вот карта. Это город Харьков. Тут, слева — аэропорт. Это центр. Тут театр, музей, а тут — площадь. Вон река. А это что? Это улица. Там банк, магазин, кафе и рестораны.

2. Пишите текст по памяти. [1]

Постепенно тексты для аудирования усложняются, в них содержатся конкретные грамматические конструкции и студентам предлагаются виды заданий, которые помогают закрепить грамматический материал.

Текст № 6. Фотография (*притяжательные местоимения*)

1. Слушайте: Вот моя любимая фотография. Мы все дома. Смотри, слева — это я, Настя, а это моя собака Жучка. Справа мой брат Андрей, а это его кошка Муся. Да, кошка и собака вместе — это проблема дома. Это моя бабушка, а это её попугай Крис. Это мой дедушка, а это его мышка Маус. Да, кошка и мышка вместе — это тоже проблема дома. Вот моя мама, а это её рыбки. Это мой папа. Но папа один. Почему папа один? Папа говорит: "Животные дома — очень хорошо. Но это всегда проблемы". И часто я не знаю, где я — это мой дом или зоопарк?".

2. Расскажите текст по памяти от третьего лица.[1]

С усложнением текстов добавляются задания на проверку более детального понимания прослушанной информации. После текста студенту предлагается заполнить информацию в виде ответов на вопросы .

Текст № 7 Интересная семья!

1. Слушайте:

Меня зовут Наташа. Ты хочешь знать, кто я и какая у меня семья? Пожалуйста! Вот моя семья: мама, папа, кошка, собака и я. Моя мама очень красивая, её зовут Мария. Она менеджер. Мой папа директор. Его зовут Анвар. Папа всегда очень много работает. Это наша кошка, её зовут Мирта. Она не работает и любит отдыхать на балконе. Это наша собака, её зовут Пират. Пират сильный и весёлый, и он тоже не работает. Наша семья интернациональная: мой папа — араб, мама — русская, наша кошка — сиамская, наша собака — немецкая, а кто я — не могу сказать, потому что я не знаю.... [1]

2. Правда или нет?

1. Мама Наташи очень красивая.

да нет

2. Её зовут Марина.

3. Она инженер.

4. Папа Наташи много работает.

5. Его зовут Анвар.

6. Он украинец.

7. Их кошка любит отдыхать не балконе.

8. Её зовут Мурка.

9. Она сиамская кошка.

10. Их собака сильная и весёлая.

Дальше, по мере усложнения текстов для аудирования, добавляются задания творческого характера, позволяющие оценить уровень овладения лексикой, грамматикой и позволяющие студенту в полной мере проявить свои способности. Например, такие:

- Напишите конец этой истории...
- Как вы думаете, почему...
- Придумайте своё окончание диалога...
- Напишите письмо-ответ...
- Расскажите похожую историю из вашей жизни
- Как вы думаете, всё ли в этой истории правда? Почему вы так думаете?
- Вы верите, что эта история была на самом деле? Если нет, то почему?

Таким образом, постепенное усложнение текстов для аудирования и заданий к ним скомпонованы по уровням понимания устной речи.

Уровни понимания устной речи - фрагментарный, глобальный, детальный и уровень критического понимания.

1. Фрагментарное понимание - умения и навыки аудирования, умения различать узнавать, дифференцировать языковые единицы, сегментировать высказывание, устанавливать значения незнакомых слов на основе словообразовательного анализа и др.

2. Уровень глобального понимания – умение выделять ключевые слова и с их помощью определять тему сообщения.

3. Уровень детального понимания - выявление формальной структуры текста, умение отделять основной материал от второстепенного, новую информацию от уже известной, обобщать детали содержания.

4. Уровень критического понимания – умение понять цель речевого сообщения, оценить содержание сообщения и отношение к нему говорящего, проникнуть в подтекст [2].

Часть пособия представлена текстами для чтения различной степени сложности с вариантами послетекстовых заданий, которые призваны определить уровень понимания прочитанного и закрепить грамматический и лексический материал.

Предлагаются такие виды заданий:

- Отвечайте на вопросы

- Распределите слова по группам

- Прочитайте предложения и исправьте их, если они неправильно передают информацию текста. Если очень трудно вспомнить — посмотрите в тексте.

- Допишите окончания. Проверьте себя по тексту.

- Составьте вопросы к тексту

- Перескажите текст по вопросам

- Расскажите похожую историю из вашей жизни или жизни ваших знакомых, родных.

- Разделите текст на смысловые части. Задайте к каждой части как можно больше вопросов. Озаглавьте каждую часть (составьте план текста).

- Выберите правильный ответ

Формирование коммуникативной компетенции в чтении позволяет координировать содержание обучения на занятиях по русскому языку с коммуникативными потребностями студентов, а также согласовать обучающие действия преподавателей-русистов и преподавателей-предметников.

Опыт использования пособия параллельно с основным учебником, начиная с базового курса, показал хорошие результаты в развитии компетенций аудирования и чтения.

Литература:

1. Вальченко И.В., Прилуцкая Я.Н. Читаем и слушаем тексты: Учебное пособие по чтению и аудированию для иностранных учащихся подготовительного отделения. — Харьков: ХНУГХ им. А.Н.Бекетова, 2019. — 63 с.

2.. Половцев, Д.О. Уровни понимания и тестирования речи на слух. . [Электронный ресурс] / <http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/110482/1/>

**Из опыта работы в учебных группах с английским языком обучения на
подготовительном отделении**

Валит Е. С.

*канд. филол. наук, доцент, заведующий кафедрой
языковой подготовки 2*

*Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
м. Харьков, Украина
e_valit@mail.ru*

За последние годы тенденция обучения английскому языку иностранных слушателей подготовительных отделений Украины приобрела особую популярность и актуальность, что продиктовано потребностями мирового рынка образовательных услуг. В соответствии с этим подобная работа проводится на базе Учебно-научного института международного образования Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.

Начиная с 2016-2017 учебного года, у иностранных граждан, планирующих получить образование на английском языке, появилась возможность пройти довузовскую подготовку на подготовительном отделении нашего института. Были сформированы четыре группы студентов медико-биологического профиля, в которых обучалось более 40 учащихся, в основном из Турции, а также из Израиля, Сирии и других стран.

К основным организационным моментам данной работы можно отнести следующие. На изучение английского языка выделялось 524 часа (от 18-14 часов в неделю в первом семестре до 12 часов в неделю во втором семестре). В конце семестра проводились зачет, письменный и устный экзамены.

Кроме английского языка, иностранные студенты изучают русский язык (6 часов в неделю), а также предметы, соответствующие медико-биологическому профилю: биологию, химию, физику, математику на английском языке. Таким образом, осуществляется комплексная подготовка иностранных учащихся к дальнейшему получению медицинского образования на английском языке.

Начиная с 2016-2017 учебного года и по сегодняшний день, обучение английскому языку ведется по современным учебникам «New Destinations», ориентированным на британский вариант английского языка. В распоряжении студентов также имеются аудиозаписи к учебникам.

Методическим материалом, который существенно облегчает преподавательскую работу, является книга для преподавателя. В ней даны подробные указания ко всем заданиям учебника. Помимо содержащихся в учебнике контрольных работ преподаватели разработали проверочные работы для текущего и итогового контролей. С учетом потребностей студентов была создана программа по английскому языку.

Одним из рациональных методических приемов, позволившим преподавателям кафедры повысить уровень контроля и мотивации обучения языку, явился прием фиксации и подсчета ошибок, которые допускались студентами во время занятия. Для исправления ошибок студенты в конце занятия имели возможность показать свои знания и получить более высокую оценку. Данный методический прием, с нашей точки зрения, способствовал устранению трудностей и мотивировал студентов контролировать структуру высказывания и быть внимательнее на занятии.

В 2017-2018 учебном году было тоже 4 группы, изучающие английский язык.

В текущем 2018-2019 учебном году на подготовительном отделении работает уже 11 групп, в которых обучаются студенты из Турции. На изучение английского языка выделяется 498 часов (318 часов в первом семестре и 180 часов во втором семестре). По результатам экзамена студенты получают единый балл по 100-балльной системе. К методическому обеспечению учебного процесса в этом году учебном году добавилась рабочая тетрадь, наличие которой у студентов позволяет стимулировать процесс коммуникации.

Преподаватели кафедры находятся в поиске интенсивных и методически обоснованных способов организации учебной деятельности, которые позволят повысить мотивацию обучения на креативной основе.

Литература:

1. Поляков О. Г. Когнитивные и аффективные факторы успешного обучения иностранному языку в высшей школе // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2012. № 7 (18). Ч. I. С. 162-164.
2. Фриз Ч. Преподавание и изучение английского языка как иностранного // Методика обучения иностранным языкам за рубежом. Москва: Прогресс, 1967. С. 33-51.

Методические приемы и формы контроля по научному стилю речи на подготовительном факультете

Варава С. В.

*старший преподаватель кафедры языковой подготовки 2
Учебно-научного института международного образования
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
г. Харьков, Украина*

Журавлева В.И.

*старший преподаватель
подготовительного отделения для иностранных граждан
Харьковский национальный медицинский университет
г. Харьков, Украина*

Для иностранных студентов, обучающихся на подготовительных факультетах, русский язык является языком, на котором они стремятся овладеть специальностью. Положительный результат обучения доставляет учащемуся удовлетворение от выполненной работы и стимулирует к дальнейшей работе.

Регулярно проводимые «срезы» (контроль) речевых умений должны показать преподавателю динамику формирования речевой деятельности учащихся в самом процессе обучения, тогда как итоговый контроль показывает степень готовности учащихся к дальнейшему обучению в вузе.

Для проверки коммуникативной компетенции выпускников подготовительного факультета целесообразно использовать ситуации общения на занятиях по НСР, которые характерны для учебной деятельности на первом курсе: семинар, практические занятия, лекция и др. Это может быть смоделировано в условиях экзамена или проведено на уроке. Контроль в таких

ситуациях могут осуществлять одновременно преподаватель русского языка и предметник. При этом предметник больше оценивает предметную компетенцию учащихся, а преподаватель русского языка – адекватность речевого оформления. Такая организация проверки позволяет контролировать именно коммуникативную компетенцию – умение использовать изученный языковой материал в разных поведенческих ситуациях.

Проследим это на нескольких примерах контроля по научному стилю, которые могут быть предложены в качестве видов контроля по научному стилю, в т.ч. для студентов инженерного профиля.

Первый контроль целесообразно проводить после прохождения вводной части любого пособия или вводных курсов. Задачей этого контроля является проверка того, насколько успешно учащиеся включаются в сферу общения на первых занятиях по общетеоретическим дисциплинам. Поскольку в данном случае объектом контроля выступает само общение, умение построить свое поведение адекватно требованиям преподавателей общетеоретических дисциплин, то и оценивание должно производиться преподавателями общетеоретических дисциплин.

Изучение материала первого концентратора завершается к концу первого семестра, поэтому предполагается приблизительно за две недели до экзаменов провести этапный контроль по языку специальности. Целесообразно проводить такой контроль во всех группах в один день, что ставит студентов в равные условия и позволяет получить достоверные данные о степени их подготовленности к работе во втором семестре. На этом этапе материал контроля включает лексико-грамматические структуры, характерные для научного стиля, и изученные тексты. Студентам предлагается выполнить ряд заданий.

При выполнении первого задания студент должен показать знание пройденного материала. Он читает текст заданное количество времени. При этом текст на 90 % приближен к одному из текстов, изученных в первом

семестре на занятии (например, текст «Механическое движение»). Затем, не глядя в источник информации, студент отвечает на несколько (3 – 5) вопросов по этому тексту. Задаваемые вопросы касаются главной информации текста. Таким образом проверяется умение учащегося быстро ориентироваться в материале, извлекать из него нужную информацию.

Второе задание проверяет умение студентов адекватно реагировать на стимул со зрительной опорой, ставящий их в жесткие рамки при ответе. Предлагается ответить на 3 – 4 вопроса, связанные с материалом, предъявленным не только на занятиях по русскому языку, но и на занятиях по физике (*В каком состоянии находятся тела в природе? Что называется траекторией движения? Как могут двигаться тела? Как изменяется скорость при неравномерном движении?*) При выполнении этого задания студент свободен в выборе языковых средств. Например, вопрос *В каком состоянии находятся тела в природе?* допускает различные варианты ответа: *Все тела в природе находятся в движении относительно других тел/ Все тела в природе движутся относительно других тел/ Все тела в природе находятся в состоянии движения относительно других тел*; отвечая на вопрос *Как могут двигаться тела?*, студент также может использовать различные языковые средства: *Тело движется прямолинейно/ Тело движется по прямой линии.*

Третье задание содержит в себе элемент творческого характера: студенту предлагается письменно ответить в виде «мини-реферата» на вопрос, связанный с изученной темой.

Результат контроля на данном этапе целесообразно оформлять в виде «зачтено – не зачтено». Критерием же оценивания служит правильность (или неправильность) выполнения каждой операции.

Как известно, на подготовительном факультете учатся студенты с разным уровнем подготовки по общетеоретическим дисциплинам, полученной на родине. Поэтому в целях более прочного овладения знаниями и более успешного формирования умений и навыков в учебно-профессиональной сфере

общения в группах слабо подготовленных студентов возможно проведение аналогичных контролей после каждой темы концентратора.

Кроме того, с нашей точки зрения, итоговый контроль в конце первого семестра должен включать в себя письменную зачетную работу, где проверяется владение студентами лексико-грамматическим материалом, специфичным для языка специальности данного профиля обучения.

Во втором семестре в ходе изучения темы может осуществляться несколько контролей. Например, некоторые виды контроля проверяют владение конструкциями научного стиля (знание грамматических структур и синонимичных конструкций, умение трансформировать высказывание – выразить его другими языковыми средствами), другие виды контроля проверяют навыки чтения: студенты читают незнакомый текст за определенное время, затем отвечают на вопросы; при этом материалом для проверки могут служить тексты с малой степенью адаптации, а вопросы могут быть сформулированы таким образом, что привлекают студента к творческой работе. Кроме того, может быть использован контроль – запись небольшой лекции.

Рамки данной статьи не позволяют подробно рассмотреть формы проведения лекции и критерии оценивания. Данные вопросы будут проанализированы в дальнейших исследованиях.

Литература:

1. Азимов Э.Г., Шукин А.Н. Словарь методических терминов (теория и практика преподавания языков). – СПб: Златоуст, 1999. – 472 с.
2. Акишина А.А., Каган О.Е. Учимся учить: Для преподавателя русского языка как иностранного. – М.: Рус. яз. Курсы, 2002. – 256 с.
3. Бахтина Л.Н., Кузьмич И.П., Лариохина Н.М. Обучение реферированию научного текста. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1988. – 120 с.
4. Борисова Е.Г. Лингвистические основы РКИ (педагогическая грамматика русского языка): Учебное пособие / Е.Г. Борисова, А.Н. Латышева. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 208 с.
5. Василенко Е.И., Добровольская В.В. Методические задачи по русскому языку. – СПб: Златоуст, 2003. – 276 с.
6. Демиденко В.К., Цырульник Р.П. Формирование приемов умственной деятельности учащихся при помощи конспектов и наглядных схем. – М., 1987. – 167 с.
7. Капитонова Т.И., Московкин Л.В. Методика обучения русскому языку как иностранному на этапе предвузовской подготовки. – СПб: Златоуст, 2006. – 272 с.

8. Капитонова Т.И., Московкин Л.В., Щукин А.Н. Методы и технологии обучения русскому языку как иностранному / Под ред. А.Н. Щукина. – М.: Рус. яз. Курсы, 2008. – 312 с.
9. Костомаров В.Г., Митрофанова О.Д. Методическое руководство для преподавателей русского языка. – М.: Рус. яз., 1978. – 136 с.
10. Кузнецова Л.М. Методика обучения иностранных учащихся конспектированию печатных текстов. – М.: Рус. яз., 1983. – 87 с.
11. Методика преподавания русского языка как иностранного на начальном этапе обучения. – М.: Рус. яз., 1983. – 165 с.
12. Павлова В.П. Обучение конспектированию. – М.: Рус. яз., 1983. – 96 с.
13. Пугачев И.А. Пишем изложение, составляем конспект: Учебное пособие по русскому языку для студентов-иностранцев подготовительных факультетов / И.А. Пугачев, Н.Ю. Царева, М.Б. Будильцева. – М.: Рус. яз., 2003. – 167 с.
14. Снегурова Т.А. Коммуникативный контроль устного монологического высказывания информативного типа в социально-культурной сфере общения. – М., 1992. – 152 с.
15. Щукин А. Н. Обучение речевому общению на русском языке как иностранном: Учебно-методическое пособие для преподавателей русского языка как иностранного. – М.: Русский язык. Курсы, 2012. – 784 с.

Деякі особливості діагностичного мовного тестування

Гура В.О.

*старший викладач кафедри філології та лінгводидактики
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
м. Харків, Україна
e-mail: rki314@ukr.net*

Як відомо, тестування є найбільш сучасним засобом отримання педагогічної інформації. Зокрема, це найбільш об'єктивний та якісний засіб контролю мовних знань та мовленнєвих навичок і умінь, отриманих студентами під час вивчення іноземної мови, тому що тестування забезпечує для всіх тестованих рівні умови проведення та уніфікацію критеріїв оцінювання та інтерпретації результатів.

Тестування з російської мови як іноземної, яке запроваджено на кафедрі філології та лінгводидактики Харківського національного автодорожнього університету, здійснюється переважно у електронній формі та націлено на масовий контроль ступеня засвоєння іноземними студентами-початківцями програмного матеріалу, що є основою навчально-методичного комплексу «Глобус», розробленого фахівцями кафедри [2], [3]. Багатокомпонентність та розгалуженість цього комплексу поставило перед колективом кафедри завдання

створення багаторівневих тестових систем, націлених не тільки на контроль, але й на діагностику.

Зазначимо, що проблема створення діагностичних тестів до навчально-методичних комплексів для іноземних студентів на сьогодні ще маловивчена. Аналіз літератури та практичних розробок у цій галузі свідчить про те, що іноземні студенти зазвичай беруть участь у контролюючому тестуванні, яке дає можливість тестору виявити перелік лексико-граматичних тем, що є складними для певного студента.

Акцентуємо увагу на тому, що діагностичний тест має певні відмінності від традиційного контролюючого. Діагностичний тест, за визначенням Т.Ю. Сокурової, - це спеціально організована система завдань, яка дозволяє не тільки визначити рівень знань, умінь і навичок студента та важкі для засвоєння цим студентом теми, він націлений також на виявлення чинників недостатнього засвоєння навчального матеріалу.

Якою же може бути структура такого тесту? На нашу думку, діагностичний тест має бути багатокомпонентним, у його структуру доречно включити чотири (частини) субтести. Кожний субтест виконує певну функцію: перший (стартовий) – перевіряє ступінь сформованості практичних навичок наприкінці певного етапу навчання; другий – теоретичні знання; третій – уміння використовувати набуті знання у мовленнєвому спілкуванні. Під час виконання четвертого субтесту визначаються недоліки у знаннях, які можуть зумовити певні помилки на етапі контролю.

Перший субтест містить контролюючі завдання відкритої форми. Якщо ці завдання виконані добре, подальше тестування не є обов'язковим, але його доцільно проводити з метою прогнозування потенціальних помилок, які можуть бути допущені під час інших контрольних заходів. Треба також брати до уваги, що позитивний результат контролю на першому етапі тестування, студент може отримати завдяки інтуїції, але ж під час проведення більш жорсткого варіанту контролю (наприклад, іспиту) інтуїція вже не спрацює.

Другий субтест перевіряє ступінь засвоєння теоретичних знань за запропонованими темами. Погодимось із думкою фахівців, які зазначають, що за умови відсутності у студента необхідних теоретичних знань тестуру необхідно з'ясувати, чи може студент засвоїти ці знання.

З іншого боку, цілком зрозуміло, що володіння виключно теорією та засвоєння студентом певних граматичних правил не забезпечує вміння оперувати вивченим матеріалом на практиці, у реальному спілкуванні. Саме тому третій субтест діагностичного тесту орієнтований на перевірку сформованості у студента практичних навичок і вмінь оперувати вивченим матеріалом. Зазначимо, що навіть у випадку, коли на другому етапі тестування студент не продемонстрував необхідний рівень знань теорії, виконання третього субтесту може бути корисним для нього, тому що завдання, націлені на співвіднесення правила та конкретного приклада його функціонування у мовленні, активізують мислення, увагу та аналітико-співстановлюючі здібності студента.

За результатами виконання перших трьох частин тесту викладач може дійти висновку про те, у якому обсязі студент засвоїв конкретну тему, чи володіє він інтуїтивною грамотністю або навпаки усвідомлено користується набутими знаннями.

На четвертому етапі тестування відбувається саме діагностика помилок, тому що четвертий субтест містить завдання за темами, сумісними з тими, що перевіряються на попередніх етапах. Фахівці та авторитетні тестологи зазначають, що саме на цьому етапі можливе ефективне прогнозування реальних та потенціальних помилок.

Провідні розробники тестових матеріалів з іноземної мови у останній час активно досліджують питання створення оптимальної моделі діагностичного тесту, зокрема задаються питанням: яким з чотирьох відомих форм тестових завдань треба віддати перевагу, моделюючи структуру мовного тесту для масового тестування.

Розглядаючи питання про порівнювальну цінність та продуктивність основних форм тестових завдань, спробуємо визначити, які з них є пріоритетними для включення у структуру дівгностичного тесту – завдання закритої форми, тести на самостійне конструювання відповіді, тестові завдання на встановлення співвідношення чи тести на встановлення логічної послідовності? Як відомо, за структурою тести можуть бути мономорфними або такими, в яких є кілька форм тестових завдань. На думку багатьох провідних текстологів та викладачів-практиків, використання тестів з комбінованою системою завдань не завжди може бути доречним, тому що часта зміна форм завдань у межах одного тесту призводить до негативних наслідків, а саме до перевтоми студентів та ускладнення обробки результатів тестування. З іншого боку, мономорфний тест, який складається з завдань виключно однієї форми, може теж завдати шкоди: призвести до зниження продуктивності роботи студентів та мотивації до виконання теста через монотонність процедури тестування.

Віддаючи перевагу комунікативному методи навчання іноземної мови, погодимось із тим, що і форми контролю, зокрема тестування, повинні відображати реальну комунікативну картину оточуючого світу, у якій гармонійно поєднуються різноманітні форми спілкування. Так, наприклад, під час телефонної розмови ми досить часто використовуємо операцію вибору певної інформації, яка співвідноситься з тестовими завданнями закритої форми на вибір правильної відповіді або з завданнями на встановлення повного або неповного співвідношення. Окрім цього, під час телефонного спілкування лунають вільно сконструйовані речення (коли треба розгорнути у розмові положення актуальної для нас теми). Також ми співвідносимо одну з іншою різні частини інформації і встановлюємо послідовність подій, суджень або рекомендацій співбесідника.

У процесі читання тексту також залучені різні операції: ми шукаємо потрібні за контекстом слова, щоб замінити незнайомі лексеми, намагаємось

запам'ятати всю низку подій для того, щоб дійти правильного висновку, прогнозуємо розвиток сюжету. Отже, у реальній комунікації ми використовуємо всі дії, операції, які покладено в основу чотирьох форм тестових завдань. Тому цілком природно, що до структури діагностичного тесту як засобу комунікативного контролю повинні бути включені у певному співвідношенні всі форми тестових завдань.

З урахуванням цього висновку на базі проаналізованої моделі діагностичного тестування на кафедрі філології та лінгводидактики ХНАДУ сьогодні розробляється новий комплект контрольних-діагностичних тестів з російської мови як іноземної для іноземних студентів-початківців.

Створення названих матеріалів відбувається з урахуванням основних методичних вимог до конструювання мовних тестів, а саме: забезпечення валідності теста, його доступності за формою та змістом; дотримання принципу концентричного розміщення навчального матеріалу; можливість стабільної диференціації найбільш сильних і слабих учасників тестування; урахування рецептивного та репродуктивного володіння мовою.

Діагностичні тести співзгоджені з лексико-граматичним наповненням базового підручника «Глобус» та систематизовані за граматичними темами «Відмінювання іменників, прикметників та займенників у однині та множині», «Дієвідміна, вид та час дієслів», «Структура простого та складного речення».

Апробація окремих створених тестів продемонструвала універсальність обраної нами моделі: внутрішня організація тестової системи задовільняє вимогам і задачам навчання іноземної мови та дозволяє враховувати її специфіку. Результати тестування свідчать про те, використання зазначеної тестової системи дає можливість здійснювати коректну діагностику мовної компетенції іноземного студента.

Література:

1. Балыхина Т. М. Основы теории тестов и практика тестирования (в аспекте русского языка как иностранного). – М.: Рус. яз Курсы, 2006.
2. Глобус: Практический курс для начинающих изучать русский язык. Часть 1.// Безкорвайная Л.С, Штыленко В.Е., Штыленко Е.Л. – Харьков: ХНАДУ. 2016.

3. Глобус: Практический курс для начинающих изучать русский язык. Часть 2. // Безкоровая Л.С., Штыленко В.Е., Штыленко Е.Л. – Харьков: ХНАДУ. 2016.
4. Сокурова Т.Ю. Компьютерные диагностические тесты по русскому языку // Русский язык за рубежом, 2009, № 1. – С. 52-56.

Особливості навчання іншомовного аудіювання

Гура В.О.

*старший викладач кафедри мовної підготовки I
Навчально-наукового інституту міжнародної освіти
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
м. Харків, Україна
e-mail: rki314@ukr.net*

Досягнення студентами високого рівня розуміння усної іноземної мови у її монологічній та діалогічній формах забезпечується тільки за умови цілеспрямованої роботи з навчання аудіювання на уроці. Система цієї роботи повинна базуватися на спеціально сконструйованих методичних матеріалах, до складу яких входять, зокрема, серії аудіотекстів з комплектом відповідних мовних та мовленнєвих завдань.

Розглянемо основні принципи складання навчальних аудіотекстів, призначених для роботи в іноземній аудиторії на початковому етапі навчання іноземної мови.

Насамперед зазначимо, що аудитивний текстовий матеріал повинен бути узгодженим із рівнем мовленнєвої підготовки та життєвим досвідом й уподобаннями студентів. Розробнику навчальних матеріалів з аудіювання під час їх складання треба брати до уваги цілу низку певних методичних вимог. Розглянемо їх детальніше.

Як відомо, сприйняття на слух іншої мови є складним процесом. Труднощі аудіювання спричиняють велике психологічне навантаження й швидке втомлювання аудитора. Тому тривалість звучання аудіотексту на початковому етапі повинна бути мінімальною і дорівнювати 1,5-2 хвилинам. У подальшому тривалість продуктивного аудіювання поступово збільшується і

наприкінці першого року навчання на підготовчому факультеті складає 35-40 хвилин.

Серед важливих питань, на які шукає відповідь розробник навчальних аудіотекстів, є відбір лексико-граматичного матеріалу, зокрема, визначення обсягу незнайомих слів, які можуть бути включені до складу тексту на різних етапах навчання. Згідно з вимогами методики аудіотексти, призначені для роботи з початківцями (нульовий рівень), повинні базуватися тільки на знайомому лексичному матеріалі. Потім, приблизно на другому місяці навчання можна пропонувати для слухання тексти із незначною кількістю незнайомих слів (приблизно 1,5-3 % від загального обсягу тексту). Треба зазначити, що до складу цієї лексики можуть бути віднесені не ключові слова, а тільки такі, що суттєво не впливають на загальне розуміння аудіоповідомлення студентом. Важливо звернути увагу й на вимоги до розміщення незнайомих слів у тексті. По-перше, нові слова не можуть знаходитись на початку тексту, по-друге, не слід починати нову змістовну частину (мікротему) тексту або навіть речення незнайомими словами. Ця вимога до розташування лексичних одиниць у межах аудіотексту має певне наукове обґрунтування, оскільки доведено, що розміщення незнайомих слів на початку нової інформативної одиниці негативно впливає на роботу механізму прогнозування під час прослуховування аудіоповідомлення.

Наукові дослідження свідчать про те, що успішність аудіювання забезпечується також спеціальною структурною організацією текстового матеріалу. Згідно із вимогами методики, кожний аудіотекст повинен мати чітку структуру. Саме від її наявності залежить якість сприйняття матеріалу студентами, зокрема, швидкість знаходження основної інформації під час прослуховування аудіоповідомлення. Психологи стверджують, що ця інформація добре засвоюється і може бути відтворена на 90 % , якщо вона розміщена у тексті на початку абзацу, на 80 % - якщо знаходиться наприкінці

абзацу і тільки на 20 %, якщо вона присутня у середині змістової частини або навіть у кількох фразах.

Важливо зазначити, що за формою матеріали для аудіювання повинні імітувати живе мовлення. Тому аудіотексти треба створювати з урахуванням особливостей і норм усного мовлення. Такі тексти повинні складатись із простих речень та обов'язково включати до складу надлишкові елементи інформації – вводні слова, синоніми, періфрази, повторювання та паузи.

Розробнику серії текстових аудіоматеріалів треба мати на увазі, що до складу текстотеки повинні увійти різні функціонально-тематичні типи текстів – розповіді, описи, роздуми, докази. Практика свідчить, що починати навчання доречно з найбільш легких для сприйняття описових та фабульних текстів-розповідей. На середньому етапі навчання (наприкінці другого семестру підготовчого факультету) функціонально-семантичний діапазон аудіотекстів доцільно розширювати за рахунок використання на уроці більш складних типів текстів, до яких належать тексти-роздуми та доведення.

Одним із важливих критеріїв відбору змісту аудіоповідомлень є їхня інформативність, яка визначається кількістю та якістю наявної у тексті інформації. Відомо, що якість отриманої інформації тим вище, ніж більше нових відомостей отримує аудитор. Природньо, що кожний слухач, сприймаючи новий текст, зацікавлений розширити обсяг своїх знань у певній галузі. Разом з тим тільки мотивованість і зацікавленість аудитора не є вирішальним фактором, який забезпечує якість сприйняття й розуміння інформації. Ефективність цієї роботи у значній мірі залежить від сконцентрованості уваги та синхронності переробки інформації слухачем. Досвід свідчить, що раціональне розміщення інформації у тексті, зокрема, послідовне чергування високоінформативних його частин з низькоінформативними, значно покращує рівень сприйняття аудіотексту.

Вважаємо за необхідне акцентувати увагу на тому, що існує певна специфіка підготовки та впровадження у навчальний процес різних за

призначенням типів аудіотекстів. Аудіоповідомлення, спрямовані тільки на рецептивне засвоєння, можуть базуватися як на активній, так і на пасивній лексиці, система вправ до цих текстів контролює загальний рівень адекватності сприйняття інформації. У разі, коли навчальні матеріали призначені для діяльнісного аудіювання (наприклад, для складання письмового переказу), система роботи буде дещо інша: нова лексика повинна бути засвоєна у повному обсязі на передтекстовому етапі роботи, а система мовних та мовленнєвих завдань повинна складатися та реалізуватися на уроці таким чином, щоб забезпечити достатній рівень підготовки студента до здійснення репродуктивно-продуктивної мовленнєвої діяльності, спрямованої, зокрема, на відтворення, аналіз та коментування змісту аудіотексту, формування аудитором свого ставлення до запропонованих викладачем проблемних питань тощо.

Формування умінь сприйняття і розуміння усної мови аудитором знаходиться в прямій залежності від ступеня становлення механізмів аудіювання, до яких відносять механізми короткочасної і довготривалої пам'яті, антиципації і осмислення. Тому розвиток названих механізмів у студентів є першочерговим завданням викладача. Відповідно до вимог методики в номенклатуру завдань для навчання аудіювання іноземної мови входять вправи, спрямовані на формування цілого комплексу навичок та вмінь. У їх числі завдання на сприйняття і розрізнення окремих звуків і звукосполучень, впізнавання в звуковій мові окремих слів, розрізнення основних типів інтонацій, визначення логічного предиката в реченні, прогнозування головної думки і загальної ідеї висловлювання, розуміння його змісту та інші. Важливо відзначити, що названі типи завдань повинні стати обов'язковою складовою спеціально організованих систем вправ, що забезпечують ефективне сприйняття і розуміння усної іноземної мови.

Не менш важливим фактором, що визначає ступінь успішності процесу іншомовного аудіювання, є вибір оптимальної методики навчання і цілеспрямована організація навчального процесу. Зазначимо, що сьогодні

навчання аудіювання як виду мовленнєвої діяльності вельми рідко становить основну мету уроку. Як правило, більшість занять має комплексну спрямованість і присвячено взаємопов'язаному навчанню видам мовної діяльності. У ряді випадків цільовою домінантою уроку на підготовчому факультеті стає один з видів мовленнєвої діяльності, наприклад, читання або говоріння. Аудіювання ж в якості основної мети уроку, тим більше комплексу занять, практично не виступає. Погодимося з думкою методистів-практиків, які висловлюють думку про те, що аудіювання може стати метою навчання на уроці лише в тому випадку, коли знайде точне відображення в структурі уроку.

Насамкінець зазначимо, що сформульовані в нашій роботі принципи створення матеріалів для навчання іншомовного аудіювання стали методичною основою нового комплексу аудіоматеріалів, розробленого на кафедрі мовної підготовки І ХНУ ім. В.Н. Каразіна і призначеного для навчання аудіювання зв'язного фабульного тексту іноземних студентів початкового курсу. Апробація названих матеріалів свідчить про їхню ефективність і доцільність подальшого використання у навчальному процесі.

Література:

1. Алхазішвілі А.А. Основы овладения устной иностранной речью. – М.: Просвещение, 1988. – 128 с.
2. Елухина Н.В., Мусницкая Е.В. Какими должны быть тексты для чтения и тексты для аудирования. // Иностран. языки в школе. – 1978, № 3.
3. Капитонова Т.И., Московкин Л.В. Методика обучения русскому языку как иностранному на этапе предвузовской подготовки. – СПб: Златоуст, 2006. – 272 с.

Преподавание сложноподчинённого предложения на начальном этапе обучения РКИ

Доценко Т.Г.

*старший преподаватель кафедры филологии и лингводидактики
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет*

г. Харьков, Украина

e-mail: dotsencot7@gmail.com

На наш взгляд, не подлежит сомнению мысль, высказанная неоднократно специалистами в области преподавания РКИ, что основной целью обучения иностранному языку является максимально эффективное осуществление

коммуникации. Это в свою очередь означает, что уже на начальном этапе у учащихся необходимо формировать способность строить аргументированное высказывание, что невозможно сделать без использования сложных предложений. Начинаем мы, конечно же, с простого предложения (нераспространённого или мало распространённого), а после овладения навыками использования его в речи студентов вводим сложное. Напомним, что, в отличие от простого предложения, в составе которого имеется один предикативный центр, сложное предложение является полипредикативным построением, в его составе – две и более предикативные единицы. На первом (подготовительном) этапе студент овладевает высказыванием, состоящим из одного простого предложения; на уровень же зрелости речи выводит степень её насыщенности сложными предложениями, что обеспечивает эффективное поведение обучаемого в соответствующей языковой среде.

Для построения связной аргументированной речи используются прежде всего сложноподчинённые предложения (СПП). Рассмотрим те их типы, которые мы вводим, закрепляем, добиваемся навыка их использования студентами, работая по учебно-методическому комплексу «Глобус»[1; 2] на начальном этапе преподавания РКИ. Мы имеем в виду те виды СПП, которые формируют такие речемыслительные действия и умения, как: высказывание собственного мнения по поводу фактов и отношения к ним; обоснование высказывания, объяснение причины, цели и следствия поступков; указание условия, времени действий; передача сообщения другого лица; более полная (с помощью придаточного предложения) характеристика субъекта, объекта, предиката, обстоятельства действия; заключение или вывод. Формирование данных умений важны как при обучении монологической речи, так и диалогической – для непосредственного общения. Таким образом, на элементарном и базовом уровнях мы обучаем таким видам придаточных предложений в составе СПП, как: изъяснительные, причины, следствия, присубстантивные, временные, условные, уступки. Нам представляется

полезным в качестве методического руководства для преподавателей рассмотрение структурно-семантических характеристик выше названных типов СПП в связи с практикой ввода и закрепления этих языковых единиц посредством таблиц, различных заданий, а также указания на время и место знакомства с ними в течение курса, который представлен в комплексе «Глобус» 18-ю уроками.

Как и другие учебники РКИ, «Глобус» предлагает начать знакомство со сложноподчинёнными предложениями, вводя первым из них **изъяснительное** предложение, так как оно обладает достаточно широкими возможностями в передаче информации и является наиболее употребительным. Так, в уроке 4-м названного комплекса (где, наряду с другими языковыми единицами, происходит знакомство с глаголами *знать* и *думать*) демонстрируется сравнительная таблица «Простые и сложные предложения», с помощью которой иностранные учащиеся усваивают разницу между этими предложениями, а с помощью последующих заданий (например, отвечая на вопросы: *1. Как ты думаешь, это хорошая книга? – Я думаю, что это хорошая (плохая) книга. 2. Ты знаешь, чья это книга? – Я знаю, чья это книга. (Нет, я не знаю, чья это книга.)* и т.д.) употребляют эти предложения в своей речи. Таким образом студенты изучают модели: *Я (не) знаю, кто..., как..., что..., какой..., чей..., как.... Я думаю, что....* Презентуя данный языковой материал, преподавателям следует обратить внимание на союзное слово, с помощью которого придаточное присоединяется к главному, а в случае использования слова **что**, думаем, студентам интересно увидеть разницу в предложениях союзного подчинения (с союзом *что*) и относительного подчинения (с союзным словом *что*), в последнем из которых логическое ударение падает на союзное слово. В уроке 6-м предлагается сравнение моделей изъяснительных предложений с использованием союзных слов *что* (*Мы слушаем, что говорит преподаватель*) и *как* (*Мы слушаем, как он говорит по-русски*), где акцентируется качественная или количественная оценка предикативного

действия. Что касается изучения предложений с союзными словами *кто, что, какой, чей* в разных падежных формах, то последовательность их введения и закрепления определяется видом изучаемого падежа и числа. А их презентация и усвоение в полном объёме этих форм откладывается до окончательного изучения падежной системы (в ед. и мн. числах) наряду с пополнением лексического запаса и предлагается уже в уроке 15-м комплекса. Например, студенты к этому времени уже могут восстановить фразы (*Я спросил своего друга, ... он познакомился на концерте; ... он показывал свои фотографии* и т.д.), используя в нужной форме союзные слова *кто (кого, кому, с кем, о ком)* или: *Виктор спросил Анну, ... иностранный язык она знает; ... книгу она купила* и др., используя союзное слово *какой* в нужной форме падежа, рода и числа.

В этом месте заметим, что мы полностью разделяем существующее среди специалистов РКИ мнение о том, что с чисто методической точки зрения нецелесообразно изучение СПП как самостоятельного класса единиц, их необходимо рассматривать как один из случаев производных структур, полученных в результате расширения простых предложений. Так в процессе преподавания мы вводим изъяснительные предложения как дополнение к опорным словам главного предложения. «Опорные слова изъяснительных предложений обладают значениями трёх типов: 1) речи, мысли, восприятия, чувства; 2) оценки; 3) бытия, обнаружения. Опорное слово может занимать в главной части различные синтаксические позиции и может быть глаголом, прилагательным, существительным, предикативом» [4, с.111]. В наших предыдущих примерах такими словами были глаголы. Приведём речевые образцы комплекса «Глобус», где в роли опорных слов выступают другие части речи. Так в уроке 7-м, изучая краткое прилагательное *согласен*, студенты при закреплении правильного использования форм рода и числа этого прилагательного ненавязчиво, попутно знакомятся со сложноподчинёнными предложениями типа: *Антон согласен, что Одесса – красивый город; Мы не согласны, что русский язык самый трудный* и т.д., получая возможность затем

выйти в диалог, отвечая на вопросы, легко используя в речи соответственные изъяснительные предложения. В уроке 13-м, изучая лексико-грамматические конструкции обозначения образа действия с использованием дательного падежа, студенты также употребляют изъяснительные предложения, расширяющие опорные слова главного предложения, выраженные наречиями образа действия, отвечая на вопросы: *Вам видно, что я пишу на доске? Тебе понятно, что она сказала? Ему слышно, что мы говорим?*

Известно, что есть два типа изъяснительных предложений: с невопросительной придаточной частью и вопросительной придаточной частью. В комплексе «Глобус» они подаются в том числе в связи с изучением прямой и косвенной речи, которые презентуются последовательно в 4-х таблицах на страницах 13-го, 14-го и 15-го уроков. В двух первых из них (урок 13) можно провести сравнение с одной стороны вопросительной придаточной части с вопросительно-относительным местоимением (*кто, что, где, когда, сколько* и др.) и опорным глаголом *спросить* и с другой стороны – невопросительной придаточной части с опорным глаголом *сказать* (*ответить, написать* и т.д.), в последней из которых обязательно употребление союза *что*. В уроке 15-м (4-я таблица) учащимся предлагается другой вид вопросительной придаточной части, включающей употребление вопросительной частицы *ли* (в роли опорного слова в главном предложении тут выступает тот же глагол *спросить*), которая призвана подчеркнуть информативную важность глагола или наречия, находящихся в придаточной части. В 3-й таблице (урок 14) презентуется прямая речь с выражением просьбы или побуждения, где глагол в форме императива в случае замены прямой речи косвенной превращается в придаточной изъяснительной части в глагол прошедшего времени, а союзом является новый, изучаемый в этом уроке, союз *чтобы*, новый, но появившийся здесь не впервые. Дело в том, что этот материал в уроке 14-м является логическим продолжением работы над конструкциями, для которых характерна волюнтаривная модальность опорного слова (обозначение желания).

Непосредственно перед таблицей с прямой и косвенной речью авторы учебника предлагают сравнить простое и сложное предложения с опорным глаголом *хотеть*: *Мы хотим читать книги по-русски. – Преподаватель хочет, чтобы мы читали книги по-русски.* Внимание студентов при этом необходимо направить не только на значение союза *чтобы* (необходимости, желания, побуждения), но и на форму сказуемого в придаточной части – глагола в прошедшем времени.

Причинные сложные предложения учащиеся под руководством преподавателя берут на вооружение тоже одними из первых, так как коммуникативная необходимость в них возникает в самом начале изучения языка. И это происходит не только в ходе ежедневных утренних интервью (в диалогах типа: *Почему Ахмеда нет на уроке? – Его нет здесь, потому что он заболел*), но и в обосновании, например, выбора звука [o] или [a] в ударной или предударной позиции (*в[а]да, [а]кно* и т.д.) и других случаев, о чём идёт речь ещё на первых уроках. Как правило, такие предложения усваиваются легко – и по причине мотивационной обусловленности, и потому, что аналогичные конструкции присутствуют почти во всех языках. Интенсивное же внедрение их в письменную речь (с не менее частым использованием и в говорении) начинается на страницах комплекса «Глобус» с 5-го урока, где студенты активно изучают глаголы 1 и 2 спряжений *любить, смотреть, слушать* и др. Частота употребления причинных предложений остаётся достаточно высокой и в следующих уроках, при использовании других опорных слов, таких как: *нравиться, мочь, должен, интересоваться, увлекаться*, глаголов движения и мн.др. Придаточные причины применяются и при устном обосновании студентами различных языковых явлений (например, при выборе видов глаголов, их временных форм, падежных форм именных частей речи и т. под.), и при решении проблемных вопросов в письменных изложениях или в собственных монологических высказываниях. По 16-й урок включительно «Глобус» предлагает употребление в таких предложениях постпозитивного

союза *потому что*. В 17-м уроке рассматривается и допускающий препозицию придаточной части союз *так как*. Считаем, что вместе с союзом *так как* полезно ввести и союз *поскольку*, потому что он довольно частотный в научном стиле речи. Кроме этого, в 9-м уроке, наряду с причинными предложениями, вводится придаточное **следствия** с союзом *поэтому*. Постепенно, в последующих уроках, примеры предложений причины и следствия, выходя за рамки упражнений, используются в текстах для чтения, изложения, диалогах и монологах.

Присубстантивные придаточные предложения также являются достаточно употребительными и изучаются иностранными студентами одними из первых. Знакомство с ними в учебнике «Глобус» начинается на 7-м уроке, где отрабатываются навыки использования предложного падежа, поэтому тут мы имеем дело с такой разновидностью присубстантивного предложения, в котором употребляется союзное слово *где*. Учащимся предлагается из двух простых предложений составить одно сложное по образцу: *Вот университет. В этом университете учится мой друг. – Вот университет, где учится мой друг.* Урок 9-й презентует слово *который* в 4-х формах (рода и числа в им. падеже) и его использование в роли союзного слова в сложном предложении. Здесь при выполнении заданий мы ограничиваемся, что и рекомендуют методисты, этими формами и предлагаем речевые образцы, в которых придаточная часть располагается за главной частью, а определяемое слово – существительное – находится в абсолютном конце главного и определяет форму рода и числа слова *который*: *Мы были в музее, который находится на соседней улице. Я знаю студентку, которая приехала из Вьетнама* и т.д. На этом этапе усвоение присубстантивных предложений, как правило, не вызывает затруднений. Трудности и ошибки возникают, когда мы знакомим студентов с предложениями, в которых используются различные падежные формы союзного слова *который* (урок 16-й). Повторив то, что уже знают учащиеся о согласовании слова *который* в роде и числе с определяемым существительным

(урок 9), комплекс «Глобус» снабжает заданиями (урок 16) с речевыми образцами, которые демонстрируют зависимость падежной формы слова *который* от управления глагола в придаточной части: *Преподаватель пошёл в аудиторию, в которой он будет читать лекцию. Вот лежит сумка, которую подарила мне мама* и мн.др. Для выработки навыков использования правильной падежной формы *который* предлагаются разные задания: составить сложные предложения из двух простых, закончить фразы, составить фразы, вставить контрольное слово, использовать его во фразеологизмах, диалогах и т.д. Кроме этого, студенты имеют возможность сравнить придаточные с союзными словами *где, куда, откуда* и с союзным словом *который*, взаимозаменяя предложенные фразы. К присубстантивным предложениям со словом *который* мы обращаемся, конечно же, изучая тему «Причастие» (урок 17-й), показывая синонимию причастных оборотов и придаточных предложений со словом *который*. И тут мы обязательно должны напомнить студентам о двусторонней связи слова *который* (согласование в роде и числе с определяемым существительным и зависимость падежной формы от глагола в придаточной части). Особое внимание, когда мы работаем над заменой причастных оборотов придаточными предложениями, нужно обращать на то, что слово *который* может стоять только в им. падеже (при замене активных причастий) и в вин. падеже (при замене пассивных причастий) – независимо от падежа причастий, которые согласуются с определяемым существительным, как и прилагательные, в роде, числе и падеже.

Временные предложения с союзом *когда* мы вводим на 8-м уроке, когда знакомим учащихся с выражением одновременности действия: *Когда я отдыхаю, я слушаю музыку. Когда Анна писала письмо, её брат смотрел телевизор.* Этот тип временных отношений наиболее прозрачен и коммуникативно востребован. На этом уроке к тому же происходит знакомство с такими категориями, как прошедшее и будущее (составное, несовершенного вида) время глагола. И в сложных предложениях, где демонстрируются

отношения полной одновременности, мы подчёркиваем употребление одной и той же временной формы глагола в главной и придаточной частях. Отношения последовательности действий мы презентуем позже, на 10-м уроке, когда изучаем глаголы несовершенного (НСВ) и совершенного (СВ) видов. В сравнительной таблице мы показываем употребление глаголов НСВ для обозначения одновременности действия и глаголов СВ для отношений следования (когда сначала совершается действие в придаточной части, а затем – главной: *Когда преподаватель **объяснил** новые глаголы, студенты **написали** упражнение*). Впоследствии мы закрепляем этот навык посредством различных заданий на этом и следующих уроках, наравне с рассмотрением других языковых явлений (например, на уроке 14-м, когда мы изучаем творительный падеж, при знакомстве с его формами для обозначения образа действия: *с удовольствием, с интересом, с радостью* и др. (*Когда ты **приедешь** домой, родители **встретят** тебя с любовью. Когда я **опаздываю** на занятия, я **вхожу** в аудиторию со стыдом*). Об употреблении видов глагола для выражения одновременности и последовательности действий мы говорим и на уроке 16-м, где показываем, что есть отношения частичной одновременности (одно действие на фоне другого), когда возможно использование в одном сложном предложении глаголов и НСВ, и СВ: *Когда Антон читал текст, он **вспомнил** о словаре*). Такие примеры несколько трудны для восприятия учащихся и требуют более детальной проработки. Изучение деепричастий (урок 17-й) также не может обойтись без временных предложений с союзом *когда*. К этому моменту студентам не сложно подбирать синонимические придаточные предложения со значением одновременности действий к деепричастиям НСВ (в составе оборота) и со значением последовательности действий к деепричастиям СВ или наоборот (деепричастные обороты – к придаточным).

Условные предложения на начальном этапе обучения иностранцев языку (урок 15-й комплекса «Глобус») мы вводим, выделяя из них два вида по характеру модально-временного плана: реального условия и нереального

условия совершения действия. В предложениях первого вида мы презентуем наиболее употребительный и стилистически нейтральный союз *если*, который имеет условное значение в общем виде. В большинстве речевых образцов, которые мы отрабатываем в упражнениях, главная часть находится в постпозиции, так как более коммуникативно значимым является сообщение о следствии, а не об условии: *Если вы хотите изучать русский язык, я помогу вам. Если вы уже прочитали этот текст, подготовьте ответы на вопросы.* Но иногда актуальность членения в таком СПП такова, что порядок следования частей изменяется, и придаточная часть с союзом *если* следует после главного (*Мы опоздаем на урок, если пойдём пешком. Мои родители беспокоятся, если я долго не звоню им и т.д.*), это тоже должны усвоить наши студенты. При изучении ирреальных условных предложений необходимо обращать внимание на то, что в главной и придаточной частях обязательно употребление частицы *бы* и формы прошедшего времени глагола. При этом надо подчеркнуть то, что использование прошедшего времени касается именно формы, а не содержания выражения действия, которое может относиться и к настоящему, и к будущему времени: *Если бы ты помог мне, я бы решил задачу. Если бы ты поступил в наш университет, мы бы учились вместе.* Эти предложения могли бы иметь такие продолжения соответственно: *Но ты не сможешь мне, и я не решу задачу. Но ты поступаешь не в наш университет, и мы не будем учиться вместе.*

Уступительные предложения, которые характеризуются отношениями обратной стимулирующей обусловленности, относятся к малочастотным типам СПП. Но поскольку «коммуникативная необходимость в выражении уступительных отношений является достаточно значимой» [4, с.169], мы рассматриваем эти предложения на первом уровне владения русским языком, презентуя их в уроке 17-м нашего учебно-методического комплекса. Для большей прозрачности понимания таких предложений начинаем с примеров, в которых уступительный союз *хотя* имеет значение несоответствия и выступает

как синоним противительных союзов (с союзами *а* и *но* в сложном предложении мы знакомим студентов ещё на элементарном уровне). Например: *Задача была трудная, но мы быстро решили её.* – *Хотя задача была трудная, мы быстро решили её.* Наряду с союзом *хотя* мы вводим и синонимичный ему составной союз *несмотря на то, что*: *Несмотря на то, что задача была трудная, мы быстро решили её.* Для закрепления данной темы предлагаем студентам следующие задания: изменить предложения по образцу, заменяя противительный союз на уступительные; закончить предложения, выбрав правильный вариант ответа; закончить предложения, придумав собственные варианты; дополнить предложения и др.

Надеемся, наши выкладки будут полезны для преподавателей РКИ, особенно молодых и неопытных, в их практической профессиональной деятельности.

Литература:

1. Безкоровайная Л.С. Глобус: Сборник упражнений по русскому языку. Ч.1. / Л.С. Безкоровайная. – Харьков, 2008. – 118 с.
2. Безкоровайная Л.С. Глобус: Сборник упражнений по русскому языку. Ч.2. / Л.С. Безкоровайная. – Харьков, 2008. – 147 с.
3. Скобликова Е.С. Современный русский язык. Синтаксис сложного предложения (теоретический курс). Учебное пособие. – М.: Флинта: Наука, 2006. – 264 с.
4. Степаненко В.А. Сложно ли обучать сложному предложению? Лингводидактические проблемы преподавания русского языка как иностранного: Монография. – М.: ООО «Издательский дом «Качество жизни», 2008. – 280 с.

Екскурсія як засіб формування країнознавчої та лінгвокраїнознавчої компетенції іноземних студентів

Дядченко Г.В.

к. філол. н., ст. викл. кафедри мовної підготовки іноземних громадян;

Голованенко Є.О

ст. викл. кафедри мовної підготовки іноземних громадян

Сумський державний університет

м. Суми, Україна

e-mail: h.dyadchenko@drl.sumdu.edu.ua

Реалізація цілей навчання рідної мови як іноземної на різних етапах вимагає від студентів відповідної країнознавчої та лінгвокраїнознавчої обізнаності. Одночасно з вивченням мови потрібно вивчати й культуру її

народу – знайомитися з історією, літературою, економікою, географією, політикою країни, побутом, традиціями, психологією тощо.

Країнознавча аспектизація передбачає поділ на дві сфери: предметну інформацію, або фактичні відомості, і фонову (фонові знання). Відбір фактичної інформації залежить як від цілей навчання, так і від комунікативних потреб учнів, їх пізнавальних інтересів. У фоневій інформації відображається соціально детермінований досвід носіїв мови та культури, моральні цінності певної лінгвокультурної спільноти [2].

Для того, щоб навчити іноземної мови як засобу спілкування, потрібно моделювати обставини реального спілкування, налагоджувати зв'язки між процесом викладання іноземної мови та життям, активно використовувати її в живих, природних ситуаціях [2]. Велику роль у цьому відіграє позааудиторна робота, яка сприяє розвитку самостійності, творчої ініціативи. Особливе місце в процесі такої роботи належить екскурсіям. Проведення екскурсій, разом із підвищенням інтересу до вивчення української мови, сприяє розширенню світогляду студентів, поповненню їхньої ерудиції, збагаченню національної мовної картини світу.

При організації екскурсії необхідно враховувати етап навчання, рівень розвитку мовленнєвих навичок у студентів тощо. На початковому етапі навчання ми вбачаємо за доцільне проведення оглядових екскурсій ознайомлювального характеру, коли головним завданням студентів є зрозуміти, про що йде мова. Від оглядових слід переходити до тематичних екскурсій, метою котрих є детальний огляд частин об'єкта. Так, наприклад, від оглядової екскурсії до художнього музею ім. Н.Х. Онацького доцільно перейти до тематичної екскурсії «Художники Сумщини».

Викладачами кафедри мовної підготовки іноземних громадян Сумського державного університету накопичено значний досвід проведення таких екскурсій. Як приклад розглянемо оглядову екскурсію по місту Суми. Ця робота проводиться у три етапи: 1) підготовка екскурсії; 2) проведення самої

екскурсії; 3) підсумкове заняття. На першому етапі викладач визначає маршрут і узгоджує його з екскурсоводом, пояснює студентам цілі та завдання екскурсії. Підготовчий етап також передбачає роботу над текстом «Місто, в якому я навчаюся» із використанням різних видів передтекстових і післятекстових вправ. Крім того, передбачено післятекстову роботу з листівками, на котрих написано опорні слова і словосполучення, а також перегляд фільму з коментарями студентів. На завершення студенти знайомляться з планом екскурсії та картою маршруту. Для активізації лексичного і граматичного матеріалу викладач надає студентам роздавальний матеріал із завданнями на переклад незнайомих слів, котрі використовуватимуться під час екскурсії, а також фрази, у які необхідно вставити перекладені слова в потрібній граматичній формі. Роздавальний матеріал є складовою частиною «Щоденника екскурсії», котрий студенти вестимуть під час екскурсії. У «Щоденнику» відводиться місце, де студенти можуть у разі потреби записувати інформацію, котра їх зацікавила, і питання, що виникли, як власною (рідною), так і українською мовою. Записи, зроблені у «Щоденнику екскурсії», студенти використовуватимуть під час третього, завершального, етапу.

Другий етап передбачає проведення власне екскурсії. Це може робити як екскурсовод із попередньою настановою викладача, так і сам викладач. Як правило, перевагу надають другому варіанту, оскільки викладач урахує мовні можливості учнів. У певний момент проведення екскурсії в ролі гідів можуть виступати підготовлені студенти групи або студенти-старшокурсники, що підвищує інтерес до екскурсії, формує впевненість у власних силах, забезпечує передачу почутої інформації товаришам не тільки рідною, але й українською мовою.

На третьому етапі проводиться обмін враженнями з використанням «Щоденника екскурсій», даються розгорнуті відповіді на питання, удруге переглядаються листівки з опорними словами. Студенти самостійно коментують фотографії й відеосюжети, зроблені ними в процесі екскурсії.

Також задаються запитання, котрі студенти записували під час екскурсії в «Щоденнику». Після колективного обговорення екскурсії учні отримують завдання написати твір-мініатюру на задану тему. Студентам, котрі відчувають певні труднощі, викладач пропонує письмово дати відповіді на запитання.

На завершення роботи передбачено оформлення альбома або стенда «Ми живемо в місті Суми» з фотографіями, фотовиставки або створення фільму, котрі потім можна використовувати як наочні посібники. Ці фотознімки, відеосюжети й відеофільми, створені власними руками, студенти із задоволенням надсилають рідним і друзям, ділячись враженнями про місто Суми та Україну.

На наступних етапах навчання доцільним є проведення таких тематичних екскурсій, як «Старе місто», «Подорож вулицями міста», «Навчальні заклади міста». Тематичну екскурсію присвячують певній темі. Як окрему, особливу тему для студентів просунутого етапу навчання можна запропонувати екскурсію «Дерев'яна архітектура міста».

Тема історичного центру звучить і в багатоплановій тематичній заочній екскурсії «Подорож вулицями міста», у котрій виділяються такі підтеми, як: 1) жива історія; 2) дещо з географії; 3) вулиці в іменах; 4) місто хіміків, металургів, машинобудівників. Спочатку вступна частина екскурсії проводиться по карті, оскільки охоплено територію всього міста. Увагу слухачів звертають на те, що в історичному аспекті, крім вулиць Козацький Вал, Перекопської, Воскресенської, Соборної, які мали дуже щільну забудову, і вулиць Петропавлівської та Лебединської (нині вулиця Герасима Кондратьєва), котрі прилягали з півдня від центру через Перекоп, існували також назви, що вказували на розвиток ремесел: Реміснича, Кузнечна, Гончарна [3].

Переходячи до наступної підтеми, студенти знайомляться з топонімами – назвами міст і довколишніх сіл, закладеними в назвах вулиць і провулків. Деякі назви знайомі студентам – Харківська, Охтирська, Полтавська, Нижньосироватська, – оскільки вони знаходяться поблизу СумДУ, де іноземці

навчаються. В інших частинах міста розташовано Курську та Піщанську вулиці, провулок Суджанський, Миропільську, Битицьку, Білгородську вулиці, Білопільське шосе, а також вулиці Путивльську, Чернігівську, Лебединську, Роменську, які вказують на загальний напрямок руху до відповідних населених пунктів. У давнину вулиці розтікались від центру в сторони торговельних шляхів на Білопілья, Суджу, Ромни, Охтирку, Лебедин, що відобразилось у їхніх назвах [3]. Таким чином, студенти отримують уявлення про назви міст і селищ, які знаходились у різних напрямках від міста.

Інтерес у студентів викликає й підтема «Вулиці в іменах», у котрій розповідається про героїв України та Сумщини, відомих уродженців міста Суми й Сумської області, а також про відомих людей, котрі свого часу відвідали наш край або жили тут. До перших належать вулиці, названі іменами таких видатних українських діячів, як полковник П.Ф. Болбочан, генерал О.П. Греков, військові О.П. Берест, Є.М. Терезов і В.З. Філонович, партизани С.А. Ковпак, С.В. Руднев і Ф.М. Дубровський, льотчики І.М. Кожедуб, С.П. Супрун та К.І. Зеленко, розвідник І.Д. Литвиненко; наші сучасники – Олександр Аніщенко і Сергій Табала, військові, загиблі у війні 2014-2015 рр. (Роман Атаманюк, Юрій Ветров, Андрій Реута).

Друга і третя група імен, увічнених у назвах вулиць, – купці, почесні громадяни м. Суми І.О. Асмолов і Д.І. Суханов; історик Д.І. Багалій; лікар-фізіолог, вчений В.Ю. Чаговець; педагоги Б. Грінченко і Г.Г. Ващенко; українські письменники В.В. Капніст, П.О. Куліш, Леся Українка, Микола Хвильовий, Остап Вишня, Олександр Олесь, Олег Ольжич; російські письменники О.І. Купрін, А.П. Чехов; видатний перекладач М.О. Лукаш, композитор С.С. Гулак-Артемівський, скульптор І.П. Кавалерідзе, художник Г.І. Нарбут, футурист Д.Д. Бурлюк; спортсмен І.М. Піддубний; наші сучасники – політик і господарський діяч М.П. Лушпа; поет М.М. Данько; журналіст і громадський діяч Г.Т. Петров; письменник-дисидент М.Г. Осадчий; вчений О.Ф. Балацький, спортсмен О.М. Шапаренко, лікар-фізіолог

Н.В. Братусь, лікар-інфекціоніст З.Й. Красовицький. Студенти-медики звертають увагу на назву останньої вулиці, оскільки їм відоме ім'я цього відомого лікаря-інфекціоніста. Назви вулиць Металургів, Машинобудівників і такого мікрорайону, як Хімістечко говорять самі за себе, показуючи розвиток міста як промислового центру.

Робота, яка проводиться в цьому напрямку, є надзвичайно важливою, оскільки знайомство з фактами культури відбувається через вивчення мовних одиниць, які найбільш яскраво відображають її національні особливості. Серед мовних одиниць із національно-культурним компонентом семантики особливу актуальність становлять безеквівалентні фонові слова, антропоніми, топоніми. Такі одиниці неможливо безпосередньо перекласти мовою студентів – вони потребують спеціальних методичних прийомів семантизації. Іноземні студенти повинні засвоїти певний набір таких слів, уміти розпізнавати їх у мовленнєвому матеріалі. Такий підхід до проведення екскурсій сприяє створенню українського мовленнєвого середовища, поповненню словникового запасу, розвитку навичок аудіювання, уміння виділяти головну інформацію з почутого. Проведена робота сприяє успішному формуванню та подальшому розвитку країнознавчої і лінгвокраїнознавчої компетенції. Як результат, засвоєння лінгвокраїнознавчого матеріалу стає базою для формування комунікативної компетенції.

Література:

1. Костомаров В. Г., Митрофанова О. Д. Методическое руководство для преподавателей русского языка иностранцам. Москва, 1988. – 215 с.
2. Практическая методика преподавания русского языка на начальном этапе / Н. С Власова, Н. Н. Алексеева, Н. Р. Барабанова и др. Москва, 1990. – 230 с.
3. Суми: Вулицями старого міста: Історико-архітектурний альбом / Керівники авт. колективу: Ю. С. Кобиляков, В. С. Соколов, В. К. Шейко. – Суми : РВО “АС-Медіа”, 2003. – 263 с.

К вопросу о диалогической речи на занятиях РКИ

Жадлун М. И.

*преподаватель кафедры языковой подготовки
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МОЗ Украины»
г. Днепр, Украина
e-mail: ritazhadlun@gmail.com*

Одним из основных и необходимых коммуникативных умений иностранного студента, изучающего новый язык, является способность к диалогической речи, при которой происходит обмен высказываниями между двумя или более лицами, каждый из которых придерживается определенной коммуникативной роли.

Так, наиболее привычной ситуацией на ранних этапах изучения языка для иностранных студентов является формат диалога «преподаватель – студент», при котором преподаватель спрашивает, а студент отвечает на ряд вопросов: Как Вас зовут? Кто Вы? Когда (откуда) вы приехали в Украину? Где Вы живете? Где Вы учитесь? Какой сегодня день? Какая сегодня погода?

Выходя из учебной аудитории, иностранные студенты становятся участниками повседневных коммуникативных ситуаций, выполняя при этом ту или иную коммуникативную роль. В связи с этим на занятиях РКИ необходимо обучать студентов диалогической речи в контексте конкретного случая (на улице, в общежитии, в транспорте, в музее, на экскурсии, в кинотеатре, в библиотеке, в магазине, в аптеке, в банке, на почте и др.).

Коммуникативные роли могут быть разными: студент / студентка; незнакомец / незнакомка; друг / подруга; пассажир / пассажирка; зритель / зрительница; читатель / читательница; покупатель / покупательница; турист / туристка; пациент / пациентка; клиент / клиентка и др.

Среди коммуникативных мотивов можно назвать намерение познакомиться, привлечь внимание, спросить, ответить, поблагодарить, извиниться, получить информацию, посоветовать, предложить, побудить к действию, запретить, выразить собственное мнение, выразить эмоции (радость, сочувствие, гнев) и др.

Чтобы диалог успешно состоялся, важно оценить ситуацию общения, а именно, определить обстоятельства общения (когда? где?), коммуникативные роли (кто?), коммуникативный мотив (зачем? почему?). Так, можно предложить студентам дидактический материал – несколько аудио- или видеофрагментов с целью проанализировать и воспроизвести ситуации общения, а также создать конкретные речевые ситуации на занятии, используя при этом уже знакомые реплики-клише, диалогические образцы.

Важно пробудить интерес и желание студентов порождать диалогический текст, взаимодействовать, импровизировать, потому как разыгрывание коммуникативных ситуаций и вовлечение в них студентов поможет им быстрее адаптироваться к новой языковой действительности и преодолеть страх спонтанной речи.

Функції демінутивів у реальному мовленнєвому спілкуванні

Задорожня Л.В.

*старший викладач кафедри мовної підготовки 2
Навчально-науковий інститут міжнародної освіти
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
м. Харків, Україна
e-mail: perfectrix15@gmail.com*

Актуальність нашого дослідження визначається зростаючою роллю комунікації в суспільстві й необхідністю розуміння мовних явищ і одиниць під час спілкування. Метою дослідження є визначення функцій демінутивів у реальному мовленнєвому спілкуванні. Згідно з граматиною російської мови, до основних значень демінутива належать «зменшувальне», «пестливе», «зменшувально-пестливе» або «зменшувально-зневажливе» [6]. В енциклопедії «Українська мова» [7] демінутиви, або зменшувальні утворення, становлять іменники зі значенням зменшеності, яке найчастіше доповнюється ще й значенням суб'єктивної оцінки: укр. *рука – ручка – рученька*. Між тим, як відомо, використання демінутива не обмежується передачею тільки вказаних значень. У реальній комунікації виявляється ще цілий спектр модусних (як

правило, виражених імпліцитно) смислів, що формуються за допомогою демінутива. Нерідко подібні смисли залишаються «за кадром», викликають подив (або абсолютне нерозуміння) у тих, для кого російська чи українська мова не є рідною. Численні приклади доводять, що використання зазначеної граматичної категорії є комунікативним і соціально значущим. Отже, для успішної комунікації необхідно адекватно розуміти висловлювання з демінутивами.

Останніми роками помітно поживався інтерес російських і українських науковців до дослідження демінутивів в різних аспектах: виділяють «гастрономічні» демінутиви, демінутиви в міському ономастиконі [9], у побутовій сфері [4], у дитячому мовленні та ситуаціях спілкування з дітьми [5]. Обговорюється роль демінутива як засобу вираження імпліцитних смислів висловлювання [3]. І.С. Беркешук у своїй розвідці «Демінутиви у мовній картині світу українців» [1] проаналізував демінутивні утворення від назв знарядь праці (*віничок, совочок, ножичок, пилочка, ключик, паличка, молоточок* тощо) та з'ясував чинники формування мовної картини світу крізь призму зменшено-пестливих утворень.

Між тим, менш вивченими залишаються слова, що за формою є демінутивами, але їм не властиве ні зменшувально-пестливе, ні зневажливе значення. Їхнє призначення в мові та мовленні – виконувати функцію найменування предмета або явища в певній професійній сфері, наприклад, у медицині: рос. *коленная чашечка, шейка матки*. Виключно функцію найменування виконують такі формальні демінутиви, як *ножка (стола), (игольное) ушко, носик (чайника), глазок (двери), шляпка (гвоздя), спинка (стула), кулачок (деталь механизма)*. Їхня відмінна риса полягає в тому, що, набуваючи спеціальної функції, вони позбавляються можливості бути вжитими в недемінутивній формі. Не говорять: рос. *ноги стола, ухо иглы, нос чайника, глаз двери*. Як відомо, демінутиви, що не належать до спеціальної або термінологічної лексики, рухливі щодо форми й можуть мати кілька варіантів

однієї лексеми: *книга, книжка, книжечка, книжонка, книжоночка; стаття, статейка, статеечка* [8]. Вибір форми залежить від комунікативного наміру мовця.

І.С. Беркешук [1] звернув увагу на окремі похідні зменшено-пестливі утворення, для яких характерна полісемія. Так, демінутив укр. *молоточок* зафіксований не лише із значенням 1.Зменш.-пестл. до *молоток 1*, але й із такими значеннями: 2. анат. Одна із слухових кісточок у середньому вусі людини та ссавців. 3. спец. Ударний пристрій у деяких механізмах, інструментах. //Прилад, яким користуються лікарі, оглядаючи хворого [2, с. 537]. Друге й третє значення в лексико-семантичній структурі похідного *молоточок* з'явилося внаслідок метафоричного перенесення його основного значення на основі подібності відображуваних предметів.

Як стверджують автори енциклопедії «Українська мова», зменшувальні утворення можуть втрачати значення зменшеності: *бузок, жайворонок, куток, колосок, ставок, гаманець, стілець, блюдце, гудзик, метелик, батарейка, гумка, книжка, зірка* тощо [7, с. 116].

Українська та російська словотвірні системи характеризується не лише багатством демінутивних засобів, а й можливістю творення зменшувальних та експресивних дериватів від усіх повнозначних частин мови – іменника, прикметника, займенника, числівника, прислівника, дієслова. Як стверджується в російській граматиці, зменшувально-пестливі суфікси схильні приєднуватися до імен конкретних: рос. *стол – столик, дом – домик, книга – книжечка*. Однак існують також демінутиви, утворені від абстрактних іменників: рос. *шумок, смешок, говорок*. Подібні утворення заслуговують на особливу увагу під час вивчення української чи російської мови як іноземної. Найбільш популярною формою демінутива є іменники. Крім іменників, демінутиви представлені в мовленні також прикметниками (укр. *простеньке питання*) та прислівниковими формами (рос. *прямо́нько*).

Демінутиви вживаються в різних ситуаціях. Як справедливо зауважує І.Г. Милославський, за допомогою форм демінутива «можно очень органично выразить и субъективно-положительное отношение к собеседнику, используя для этого суффиксы существительных и прилагательных, обычно (неудачно!) называемые уменьшительно-ласкательными. Особенно отчётливо это проявляется в быту, когда предлагают *тарелочку горяченького супчика*, продают *солёные огурчики, грибочки или капустку*, просят платить денежки за *билетики* или делают *височки* прямыми, а *проборчик* косым» [4]. Демінутиви часто трапляються у звертаннях: рос. *сынок, доченька, сестрёнка, братишка, дамочка, паренёк, солдатик, дружочек* и др.

Як вже ми зазначали, уживання демінутива в мовленні викликано певним комунікативним наміром мовця, і для успішної комунікації адресат повинен зрозуміти його. Значення подібних висловлювань формується сукупністю кількох складових, до яких належать: демінутив, контекст, ситуація, інтонація, особливості синтаксичної конструкції. Умовно можна поділити аналізовані контекстуально й ситуативно зумовлені значення, що виражаються демінутивом, на групу одиниць із позитивною та негативною соціальною оцінкою. Так, використання форм демінутива може створювати атмосферу підвищеної доброзичливості, надавати висловам забарвлення підкресленої ввічливості: *Присядьте на стульчик! Подождите одну минуточку!* Утворення з демінутивними суфіксами здатні набувати забарвлення презирства, зневаги, осуду, іронії, сарказму тощо, тобто служити для вираження негативною суб'єктивної оцінки. Наприклад, у поезії українського поета Д. Павличка наявні такі демінутиви: *Це таке створіннячко, Що своє Пропива сумліннячко, Якщо є.* Такі відтінки досить часто створюються за певних контекстуальних умов і залежать від семантики твірної основи. Наприклад, з допомогою суфікса *-и (е)* створюється іронічне забарвлення: *Гладить задоволено Бюргер черевце: Лікарем дозволено Споживать пивце.*

Демінутив в сукупності з іншими засобами мови здатний передавати найрізноманітніші емоції мовця: здивування, подив, збентеження, невпевненість, страх: рос. *Вот это шубка! Вот это квартира!* У художніх творах, публіцистиці ця форма стає деталлю певного стилістичного прийому (рос. *городочек, стояночка, иномарочка*). Одним із традиційних аспектів використання зменшено-пестливих суфіксів є застосування їх як засобу стилізації під народнопоетичну творчість (*Ой у полі три криниченьки – Не напитися водиченьки*). Демінутивні суфікси – це яскраві виражальні засоби, завдяки яким письменники й поети творять свій неповторний світ. Вони містять досить суттєву емоційну інформацію й максимально повно реалізують свій семантичний потенціал, увиразнюючи мову твору. Серед найпоширеніших суфіксів, що вносять негативне емоційне забарвлення, наприклад, у газетний текст, є форманти *-ок-* (*боржок, особнячок, панок, грішок*), *-ик-* (*животик, братик*), *-чик-* (*журнальчик, матер'яльчик, буржуйчик*), *-к-(а)* (*газетка, історійка, голівка*), *-ц-(е)* (*черевце, тільце, слівце*). Цікавий прийом застосував у своїй поезії Д. Павличко, нагромаджуючи однокореневі слова із зменшено-пестливими суфіксами, вжитими у словах у порядку зростання експресії: *Сніг на віях. Правда і брехня. Мить, що потім мрією стає. Сніг, сніжок, сніжечок, сніженя, сніженятко, сніженяточко моє*. Ці експресиви викликають почуття симпатії, лагідності.

Таким чином, можна констатувати, що демінутиви використовуються в найрізноманітніших галузях. Однак необхідно враховувати особливості їх реального вживання. У практиці викладання української чи російської мови як іноземної надзвичайно важлива інформація про обмеження або заборони щодо утворення (або вживання) цієї форми. Наведемо деякі з них. Іменники, що перебувають у складі однієї лексико-семантичної групи (ЛСГ), поводяться по-різному під час утворення форм демінутива. За наявності поширеного демінутива рос. *солнышко* (ЛСГ «небесні тіла») існує заборона щодо утворення демінутива від слова рос. *луна*. Але якщо назва небесного тіла рос. «*солнце*»

вжито в науковому тексті, утворення демінутива є неможливим. За наявності демінутива рос. *минутка* (ЛСГ «відрізки часу») існує заборона на утворення демінутива рос. *секундка*; можна утворити демінутиви рос. *неделька*, *месячишко*, *годик*, проте від слова рос. *век* демінутив не утворюється.

Отже, демінутиви в сучасній українській та російській мовах є поширеною формою. «Грамматика мовця» істотно відрізняється від граматики формальної, тому завдання лінгвістів полягає в системному описі функціональних ролей демінутива в реальному мовленнєвому спілкуванні. Для практики викладання української чи російської мови як іноземної досить важливо описати значення демінутивів, обумовлені контекстом, ситуацією та інтонацією. Інтерес до демінутивів зростає в аспекті їх функціонування в комунікації. Власне поняття “демінутив” окреслено як слово, що передає за допомогою афіксів суб’єтивно-оцінне значення меншого порівняно з оригіналом об’єму, розміру, інтенсивності тощо; в контексті можуть передавати позитивну чи негативну оцінку та містити емоційно-експресивний компонент. Проте ці характеристики не охоплюють усі функціональні вияви демінутивів – у складі висловлювання вони виконують функцію творення іронії, ввічливості, цілеспрямованого впливу на адресата, що й становить перспективу подальшого дослідження.

Література:

1. Беркешук І.С. Демінутиви у мовній картині світу українців. *Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки*. 2013. Вип. 34. С. 26–28.
2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2009. 1736 с.
3. Кузьменкова В.А. Диминутив как средство выражения имплицитных смыслов высказывания. *Язык. Сознание. Коммуникация*. Вип. 34. М.: МАКС Пресс, 2007. С. 38-44.
4. Милославский И.Г. Чаёк с вареньем. URL: <http://www.izvestija.ru/rodrech/article3137960>
5. Протасова Е.Ю. Роль диминутивов в детском дискурсе. *Проблемы детской речи* / Под ред. С.Н. Цейтлин. СПб., 1999.
6. Русская грамматика / Под ред. Н.Ю. Шведовой и В.В. Лопатина. М., 1990.
7. Українська мова. Енциклопедія/ За ред. І.В. Муромцева. К.: Видавництво «Майстер-клас», 2011. 400 с.
8. Химик В.В. Давайте говорить правильно! Словарь русских эмоционально-экспрессивных преобразований. Краткий словарь-справочник. СПб, 2007. 428 с.

9. Шмелёва Т.В. Диминутив в городской среде и медийных текстах. *Слово и текст в культурном сознании эпохи*. Вологда, 2008. Ч. 1. С. 367–375.

Самостоятельная работа иностранных студентов как вид учебной деятельности

Игнатова Е.Р.

*к.ф.н., доцент кафедры языковой и общеобразовательной подготовки иностранцев
e-mail.ru: elenaugnatova55@mail.ru*

Толмачева Д.С.

*к.ф.н., доцент кафедры языковой и общеобразовательной подготовки иностранцев
Казахский национальный университет имени аль-Фараби
г.Алматы, Казахстан
e-mail.ru: diana.tolmacheva.51@mail.ru*

Обучение языкам иностранцев в Казахстане государственным языком является казахский язык. Русский язык является языком межнационального общения. Провозглашенный президентом Назарбаевым Н.А. курс на трехязычие (казахский, русский, английский) расширяет горизонты для учащихся.

На факультете довузовского образования КазНУ им. аль-Фараби учатся студенты из разных стран. Они изучают русский и казахский языки. Попадая в среду, где оба языка активно используются в образовательном процессе и в повседневной жизни, студенты понимают, что им придется много работать не только в аудитории, но и самостоятельно, чтобы быстро и качественно овладеть языками.

Самостоятельная работа иностранных студентов (СРС) – это вид учебной деятельности, выполняемый ими без непосредственного контакта с преподавателем или управляемый преподавателем опосредованно через специальные учебные материалы; неотъемлемое обязательное звено процесса обучения, преподавателя или рекомендацией учебника, программы обучения. Самостоятельная работа может осуществляться как во внеаудиторное время (дома, в лаборатории), так и на аудиторном занятии в письменной или устной форме. Учебные материалы для самостоятельной работы методически организуются так, чтобы компенсировать отсутствие контакта с

преподавателем и, следовательно, возложить на них функции управления работой учащихся [3, с. 294].

В некоторых дидактических исследованиях выделяется даже целая система методов самостоятельной работы. Так, Ю.К. Бабанский выделяет методы самостоятельной работы на основании степени самостоятельности учащихся в приобретении новых знаний, навыков и умений. Наиболее характерной чертой методов самостоятельной работы является выполнение учебных заданий учеником без непосредственного управления этим процессом со стороны преподавателя [5, с. 123].

Под самостоятельной работой учащихся на уроках русского языка как иностранного понимается выполнение учащимися самостоятельных действий, операций по формированию и совершенствованию речевых навыков, развитию речевых умений с заданной дидактической задачей и методами, определенными логикой учебного процесса.

Итак, основное значение в самостоятельной работе над изучаемым языком имеет не только и не столько расширение и углубление знаний, полученных ранее, сколько поддержание и совершенствование иноязычных коммуникативных умений на адаптивном уровне. Это предполагает «включение» иноязычной речевой потребности самостоятельного совершенствования языковой подготовки обусловлено главным образом трудностями («болевыми точками» владения русским языком во внеучебных ситуациях общения, а также потерями практического уровня владения языком).

Приоритетные потребности самостоятельной работы над изучаемым языком и, соответственно, содержание этой работы определяются необходимостью и потребностью компенсации «разрыва» между учебным и реальным использованием языка.

Эффективность самостоятельной работы будет зависеть не только от ее удельного веса, но и от ее организации, от умелого продумывания сочетания самостоятельной работы с другими видами работы на занятиях в аудитории.

В качестве основных видов самостоятельной работы – работы над текстом как продуктом лингвокультуры и объектом филологического чтения можно выделить:

1) использование различных словарей для анализа лингвострановедческой и лингвокультурологической семантики лексических единиц; 2) составление собственных словников-справочников; 3) составление справочных комментариев к прочитанному тексту в форме «фактической справки», «комментирование широкого контекста», «комментирование позиции автора по отношению к лингвострановедческому факту и его использование в данном контексте» [4, с. 35].

При разработке планов индивидуальной самостоятельной работы на занятиях по русскому языку следует соблюдать некоторые условия:

- 1) учет степени сложности учебного материала;
- 2) отношение учащихся к русскому языку;
- 3) соотношение предлагаемого задания для самостоятельной работы с общей нагрузкой учащегося в соответствующий период времени;
- 4) учет уровня работоспособности и состояния уровня компетентности данного учащегося;
- 5) учет уровня сформированности у учащегося навыков самостоятельной работы по русскому языку.

Организация самостоятельной работы на начальном этапе требует большой предварительной работы. Она предполагает: а) формирование навыков и умений работы с учебником, книгой для чтения, справочниками (грамматическими, страноведческими), б) развитие у учащихся навыков рационального выполнения домашних заданий, навыков планирования своей учебной деятельности; в) инструктирование учащихся о порядке выполнения домашних заданий для самостоятельной работы; д) оперативный контроль за ходом самостоятельной работы и выявления типичных ошибок, затруднений;

е) поощрение, стимулирование учащихся, успешно выполняющих самостоятельные задания.

Организация самостоятельной работы на уроках русского языка может осуществляться в двух направлениях. Первое – использование на уроках русского языка разного рода памяток. Второе – использование специальных упражнений, развивающих самостоятельность учащихся при овладении русским языком.

Так, каждая памятка учит осознавать: цель и условия работы, помогает учащимся усвоить действия, обеспечивающие понимание официально-информативных текстов. Отработка содержания памятки начинается на уроке и проводится на небольшом учебном материале сначала с помощью преподавателя, а затем - только под его наблюдением. После такой подготовки в аудитории, овладев навыками пошаговых действий, учащиеся могут работать дома самостоятельно, а памятки осуществляют опосредованное руководство их самостоятельной деятельностью по овладению русским языком.

Можно привести несколько примеров памяток, которые предлагаются студентам на начальном этапе формирования приемов самостоятельного чтения текстов повествовательного характера:

I. Приступая к работе, помните, что ваша цель – понять основное содержание текста.

Читая текст, постарайтесь понять значение новых слов по контексту, не обращаясь к словарю.

В процессе чтения найдите для себя ответы на вопросы: кто? где? когда? почему? зачем?

Прочитайте текст еще один раз. Отметьте отрывки, раскрывающие основное содержание текста.

Опираясь на содержание текста, мысленно восстановите сюжет (последовательность основных событий).

II. Приступая к работе, помните, что вы готовитесь к пересказу текста.

Подумайте о том, что в тексте является главным для пересказа текста.

Составьте план пересказа.

Необходимые для пересказа предложения сократите, сделайте легче (к каждому пункту плана подберите ключевые слова).

Придерживайтесь плана при пересказе.

III. Памятка для самостоятельного составления рассказа:

Подумайте о том, что вы хотите рассказать.

Решите, что является главным в тексте, а что – второстепенным.

Начинайте с главного.

Составьте план рассказа.

Повторите необходимые для рассказа слова и словосочетания по теме.

Прочтите тексты на данную тему и используйте их.

Рассказывайте строго по плану.

При работе со вторым направлением организации самостоятельной работы по русскому языку как иностранному разрабатывается специальная система упражнений, которая строится в соответствии с динамикой, нарастанием самостоятельности (копирующий, воспроизводящий и творческий виды самостоятельной работы). Предлагаются примерные упражнения, обучающие приемам составления монологического высказывания по теме:

1) **Копирующий** вид самостоятельной работы предполагает выработку приемов анализа и группировки учебного материала. Для этих целей используются упражнения, опирающиеся на текст, например: «Подчеркните основные мысли текста», «Отметьте аргументы», «Подберите опорные слова из текста к предложенному плану высказывания».

2) **Воспроизводящий** вид самостоятельной работы характеризуется широким использованием приемов языковой и смысловой трансформации. Для этих целей можно использовать такие упражнения, как «передайте содержание текста с позиции людей, имеющих разную оценку описанных фактов», «Дайте сокращенный (расширенный) вариант сообщения».

3) **Творческий** вид самостоятельной работы предполагает обучение приемам выражения собственных мыслей. Такие приемы закрепляются в упражнениях типа: «Подтвердите (или опровергните) положения текста, связанного с темой», «Подберите материал на аналогичную тему из других источников», «Аргументируйте собственную точку зрения в дискуссии по теме».

Творческий вид самостоятельной работы должен быть направлен на «открытие языка и культуры». Это обуславливает поисковый, проблемный и, в известной мере, эвристический характер учебных заданий.

В разных группах должны быть использованы разные приемы. Для англоговорящих студентов хорошо подходят упражнения на развитие языковой догадки. О значении незнакомых слов студенты догадываются по сходству со словами на английском языке. Такие упражнения хорошо выполняют студенты из США, Южной Кореи, Афганистана и других стран.

В КазНУ им. аль-Фараби на факультете довузовского образования учится много студентов из Китая. В китайском языке практически отсутствуют международные слова. Поэтому для студентов китайцев должны быть предложены задания для самостоятельной работы, которые позволят им быстрее усвоить новую лексику, слова нужно вводить в определенном контексте. Это улучшает запоминание слов. Китайские студенты хорошо пишут. Но для самостоятельной работы им рекомендуются упражнения для аудирования. Современные технологические средства (компьютеры, телефоны) позволяют студентам развивать навыки аудирования и говорения самостоятельно, путем многократного прослушивания и повторения информации, а также выполнения заданий.

Афганские студенты коммуникабельные, но испытывают определенные трудности в процессе формирования письменной речи. Этим студентам рекомендуется больше письменных заданий для СРС.

Из всего вышесказанного мы видим, что самостоятельной работой учащихся необходимо управлять. Одним из основных приемов управления является инструктаж. Это означает, что формулировки домашних заданий должны содержать указания на то, каким образом и в какой последовательности, а также для чего, с какой целью следует выполнять каждую часть домашнего задания. Студенту должны быть понятны назначение и смысл каждого задания: даже если упражнения имеют чисто тренировочный характер, их выполнение способствует углублению и уточнению знаний, совершенствованию навыков, которые формируются и развиваются на занятиях в аудитории. Важно, чтобы самостоятельная работа в домашних условиях или в аудитории осознавалась студентами.

В заключении отметим, что самостоятельная работа студентов должна проводиться в тесном единстве с аудиторной работой под руководством преподавателя и являться ее продолжением. Овладение же приемами самостоятельной работы является необходимым условием развития навыков самообразования и успешного овладения языком за счет продления времени пребывания в языковой среде.

Литература:

1. Л.С. Крючкова, Н.В. Мощинская. Русский язык как иностранный. Москва: Наука, 2012г.
2. Хавронина С.А. Приемы активизации самостоятельной работы. // Содержание и формы самостоятельной работы при обучении РКИ / Под.ред. Щукина А.Н. – М., 2009
3. Орехова И.А. Специфика организации самостоятельной работы учащихся в период обучения в русской языковой среде. // Содержание и формы самостоятельной работы при обучении РКИ: Сб. науч. трудов. – М., 2008
4. Лингводидактический энциклопедический словарь. – М., 2006
5. Короковцева Н.Ф. Современная методика организации самостоятельной работы изучающих иностранный язык. – М., 2002
6. Бабанский Ю.К. оптимизация процесса обучения. – М., 1982

Навчальні вправи як засіб формування навичок діалогічного мовлення у студентів-іноземців основних факультетів технічних ЗВО

Кісіль Л.М.

*старший викладач кафедри мовної підготовки
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
м. Харків, Україна
e-mail: ludmilakisil@yahoo.com*

Проблема навчання іноземних студентів у вищих навчальних закладах України за майбутнім фахом їхньої діяльності завжди залишається актуальною, оскільки формування сучасного фахівця з будь-якої галузі неможливе без опанування мови професії: ознайомлення з фаховою лексикою й термінологією, умінням працювати з науковими текстами та виступати перед аудиторією, підтримувати діалог, вступати в дискусію тощо.

Орієнтація вищої освіти на особистісний розвиток іноземних студентів вимагає залучення змісту, методів, форм і засобів навчання, від яких залежить якість навчального процесу. Метою сучасної вищої школи є всебічний розвиток індивідуальності студента на основі виявлення його інтересів і потреб, уміння й бажання вчитися, практичне творче використання здобутих знань у своїй майбутній професії. Реалізувати цю мету можливо за активного залучення студентів до діалогової діяльності, у процесі якої відбуватиметься формування відповідних професійних умінь і навичок.

За основу ми взяли комплекс вправ, запропонований М. Пентилюк, О. Горошкіною, А. Нікітіною: комплексні, аналітико-асоціативні, когнітивно-розвивальні, комунікативні. Розвиток діалогічних умінь і навичок студентів здійснювався на заняттях з української мови (переважно за допомогою комплексних вправ) [6, с.5-9]. Пропоновані вправи були доповненням до вправ посібників з української мови, призначених для студентів-іноземців, де досить повно представлено роботу над діалогом (приклади ситуацій спілкування з подальшим їхнім аналізом, побудова діалогів за малюнком, за ситуацією, за поданим початком). Вибір вправ, потрібних для навчання студентів-іноземців діалогічного мовлення, завжди продиктований змістом навчального матеріалу

та метою навчальної роботи, а також специфікою застосованої навчальної технології [1; 2; 4].

У нашій навчальній діяльності основним видом роботи було виконання вправ на всіх етапах навчання. У дослідженні ми спиралися також на класифікацію Т. Симоненко, яка визначає вправи за фазами процесу породження мовлення: докомунікативні (знаходження, накопичування, оброблення інформації, трансформація, створення вторинних текстів), комунікативні (здійснення процесу комунікації, що передбачає вміння вільно сприймати матеріал та породжувати його з дотримання норм літературної мови, володіння термінологічним тезаурусом, технікою мовлення), посткомунікативні (аналіз і корекція власного та чужого мовлення) [8, с.306–308].

Застосування системи навчальних вправ здійснюється не окремо, відірвано від навчальних матеріалів, а на засадах текстоцентричного підходу, провідного для навчання іноземних студентів української мови як іноземної з метою підготовки їх як фахівців транспортних спеціальностей. Оскільки текстоцентричний підхід вибраний нами як провідний, то в роботі з фаховими текстами ми застосовували передтекстові завдання (вправи), вправи до тексту, його змісту, структури, окремих лексичних конструкцій, післятекстові.

Для того, щоб викликати й підтримувати інтерес іноземних студентів, активізувати їхнє мислення та мовлення, закріпити набуті знання й навички, необхідні різноманітні вправи – види навчальної діяльності, що вимагають багаторазового і варіативного застосування засвоєного. Розробляючи систему вправ навчання студентів-іноземців діалогічного мовлення з урахуванням майбутньої професії, слід враховувати психологічні, лінгвістичні, психолінгвістичні чинники, а також дидактичні та методичні принципи навчання мовлення [2, с.290].

Вправи бувають надзвичайно різноманітні, і вибір потрібних завжди продиктований змістом навчального матеріалу, метою навчальної роботи,

специфікою застосованої навчальної технології [1; 7; 8]. Саме завдяки вправам створюється бажане штучне мовне середовище на заняттях. При цьому важливі вправи, націлені на досягнення конкретної мети.

Ю. Пассов виділяє три основні компоненти, що визначають адекватність використання тієї або іншої вправи: по-перше, це конкретна мета, яку треба досягти посередництвом вправи; по-друге, це якісні параметри вправи, що створюють її потенціал; по-третє, це конкретні умови використання вправи [5].

Класифікація вправ, розроблена дослідниками, застосовується в методиці на різних засадах, зокрема за:

- характером діяльності – репродуктивні й продуктивні;
- навчальною метою – розпізнавальні, конструктивні й творчі;
- зміною або без змін вихідного тексту;
- місцем у формуванні навичок мовлення (мовні, мовленнєві й комунікативні) [2, с. 290–292].

Існують класифікації за граматичним змістом та формою виконання, тоді комунікативні та творчі вправи наповнюються іншим значенням. Вживаються й терміни “ситуативні”, “трансформаційні”, “перекладні”, “композиційні” вправи тощо. Усі ці терміни мають право на існування, проте найбільш доцільним є поділ вправ на такі, що: 1) виконуються на готовому мовному матеріалі; 2) вимагають видозміни мовного матеріалу; 3) спрямовані на створення мовних одиниць і розгорнутих висловлювань [2; 4].

Розглядаючи окремі види вправ, треба насамперед мати на увазі характер тих операцій, що їх доводиться виконувати студентам у процесі активної мовної діяльності – говоріння й письма. Крім аналізу помилок і готового тексту, конструювання діалогів, виявлення орфограм і пунктограм, добирання прикладів, у навчальному процесі ми застосовували вправи на переказ текстів, зміну жанру і стилю тексту, складання планів готового й передбачуваного тексту, рольові ігри, імітацію ділових бесід. Таке урізноманітнення видів роботи не тільки допомагало досягти мети заняття, але й викликало інтерес

іноземних студентів, заохочувало до активної участі в навчальній діяльності. Спроби застосовувати окремо професійні ситуації у навчанні відірвано від ґрунтовної і систематичної роботи з вправами не дають змогу систематизувати мовні знання, без яких неможливе вдосконалення мовленнєвих умінь і навичок, підвищення комунікативних здібностей студентів-іноземців.

Звідси стає зрозумілим, що формувати діалогічне мовлення можливо лише за умови комплексної роботи на базі професійно орієнтованого тексту, в якому були б поєднані всі напрямки методичних завдань: підвищення загальної грамотності студентів-іноземців, збагачення їхнього лексичного запасу і наповнення потрібними граматичними моделями, усвідомлення семантичного значення мовних одиниць і здатність використовувати їх у діалогічному мовленні, обізнаність зі сферою технічної документації, опанування транспортною термінологією, застосування мовних засобів у різних ситуаціях професійного спілкування. Утім, у текстах за фахом студентів із певною комунікативною метою вживаються всі мовні одиниці, що дає змогу у разі потреби зосередити увагу на кожній з них.

Саме завдяки текстовій основі, старанному доборові професійно зорієнтованого мовного матеріалу для кожного заняття, стає можливим на одному й тому ж тексті здійснювати спостереження і суто лінгвістичного, і мовленнєвого, і професійного характеру. Дидактичним матеріалом слугували різні за тематикою (але близькі до транспортних спеціальностей) тексти різних стилів і типів мовлення, жанрів, форм і способів викладу змісту.

У розробку системної роботи з текстом покладено лінгвістичну змістову лінію, тобто добиралися тексти, насичені належними мовностилістичними засобами із залученням термінологічної лексики за майбутнім фахом іноземних студентів. У роботі застосовувалися різноманітні конструктивні і творчі вправи: добір лексичних і граматичних синонімів, перефразування речень, розширення чи, навпаки, скорочення окремих речень або фрагментів тексту, проведення стилістичного експерименту, пов'язаного з заміною окремих

компонентів і оцінкою викликаних нею змін у значенні і забарвленні висловлювання.

Завершальним був етап керованого спілкування – створення інших варіантів висловлювання, аналогічних до розглянутого тексту, зміна ситуації спілкування і комунікативних завдань. Вправи добиралися з таким розрахунком, щоб максимально активізувати мислення студентів, стимулювати виконання таких розумових дій, як аналіз і синтез, узагальнення, класифікація мовних явищ, видозміна мовного матеріалу, побудова мовних одиниць різних структурних рівнів.

Неабияке значення у викладачів має системність у роботі з навчання діалогічного мовлення студентів-іноземців основних факультетів технічних ЗВО, доступність мовної теорії, належне забезпечення дидактичним матеріалом. Слід також враховувати такі чинники, як бажання викладача розвивати пізнавальні здібності іноземних студентів, стимулювання їх до самостійної навчально-пошукової роботи й конструктивна взаємодія викладача і студентів транспортних спеціальностей у процесі навчання української мови.

Таким чином, основними критеріями під час укладання системи вправ із навчання діалогічного мовлення іноземних студентів основних факультетів технічних ЗВО є їхня комунікативна і професійна орієнтація. Усі завдання, пропоновані для опрацювання, враховують майбутній фах студентів, сприяють виробленню професійно важливих комунікативних умінь, орієнтують на розв'язання складних комунікативних завдань, характерних для професійної діяльності студентів-іноземців транспортних спеціальностей.

Література:

1. Голуб Н. Категорійний апарат сучасної української лінгводидактики: проблеми і перспективи // Дивослово. – 2013. – № 6. – С. 14–18.
2. Дроздова І.П. Наукові основи формування українського професійного мовлення студентів нефілологічних факультетів ВНЗ : [монографія]. – Х. : МНАМГ, 2010. – 320 с.
3. Мельничайко В.Я. Аспекти лінгвістичного аналізу тексту // Дивослово. – 1999. – № 9. – С. 11–15.
4. Палихата Е.Я. Діалог в усномовленнєвому спілкуванні // Мандрівець. – 2000. – № 1. – С. 71–77.

5. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1991. – 223 с.
6. Пентилюк М.І., Горошкіна О.М., Нікітіна А.В. Концепція когнітивної методики навчання української мови // Дивослово. – 2004. – № 8. – С.5–9.
7. Пентилюк М. Текст як основа формування риторичних умінь і навичок учнів // Українська мова і література в школі. – 2008. – № 1. – С. 2–7.
8. Симоненко Т. В. Теорія і практика формування професійної мовнокомунікативної компетенції студентів філологічних факультетів: монографія. – Черкаси: Вид-во Вовчок О. Ю., 2006. – 328 с.

Один из аспектов работы с фразеологическими единицами на занятиях по украинскому/русскому языку как иностранному

Клименко Т.А.

*к. филол. н., доцент кафедры перевода и лингвистической подготовки иностранцев
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
г. Днепр, Украина
e-mail: tklimmenko@gmail.com*

Лингвометодическое описание фразеологических единиц является актуальным из-за небольшого количества литературы по данной тематике.

Работа с материалами, представляющими эстетическую ценность, является одним из факторов, вызывающих интерес и соответственно повышающих уровень мотивации студентов, изучающих русский/украинский язык «с нуля». К идиомам относятся пословицы, поговорки, крылатые выражения, фразеологизмы, которые воплощают явления духовной или материальной национальной культуры. В энциклопедической литературе «**идио́ма** -ы; *ж.*[греч. *idiōma* – своеобразное выражение от *idios* – особый, отдельный] *Лингв.* Устойчивое словосочетание, оборот речи, выражение, значение которого не складывается из значений составляющих его слов; фразеологизм. *Идиомы народной речи. Типичная и.*» [2, с. 375].

Исследование идиом, выражающих представления о времени, также является актуальным, так как идиомы с этим значением есть в каждом международном языке (англ.: «*Lost time is never found again*»; укр.: «*Часу не повернеш*»; русск.: «*Времени не веротушишь*»; итал.: «*Le ore non tornano indietro*» и др.).

На уроках русского/украинского языка как иностранного идиомы часто входят в состав текстов, поэтому интерпретация семантики фразеологических единиц происходит на предтекстовом уровне занятия. Если студенты владеют английским языком, можно использовать сопоставительный метод, предварительно подыскав единицу английского языка с тем же значением. Например: «*Время не ждет*» – «*Time and tide wait no man*» [1, с. 19] (Дословно: «*Время и прилив никого не ждут*»). В этом случае подбор эквивалента не только помогает точнее понять семантику фразеологического оборота, различные его коннотации, но и расширить ассоциативное восприятие идиомы на неродном языке.

Слова с общим значением «время» входят в семантическую структуру идиом. Их классификация производилась в зависимости от того, на какие лексические или грамматические элементы опирается фразеологическая единица. Например, фразеологизмы со значением «время и действие (движение)», значение идиомы опирается на идеографические синонимы, время исчисляется как деньги и ассоциируется с ними и др.

Если учебная группа состоит из студентов разной национально-языковой принадлежности, то объяснение значения идиомы начинается с толкования прямого значения каждого слова, входящего в идиому. Далее происходит выделение опорных слов и словосочетаний с переносным значением, и толкование этого значения при помощи синонимичных средств. Например, при пояснении фразы «*Время идет*» приводятся другие примеры с глаголами движения, значение которых студенты уже хорошо понимают (*дождь идет, снег идет, поезд идет* и др.).

Синтаксическая структура идиом различна: от словосочетания до предложения с различной пунктуацией. Обучение пониманию и практическому использованию русских фразеологических единиц приводит к развитию у студентов не только объективной семантической и ассоциативной оценки различных действий или объектов, но и к умению реализовать одну и ту же

мысль посредством разноуровневых языковых единиц и речевых формул, в составе которых есть элементы, которые обладают образностью.

Литература:

1. Бодрова Ю. В. Русские пословицы и поговорки и их английские аналоги / Ю. В. Бодрова. – М. : АСТ, СПб : Сова, 2007. 159 с.
2. Большой толковый словарь русского языка / [под ред. С. А. Кузнецова] – Санкт-Петербург : «Норинт», 2006. 1536 с.

Навчання діалогічному спілкуванню студентів-іноземців у навчально-професійній сфері

Копиткова Т.Г.

*к. пед. н., доцент кафедри філології та лінгводидактики
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
м. Харків, Україна
e-mail: t_kop@ukr.net*

Під комплексом вправ в методиці розуміють "оптимальний набір необхідних типів и видів вправ, що виконуються в такій послідовності і в такій кількості, які можуть забезпечити найбільш успішне оволодіння даним видом мовної діяльності на даному етапі навчання" [1, с. 11].

Таким чином, відповідно до сучасного уявлення про систему вправ комплекс вправ для навчання діалогічній мові в учбово-професійній сфері спілкування студентів-іноземців являє собою одну з підсистем вправ з навчання усній мові. Комплекс вправ, що пропонується нами, містить у собі некомунікативні, умовно-комунікативні та істинно-комунікативні вправи.

Серед умовно-комунікативних ми використовували підставні, запитально-відповідальні і власно репродуктивні. Співвідношення і обсяг вказаних видів залежать від завдань навчання.

Щодо комунікативних вправ, то ми прагнули до того, щоб їх організація відповідала описаним у [2, с. 26] "скритим" чи "латентним" прийомом навчання усній мові. Їх суттєвість полягає у тому, що в процесі навчання усній мові новизна і проблемність теми, прагнення викладача зацікавити студентів в темі спілкування стимулює розвиток мовної діяльності студентів і наближає процес навчального мовного спілкування до мовної комунікації в природних умовах.

Види комунікативних вправ, що пропонуються нами, розділяються по типам опор, що використовуються для мотивації говоріння. В тих випадках, коли опорою є текст, мовна вправа має репродуктивно-продуктивний характер. Коли опорою є тема, ситуація чи зорова наочність, то вправа має репродуктивний характер.

Розглянемо вправи для навчання мовним навичкам і вмінням бесіди в навчально-професійній сфері.

Удосконалення навичок будування питальних речень, а також вміння запитувати інформацію припускає певний ступінь володіння студентами питальними та оповідальними реченнями.

Завдяки цьому процес удосконалення навичок має деякі особливості відносно типів і видів вправ та їх обсягу. Так, першу, орієнтовну стадію було нами в значній мірі зменшено за рахунок скорочення кількості мовних вправ. Ми використовували лише одиничні мовні вправи для нагадування студентам особливості синтаксичної структури питальних речень. Наприклад: проаналізуйте репліки діалогу: 1) визначте тип речень, що складають висловлення Люсьєна; 2) визначте тип речень, що складають висловлення Лансани; перетворіть оповідальні речення в питальні зі сполучником "чи", зверніть увагу на різницю в інтонації і порядку слів у реченнях.

Оскільки удосконаленню піддаються навички вже початкового формування на попередньому етапі навчання, то на першій стадії виконуються разом з мовними змістовно-формальні умовно-комунікативні вправи, кількість цих вправ також невелика.

На другій, стандартизуючій стадії навчання мовним синтаксичним навичкам пропонується виконання ситуативно-обумовлених умовно-комунікативних вправ. На цій стадії обсяг і співвідношення різних видів умовно-мовних вправ у порівнянні з відповідним етапом початкового формування навичок також дещо змінено. Так, кількість підстановочних і трансформаційних вправ відносно зменшено, а кількість запитально-

відповідальних і репродуктивних, відповідно, збільшено. Це обумовлено тим, що головна увага при удосконаленні навички спрямовувалося на надання "міцності" ті "динамізму" навички.

Наведемо приклади умовно-комунікативних вправ, що використовуються на другій стадії удосконалення навичок будівництва питальних речень: використовуючи питальне слово, поставте питання до даних речень; закінчить речення, створюючи альтернативні питання, використовуйте для цього надані слова і словосполучення.

На третій, варіюючій стадії удосконалення мовних навичок нами використовувалися умовно-комунікативні вправи з високим ступенем мовної творчості.

В якості прикладу вправ, що використовуються на цій стадії, можуть бути наведені наступні: узнайте у співбесідника, що йому відомо про органічні в'язучі матеріали; відповідайте на питання.

До комплексу вправ було включено також комунікативні мовні вправи для удосконалення діалогічних вмінь запитувати інформацію та повідомляти її у відповідь. Основою для виконання комунікативних вправи були переважно тексти, що забезпечували змістовну основу спілкування, а також теми з елементами проблемності і навчальні мовні ситуації.

Наведемо приклади мовних вправ, що використовувалися нами для удосконалення вмінь запитувати інформацію та повідомляти її у відповідь на запит: відповідайте на питання, використовуючи матеріал тексту; закінчить діалог; складіть запитально-відповідальні комплекси на основі тексту; проведіть розмову в такій ситуації: ви знаходитеся на лабораторному занятті після хвороби; ви хочете взнати в товариша тему і розпитати його про хід занять; складіть діалог з теми "Властивості портландцементу та його застосування".

Формування лексико-синтаксичних навичок використання модальних і ввідно-модальних засобів в структурі питального та оповідального речень

здійснювалось нами відповідно до схеми формування навичок, запропонованої у " [3, с. 19].

На першій стадії виконувалися некомунікативні вправи, спрямовані на усвідомлення і послідовну відробку операцій з використання ввідно-модальних елементів в структурі питального та оповідального речень. Некомунікативні вправи виконувалися як в усній, так й в письмовій формі. Серед них використовувалися мовні аналітичні вправи, спрямовані на осмислення застосування ввідно-модальних елементів в структурі питального та оповідального речень, а також мовні трансформаційні вправи, спрямовані на осмислення та відробку названої лексико-семантичної операції.

На третій стадії виконувалося цілісне тренування з будування питального та оповідального речень з ввідно-модальними елементами.

Разом з умовно-комунікативними вправами, що розраховані на двох співбесідниками, застосовувалися вправи, які підготували до організації полілогу. Ці умовно-мовні вправи виконувалися відповідно з виділеними нами типами мовної поведінки співбесідників в навчальній бесіді. Особливістю таких вправ є участь трьох і більш співбесідників, а також попереднє призначення ролей учасників діалогу. Наприклад: проведіть бесіду між трьома учасниками, в якій один зі співбесідників висловлює свою думку, другий погоджується з ним, третій сумнівається в правильності точки зору, що було висловлено.

Комунікативні вправи, використані нами для розвитку вмінь запитувати думку и повідомляти думку у відповідь відрізняються за видами опор, що використовуються для мотивації говоріння. Наведемо відповідні приклади: закінчить діалог; обговоріть зі співбесідником питання про комплексне укріплення ґрунтів рідким бітумом; побудуйте полілог з теми: "Проектування складу суміші ґрунтів, скріплених в'язучими".

Робота з текстовим матеріалом має бути організована так, щоб давати змогу трансформувати письмову і усну наукову монологічну мову в навчально-

науковий діалог, створювала умови для функціонування репродуктивної та продуктивної мови в ситуаціях проблемного характеру. Перекодування монологічного тексту в діалогічний, будучи однією з форм навчання конструюванню діалогу, тренуванням в повній мірі відповідає особливостям породження діалогічної мови в умовах навчально-професійної сфери.

В зв'язку з цим в основу навчання усній навчально-науковій мові ми пропонуємо покласти систему текстів. Робота за такою системою повинна моделювати розвиток мовних навичок та вмінь. Таким чином, методична доцільність включення текстів до системи повинна визначатися, з одного боку, завданими лінгвістичними та екстралінгвістичними характеристиками, а з другого, – типами завдань та вправ, що виконуються на основі цих текстів відповідно до етапів породження мови і послідовним розвитком певних навичок і вмінь, в т.ч. й вмінь комунікативних. Це означає, що типи завдань та вправ також визначають відбір і організацію текстового матеріалу.

Навчання навчально-професійній мові в формі діалогу починається з засвоєння понятійного апарату профільних дисциплін. Для цього використовуються тексти наукового стилю а тематикою, що відповідає навчальному плану. Це дає можливість засвоїти та активізувати термінологічну лексику, синтаксичні конструкції та мовні моделі, притаманні певному типу текстів. Тип читання – той, що вивчає, з виходом до усної мови репродуктивного характеру. Таким чином, нами було відібрано тексти з підручника "Дорожно-строительные материалы" [4], та до них було надано комплекс вправ з навчання діалогічному спілкуванню в навчально-професійній сфері.

Література:

1. Методика преподавания немецкого языка в педагогическом вузе: Из опыта работы //А. И. Домашнев, В. К. Вазбуцкая, Н. Н. Зыкова и др. М. : Просвещение, 1983. 224 с.
2. Алхазисвили А.А. Основы овладения устной иностранной речью. – М., 1988. 124 с.
3. Шатилов С.Ф. Актуальные проблемы методики обучения русскому языку иностранных учащихся. Л. : ЛГУ, 1985. 56 с.
4. Грушко И.М., Королев И.В., Борщ И.М., Мищенко Г.М. Дорожно-строительные материалы. 2-е изд. перераб. и доп. М. : Транспорт, 1991. 357 с.

Минимизация морфологического материала на занятиях по практической грамматике

Курилюк Т.И.

*старший преподаватель кафедры языковой подготовки I
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина*

г. Харьков, Украина

e-mail: tatiana.kurilyuk@gmail.com

Практическое владение языком предполагает не только знание и понимание студентами грамматики, но и использование ее как базы для активной речевой деятельности. Поэтому описание грамматической системы русского языка должно раскрыть законы построения высказывания в разных сферах речевой деятельности, а также дать ответы на вопросы: как оформить то или иное содержание высказывания, какими языковыми средствами пользоваться в том или ином конкретном случае. Проблема, таким образом, не в том, обучать грамматике или нет, а в том, как и с какой целью обучать.

В курсе практической грамматики грамматические явления описываются и изучаются в связи с наблюдениями над текстами разной функционально-коммуникативной направленности. Соответственно этой направленности и определяется объем грамматического материала, изучаемого студентами, его минимизации [1, с. 34].

Суть минимизации в том, что для изучения и освоения отбираются те языковые средства, употребление которых максимально целесообразно в тексте определенной функциональной направленности. В таком случае минимизация не означает сокращения объема материала или его упрощения. Поэтому, цель при обучении языку – максимально развить лингвистическую эрудицию студентов.

Практическая задача состоит в изучении типового текста, используя эффективные методические приемы, вводя соответствующий грамматический материал.

Например, в качестве одного из признаков текста-описания отмечается наличие слов-определителей (чаще прилагательных).

Основная функция прилагательных в описательном тексте – представить предмет максимально конкретизированным. Относительные прилагательные, функция которых – указывать на отношения между предметами, дают необходимый для описательных текстов зрительный образ, позволяют детализировать объект описания (например: *южные области Украины, зимний день, новогодний праздник*). Относительные прилагательные – необходимый атрибут информативно-описательных текстов.

Для нас морфологическим материалом при анализе функционально-смысловых типов текста является изучение прилагательных. Это позволяет использовать лексико-грамматический разряд, а также и лексико-семантическую группу прилагательных как индикатор типа текста и его разновидностей (информативно-описательный и художественно-описательный).

Отсутствие краткой формы прилагательного (вернее, ее ограниченное использование) также становится признаком описательного текста. Краткая форма выступает в предложении обычно в роли предиката, атрибутивная функция для нее не характерна.

Детальное описание признаков предмета достигается также благодаря широкому использованию предложно-падежных форм существительных, круг и семантические функции которых ограничены. Так, в функции качественной характеристики предмета, лица часто встречается определительный родительный падеж (*запах весны*). Субъектный родительный падеж употребляется в информативно-описательных текстах при характеристике процесса, события: *движение капитала, продажа акций*.

Наименее типичны для описательных текстов притяжательные прилагательные, так как в описании не приводятся выражаемые ими признаки. Различен характер использования качественных прилагательных в информативно-описательных (публицистических) и в художественно-образительных текстах.

В информативно-описательных текстах большое место занимают пространственно-характеризующие словоформы в обстоятельственной функции (модель предложения «где – что»: *в углу, на стенах, у стола*).

Остановимся на функции глаголов и их семантике. Для рассматриваемого типа речи характерно отсутствие глаголов в их знаменательной функции. Глаголы сближаются со связками, их семантическая роль – быть предикатами бытия, наличия, сравните: *У экранов склонились операторы (= стоят, сидят, работают и пр.) и У экранов – операторы*.

В описательных текстах преобладает настоящее время. Основная коммуникативная функция сосредоточена в именных частях речи, а при описании процессов, действий, событий глагольную нагрузку берут на себя так называемые «скрытые» предикаты – отглагольные имена существительные, причастия, деепричастия

Следовательно, морфологический материал отбирается с точки зрения целесообразности его применения в различных по коммуникативной направленности текстах. Языковой материал описывается в зависимости от его функциональной значимости. Цель одна – выявление специфики функционирования тех или иных морфологических категорий и разрядов. В соответствии с этой целью строится система заданий к упражнениям по морфологии.

Повторение основных сведений по морфологии проводится на дотекстовом этапе. В качестве опоры используем учебную единицу – инвариант словообразовательного типа (СТ) [2].

Работа по моделированию слов сопровождается комментарием, содержащим сведения по морфологии частей речи, их форм, в результате чего в процессе образования по модели многократно проговариваются те или иные грамматические конструкции, образуются конкретные морфологические формы, определяются грамматические категории. На основе работы с использованием СТ может быть создана система тренировочных,

подготовительных, предтекстовых упражнений. Цель их – снятие определённых языковых трудностей при образовании тех или иных грамматических форм и конструкций, а также корректировка морфологических знаний учащихся.

Использование название учебной единицы на уроке позволяет алгоритмизировать процесс усвоения заложенного в ней языкового материала. Алгоритмизация учебного процесса ведёт к осуществлению принципа полной ориентировки на занятиях по русскому языку.

Работа с СТ способствует 1) расширению словарного запаса учащихся через моделирование слов, объединённых определённым словообразовательным типом; 2) проникновению в суть, механизм создания слов, осознанию процессов образования слов; 3) комплексному изучению разноуровневых языковых явлений (фонетических, лексических, семантических, грамматических). Материал СТ может быть ограничен в учебных целях функционально значимыми для определённых типов текста единицами. Так, отобрать СТ для введения определённого морфологического материала можно в зависимости от того, какой грамматический материал представляется функционально значимым при изучении типового текста (для описания – именные части речи, номинативные конструкции, определительные конструкции, безглагольные предложения, определённые предложно-падежные сочетания и т. д.).

Таким образом, используя морфологический материал при изучении типового текста в случаях его необходимого применения, мы тем самым обеспечиваем целесообразный отбор этого материала, предупреждая его отрыв от коммуникативного задания текста, но максимально углубляясь в его специфику.

Литература:

1. Балыхина Т.А., Хавронина, С. А. Русский язык как иностранный: инновационный учебно-методический комплекс. М. 2008. 198 с.
2. Варквасова Р.Х., Шекихачева М.Ш. Модели и схемы словообразовательных типов русского языка. М.: Высшая школа. 1993. 496 с.

3. Глазунова, О. И. Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях. В 2ч.– Ч.2 Синтаксис.– СПб.: Златоуст–2011.– 416 с.

Інноваційні методологічні прийоми навчання української як іноземної **Кучеренко О.Ф.**

*к. філол. н., доцент кафедри української мови та мовної підготовки іноземних громадян
Харківський національний університет будівництва та архітектури
м. Харків, Україна
e-mail: kucherenkoef@gmail.com*

Проблеми навчання української як іноземної у закладах вищої освіти України згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» набувають особливої актуальності.

Останнім часом дослідники презентували різноманітні наукові розвідки щодо особливостей викладання української як іноземної (Я. Гладир, І. Жовтоніжко, Л. Мацько, І. Кочан, А. Кулик, Т. Лагута, О. Тростинська, Г. Тохтар та ін.) з таких напрямків: лінгвокультурологічний, термінологічний, історичний). Проте лінгводидактичні пошуки науковців-філологів повсякчас потребують неабиякої уваги, оскільки сучасний освітній процес викладання української як іноземної у вищій українській школі суттєво реформується та удосконалюється відповідно до європейських вимог.

Одночасно з традиційними видами навчально-пізнавальної діяльності іноземних слухачів освіта у сучасних ЗВО потребує цілком усвідомленого застосування інноваційних педагогічних технологій навчання мов. Ефективність засвоєння дисципліни «Українська як іноземна» незалежно від згаданих вище напрямків досліджень значно підвищується при застосуванні інноваційних мовних методик, серед яких варто особливу увагу приділяти рольовим іграм. Як на нашу думку, не можна віднести рольові ігри до абсолютно нових методологічних прийомів навчання мови, проте інновації їхнього застосування вбачаємо в актуалізованій змінності тематичного різноманіття, оригінальності та продуманості кожного з етапів підготовки до них, системності у їх підготовленні та проведенні.

Безсумнівно, рольові ігри неабияк активізують навчальний процес на будь-якому етапі навчання цієї мовної дисципліни. Використання рольових ігор на початковому етапі на підготовчому відділенні, на основних етапах здобуття вищої освіти вкрай важливе. Хоча не менш значущим постає використання таких методологічних практик під час навчання іноземних аспірантів, зважаючи на ступінь знань української.

Опанування українською як іноземною зазначеною категорією слухачів потребує надзвичайно високого рівня володіння саме науковим стилем української мови. У такому разі рольові ігри передовсім постають засобом розвитку комунікативних здібностей іноземних аспірантів у науковому спілкуванні. Оскільки іншомовна мовленнєва діяльність передовсім повинна спрямовуватися на практичне оволодіння лексичними, граматичними, фонетичними засобами спілкування, застосування усіх видів мовленнєвої діяльності (читання, письма говоріння, аудіювання) під час реального україномовного наукового спілкування, значення системного послідовного та свідомого використання різноманітних рольових ігор на заняттях із такою категорією іноземних слухачів, безсумнівно, зростає.

Рольові ігри сприяють оволодінню науково-методичними знаннями в галузі архітектури та будівництва; оволодінню навичками формулювати ідеї, концепції з метою використання у подальшій дослідницькій роботі наукового спрямування; оволодінню знаннями та уміннями для вирішення конкретних завдань наукових досліджень; якісному оцінюванню, коригуванню очікуваних або отриманих результатів наукових досліджень; створенню концепції власних оригінальних наукових досліджень; організації наукових досліджень та експериментів певної галузі.

Пропонована нами тематика застосовуваних на заняттях ситуативно-рольових ігор така: «Публічний виступ», «Наукова доповідь», «Виступ на науковій конференції», «Особливості наукового етикету», «Принципи дотримання українського наукового етикету», «Етапи підготовки до захисту

дисертаційного дослідження», «Захист дисертаційного дослідження», «Наукова дискусія», «Наукова полеміка» та ін.

Таким чином, необхідно зазначити, що використання згаданих інноваційних методологічних прийомів, зокрема рольових ігор під час навчання української як іноземної сприятиме не тільки якісному навчанню іноземних громадян зазначеної мовної дисципліни, але й забезпечить підґрунтя для здобуття високого рівня професійної освіти.

Література:

1. Антоненко Л.В. Формування комунікативної компетенції засобами іноземної мови в гімназії №1 «Надія»: досвід. Світ виховання. – 2011. – №3.
2. Бондар С.О. Висоцька Л.Л. Гавриленко Н.П. Творчий пошук.– К.: Радянська школа, 1982.
3. Волкова Н.П. Педагогіка: навч. посіб. 3-тє вид.стер. – К.: Академвидав, 2009. – 216 с.
4. Виготський Л.С. Педагогічна психологія. –М.: Педагогіка, 1991. – 240с.
5. Симоненко Т. В. Реалізація інноваційних технологій навчання у процесі формування професійної мовнокомунікативної компетенції студентів-філологів. Вісник Черкаського університету. Серія «Філологічні науки». – 2009. – Вип. 169. – С. 181–186.
6. Хасия Т. В. Педагогические инновационные технологии в вузе. Актуальные вопросы современной педагогики / Под общ. ред. Г. Д. Ахметовой. – Уфа: Лето, 2011. – 120–121.

Значення переказу в процесі формування у студентів-іноземців навичок писемного мовлення

Ланова І.В.

*старший викладач кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки
Криворізький національний університет
м. Кривий Ріг, Україна
e-mail: lanovaya@ukr.net*

Актуальною проблемою методики навчання писемного мовлення іноземних студентів є розроблення різних видів підготовчих вправ, що сприяють формуванню в них навичок писемного мовлення.

Підготовчі вправи можна розділити на мовні та мовленнєві. Серед мовленнєвих вправ, що розвивають писемне мовлення, переказ посідає важливе місце. Переваги його полягають у тому, що це комплексна вправа з лексики й граматики. Переказ дає можливість викладачеві намітити й дотримуватися етапності у формуванні навичок писемного мовлення, бо переказ привчає іноземних студентів обмежувати себе в рамках тих лексико-граматичних

засобів, якими вони володіють на даному етапі. Переказ допомагає виробити навички самостійного вибору цих мовних засобів, тренує студентів у правильній побудові речень, контролює та закріплює мовний матеріал, даний викладачем. Переказ – один із найскладніших видів власне мовленнєвих вправ, що потребують своєї певної системи вправ.

Збірка текстів для переказів могла б стати частиною навчального комплексу посібників. Це означає, що зміст спеціально складених текстів для переказів повинен бути пов'язаний зі змістом текстів головного навчального посібника граматично й за можливістю лексично. Тільки в цьому разі переказ як вид мовленнєвої вправи виправдає своє призначення й стане комплексною вправою закріплення вивченого лексико-граматичного матеріалу.

Тексти відбираються та адаптуються з урахуванням тематики навчально-виховного плану I та II семестрів підготовчого відділення та країнознавчого аспекту викладання української мови як іноземної. Через це основна вимога до тексту – його інформативність. Тексти сюжетного характеру будуються на загальноповсякденній лексиці або лексиці мови спеціальності. Найкраще було б почати систематичний розвиток навичок писемного мовлення на ранньому етапі навчання, а саме після початково-фонетичного курсу, тому перші тексти для переказів можуть являти собою мікротексти. Поступово обсяг текстів зростатиме (до кінця II семестру до 800 слів). Підготовчі вправи можуть бути пов'язані з технікою письма, зі змістовим аналізом тексту, із поповненням у пам'яті студентів змісту тексту, із трансформацією тексту.

У роботі з іноземними студентами підготовчого відділення існує своя етапність у формуванні навичок писемного мовлення на матеріалі переказів. Цю етапність слід урахувати, складаючи систему підготовчих вправ. При формуванні початкових навичок писемного мовлення, коли робота ведеться на рівні речень, перевага віддається ретельному переказу, у якому студенти передають зміст, поки що не користуючись граматичними засобами, що є в тексті. Стислий переказ є наступним етапом формування навичок писемного

мовлення. При роботі над цим видом переказу студенти повинні вміти передати головний зміст тексту, користуючись обмеженою кількістю слів, показати вміння виділяти суттєві факти та знаходити адекватні засоби для стислого й логічного висловлювання з опорою на даний текстовий зразок.

У другому семестрі можна перейти до наступного, більш складного етапу формування навичок писемного мовлення. Це розвиток уміння вільного переказу своїх думок у письмовому вигляді, але це можливо тільки тоді, коли іноземний студент має достатній лексичний та граматичний запас. У другому семестрі використовуються нові типи переказів – розгорнутий та вільний. Ці типи переказів дають можливість вводити та поступово підсилювати творчі моменти в роботі студентів, підводячи їх до самостійного писемного висловлювання. Змінюються й види завдань до текстів, додаються нові.

Переказ є важливим видом власне мовленнєвої вправи, що формує навички писемного мовлення, тому використання його повинне посісти важливе місце в навчальному процесі на підготовчому відділенні для іноземних студентів. На матеріалі текстів для переказів студенти вчаться знаходити залежність подій та явищ, розрізняти суттєві й несуттєві ознаки предмета, вчаться логічно мислити. Тексти для переказів дають можливість ознайомити студентів із досягненнями науки та техніки світу, культури й мистецтва країни перебування й тому мають велике виховне значення.

**Викладання теми «Родовий відмінок іменників і займенників» –
конструкції «У мене є... – У мене немає...»**

Литвиненко О.О.

к. філол.н., доцент кафедри українознавства та латинської мови

Національний фармацевтичний університет

м. Харків, Україна

e-mail: olytv@yahoo.com

Вивчення системи відмінювання в українській мові становить собою серйозну проблему для іноземних студентів з англійською мовою навчання, які раніше не вивчали жодної зі слов'янських мов. Вивчати відмінювання

іменників української мови слід, на нашу думку, у взаємозв'язку з відмінюванням особових займенників. Якщо, на перший погляд, це дещо ускладнює засвоєння великої кількості відмінкових форм, то зрештою студенти від цього лише виграють через можливість зіставлення й порівняння вживання форм іменників та займенників. Отже, вивчення української мови як іноземної потребує не лише поступового засвоєння та систематизації знань з лексики, правопису та граматики, а й передбачає застосування цих знань на практиці, реалізуючи комунікативний аспект у вивченні мови, чому, зокрема, значно сприятимуть такі посібники з української мови для іноземців [1; 2; 4].

Для засвоєння граматичних форм родового відмінка, що виражають значення належності комусь (*олівець Фатіми, зошит Ахмеда*) доцільно порівняти аналогічні форми із присвійним відмінком в англійській мові (*Fatima's pencil, Ahmed's copy-book*). Тут не слід докладно зупинятися на всіх різновидах закінчень, досить пояснити відмінності між закінченнями для іменників жіночого та чоловічого роду. На етапі ознайомлення із відмінковими формами слід зазначити, що родовий відмінок в українській мові також застосовується для займенників на позначення належності за допомогою прийменника «у» (*у мене, у тебе, у неї, у нього* тощо) [4, с. 24]. Тут маємо змогу (особливо для студентів-франкофонів) порівняти з аналогічними конструкціями у французькій мові: *à moi, à toi* тощо.

Для закріплення цього матеріалу необхідно дати студентам можливість зрозуміти особливості вживання таких конструкцій, увівши їх до діалогічного мовлення. Наприклад, варто запропонувати студентам відповісти на запитання «*Що у Вас є?*», мотивуючи їх уживати форму «*у мене*», а потім дати завдання утворити діалог, запитавши своїх сусідів. Надалі можна ускладнити завдання, попросивши студентів описати, що є в їхніх сусідів. Досить ефективною вправою є письмове закріплення, наприклад, написати, що є в кожного зі студентів групи, починаючи з себе. Студентам, які швидше впоралися із завданням, пропонуємо потренуватися із запитаннями «*У тебе є... (книжка,*

зошит тощо)?», поки вся група не братиме участі в цьому обговоренні. Для кращого сприйняття використовуємо таблицю відмінювання особових займенників (як презентацію або стенд), можна запропонувати студентам виконати інтерактивні вправи онлайн [3].

Наступним етапом є вивчення конструкції «У мене немає + родовий відмінок», яка логічно впливає з попереднього діалогу. Варто пояснити студентам, що в українській мові родовий відмінок уживається в заперечних конструкціях. Тут уже можемо розширити уявлення студентів про вживання закінчень (наприклад, *-і, -ї* для іменників жіночого роду; *-а/-я, -у/-ю* для іменників чоловічого роду). Доцільно на цьому етапі проілюструвати чергування *i//o* в корені слів (*кіт – kota*), а також коротко окреслити вживання *-у/-ю* для іменників чоловічого роду (наприклад, просторові назви: *Китаю, Лівану, парку, саду*, а також речовинні: *соку (i//o), чаю* тощо. Усно закріплюємо бліц-опитуванням: «Що у Вас є? Чого у Вас немає?». Якщо окремі студенти припускатимуться помилок на цьому етапі, їх не варто виправляти. Навпаки, це матиме навіть позитивний ефект, адже студенти, які правильно зрозуміли пояснення викладача, самі намагатимуться допомагати своїм одногрупникам, до чого їх слід заохочувати фразами: «У мене теж немає (*зошита, ручки* тощо)».

Переходимо до засвоєння лексичного матеріалу: пропонуємо студентам нові слова до теми, наприклад, «Люди і речі навколо нас» (аудиторія, предмети тощо). Виконуємо вправу з новими словами: розділіть подані іменники на дві групи за родами (жіночий і чоловічий рід), поставте їх у форму родового відмінка [4, с. 23]. Після виконання цього завдання запитуймо студентів: «Хто є в аудиторії? Що є в аудиторії? – Кого немає в аудиторії? Чого немає в аудиторії?», заохочуючи їх до використання нової лексики у формі родового відмінка однини. Якщо ж на цьому етапі заняття провести перекличку, запитавши студентів: «Кого немає на занятті?» і зробити відповідні позначки в

журналі, то цікавість студентів до теми значно поживається, адже вони зрозуміють, як можна застосовувати граматику в реальному житті.

Закріплюємо вивчений матеріал письмовою вправою, наприклад, пропонуємо вставити пропущені букви або замінити малюнки в реченнях на відповідні слова в родовому відмінку й перевіряємо усно разом із усією групою. На цьому етапі вже необхідно виправляти помилки, якщо такі виникатимуть [4, с. 24-25].

Для усного відпрацювання пропонуємо студентам запитати в кожного з однокласників: «*Чого у Вас немає?*» й усно повідомити про це за допомогою фрази «*У ... (ім'я) в родовому відмінку немає... + іменник (із нової лексики) у родовому відмінку*». Можна використати роздатковий матеріал (наприклад, картки з малюнками тих слів, які щойно вивчили) або справжні предмети (зошит, книжка, олівець, ручка тощо).

Підсумовуючи матеріал заняття, наголошуємо увагу на тому, що родовий відмінок в українській мові вживається як для іменників, так і для займенників, використовується для позначення належності або відсутності чогось і відповідає на запитання: «*Кого?*», «*Чого?*». Для домашнього завдання варто запропонувати опрацювання теоретичного матеріалу за підручником, а також виконання вправ і творчих завдань, наприклад, скласти речення з іменами однокласників чи друзів або членів родини й новими словами [4, с. 28].

Таким чином, граматичний матеріал з розділу «Родовий відмінок» засвоюватиметься студентами ефективніше, вони розумітимуть необхідність використання родового відмінка не формально, а практично, у реальних життєвих ситуаціях повсякденного спілкування. Крім того, такий комунікативний підхід до вивчення граматичних конструкцій, на нашу думку, сприятиме поліпшенню психологічного клімату на занятті, створить атмосферу невимушеності й цікавості, необхідну для засвоєння іноземними студентами великого обсягу знань з української мови в реаліях чужомовного оточення протягом їхнього перебування в Харкові, де, на жаль, у повсякденному

спілкуванні використання української мови є не надто поширеним явищем, а також в умовах обмеженої кількості аудиторних годин з української мови для іноземних студентів з англійською мовою навчання.

Література:

1. Буряк, М. Яблуко. Базовий рівень : підручник / М. Буряк. – Львів : УКУ, 2017. – 238 с.
2. Українська мова для іноземців : навч. посіб. / Н. О. Лисенко [та ін.]. – К. : Центр навчальної літератури, 2010. – 240 с.
3. Тренажер з правопису української мови: Правопис закінчень іменників II відміни чоловічого роду [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://webpen.com.ua/pages/Morphology_and_spelling/nouns_ends_II_case_masculine%20_singular.html
4. Learning Ukrainian: Workbook for practical training in Ukrainian language / Т. Yu. Volokh, N. O. Lysenko, O. O. Lytvynenko, N. O. Tomareva, N. V. Kharytonova. – Kharkiv: NUPh, 2019. – 103 p.

**Роль лингвокультурологического подхода при формировании
межкультурной компетенции на уроках русского языка как иностранного
Макарова И.Н.**

*преподаватель кафедры русского и белорусского языков
Гродненский государственный медицинский университет
г. Гродно, Республика Беларусь
e-mail: sana78@list.ru*

Формирование межкультурной коммуникативной компетенции студентов университета имеет ряд особенностей, поскольку является составляющей процесса формирования профессиональной компетенции иностранного студента, а значит, обучение коммуникации обеспечивает в будущем успешное осуществление профессиональной деятельности. На занятиях по русскому языку как иностранному студенты целенаправленно учатся общению с представителями иноязычной культуры.

Однако для того чтобы правильно говорить, понимать и быть понятым, лингвистических знаний студенту-иностранцу недостаточно. Успешность и эффективность взаимодействия предопределяется знанием национально-культурной специфики речевого и неречевого поведения, социально-культурных норм, доминантных особенностей коммуникации, умением правильно пользоваться изучаемым языком в соответствии с нормами и

традициями носителей данного языка, владеть коммуникативными стратегиями и тактиками, характерными для данной коммуникативной культуры. Язык – это часть культуры народа, поэтому обучение иностранных студентов русскому языку должно осуществляться в непосредственной связи с изучением культурных особенностей нашей страны. Именно межкультурный подход к обучению студентов обеспечивает связь лингвистической и страноведческой компетенций. Это определяет необходимость включения в процесс формирования коммуникативной компетенции лингвокультурологического материала.

Многие методисты обращают внимание на необходимость междисциплинарного подхода к изучению русского языка как иностранного, на то, что на занятиях по русскому языку как иностранному культура должна находиться в центре внимания. Это поможет студентам-иностранцам установить коммуникативный контакт с носителями языка, наладить эффективное межкультурное общение и сформировать социокультурную и межкультурную компетенции. «Каждый урок иностранного языка – это перекресток культур, это практика межкультурной коммуникации, потому что каждое слово отражает иностранный мир и иностранную культуру: за каждым словом стоит обусловленное национальным сознанием представление о мире» [2].

В свою очередь, по мнению А.В. Литвинова, формирование межкультурной компетенции должно предполагать дифференциацию всего пласта культурологических, страноведческих, социокультурных и лингвистических знаний, коммуникативных и стратегических умений. Основное внимание должно быть направлено на поведенческую культуру, ту ее часть, в которой закреплены регулятивные правила речевого и неречевого поведения [1, с. 57].

В последние годы интерес к применению возможностей лингвокультурологического подхода к обучению русскому языку как

иностранным, растет, соответственно увеличивается количество методических разработок, доказывающих его эффективность, в частности, при формировании вторичной языковой личности на основе лексико-фразеологического многообразия русского языка, лингвокультурных концептов, креолизованных текстов и т.д. Таким образом, современная методика обучения русскому языку как иностранному активно разрабатывает лингвометодические модели, определяющие именно лингвокультурный концепт как базовую единицу описания и исследования в лингводидактических целях [4, с. 139].

Признак лингвострановедческого метода – наличие национально-культурной составляющей, которая должна быть подобрана в соответствии с определенной тематикой, возрастными особенностями и кругом интересов студентов. При лингвострановедческом подходе русский язык усваивается во взаимосвязи с культурным и историческим фоном страны изучаемого языка. Интересная подача лингвострановедческой информации способна улучшить усвоение студентами русского языка, повысить их мотивацию к изучению языка. В частности, в процессе формирования межкультурной коммуникации при работе с иностранными студентами лингвокультурологический материал может подаваться с использованием следующих методов:

- теоретико-познавательные методы (объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, метод языкового разбора, метод проблемного введения материала и т.д.);

- практические методы (имитационный, метод аналогии, коммуникативный метод и др.).

Указанные методы обучения могут быть реализованы через такие приемы, как сравнение, сопоставление, подстановка, создание диалогов, ситуаций на заданную тему и т.д.

Знакомство студентов с окружающей их иноязычной действительностью, познание менталитета русских людей, формирование представления об их национальной картине мира помогают студентам ориентироваться в разных

ситуациях общения и во многом способствуют правильному выбору и реализации поведения студентов на достаточно высоком речевом уровне. Помимо этого, обогащение речевого запаса студентов с использованием лингвокультурологического материала осуществляется за счет национально-культурных языковых единиц, находящих воплощение в таких источниках, как художественная литература, кинофильмы, песни и т.д.

Как отмечает Н.В. Сасина [3, с. 61], при построении процесса обучения иностранному языку не следует ограничиваться в учебно-познавательной деятельности лингвокультурными границами только страны изучаемого языка. Необходимым условием выступает сопоставление и соизучение лингвокультурных традиций и обычаев, языковых и культурных реалий двух стран – родной страны и страны изучаемого языка. При этом могут использоваться два подхода: лингвоэкологический, нацеленный на осознание важности необходимости знания родного языка и культуры, и интерлингвокультурный, ориентированный на изучение и освоение традиций культуры страны изучаемого языка.

Лингвострановедческий подход к изучению русского языка как иностранного расширяет кругозор студентов, способствует повышению интереса к обучению, стимулирует их к самообучению, помогает постичь язык через призму культуры языка и учит студента к уважению иной культуры.

Таким образом, успешное обучение русскому языку как иностранному предполагает не только развитие лингвистической компетенции, но и обязательное привлечение культурного фона для формирования речевых навыков и умений иностранных студентов. На наш взгляд, именно лингвокультурологический подход, предполагающий взаимодействие и взаимовлияние культур, является наиболее эффективным подходом при изучении и обучении РКИ, а также при формировании межкультурной компетенции. Культура страны должна выступать как составная часть

коммуникативных потребностей студентов, как экстралингвистическая основа речевых ситуаций и реализуемых в них интенций.

Литература:

1. Литвинов А.В. О структуре межкультурной компетенции. *Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей* / отв. ред. В.В. Красных, А.И. Изотов. М.:, 2004. Вып. 28. С. 51-57.
2. Рычева Е.А. Лингвокультурологический компонент в преподавании русского языка как иностранного. Материалы VIII-й Всероссийской научно-практической конференции. <http://www.ling-expert.ru/uncategorized/rycheva-lingvokulturologia.html>
3. Сасина Н.В. Формирование межкультурной компетенции в обучении иностранному языку с использованием лингвокультурологического подхода. *Вестник Полоцкого государственного университета*. Серия Е, Педагогические науки. – 2018. – № 7. – С. 58-63
4. Чафонова А.Г. Реализация лингвокультурологического подхода к обучению датских студентов русскому языку. *Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация*. – 2016. – № 3. – С. 139-142

Использование обучающих тестов для усвоения активной лексики иностранными учащимися на уроках дисциплины «Країнознавство» на этапе довузовской подготовки

Матвеева Н.М.

старший преподаватель кафедры лингводидактики,

Демянчик С.М.

ассистент кафедры лингводидактики

Одесский национальный политехнический университет

г. Одесса, Украина

e-mail: demianchuk.s.m@opi.ua

Тест как средство контроля длительное время применяется в процессе обучения иностранным языкам. Но в последнее время использование тестов становится все более разнообразным и всё чаще они применяются как задания для самостоятельной работы учащихся в аудиторное и внеаудиторное время.

Многолетняя практика в рамках дисциплины «Країнознавство» показывает, что иностранные учащиеся, даже те, кто хорошо читает, понимает, переводит тексты, отвечает на вопросы по тексту, зачастую испытывает большие затруднения, когда нужно построить собственное высказывание на изученную страноведческую тему, используя изученный языковой материал. Многие преподаватели связывают это с тем, что, с одной стороны, иностранные учащиеся, имея достаточный активный словарный запас, не способны активно использовать его в речи, с другой – языковой материал, изучаемый на занятиях

дисциплины «Країнознавство», относится зачастую к пассивному, с точки зрения будущей профессии, «немотивированному» словарю [2].

Известно, что способность к речевому взаимодействию предполагает наличие знания как отдельных языковых единиц, категорий и функций, так и правил соотнесения этих категорий и функций друг с другом. С целью достижения у учащихся своеобразной «автоматизации» [3, с. 41,45] лексики, после смысловой обработки текста, предлагается применение упражнений в виде различных типов тестов, которые обеспечивали бы произвольное запоминание языкового материала, многократное повторение вербальных единиц, оформляющих смысловые элементы изучаемого текста. Речь идёт, прежде всего, об обучающих тестах, отличающихся от контролирующих целями, поставленными перед учащимися при их выполнении.

При составлении обучающих тестов предложено учитывать:

- объем базовой лексики, необходимый для усвоения по данной теме;
- все лексические и грамматические явления, которые будут отрабатываться на занятии;
- ограничения лексико-грамматического материала с опорой на изученный учебный материал в качестве основы и альтернативы ответов;
- отсутствие прямой смысловой связи между заданиями, чтобы выполнение предыдущего тестового задания не было ключом к ответу на последующие задания;
- рекомендации на количество альтернативных ответов в заданиях закрытой формы (не меньше четырех).

Главной целью при составлении заданий обучающих тестов, применяемых на занятиях по дисциплине «Країнознавство», является формирование общей направленности на обучение продуктивному (активному) словарю. Языковой материал при этом предложено подбирать и предъявлять так, чтобы возможно было выявить все аспекты слова: значение, сочетаемость, синтаксические связи, использование слова в нужном значении в данном

контексте, замена его синонимом, если таковой имеется и др. При этом должно учитываться объем учебных задач, стоящих на данном этапе активизации и усвоения языка.

Ниже приведены примеры типовых заданий обучающих тестов, для разных типов заданий, принятых в классической теории тестов [1, с. 65], на примере темы «География Украины»:

1. Задания закрытой формы, в которых учащийся выбирает один или несколько правильных ответов из предложенного набора.

Пример 1. *Задание: Выберите два правильных ответа.*

Одесса _____ на берегу Черного моря.

Ответы: А) простирается; Б) находится; В) имеется; Г) расположена.

Задание направлено на активизацию сочетаемости слов «находится на берегу чего».

Пример 2. *Задание: выберите правильный ответ.*

Где расположена Украина?

Ответы: А) в Западной Европе; Б) в Северной Европе В) в Восточной Европе; Г) в Южной Европе.

Учащийся выбирает правильный ответ на базе текста. Задание направлено на повторение вербальных единиц, оформляющих смысловые элементы текста.

Пример 3. *Задание: выберите нужное слово.*

Название «Украина» _____ «країна», страна, край, где живут украинцы.

Ответы: А) обозначает; Б) показывает; В) означает; Г) называется.

Задание направлено на активизацию синтаксической конструкции «что означает что». В альтернативах – изолированные слова похожие по значению, но отличающиеся по использованию в контекстах.

Пример 4. *Задание: выберите 3 слова, которые используются в тексте после глагола **занимать**.*

Украина занимает _____.

Ответы: А) место; Б) землю; В) территорию; Г) площадь.

Задание направлено на усвоение сочетаемости слов с глаголом в заданном контексте.

Пример 5. *Задание: замените выделенное слово синонимичными (2 правильных ответа).*

Днепр входит **в число** 27 самых крупных рек мира.

Ответы: А) в состав; Б) в регион; В) в структуру; Г) в группу.

Задание направлено на выявление аспектов значения слова.

2. Задания открытой формы, предполагают ответ, сформулированный самим учащимся. Такие тесты имеют свои преимущества: позволяют учащимся продемонстрировать свои знания, отсутствует угадывание, они могут быть разнообразны в содержательном плане, стимулируют к изучению страноведческого материала, но требуют, как правило, больше времени для выполнения и высокого уровня владения языковым материалом.

Пример 1. *Задание: заполните пропуск определением.*

Моря, реки, озера – это _____ пути.

Задание направлено на подбор определения к заданному слову.

Пример 2. *Задание: напишите 3 слова, которые относятся к тематическому ряду: **источники гидроэнергии.***

Задание направлено на выявление принадлежности слов к данному тематическому ряду.

Пример 3. *Задание: Ответьте на вопрос. Назовите 7 стран, которые являются соседями Украины.*

Задание направлено на самостоятельное конструирование ответа на вопрос: Какие страны – соседи Украина?

3. Задания на установление соответствия, направлены на определение принадлежности лексики к определенной категории: тематической, семантической и др., а также на тренировку мыслительных процессов.

Пример 1. *Задание: Для каждого слова в колонке А подберите определение в колонке Б.*

А	Б
1) климат	а) снежная
2) земля	б) умерено-континентальный
3) зима	в) водные
4) ресурсы	г) плодородная

4. Задания на установление правильной последовательности.

Пример 1. *Задание: Расположите (пронумеруйте) пункты плана текста «География Украины» в соответствии с логической последовательностью текста:* Моря, на берегу которых расположена Украина. Реки Украины. Горы Украины. Расположение Украины. Климат Украины. Озера Украины. Страны, с которыми граничит Украина.

Таким образом, обучающие тесты дают возможность манипулировать с иноязычным материалом и имеют широкие дидактические возможности:

- обеспечивают высокую частотность повторения необходимых слов и конструкций;
- помогают установить ассоциативные связи между словами;
- помогают проводить тренировку мыслительных процессов, лежащих в основе усвоения лексики;
- стереотипизируют речевую деятельность иностранных учащихся;
- создают благоприятные условия для произвольного запоминания языкового материала;
- на выполнение упражнений-тестов затрачивается минимально учебного времени, т.к. учащиеся работают одновременно и в одинаковых условиях;
- снимают напряженность, которая возникает при коллективном обучении из-за боязни ошибиться, т.к. выполнение тестов подкрепляется ключами с

правильным решением или при устном выполнении – подтверждением преподавателя.

В заключении можно сказать, что обучающие тесты могут быть очень перспективными с точки зрения активизации лексики и тренировки логических единиц в речи, а так как они выполняются после прочтения и семантизации текста, то можно сказать, соблюдено основное правило коммуникативности – слово дано в контексте.

Литература:

1. Балыхина Т.М. Основы теории тестов и практика тестирования (в аспекте русского языка как иностранного) – 2-е изд., стер. – М.: Рус. Яз. Курсы, 2006. – 240 с.
2. Матвеева Н.М., Савельев А.А. Создание электронных дидактических материалов по дисциплине «Страноведение» для иностранных граждан подготовительных факультетов / Язык, история, культура в лингвокоммуникативном пространстве: сб. науч. труд. / [сост. Л.В. Биденко]. – Сумы: Сумский государственный университет, 2016. – Вып. 3.- С. 234-240.
3. Пассов Е. И. Урок иностранного языка в средней школе. – М.: Просвещение, 1988. 223с.

**«ПТЕ» на заняттях з української мови як іноземної
Мосьпан О.П.**

*канд. філол. наук, доцент кафедри історії та мовознавства,
Український державний університет залізничного транспорту,
м. Харків, Україна
e-mail: elena.mospan@gmail.com*

Іноземні студенти, що навчаються в наших вишах, вивчають українську мову як засіб отримання професійних знань, а не лише як засіб вирішення комунікативних завдань у соціально-побутовій сфері спілкування. Це обумовлює важливість якнайглибшого засвоєння наукового стилю мовлення й робить винятково актуальним створення сучасних навчальних матеріалів, орієнтованих на майбутню спеціальність іноземних студентів.

Познайомитися з вузькоспеціальною лексикою на підготовчих факультетах мають можливість далеко не всі студенти, оскільки групи формуються за одним із чотирьох напрямків: медико-біологічним, інженерно-технічним, економічним, гуманітарним – і врахувати усе різноманіття спеціальностей на цьому етапі нереально. Крім того, початкову мовну підготовку проходять лише абітурієнти з далекого зарубіжжя.

Досвід показує, що навчальні матеріали з наукового стилю мовлення стають значно ефективнішими, якщо їх створюють, спираючись на дисципліни, що займають ключове місце в системі професійних знань. Так, для студентів першого курсу залізничних спеціальностей найбільш раціональним виявилось готувати навчальні тексти з відповідною системою вправ на основі «Загального курсу та технологій роботи транспорту» [1]. Ця дисципліна є обов'язковою для всіх спеціальностей і знайомить студентів з основними ланками процесу перевезення пасажирів та вантажів.

На підготовчому етапі з відповідних базових підручників було відібрано найчастотнішу залізничну лексику, визначено найактивніші лексико-граматичні конструкції, описано частотні засоби словотвору, словотвірні термінологічні ланцюжки й антонімічні пари термінів. Результати роботи були використані в системі навчальних завдань, що склали корегувальний курс, метою якого є активізація відмінкових форм [2]. Також були створені навчальні тексти на залізничну тематику, кожний з яких демонструє функціонування одного з відмінків та містить інформацію на одну з ключових тем залізничного дискурсу: значення залізничного транспорту, рухомий склад, класифікація локомотивів, види та призначення вагонів, будова колії, рейки та шпали [3].

Наступним етапом роботи стало створення навчальних матеріалів для іноземних студентів другого курсу, основою для яких було обрано ще один обов'язковий практично для всіх майбутніх залізничників предмет «Правила технічної експлуатації залізниць України» (далі – ПТЕ), на знання якого більшість залізничників перевіряють регулярно. На відміну від «Загального курсу ... транспорту», який описує залізничні об'єкти, «ПТЕ» за формою є документом-інструкцією, що навчає, як ці об'єкти функціонують та як потрібно діяти в певних виробничих ситуаціях. Такий вибір забезпечив змістовну послідовність процесу навчання.

Для текстів-інструкцій типовою модальністю є імперативна, що обумовлює широке використання специфічних мовних засобів. Спектр

імперативної модальності, який варіює в інструкціях від можливості й необхідності до заборони, реалізується в більшості випадків за допомогою модальних слів із відповідним значенням. Прикладами є такі речення активної конструкції: *Залізнична колія має відповідати затвердженому плану й профілю ліній; Підвищення зовнішньої рейкової нитки не має перевищувати 150 мм; Машиніст за необхідності може осадити поїзд на більш легкий профіль перегону; Працівники залізничного транспорту повинні забезпечувати безпеку пасажирів; Зовнішнє освітлення не повинно впливати на чітку видимість сигнальних вогнів і т.і.* Ті самі значення передають в інструкціях і пасивні предикати без модальних слів: *Поздовжні профілі сортувальних гірок перевіряються не рідше одного разу на три роки; Строки ремонтів і норми утримання встановлюються державною адміністрацією; Забороняється порушувати габарити споруд та пристроїв.*

Найпоширенішим типом предикатів у «ПТЕ» є пасивні конструкції недоконаного та доконаного видів із модальними словами: *Рейки на головних коліях мають перевірятися вагоном-дефектоскопом; З дозволу начальника залізниці може допускатися укладання протишперсних стрілочних переводів; На ухилах мають бути забезпечені умови зрушення з місця поїздів; Негайно має бути огорожене місце перешкоди для руху поїздів; Виняток може бути допущений для постів електричної централізації; Може бути використаний локомотив вантажного поїзда й т.і.* Проведений аналіз предикатів показав, на яких способах та морфологічних формах дієслів викладачеві потрібно зосередитися під час складання тренувальних вправ.

Якщо застосувати до «ПТЕ» формально-семантичну типологію текстів-інструкцій О.В. Хорохордіної [5], яка виділяє власне прескриптивні, обмежувально-прескриптивні, наочно-прескриптивні й питально-прескриптивні типи, то цей текст слід віднести до другого різновиду – обмежувально-прескриптивного. З цим пов'язано широке використання в «ПТЕ» конструкцій із значенням умови, в яких активно функціонують віддієслівні іменники, що

називають процеси. Наприклад, такі частини простих речень, як *при несправності колії; при виявленні пошкодження рухомого складу; при спорудженні на території станції нових об'єктів; при розміщенні на станціях головних колій крайніми; в особливо важких умовах; в необхідних випадках; у виняткових випадках; в окремих випадках; у разі виявлення несправності; у разі вимушеної зупинки поїзда на перегоні; у разі пошкодження поїзного радіозв'язку; за наявності поїзного радіозв'язку, за необхідності зупинки на станції; за умови руху господарчих, відбудовних та пожежних поїздів*. Або такі підрядні частини складних речень: *якщо гальмових башмаків не вистачає; якщо зупинка не пов'язана з затримкою поїзда біля світлофора; якщо локомотив оснащений радіостанцією з індивідуальним викликом; якщо рух поїзда не може бути відновлений протягом 20 хвилин і т.і.* Ужиті в «ПТЕ» різноманітні засоби реалізації відношень умови дають викладачеві змогу широко проілюструвати відповідну тему під час її вивчення чи актуалізації.

У якості ще однієї синтаксичної особливості «ПТЕ» слід указати велику кількість використаних у них складнопідрядних речень із сполучним словом «який», що викликає необхідність присвятити таким конструкціям окремі заняття. Наприклад: *інструкції, які регулюють питання технічної експлуатації; працівники, для яких встановлені форма одягу та знаки розрізнення; керівники підприємств, у розпорядженні яких знаходяться ці споруди і пристрої; на проміжних станціях, на яких не передбачаються маневри; перебудова стрілочних горловин, здійснити яку на цей час неможливо й багато інших.*

Зазначені типові мовні засоби використано майже в кожному реченні макротексту-інструкції, наслідком чого стали громіздкі синтаксичні конструкції, додатково ускладнені однорідними членами. Сприймати їх на слух або зрозуміти з першого читання середньому іноземному студентові, що не має високого рівня мовно-фахової підготовки, не до снаги. Щоб допомогти йому засвоїти цей предмет, треба навчити розбирати такі речення на складові, а для

цього потрібна система тренувальних вправ. Лише після них можна пропонувати іноземним студентам окремі, бажано, ключові за змістом, пункти з «Правил технічної експлуатації залізниць» як навчальні мікротексти, вирішуючи одночасно два завдання – поглибити мовну та предметну компетенції студентів.

Література

1. Загальний курс та технології роботи транспорту (залізничний транспорт): Навчальний посібник / М.І. Данько, Т.В. Бутько, В.М. Кулешов, О.В. Березань, О.І. Гребцов, В.Д. Зонов, О.А. Малахова, Ф.Г. Ткачов, О.В. Лаврухін; За ред. М.І. Данька. – Харків: УкрДАЗТ, 2007. – 242 с.
2. Мосьпан О.П. Методичні вказівки для іноземних студентів із вивчення відмінкової системи української мови. Частина 1. – Харків : УкрДУЗТ.– 2018. – 24 с.
3. Мосьпан О.П. Методичні вказівки для іноземних студентів із вивчення відмінкової системи української мови. Частина 2. – Харків : УкрДУЗТ. – 2018 – 27 с.
4. Правила технічної експлуатації залізниць України. – Київ. – 2002 / Електронний ресурс // http://useinfo.narod.ru/Txt/pte_ukr/index.htm
5. Хорохордина О.В. Инструкция как тип текста / Мир русского слова. – 2013. – №4. – С. 7 – 14.

Роль говорения как вида речевой деятельности в процессе обучения иностранному языку

Носырева Е.В.

*старший преподаватель кафедры языковой подготовки
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
г. Харьков, Украина
e-mail: aljonushka007@gmail.com*

Говорение представляет собой продуктивный вид речевой деятельности, посредством которого осуществляется устное вербальное общение. Оно может обладать различной сложностью, начиная от выражения эффективного состояния с помощью простого восклицания, называния предмета, ответа на вопрос, кончая самостоятельным развернутым высказыванием. Под термином “обучение говорению” понимается обучение выражению своих мыслей в устной форме. А целью обучения является устная речь как средство общения.

Как известно, речевое общение осуществляется посредством четырех видов речевой деятельности: аудирования (слушание), говорения, чтения и письма. Так как в любом акте коммуникации участвует как минимум два участника, происходит или сообщение информации, или ее прием.

Любая речевая деятельность осуществляется в одной из двух форм – устной (аудирование и говорение) или письменной (чтение и письмо). Это значит, что они будут отличаться друг от друга набором слов, организацией текста и синтаксическими конструкциями. В отдельном акте коммуникации чаще всего сочетается несколько видов речевой деятельности. В связи с тем, что современная методика преподавания иностранного языка стремится максимально приблизить учебный процесс к условиям естественной коммуникации, необходимо комплексное обучение всем видам речевой деятельности.

Природа устной речи, как известно, имеет две стороны – восприятие на слух сообщения собеседника и воспроизведения собственного высказывания. Вид речевой деятельности, с помощью которого осуществляется устная форма общения, направленная на установление контакта и взаимопонимания с другими людьми, называется говорением. Порождение речевого высказывания – это не передача готового текста, хранящегося в памяти, а творческая деятельность, осуществляющаяся по определенным правилам. На процесс говорения влияют различные факторы: цель, ради которой совершается речевое действие, тема общения, время и место общения отношения между собеседниками, социально-коммуникативная роль партнеров и т.д.

Овладение коммуникативными навыками предполагает воспроизведение звуков и звуковых моделей, использование интонационных моделей и ритмов, правильную постановку ударения в словах и предложениях, отбор подходящих слов и типов предложений в зависимости от аудитории, социальной обстановки, темы и ситуации, организацию мыслей в логической последовательности, использование иностранного языка как средства выражения суждений, умение говорить на иностранном языке бегло и с небольшим количеством пауз.

Говорение как вид речевой деятельности в первую очередь опирается на язык как средство общения. Язык обеспечивает коммуникацию между тем, кто

сообщает информацию и тем, кто принимает её. Обмен информацией становится возможным лишь в том случае, если значения, закрепленные за используемыми знаками, известны участвующим в общении лицам. Значение – это содержательная сторона знака как элемента, опосредствующего познание окружающей действительности. Знаки опосредствуют познавательную деятельность и общение людей. Система словесных знаков образует язык как средство существования, усвоения и передачи общественно-исторического опыта.

Речь, как говорение – это вербальная коммуникация, то есть вербальный процесс общения с помощью языка. Средством вербальной коммуникации являются слова с закрепленными за ними в общественном опыте значениями. Устная речь в естественном общении осуществляется в форме диалога или монолога. Обе формы являются важными, но все же особое внимание уделяется именно диалогической форме, поскольку она более коммуникативно направлена.

В процессе диалогического общения человек попеременно выступает то в роли слушающего, то в роли говорящего. Диалогическая форма общения – наиболее характерна для коммуникативной функции языка. Диалог представляет собой цепь реплик, которые обычно порождаются одна за одной в условиях непосредственного общения двух собеседников. Единая ситуация, контакт собеседников, широкое использование невербальных (неязыковых) элементов способствуют возникновению догадки. Также диалогическая речь характеризуется спонтанностью, поскольку содержание разговора, его структура зависят от реплик собеседника. Способность диалогического высказывания обуславливает использование разного рода клише и разговорных формул, а также нечеткую оформленность фраз в диалоге нередко неожиданные переходы от одного вопроса к другому, от одной темы к другой, возврат к только что сказанному и т.д. В методике термин “диалог” используется как для обозначения самого процесса диалогического общения,

так и для называния разновидности учебных текстов. Составная часть диалога, принадлежащая одному из собеседников, называется репликой. Несколько реплик, связанных по содержанию и по форме, называется диалогическим единством. В зависимости от коммуникативной направленности диалогического высказывания выделяют три типа диалогических единств: 1) вопросно-ответное, целью которого является получение информации; 2) сообщающее, цель которого – обмен информацией; 3) волеизъявляющее, цель которого – побуждение к совершению действия или запрещение его [1].

При монологической форме устно-речевого общения смены ролей слушающий – говорящий не происходит. Монолог – это высказывание одного человека, обращенное к слушателю. Монологическая речь представляет собой относительно развернутый вид речи, при котором сравнительно мало используется неречевая информация, получаемая из ситуации общения. Монологический текст – это серия предложений, связанных между собой по смыслу, расположенных в логической последовательности и соединенных друг с другом при помощи специальных языковых средств. Порождение монологического высказывания – это особое и сложное умение, которое необходимо специально формировать. Обучение должно быть направлено на отработку правильности структурно-грамматического, лексического и стилистического построения высказывания, логической последовательности, а также на соответствие речевого высказывания коммуникативной цели, ситуации [1].

Для развития навыков говорения наиболее успешной и эффективной считается применение коммуникативно-направленной методики в обучении студентов иностранному языку. Это активные методы обучения, под которыми понимаются формы и методы, активирующие умственную и самостоятельную работу учащихся, поддерживающие внимание и, в первую очередь, развивающие речь. основополагающими принципами коммуникативной методики являются максимальное увеличение времени речевой активности

учащихся и нацеленность на говорение. Целью данного подхода является обучить студентов свободно ориентироваться в иноязычной среде, а также уметь адекватно реагировать в различных языковых ситуациях.

Преимущества использования коммуникативной методики в процессе обучения говорению на иностранном языке: 1) использование родного языка сводится к минимуму; 2) высокая мотивированность и заинтересованность; 3) “погружение” в языковую среду, преодоление “языкового барьера”; 4) преподаватель выступает как помощник, посредник, друг; 5) ошибки исправляются тут же; 6) работа в группах (ролевые игры, диалоги, дискуссии), расширение компетенции одного участника коммуникации за счет общения с другими участниками; 7) значительное увеличение процесса обучения за счет самообразования.

Коммуникативный подход предполагает развитие устной речи, навыков общения на иностранном языке, что позволяет снять так называемый “языковой барьер” и преодолеть страх в общении. “Язык – это средство коммуникации, поэтому конечной целью обучения является не определенный запас слов и выражений, не знание текстов и правил, а прежде всего коммуникативная компетенция, то есть творческое владение средствами и способами иноязычного общения, как в письменной, так и устной форме” [4, с. 145].

Так, говорение – это наиболее активная форма коммуникации, содержанием которой является выражение мыслей, передача информации в устной форме. Устная речь характеризуется рядом особенностей: она всегда ситуативно обусловлена, к кому-нибудь обращена и эмоционально окрашена. Умение говорить на иностранном языке предполагает умение выбрать необходимую структуру и ее лексическое наполнение в связи с быстро меняющимися условиями речевого общения. Основной целью обучения говорения является развитие у учащихся способности осуществлять устное речевое общение в разнообразных социально-обусловленных ситуациях.

Литература:

1. Акишина А. А. Учимся учить: для преподавателей русского языка как иностранного / А.А. Акишина, О. Е. Каган. – М., Русский язык. Курсы. 2012. – 256 с.
2. Гусева И.С. Говорение как вид речевой деятельности, речевого поведения, речевого взаимодействия на иностранном языке // Традиции и новации профессиональной деятельности преподавателя РКИ: сборник статей / И.С. Гусева. – М., РУДН, 2002. – с. 194 – 200.
3. Хасаншина Р.Г. О некоторых аспектах обучения говорения студентов неязыковых вузов // Вестн. ТИСБИ / Р.Г. Хасаншина. – Казань, 2005.- №2. – с. 142 – 154.
4. Щукин А. Н. Обучение речевому общению на русском языке как иностранном: методы, приемы, результаты / А. Н. Щукин. – М., Русский язык. Курсы. 2012.

Методический аспект работы над словообразовательными моделями диминутивов на уроках РКИ

Окуневич Ю.А.

магистр образования, преподаватель кафедры русского и белорусского языков

Гродненский государственный медицинский университет

г. Гродно, Беларусь

e-mail: juliaokunevich@gmail.com

Каждый народ в мире обладает рядом особенностей, которые выделяют его из ряда прочих. Специфической чертой русского народа принято считать эмоциональность. Так, А. Вежбицкая отмечает, что «... русские являются людьми «экспрессивными и эмоционально живыми», их отличает «общая экспансивность», «лёгкость в выражении чувств», «импульсивность» [1, с. 34]. Повышенная эмоциональность русских находит своё отражение в разговорной речи, в которой присутствует большое количество диминутивов – существительных с суффиксами субъективной оценки.

Во многих типичных ситуациях употребление диминутивов объясняется автоматизмом, который определяется свойственным русским типом общения, стремящимся к простоте и неформальности в человеческих взаимоотношениях. Поэтому на занятиях по РКИ иностранных учащихся необходимо знакомить с феноменом функционирования существительных с суффиксами субъективной оценки, что способствует более глубокому пониманию русской культуры и национального характера и успешному осуществлению межкультурного диалога.

Вопрос о необходимости работы над словообразовательными моделями, по которым построены эмоционально-экспрессивные дериваты, неоднозначный. На начальном этапе обучения такие производные необходимо рассматривать как рецептивный языковой материал, так как они важны для адекватного понимания русской разговорной речи, а также для чтения текстов на русском языке. При знакомстве с суффиксами субъективной оценки на начальном этапе обучения они достаточно легко узнаются иностранными учащимися и понимаются ими в стереотипных ситуациях общения. Это объясняется тем, что суффиксы присоединяются к основам известных учащимся слов и характеризуются яркой фонетической выразительностью. Поэтому учебным материалом для освоения диминутивов должны выступать стереотипные фразы с характерным наполнением существительными с суффиксами субъективной оценки (*Подожди минуточку! Прокompостируйте талончик, пожалуйста!*).

На среднем и продвинутом этапах обучения инофонами должны усваиваться особенности функционирования существительных с суффиксами субъективной оценки, обобщаться навыки и умения использования данных дериватов в различных моделях предложений (выражающих просьбу, совет, желание и т.п., а также в разговорных, в особенности, экспрессивных конструкциях).

Свободное владение русским языком как иностранным, высокая степень развития чувства языка, понимание всего богатства эмоционально-экспрессивных особенностей русской речи невозможны без использования говорящим диминутивов. Они помогают иностранцу создать целостный образ языка. Поэтому правильное и уместное применение таких слов в речи свидетельствует о высоком уровне владения русским языком как иностранным.

Разнообразные прагматические отношения, выражаемые с помощью существительных с суффиксами субъективной оценки, являются достаточно специфическими и представляют трудность для иностранных учащихся,

поскольку требуют погружения в русскую речь и культуру. В методической литературе культура носителя изучаемого языка, с помощью которой происходит отображение окружающей его действительности, выделяется как самостоятельный объект обучения / усвоения [2, с. 135]. Существительные с суффиксами субъективной оценки являются своеобразным фрагментом русской языковой картины мира. Они отличаются глубоко укоренившимся, природным характером существования в языковом сознании носителей русского языка.

Иностранные учащиеся должны знакомиться с основными словообразовательными моделями, содержащими стилистически окрашенные разговорные суффиксы, в первую очередь, с суффиксами *-к-*, *-ик/-ек*. Соответствующие производные, употребление которых соответствует речевой норме, должны вводиться в активный словарный запас учащихся уже на начальном этапе обучения языку.

Основой для методического осмысления работы над функциональным аспектом существительных с суффиксами субъективной оценки является тесная связь данных дериватов с коммуникативным актом и стереотипной ситуацией в социально-бытовой сфере общения. Внимание учащихся должно быть направлено на осмысление коннотативного значения оценочного производного слова, информация о котором может быть извлечена как из семантики производящей основы, так и из внешнего контекста, под влиянием которого в ряде случаев коннотативные семы деривата могут трансформироваться, а оценочный знак может меняться (*Вот это поездочка была!*).

Упражнения и задания на овладение дериватами с суффиксами субъективной оценки можно условно разделить на две группы: знакомство с производными через их внутреннюю форму и овладение дериватами через внешнюю. К первой группе относятся языковые упражнения на усвоение словообразовательных моделей, по которым строятся такие существительные. Приведём некоторые примеры заданий.

1. Продолжите ряд: а) *стол – столик, ключ - ... , сад - ... , дом - ... , нос - ... , брат - ... , карандаш - ... , кот - ... , торт - ... ; б) нога – ножка, рука - ... , собака (к/ч) - ... , берёза - ... , конфета - ... , комната - ... , бумага (з/ж) - ... , дорога (з/ж) - ... , птица (ц/ч) -*

2. Прочитайте вслух слова. Скажите, от каких слов они образованы.

Городок, магазинчик, тарелочка, столик, ручка, колбаска, доченька, мамочка, колечко, сестрёнка, пятнышко, ложечка, вилочка, чайничек, хлебушек, салатик, рубашечка, яблочко, минуточка, кофточка.

3. Образуйте существительные по моделям.

а) *дуб – дубок: сыр, друг, ветер.*

б) *дом – домик: ключ, билет, рот.*

в) *карман – карманчик: костюм, магазин, суп, стакан.*

г) *книжка – книжечка: ложка, рубашка, кошка.*

д) *ваза – вазочка: кофта, ванна, роза, звезда.*

4. Прочитайте. Скажите, от каких слов образованы существительные.

Определите общее значение тематической группы.

а) *минутка, секундочка, часик, годик.*

б) *сынок, доченька, папочка, братец, сестрёнка.*

в) *молочко, колбаска, творожок, водичка, хлебушек, булочка.*

г) *солнышко, дождик, ветерок, снежок.*

Вторая группа – условно-речевые задания, которые развивают навыки использования существительных с суффиксами субъективной оценки в предложениях. Здесь фигурируют микродиалоги / высказывания, звучащие или письменные тексты, сопровождающиеся заданиями на использование изучаемых словообразовательных явлений при различных преобразованиях речевых единиц, пересказе, ролевых играх с опорой на предложенный языковой материал. Присутствует ещё группа коммуникативно-речевых заданий, целью которых является создание самостоятельного речевого произведения.

Опора на принцип взаимосвязи в обучении всем видам речевой деятельности предполагает сочетание работы над аудитивными умениями и умениями в говорении в области диалогической речи, которые обеспечивают решение коммуникативных задач в обиходно-бытовой сфере общения. Задача по аудированию суффиксальных оценочных производных подкрепляется развитием умений произносить их вслух, поэтому выполнение даже языковых упражнений должно осуществляться через чтение вслух производных с суффиксами субъективной оценки. Обучение чтению текстового учебного материала, предполагающему понимание производных лексем, может поддерживаться репродуктивным говорением.

Литература:

1. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. — М.: Русские словари, 1996. — 416 с.
2. Щукин А.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного: учеб. пособие для вузов. — М.: Высш. шк., 2003. — 334 с.

Українська мова як іноземна на початковому етапі: аспектне навчання **Опришко Н.О.**

*к. філолог. н., доцент кафедри філології та лінгводидактики
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
м. Харків, Україна
e-mail: nataopryshko21.11@gmail.com*

Аспектне навчання – напрям у викладанні мови, при якому окремо відпрацьовуються мовні явища різних системних рівнів (фонетика, лексика, граматики, стилістика) з виходом у мовну практику. В аспектному навчанні заняття за окремими рівнями системи мови виділяються в особливі організаційні форми, часто в особливі дисципліни (наприклад, стилістика, переклад, науковий стиль мовлення тощо). З позиції теорії мовної діяльності аспектне навчання скеровано на диференційоване формування мовних навичок різного типу, які є частиною мовленнєвих умінь. Синтез таких навичок, відпрацювання їх взаємодії у мові здійснюються на практичних заняттях з мови, що носять комплексний характер. У цьому випадку комплексне навчання розуміється як викладання, спрямоване на формування мовленнєвих умінь.

Прийнято виділяти аспекти навчання, що представляють різні рівні мови (фонетичний, лексичний, граматичний), аспекти, пов'язані з різними функціональними типами текстів (стилістика) й окремими дисциплінами (переклад, лінгвокраїнознавство, аналіз художнього тексту). У сучасній методиці виділяються поняття аспектного і комплексного навчання, що не суперечать одна одній (аспектно-комплексне навчання) [див. 1, с. 80].

Найчастіше аспектне навчання проводиться на середньому і базовому етапах навчання. Однак і на початковому етапі доцільно проводити аспектне навчання. Прикладами такого є вступний фонетичний курс початкового етапу навчання, спрямований на формування фонетичної компетенції із виходом у мовлення. Коригувальні курси для короткострокових форм навчання, як правило, теж носять аспектний характер, і тому, на нашу думку, доцільним є застосування даного підходу для факультативного курсу української мови к іноземної, що викладається на підготовчому відділенні ФППГ ХНАДУ.

Як уже зазначалося раніше, аспектне навчання передбачає відпрацювання мовних явищ різних системних рівнів з виходом у мовлення. Таке навчання направлено на диференційоване формування мовних навичок різного типу, які є складовою частиною мовленнєвих умінь. За умови високої щільності та інтенсивності курсу УЯІ (30 навчальних годин із урахуванням підсумкового залікового заняття та двох циклових контролів) вихід у мовлення (хоча б псевдомовлення на основі набору базових висловів із мінімальним запасом лексики та граматики) є надзвичайно важливим. Викладання української мови в аспектному вимірі дає можливість максимально ефективно сформувати мовну (лінгвістичну) компетенцію, що визначається як «здатність студентів конструювати граматично правильні форми і синтаксичні побудови, а також розуміти смислові відрізки у мовленні, організовані відповідно до існуючих норм мови, і використовувати їх в тому значенні, в якому вони вживаються носіями мови» [2, с. 145].

При цьому, безумовно, викладання УЯІ має бути впорядкованим відповідно до прогнозованого результату навчання, спрямованого на формування всіх базових мовних компетенцій, а саме: граматичної, лексичної, фонетичної, орфографічної, семантичної.

Під граматичною компетенцією розуміється знання граматичних елементів мови і вміння використовувати їх у мовленні. Граматична компетенція включає здатність розуміти і висловлювати певний сенс, оформляючи його в вигляді пропозицій, побудованих за законами і нормами мови. Формально граматику конкретної мови можна розглядати як сукупність правил, що дозволяють складати інші впорядковані ланцюжки елементів, тобто будувати речення. Граматична компетенція включає здатність розуміти і висловлювати певний сенс, оформляючи його в вигляді фраз і пропозицій, побудованих за правилами даної мови. Граматична структура будь-якої мови характеризується складною організацією, проте студентам, які вже досягли певних успіхів у оволодінні російською мовою як іноземною, зазвичай не викликає труднощів робота з українською граматику через подібність певних правил і граматичних структур. Це дає можливість більше працювати з іншими, відмінними аспектами мови.

Під лексичної компетенції розуміється знання словникового запасу мови, що включає лексичні та граматичні елементи, і здатність їх використовувати в мовленні.

Фонетична компетенція включає знання і вміння сприймати і відтворювати звуки мови, що вивчається в мовному потоці.

Орфографічна компетенція передбачає знання символів, використовуваних при створенні письмового тексту, а також уміння їх розпізнавати і зображати у письмовій формі.

Семантична компетенція учня полягає в знанні можливих способів вираження певного значення і в умінні їх використовувати.

Швидке та ефективне формування зазначених вище компетенцій у свідомості студента /слухача підготовчого відділення є запорукою формування комунікативної мовної компетенції [2; 3].. Якщо студент має знання про систему мови і вміє нею користуватися на практиці, то можна говорити про сформованість компетентності того, хто навчається на певному рівні володіння мовою і мовленням. Саме це і пояснює доцільність використання аспектності у викладанні інтенсивного (факультативного) курсу УЯІ на початковому етапі.

Література

1. Акишина А.А. Аспектное обучение русскому речевому общению преподавателей-русистов / А.А Акишина., В.И. Шляхов //Русский язык за рубежом. – 1984. – № 4. – С. 78-83
2. Миролубов, А. А. История отечественной методики обучения иностранных языков: учеб. пособие для студентов вузов [Текст] / А. А. Миролубов. – М.: Ступени: Инфра. – М., 2002. – 530 с.
3. Сокіл Б. Концепція підготовки фахівців для викладання української мови в іншомовній аудиторії / Б.Сокіл, З.Мацюк // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Вип. 1. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 6-12.

Укладання комунікативного мінімуму іноземних студентів-фармацевтів

Остапенко С.П.

*ст. викладач кафедри гуманітарних наук
Національний фармацевтичний університет
м. Харків, Україна
e-mail: sergeyost@email.ua*

Методика викладання російської мови як іноземної (далі РМІ) у закладах вищої освіти України *прагматично* спрямована та *орієнтована* на освоєння майбутньої спеціальності іноземних студентів. Досвід роботи показує, що рівень володіння мовою, вміннями і навичками в основних видах мовленнєвої діяльності (читанні, письмі, говорінні й аудіюванні) є гарантією якісної професійної підготовки, сприяє зміцненню авторитету України на міжнародній арені. Навчанню наукового стилю мовлення на заняттях із російської мови відводиться більша частина аудиторного часу, проте водночас загальна кількість годин на мовну підготовку іноземців за новими навчальними планами значно зменшилася. Рівень сформованості професійно важливих навичок і вмінь, володіння мовою навчання відповідно до комунікативних потреб

іноземних студентів варіюється залежно від етапу, профілю навчання, оцінки студентами своєї діяльності, використання набутих знань у практичній діяльності. Уважаємо, що причиною цього є інтенсифікація та оптимізація освітнього процесу, засвоєння іноземними студентами *значного* обсягу інформації за короткий час, недостатня кількість підручників та навчальних посібників із РМІ для майбутніх спеціалістів фармацевтичної галузі.

Для того, щоб процес навчання видів мовленнєвої діяльності відповідав фаховим потребам іноземних студентів, необхідно з'ясувати зміст конкретної спеціальності, змістові одиниці, на які поділяється навчальний матеріал, та їхнє співвідношення.

Мотиваційна основа навчальних дій досягається добором значущого для студентів матеріалу, який зреалізовано відповідно до їх спеціальності та програми навчання.

Згідно з навчальними планами іноземні студенти I і II курсів зі спеціальності «Фармація», які здобувають освіту в Національному фармацевтичному університеті, вивчають хімію (неорганічну, органічну, аналітичну), фізику, ботаніку, біологію та фізіологію з основами анатомії. Складність у викладанні мови навчання за професійним спрямуванням є в тому, що означені дисципліни суттєво відрізняються своїм лексичним складом, синтаксичним оформленням речень, характером *викладення* навчального матеріалу.

На заняттях із хімії та фізики в іноземних студентів формуються навички організованої мовленнєвої поведінки: вміння слухати та розуміти лекції, брати участь у практичних лабораторних заняттях, доречно висловлювати та аргументувати свою думку. Навчання відбувається на базі професійно орієнтованих текстів (текстів-розмірковувань з елементами опису).

Дисципліни медико-біологічного циклу побудовані в основному на текстах описового характеру, які містять систематизовані відомості наукового чи прикладного характеру, а також тексти-розповіді. Різна репрезентація

навчального матеріалу передбачає вивчення на заняттях із РМІ всіх основних функціонально-сміслових типів мовлення, зазначених вище. Окрім того, різноманіття матеріалу, який вивчається, потребує створення комунікативного мінімуму – певної кількості одиниць, які передають особливості предметного, комунікативного чи лінгвістичного змісту з основних дисциплін. Такий мінімум дав би змогу зняти багато мовленнєвих труднощів, що виникають в іноземних студентів під час вивчення фахових дисциплін, і сформувати професійну компетентність студентів-фармацевтів. Із різноманіття граматичних моделей і лексичних одиниць наукових дисциплін, які вивчаються студентами, виникає необхідність в уточненні мовного матеріалу зі спеціальності фармація, що передбачає забезпечення всебічного та *повного* аналізу її специфіки. Для цього необхідно описати підмови основних наукових дисциплін та включити в освітній процес матеріал з кожної підмови, що можливе лише при всебічному вивченні викладачем-русистом навчальної літератури та реалізації тісних міжпредметних зв'язків. Створення підручників і наукових посібників професійно спрямованого навчання з РМІ на основі комунікативних мінімумів – один із напрямів розв'язання завдання підготовки іноземних спеціалістів фармацевтичної галузі.

Література:

1. Копилова О.В., Курилюк Т.І. Лексичний мінімум як основа навчання лексики російської мови іноземних студентів // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. – Харків, 2017. – С.83-97.
2. Система лексических минимумов современного русского языка / под ред. В.В.Морковкина. М. : Рус. яз.2003.–768с.

Про форми перевірки знань з російської мови на підготовчому факультеті (на матеріалі Практикуму «Готуємося к экзамену»)

Плотнікова Т.О.

ст. викладач кафедри української і російської мов як іноземних

Соколова Г.П.

ст. викладач кафедри української і російської мов як іноземних

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

м. Харків, Україна

e-mail: galasokolovadudova@gmail.com

Питанням контролю знань приділяється велика увага в літературі з методики викладання іноземних мов. Контроль як педагогічна проблема досліджена в роботах І.І. Баранової, І.Л. Бім, В.В. Максимової, Е.І. Пасова та ін.[1; 4; 5], але існує ряд проблем: відбір і структуризація лексичного і граматичного матеріалу; проблема системи завдань для підготовки до залікових робіт; пошук оптимальних форм контролю (і оцінювання) знань, умінь і навиків, сприяючих найбільш об'єктивній оцінці учнів.

Основними категоріями учбових умінь іноземних студентів є знання, розуміння і вживання. Перевірка рівня знань дозволяє визначити їх якість. До показників якості знань відносяться: глибина, повнота і обсяг засвоєних знань; оперативність і гнучкість мислення; конкретність і узагальнення; системність і усвідомленість. Визначити і оцінити якість знань студентів можна за допомогою різних форм перевірки: модульний контроль, поточний, міжсеместровий і підсумковий контролю.

Оскільки тестовий контроль не завжди дозволяє враховувати індивідуальні особливості учнів, в практиці викладання української і російської мов як іноземних в ХНУМГ імені О.М. Бекетова поряд з вживанням тестового контролю зберігаються і традиційні форми контролю (контрольні роботи, контрольний диктант, переказ, письмова перевірка, усна перевірка, домашнє завдання та ін.).

Перед студентами ставляться складні завдання в оволодінні різними видами мовної діяльності і закріпленні вивченого матеріалу. Рішення цих завдань неможливе без засвоєння граматичного мінімуму початкового етапу

(тобто відмінкової системи російської мови, присвійних і вказівних займенників, прикметників, відмінюваних форм дієслова, дієслівного управління - в 1 семестрі), і лексико-граматичного матеріалу 2 семестру (дієслів руху, активних і пасивних дієприкметників, ступенів порівнянь та ін.).

Практикум «Сборник контрольных работ: Готовимся к экзамену»[7], розроблений викладачами кафедри «УкрРКИ» ХНАГХ ім. А.Н. Бекетова, складається з 3 частин, зібраних з самостійних, тестових і контрольних завдань. Ця збірка стала складовою частиною раніше розробленого навчального комплексу «Ступени»[2]. В УК «Ступени» входять також «Сборник упражнений. Практикум»[6] і «Сборник контрольных и самостоятельных работ»[3].

Контрольні роботи (і завдання для самостійної роботи) цього посібника розташовані відповідно до послідовності введення мовного матеріалу. Завдання наростаючого рівня складності можуть змінюватися викладачем групи. У деяких завданнях може бути модель (зразок). При розробці контрольних завдань важливим був відбір мовного матеріалу: вибір правильного варіанту відповіді, розгорнута відповідь на поставлене питання, продовження початого речення і завдання творчого характеру.

Цей посібник містить **а)** контрольні завдання на базі «ВФК»; **б)** тренувальні екзаменаційні роботи, що включають граматичний мінімум 1 семестру і **в)** залікові контрольні роботи, розроблені з урахуванням програми 2 семестру. Кожна з частин посібника містить варіативні контрольні роботи, що дозволяють викладачам розподіляти завдання в групах відповідно до загального (фонового) рівня активності учнів в рішенні завдань і їх інтелектуальних можливостей, дати (часу) заїзду, а також міри вивченості граматичного матеріалу. Наприклад, для груп пізнього заїзду в тренувальних роботах (1 частина) не даються завдання на визначення недосконалого і досконалого видів, але є вправи, в яких студентів необхідно вибрати певне дієслово відповідно сенсу в зв'язному тексті (*На уроке студенты отдыхают /готовят, читают, обедают, понимают,...*). Деякі контрольні завдання цього

посібника забезпечують необхідну кількість повторень для досягнення автоматизму і припускають відповіді-кліше («*Кто Вы? – Я студент*», «*Что вы изучаете? – Мы изучаем...*»). Інші завдання містять міні-тексти і питання, сприяючи розкриттю загального змісту інформації і підводять студента до самостійного монологічного висловлювання («*Вы любите путешествовать? В каких странах Вы хотите побывать?*», «*Кем Вы хотели стать в детстве? Кем Вы хотите работать сейчас?*», «*Что вы любите делать в свободное время?*», «*Если бы у меня было много денег, я бы смог...*» та ін.).

Студентам пропонується перша група завдань "з виборчим типом відповідей" або "заданим", де учні вибирають готову форму з числа запропонованих, таких як: а) альтернативні питання, відповіді на які передбачають тільки два варіанти: да/нет (наприклад: *Он студент? Да. Вы живёте в Киеве? Нет.*); б) впорядкування, (наприклад: *Составьте из данных слов предложение: Студенты, читать, тексты, писать, новый, слова, повторять, грамматика, урок, на*) та інші типи завдань. У другу групу завдань "з вільно-конструйованою відповіддю", у якій студенти самостійно розбирають контекстуально-відповідні слова та складають відповіді, входять завдання типу: а) відповідь на питання (*Сколько студентов у вас в группе?*), б) підстановка, в) трансформація, г) переклад, д) перефразовування, є) завершення, (наприклад: *Закончите предложение...*). Крім того, вибір тесту і його використання в роботі з учнями повинно бути засновано на гуманних цінностях, а також на точній інформації про те, що цей вид тесту може перевірити, а чого не може.

Після проведення контролю передбачається робота над помилками (під керівництвом викладача). Серед граматичних помилок, що допускаються студентами, найбільш типовими можна вважати: помилки в управлінні, координації і узгодженні (*Вы любите играть футбол? Он купил новый тетрадь*); помилки у вживанні дієслів (*Сегодня мы будем прочитать новый текст*); помилки, пов'язані з неправильним вживанням зворотних дієслів (*закончил дождь; я вернул домой*), із порушенням граматичної моделі (*он*

нужно взять справку) або синтаксичного зв'язку примикання (мы понимаем арабский; они приехали для учиться).

Мотиваційну складову учбового процесу також треба враховувати. Учбові матеріали покликані розвивати у іноземного учня позитивну мотивацію, викликати пізнавальний інтерес і бути досить складними (але складність не повинна перевищувати рівень знань, що є в учнів). Імена студентів групи або назви країн, звідки вони прибули, їх реальні захоплення і хобі викликають певну зацікавленість і мотиваційно доцільні (*Кезия приехала из Нигерии. Вчера она сделала новую причёску; Мохаммед из Алжира, он любит рисовать и не любит готовить; Имад два раза в неделю ходит в спортивный зал; Самир приехал из Марокко, Цяо – из Китая, а Муад – из Сирии, они знают английский язык и немного говорят по-русски).*

Важливу роль грає емоційний настрій і мікроклімат в групі, підтримка емоційно-психологічного клімату в групі, опора на те позитивне і індивідуально-неповторне, що є в кожному студентові. Усе це сприяє позитивному настрою студентів під час різного роду тестів. Це необхідно враховувати при проведенні залікових, екзаменаційних робіт, різних “зрізів” рівня знань. Особливо це важливо на підготовчому факультеті в першому семестрі, коли студенти пишуть перші контрольні роботи і складають перші іспити з мови. Необхідно враховувати національно-психологічні особливості учнів, щоб допомогти здолати психологічний бар'єр в учбовому (і позаучбовому) спілкуванні, запобігаючи і знімаючи труднощі у навчанні; мінімізуючи або зовсім виключаючи «страхи невдач». Необхідний пошук ефективних форм контролю в методиці викладання російської мови як іноземної, але інтерпретувати підсумки контролю треба з обережністю, не забуваючи про те, що будь-який тест говорить про результат успішності учня лише на даний момент.

Література:

1. Баранова И.И. Контроль в системе предвузовского обучения РКИ // Вестник РУДН, серия Вопросы образования: Языки и специальность. – М, 2010. – Вып. 4. – С. 92-95.

2. Вальченко И.В., Прилуцкая Я.Н. Ступени: учебное пособие для иностранных студентов подготовительного факультета (Ступень I). Харьков: ХНУГХ. – 2017. – 106 с.
3. Вальченко И. В., Палатовская Е. В., Плотникова Т. А., Соколова Г.П. Сборник самостоятельных и контрольных работ для иностранных студентов подготовительного факультета Харьков: ХНАГХ, – 2008. – 90 с.
4. Максимова В.В. Роль «клоуз-тестов» в контроле обучения иностранному языку // Русский язык и литература: проблемы изучения и преподавания: сб. науч. трудов – Киев, 2014. – С. 202-206
5. Пассов Е.И., Кузнецова Е.С. Упражнения как средства обучения. Воронеж: НОУ «Интерлингва». – 2002. – 40 с.
6. Плотникова Т. А., Соколова Г.П. Практикум для самостоятельной и практической работы по русскому языку как иностранному). Харьков: ХНУГХ им.А.Н.Бекетова, – 2016. – 127 с.
7. Плотникова Т. А., Соколова Г.П. Практикум «Готовимся к экзамену»: сборник тестовых и контрольных заданий (для иностранных студентов подготовительного факультета) . Харьков: ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, – 2018. – 110 с.

**Семантико-стилистические особенности некоторых предлогов и
предложных конструкций в начальном курсе
русского языка как иностранного**

Пушкарева Е. Н.

*старший преподаватель кафедры языковой подготовки 2
Учебно-научного института международного образования
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
г. Харьков, Украина*

Многообразие функциональной роли предлогов обуславливает определённые трудности при изучении русского языка как иностранного.

Трудности в усвоении русских предлогов, общее количество которых составляет более 200 единиц, объясняются спецификой синтаксического способа связей слов в русском языке, развитой системой словоизменения, сложностью морфологического состава предлогов, несоответствием предлогов русского языка предлогам родного языка или их отсутствием в родном языке студентов. Актуальность проблемы всестороннего исследования предлогов с методической целью определяется также статистической значимостью класса предлогов в системе русского языка. Высокая частотность служебных слов (предлогов, союзов, частиц), которые представляют грамматическую структуру языка, характерна для всех стилей речи. Усвоение этого разряда служебных слов, умение уместно и правильно использовать предлоги в языке, понимать их – необходимые условия овладения языком.

Из общего количества предлогов русского языка (более 200) в словарь на довузовском этапе обучения включено лишь ограниченное количество. В связи с этим вопросы отбора, семантизации, систематизации, классификации и употребления предлогов русского языка на начальном этапе обучения вызывают большой практический интерес, чем и обусловлен выбор тематики статьи. В список предлогов на довузовском этапе включены наиболее употребительные предлоги, предназначенные для активного и пассивного усвоения. Для активного употребления предлагается около 40 предлогов. Это минимум, который должен составить основу активного овладения. К этому минимуму относятся предлоги: *в, на, с, к, по, от, для, из, за, до, о, у, при, через, без, над, перед* и другие. Для пассивного усвоения, т. е. для обучения студентов-иностранцев восприятию на слух, чтению и пониманию воспринятого и прочитанного, предназначены менее частотные и значимые предлоги: *в результате, в зависимости от, по сравнению с, относительно, согласно* и другие (всего – около 15 предлогов).

При изучении предлогов акцентируется внимание на том, что с их помощью могут выражаться различные виды отношений: пространственные (места и направления): *в, на, около, у, из, с, над, под, перед, между* и другие; временные: *в, на, за, через, до, после* и так далее; причинные: *из-за, благодаря, в связи с*; целевые: *для, за*; условные: *при*. Предлоги могут указывать на качественную характеристику действия: *экзамен по русскому языку, конверт с маркой* и *конверт без марки, книга о Харькове; слушать с интересом (без интереса), ехать на большой скорости* и т. п.

Предлоги, как и другие части речи в русском языке, характеризуются однозначностью или многозначностью, с чем в определённой степени связаны трудности в их усвоении. Анализ лексического минимума предлогов свидетельствует о том, что по указанному признаку предлоги можно разделить почти поровну, то есть половина – однозначные предлоги (*благодаря, во время,*

несмотря на, для, вместе с и др.), половина – многозначные (*в, на, около, за, из, с, перед, под* и др.).

Большинство предлогов требует после себя употребления одного определенного падежа, например: *из, от, до, для* (Р. п.); *к, благодаря* (Д. п.); *через* (В. п.); *вместе с, перед* (Т. п.); *при, о* (П. п.).

После некоторых предлогов, в зависимости от того, что обозначается (например, место или направление движения), зависимые слова могут иметь формы двух падежей: *идти в университет* (В. п.), *учиться в университете* (П. п.); *сесть за стол* (В. п.), *сидеть за столом* (Т. п.).

Часть предлогов, требующих после себя определенного падежа, могут употребляться для выражения различных отношений: *жить около станции метро* (место), *знать около 100 слов* (количество), *отдыхать около недели* (время); *гулять по городу* (место), *лекция по биологии* (признак); *ехать к другу* (направление), *закончить к трем часам* (время).

На распространенные явления синонимического, омонимического и антонимического употребления предлогов следует обратить особое внимание.

Синонимия предлогов может быть внутрипадежной, когда в пределах одного падежа в идентичном значении употребляются разные предлоги: *стоять около (у, возле) дома*, и межпадежной, когда в одной функции употребляются разные предлоги с различными падежами: *сделать до урока* и *перед уроком*; *жить рядом с парком* и *возле парка*.

Функциональный план синонимии предлогов проявляется обычно при употреблении их с одним и тем же управляемым и управляющим словами. В случаях внутрипадежной синонимии речь идет только о предлогах-синонимах (лексических и функциональных), при межпадежной синонимии проявляется также и синтаксическая синонимия глагольно-именных сочетаний. Различия предлогов-синонимов могут быть только стилистическими, например: *говорить о друге, говорить про друга*, где *о* – нейтральный предлог, *про* – более свойственен разговорной речи. В других случаях предлоги-синонимы

могут служить для выражения одного и того же грамматического значения предложно-падежных сочетаний, отличаясь своей семантикой. Например, предлог *насчет* является синонимом предлога *относительно* и согласуется с тем же родительным падежом. Отличия этих предлогов являются семантико-стилистическими. Выступая в сочетаниях с объектным значением, предлог *насчет* употребляется в разговорной речи и указывает на объект речи, мысли; предлог *относительно* более характерен для книжного языка и указывает на объект ограничения действия. Иногда предлоги, которые не являются синонимами сами по себе, могут употребляться в тождественных по значению предложно-падежных сочетаниях. В этом случае каждый предлог из синонимической пары употребляется в четко определенных словах, например: *идти в аптеку* и *на почту*, *возвращаться из аптеки* и *с почты*. Слова, употребляемые в пространственных значениях с предлогами *на / с*, обычно подаются списком и требуют запоминания.

Характерным свойством предлогов является их омонимия. Употребляясь с разными падежами, предлоги характеризуются большим разнообразием значений и, соответственно, своих функций. Так, например, предлог *под*, употребляемый с винительным и творительным падежами, может служить для выражения различных пространственных отношений (*поставить под стол*, *стоять под столом*, *жить под Харьковом*), значения способа действия (*танцевать под музыку*), цели (*использовать комнату под кабинет*), времени (*проснуться под утро*); предлог *за* употребляется с винительным и творительным падежами в значениях времени (*прочитать за день*), места (*жить за городом*), направления (*ехать за город*), объекта (*платить за продукты*), цели (*идти за книгой*). Разнообразны по своим функциям предлоги *в* и *на* с винительным и предложным падежами, *с* – с родительным и творительным падежами. Таким образом, омонимия предлогов, способность одного и того же предлога, даже при употреблении с одним падежом,

выступать в разных функциях – распространенное явление в русском языке, требующее внимания уже на начальном этапе обучения.

При выборе нужного значения предлога из ряда существующих основным формальным критерием различий в использовании этих значений является слово, с которым употребляется предлог. Так, например, как правило, при выражении временного значения предлоги **около**, **с**, **до** с родительным падежом, **за** – с винительным, **к** – с дательным, **перед** – с творительным падежами употребляются с существительными, обозначающими временные понятия (*работать около месяца, с понедельника, до вечера; сделать за день; прийти к ужину; встретиться перед собранием*); для выражения же пространственных значений – с существительными, обозначающими место действия (*отдыхать около города, идти с факультета, дойти до остановки, повернуть за угол, идти к дому, встретить перед домом*). Предлог **с** во временном значении часто употребляется в паре с предлогом **до** (*работать с утра до вечера*).

Рассматривая значения и функциональную роль предлогов, следует обратить внимание на антонимический характер ряда предлогов. Так, предлоги с родительным падежом, указывающие на место результата действия, имеют антонимы среди предлогов с винительным падежом, указывающие на место выполнения действия: **из страны - в страну, с места - на место**. Предлог **перед** с творительным падежом, который указывает на предшествующее время, является антонимом для предлога **после** с родительным падежом, указывающего на последующее время. Предлоги-антонимы встречаются и в пределах одного падежа, например: **до обеда - после обеда**. Знание антонимических отношений предлогов помогает студентам правильно использовать один из синонимичных предлогов. Например, при выборе предлога **с** или **из** с родительным падежом, нужно обратиться к соответствующим антонимам: **с - на** (*с урока - на урок*), **из - в** (*из театра - в*

театр). Антонимы также используются для семантизации новых предлогов: *перед - за университетом, над - под столом*.

Итак, умение подбирать предлог-синоним, уместно употреблять предлог-омоним, пользоваться знанием антонимического характера предлогов важно в процессе изучения русского языка как иностранного.

Таким образом, работа с предлогами, анализ явлений синонимии, омонимии и антонимических отношений предлогов обогащают язык студентов, способствуют более правильному отбору и построению предложных сочетаний.

Литература:

1. Иевлева З. Н. Методика преподавания грамматики в практическом курсе русского языка для иностранцев. – М.: Русский язык, 1981. – 144 с.
2. Капитонова Т. И. Методика обучения русскому языку как иностранному на этапе предвузовской подготовки / Т. И. Капитонова, Л. В. Московкин – СПб.: Златоуст, 2005. – 272 с.
3. Остапенко В. И. Обучение русской грамматике иностранцев на начальном этапе. – М.: Русский язык, 1987. – 144 с.
4. Щукин А. Н. Обучение речевому общению на русском языке как иностранном: Учебно-методическое пособие для преподавателей русского языка как иностранного. – М.: Русский язык. Курсы, 2012. – 784 с.

До проблеми відбору лексичного матеріалу під час навчання іноземних студентів української та російської мов як іноземних

Режко В. А.

*к. філол. н., доцент, доцент кафедри мовної підготовки 2
e-mail: rezhko_v_a@i.ua*

Хом'якова О. В.

*к. культурології, доцент кафедри мовної підготовки 2
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
м. Харків, Україна
e-mail: khotyakova01@ukr.net*

Під час вивчення української або російської мови як іноземної вельми важливою постає проблема засвоєння студентами мовленнєвих вмінь і навичок не лише в царині розмовного стилю, а й у галузі наукового мовлення, усного й писемного, за обраним фахом. Прискорити й полегшити процес опанування фахового наукового мовлення передусім допомагає свідоме засвоєння терміносистемою обраної спеціальності. Термінологічні одиниці – терміни й термінологічні словосполучення – складають основу наукового стилю кожної

галузі знань, разом із уніфікованим синтаксисом наукового мовлення, орієнтованим на писемну форму спілкування, вони надають національній мові певних інтернаціональних рис, що до певної міри полегшує процес її вивчення як іноземної в цілому.

У Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна на підготовчому факультеті здійснюється навчання іноземних студентів за широким колом фахових напрямків. Майбутні студенти обирають інженерні, ІТ-спеціальності, економіку, біологію тощо. Неабияким попитом користуються гуманітарні науки: мовознавство, література, право, культура, мистецтво та інші. Такий спектр наук зумовлює й відповідні вимоги до роботи викладачів-мовників, що працюють у групах, сформованих переважно за фаховим спрямуванням, а також викладачів, що навчають слухачів конкретному підстилю наукового стилю кожної окремої спеціальності: технічні спеціальності, медицина, економіка, право, мовознавство, літературознавство тощо. Ураховуючи обмеження часу, відведеного навчальними планами для вивчення мови країни перебування, нагальною потребою постає задача чіткого й виваженого добору лексичних одиниць для глосарія майбутнього студента та послідовність вивчення термінології під час навчального процесу.

У цій роботі ми спробуємо проаналізувати особливості відбору лексики спеціальних дисциплін, а також основні засади їх відображення й організації в спеціальних словниках, що мають формувати індивідуальний лексичний запас майбутнього фахівця, створюючи підґрунтя для подальшого успішного засвоєння тезаурусу майбутнього фаху.

Загальновідомо, що терміни – слова або словосполучення, які позначають певні явища, предмети або процеси, притаманні специфічній сфері суспільного життя нації: науці, техніці, виробництву, політиці, освіті, культурі, діловодству тощо. Термін завжди має дефініцію, тобто визначення номінованого ним явища. Така лексема позбавлена емоційного забарвлення, стилістично нейтральна або виразно належна до книжного типу мовлення. Обов'язковою,

найбільш характерною ознакою терміна є максимальна точність, однозначність у межах терміносистеми фаху, хоча поза межами такої терміносистеми термін, точніше лексема, може набувати й багатозначності (відмивання брудних коштів, козловий кран, задня або передня бабка верстата, власне слово «термін» і под.). Крім цього слід урахувувати такі властивості термінів, як стандартизованість, кодифікованість і конвенційність, оскільки терміни й терміносистеми є результатом згоди фахівців певної галузі знань, що знаходить відображення у словниках, довідниках, а доволі часто і в державних стандартах або нормативних актах (правопорушення, кримінальне правопорушення, сім'я, шлюб і под.).

Доволі часто поповнення термінологічної лексики відбувається за рахунок загальноновживаних одиниць національної мови, які формалізуються, переосмислюються й спеціалізуються у терміносистемах (явка, відштовхування, збудження, збурення, посада й под.) [1, С. 111]. Слід зауважити, що термінологізація загальноновживаної лексики здебільшого призводить до небажаної синонімії, омонімії або багатозначності термінів, тому останнім часом найбільш бажаними стають терміни-інтернаціоналізми, що в більшості випадків полегшує їх засвоєння іноземними студентами (цивільний, кримінальний, адміністративний, атом, анатомія, морфологія, демократія, музика, література, лінгвістика, алфавіт тощо). Хоча часто такі терміни мають і власномовні відповідники (демократія – народовладдя, кримінал – злочин, алфавіт – абетка, літера – буква, діловодство – справочинство). Доволі часто такі лексичні пари, що мають назву терміни-дублети, у науковій літературі, залежно від схильності авторів або редакторів, можуть зустрічатися у вигляді одного з двох варіантів. Отже, викладачеві слід урахувувати такий вид синонімії термінів, хоча в цілому синонімія розцінюється як небажане явище в термінології.

У більшості випадків рекомендований слухачам глосарій фахових термінів залежить від обраних для розвитку в слухачів первинних навичок

читання, говоріння й письма текстів, тому добір таких текстів відіграє вкрай важливе значення. Небажаним можна вважати переобтяжений науковою лексикою текст, або текст, великий за обсягом. Водночас такий текст має бути присвячений вузловим проблемам спеціальної дисципліни: жива й нежива природа; гуманітарні й негуманітарні науки; держава й види державного устрою; література й мистецтво; лексика й фразеологія; синтаксис; тіло людини тощо.

Відбираючи матеріал для фахового термінологічного глосарія слухачів підготовчого відділення, укладачі керуються традиційними принципами створювання термінологічних словників: загальна частотність, комунікативна значущість, сучасність, реальне функціонування в професійному мовленні, кодифікованість, стандартизованість, нормативність. Водночас застосовуються й специфічні принципи, властиві першому етапу вивчення іноземної мови: мінімізація лексичного складу такого словника, ретельний відбір термінів і терміносполучень, раціональності, подальшої ефективності, доступності, семантики й валентності [4, С. 135]. Саме тематично-ситуаційний принцип використання навчального матеріалу виправдав себе та став найбільш поширеним в практиці викладання мов як іноземних [2, С. 118]. Цей принцип активно використовується і в нашій роботі. Методично доцільним вважається групування термінів та терміносполук, що пов'язані з обраною темою кожної з фахових дисциплін, що використовується і під час семантизації, і під час тренування, і під час контролю.

Працюючи над укладанням словників-глосаріїв ми воліємо спиратися на принципи угруповання лексичних одиниць, запропоновані В.А. Полковниковою [5, С. 111].

- Групи термінів, близьких за значенням, але таких, що відрізняються за певним фоном (амбулаторія, фельдшерський пункт, поліклініка, лікарня, госпіталь).

- Лексико-семантичні групи термінів близьких за значенням (хімічні елементи, тверді речовини, рідина, хвороба, частина тіла й под.).

- Групи однокореневих слів, у яких збігається будь-яка семантична ознака (водень, вода, водяний, водневий; розчиняти, розчин, розчинний, розчинювач)

- Синонімічні ряди, що виникли через запозичення з інших мов (орфографія – правопис, гідроген – водень, біографія – життєпис, використання іншомовних терміноелементів, що мають відповідні дублети в національній мові: гідро, гігро, аква й под.).

- Антонімічні ряди термінів (експорт – імпорт, збитки – прибутки, твердий – рідкий – газоподібний, демократія – автократія – диктатура).

- Лексико-семантичні групи термінів з однаковими словотворчими елементами (вмикач, вимикач, змішувач, викладач, перекладач, розчинювач і подібні, що можуть позначати різні явища й процеси та професії).

- Дериваційні групи однокореневих термінів (кримінал, кримінальний, криміногенний, криміналістика, криміналістичний, кримінологія, кримінологічний; лікар, ліки, лікарня, лікувати, лікуватися, вилікувати; націоналізація, денационалізація, ренаціоналізація).

- Асоціативні ряди термінів, пов'язані певними традиційними та індивідуально засвоєними рисами (хімічний елемент, тверда речовина, рідина, кодекс, промисловість, морфема).

Такі глосарії, звичайно, можуть доповнюватися й самими слухачами залежно від індивідуальних інтересів, пізнавальних потреб та виконуваних навчально-наукових розшуків під час виконання завдань для самостійної роботи. На нашу думку, такі спільними зусиллями складені глосарії є вагомим чинником формування в іноземних студентів умінь і навичок мовленнєвої діяльності в усіх її формах. Водночас така словникова робота виконує й функцію пропедевтичного курсу, що формує лігво культурологічні компетенції майбутнього фахівця та готує його до засвоєння глосарія обраного фаху.

Література:

1. Балыхина Т. М. Слова и словосочетания общелитературного языка как один из генетических источников юридических терминологических словосочетаний / Т. М. Балыхина // Русский язык для студентов-иностранцев. Сб. метод. статей, № 23. – М.: Высшая школа, 1984. – С. 78-85.
2. Вишнякова Т. А. О некоторых приемах обучения рецептивной лексике при работе со студентами-нефилологами / Т. А. Вишнякова // Русский язык для студентов-иностранцев. Сб. метод. статей, № 18. – М.: Высшая школа, 1979. – С. 222-227.
3. Д'яков А. С., Кияк Т. Р., Куделько З. Б. Основы термінотворення: Семантичні та соціолінгвістичні аспекти / А. С. Д'яков, Т. Р. Кияк, З. Б. Куделько. – Київ: Академія, 2000. – 218 с.
4. Морковкин В. В., Шахсуварова Э. М. О фразеологическом минимуме для начального этапа обучения студентов-иностранцев русскому языку / В. В. Морковкин, Э. М. Шахсуварова // Русский язык для студентов-иностранцев. Сб. метод. статей, № 23. – М.: Высшая школа, 1984. – С. 60-71.
5. Половникова В. А. Принципы и схема организации лексического аспекта обучения на курсах повышения квалификации зарубежных русистов / В. А. Половникова // Русский язык для студентов-иностранцев. Сб. метод. статей, № 24. – М.: Высшая школа, 1987. – С. 77-86.

Особенности обучения русскому языку китайских студентов в техническом вузе

Романек Л.В.

ст. преп. кафедры гуманитарных наук

Национальный технический университет «Харьковский политехнический университет».

Снегурова И.И.

ст. преп. кафедры украинского, русского языков и прикладной лингвистики

Национальный технический университет «Харьковский политехнический университет»

г. Харьков, Украина

e-mail: irinasnihurova71@gmail.com

Профессиональная подготовка иностранных студентов – одно из направлений интеграции системы высшего образования Украины в европейское и мировое образование. Ведущую роль в учебно-профессиональном развитии иностранных студентов играет процесс языковой подготовки. В настоящее время в Украине обучается много иностранных студентов из Китая, так как экономические, политические и культурные связи между странами укрепляются и углубляются, что способствует общению на неродном языке.

Русский язык не только предопределяет процесс социализации и интеграции языковой личности китайского студента в новую культуру уже на

начальном этапе изучения языка, но и становится средством формирования профессиональных умений будущих специалистов-инженеров.

В процессе овладения русским языком студенты сталкиваются с целым рядом трудностей, так как русский язык по сравнению с другими иностранными языками, например, английским и французским, принадлежит к сложным языкам мира. Так, С. Томан утверждал: «Может быть доказано, что ни один из основных языков не упростил свою грамматическую структуру так, как английский... Между прочим нельзя встретить человека, у которого английское произношение оказалось бы настолько плохим, что его нельзя было бы понять» [1].

К факторам, вызывающим трудности в усвоении русского языка китайскими студентами, относятся:

- отсутствие языка посредника;
- проблемы адаптации в Украине;
- этнокультурные различия двух народов;
- особенности национального учебного стереотипа (в Китае обучение осуществляется по программам, нацеленные на накопление знаний, заучивание лексики, текстов, грамматических правил и формул);
- различия русского и китайского языков (русский язык принадлежит к восточнославянским языкам, а китайский – один из языков сино-тибетской языковой группы);
- специфика мыслительно-речевой системы;
- различия в воспитании и другие.

В данной статье рассмотрим те трудности, которые следует учитывать, работая с китайскими студентами в техническом вузе.

На начальном этапе изучения русского языка следует уделять внимание активной речевой деятельности иностранных студентов, так как между русским и китайским языками наблюдается большая разница в звукообразовании и артикуляции.

В китайском языке один слог – это один иероглиф. Каждый иероглиф уже имеет определенное значение, аналогично слову в русском языке. Китайский слог состоит из двух структурных элементов, каждый из которых занимает строго определенное место: согласный звук располагается в начале слога – инициал, а в конце слога – финаль. В китайском слоге невозможно сочетание согласных, характерное для русских слогов. Китайские слова не имеют ударения, как в русском языке, но каждый слог обязательно произносится с одним из четырех тонов. При этом не бывает безударных слогов, что возможно в русском языке.

Некоторые звуки русского языка отсутствуют в китайском языке. Это звуки «р», «й», «б», «в», «г», «д». Вместо звука «р» китайцы произносят «л». Из-за отсутствия звуков «б», «в», «г», «д» в китайском языке отсутствует различие согласных звуков по глухости и звонкости, поэтому китайцы не слышат различий между звуками [б] и [п], [г] и [к], [д] и [т]. Кроме того, в китайском языке отсутствует дифференциация согласных фонем по твердости-мягкости. Именно по этой причине китайские студенты произносят твердые и мягкие согласные одинаково.

Нужно учитывать, что в Китае существует совокупность диалектов. Основные различия между диалектами – фонетические. Китайцы говорят под влиянием своего местного диалекта.

Для того, чтобы снять эти трудности и помочь китайским студентам достигнуть хороших результатов в обучении русскому языку, предлагаем включить в процесс обучения считалки, скороговорки и заучивание небольших стихотворений. Эти дидактические единицы, небольшие по объему, могут использоваться для лексической работы и для понимания ритмики русского языка, но самое главное – они содержат в себе концентрацию определенных звуков, что позволяет китайскому студенту научиться правильно произносить звуки. Например, особую сложность вызывает у китайских студентов правильное произношение звука [р] и различие звуков [т] и [д], [п] и [б], [г]

и [к], так как они не характерны для китайского языка. Приведем несколько примеров скороговорок, которые мы используем в практике обучения произношению китайских студентов:

1. Для звука [б]: Белый снег, белый мел, белый заяц тоже бел. А вот белка не бела, белой даже не была.

2. Для звука [п]: Говорит попугай попугаю: «Я тебя, попугай, попугаю!» Попугаю в ответ попугай: «Попугай! Попугай! Попугай!».

3. Для звуков [д] и [т]: На дворе – трава, на траве – дрова, не руби дрова на траве двора.

4. Для звука [р]: Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет.

Постоянное повторение скороговорок позволяет формировать языковую привычку в звукообразовании, а регулярное обновление скороговорок и небольших стихотворений помогает правильно осваивать звукообразование в разных позициях звука в слове. Такая самостоятельная работа позволит преодолеть языковые трудности в обучении китайских студентов русскому языку.

Практика обучения произношению китайских студентов позволяет выделить как важные следующие положения:

- необходимость опоры на фонетическую систему русского языка;
- необходимость комплексного изучения фонетических явлений в условиях многонациональных групп и при минимальном количестве учебного времени;
- использование знаний по специальности при обучении артикуляции звуков, что способствует усвоению особенностей русской артикуляционной базы в более полном объеме.

Конкретный подход вышеизложенного осуществлен нами в раздаточном материале «Корректировочные упражнения по фонетическим трудностям русского языка», которые содержат поэтапную систему упражнений:

1. слуховые упражнения на дифференциацию звуков;
2. произносительные упражнения, отрабатывающие артикуляцию звуков;
3. творческие задания, способствующие активизации работы студентов в аудитории и дома, а также снятию психологического барьера.

В процессе обучения русскому языку китайских студентов необходимо активно включать в различные виды речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, аудирование). Очень важно научить иностранных студентов применять усвоенные правила русского языка, воспроизводить различные тексты, научиться акцентировать иноязычную речь (интонация, ударения, паузы), решать различные другие коммуникативные задачи.

В организации обучения русскому языку китайских студентов необходимо учитывать ментальные особенности народа и языка, а также и привычные студентам особенности национального образования Китая. Все это позволит организовать учебную работу в китайской аудитории как уникальный и универсальный процесс, обеспечивающий высокий результат.

Литература:

1. Tolman S. English as Foreign Language. – «The Incorporated Lingwist», 1977. – vol.16. – № 4.
2. Барановская С. А. Обучение русскому произношению иностранцев. – М., 1984.
3. Сторчак Л. В., Медведкина Т. А. Учет лингвистических и экстралингвистических реалий в обучении иностранных студентов на подготовительном факультете // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки. Тези XIII Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. – С. 191-192.
4. Щукин А. Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика: учеб. пособие для препод. и студ. – М.:Филоматис: Омега-Л, 2010. – 480 с.

Лингвометодический потенциал художественного текста

Санникова А.В.

*доцент кафедры белорусского и русского языков
Белорусский государственный медицинский университет
г. Минск, Беларусь
e-mail: belrus@bsmu.by*

Использование в учебном процессе художественного текста является эффективным средством совершенствования речи в практическом курсе русского языка для иностранных студентов.

Работа с художественным текстом вовлекает учащихся в процесс активной познавательной деятельности, помогает активизировать как изучающее, так и ознакомительное чтение, а также диалогическую и монологическую речь.

Художественный текст является «источником информации о национально-культурной специфике народа, его культурных традициях, повседневном поведении и представляет собой абстрактную модель данной культуры» (Фурманова, 1994; 74).

Художественный текст как учебный материал строится на основе лучших образцов художественной литературы: отбираются такие художественные тексты, чтение которых обогащает лексический запас студентов в рамках программных речевых тем.

Говоря о роли русского языка для студента-медика, прежде всего мы должны помнить, что это не значит только умение общаться в профессиональной среде, но и говорить по-русски. Ведь жить в обществе, находиться в условиях другой культуры – это необходимость установления контактов, это нравственный, этический аспект общения, кроме профессионального. Большой интерес для студентов-медиков представляет включение художественных произведений, максимально приближенных к медицинским проблемам. В связи с этим в учебную программу включены тексты об известных врачах, живших и живущих по принципу «Светя другим, сгораю сам» (И.Павлов, Н.И. Пирогов, Н.М. Амосов, С.Федоров и белорусские писатели И.Шамякин «Сердце на ладони», М.Герчик «Обретение надежды», А.Делендик «Ночное дежурство»).

Важную роль при обучении студентов профессиональному общению играют произведения литературы и искусства, где уже в литературном оформлении встречается медицинская ситуация, терминология. Так в творчестве Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова, А.С. Пушкина, В.В.

Вересаева очень часто затрагиваются вопросы врачебной этики, открываются удивительные тайны психологии больного человека.

Например, в повести Л.Толстого «Смерть Ивана Ильича» писатель с компетентностью специалиста описывает болезнь Головина.

Знакомя студентов с романом Л.Толстого «Война и мир», читаем страницы, рассказывающие о болезни и смерти стариков Болконских и Безухова, а в романе «Анна Каренина» автор описывает постепенное умирание Николая Левина, страдающего чахоткой.

Вопросы этики и деонтологии на медицинскую тему затрагиваются в рассказах А.П. Чехова («Смерть чиновника», «Враги», «Ионыч» и др.), В.Вересаева в «Записках врача».

Работа с художественным текстом способствует активизации умений беспереводного чтения, формированию и совершенствованию диалогической и монологической речи, развитию когнитивных потребностей студентов, обогащая их культурой и страноведческой информацией, повышению речевой культуры, развитию и совершенствованию речевых навыков и умений.

Каждый художественный текст должен сопровождаться лексико-грамматическими упражнениями, словарной работой, практической стилистикой, что увеличивает накопление словарного запаса.

Умелый подход к работе с художественным текстом в медицинском вузе обеспечивает социальную и личностную ориентацию обучения, выработку умений профессионального общения, дает возможность коснуться личных нравственных проблем – это мотив для возникновения учебной дискуссии, которая учит строить развернутое высказывание, а также помогает реализовать учебные и воспитательные задачи обучения. Дискуссия – это эффективный метод развития устной речи студентов.

Художественный текст на медицинскую тему помогает иностранному студенту правильно оценить то или иное действие врача, ситуацию в процессе усвоения системы ценностей в данной профессии.

Обращению к художественным произведениям должна предшествовать работа с художественными адаптированными и неадаптированными текстами, в результате чего происходит накопление словарного запаса, вырабатывается умение понимать художественное произведение.

Работа над учебным художественным текстом формирует профессиональную компетенцию, активизирует мотивацию.

Литература

1. Бей Л.Б. Интерпретация художественного текста при обучении русскому языку иностранных студентов-нефилологов: Автограф. дис. ... канд. пед. наук. М. 1985.
2. Кулибина, Н.В. Зачем, что и как читать на уроке / Н.В. Кулибина. – СПб, 2001.
3. Шаклеин В.М. Лингвострановедческие вопросы интерпретации художественных текстов. Дис. ... канд. филол. наук. М. 1983.

Особенности изучения творительного падежа китайскими студентами на занятиях по русскому языку как иностранному **Селибирова Л. В.**

*старший преподаватель кафедры лингвистических дисциплин
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия
г. Горки, Беларусь
e-mail: Lyubov.Selibirova@yandex.ru*

Освоение и изучение предложно-падежной системы русского языка является трудностью для большинства китайских студентов. В современном китайском языке, как и в русском языке, выделяют 6 падежей. Однако в силу типологических различий основным средством выражения падежа в русском языке является флексия, в китайском – предлоги и частицы.

Для китайцев употребление и правописание падежных окончаний русского языка является минимальной сложностью, так как они и без помощи преподавателя могут выучить наизусть падежные окончания и затем использовать их, например, в письменной речи. Но без помощи преподавателя китайские студенты, изучающие русский язык, не могут понять, какой падеж в какой ситуации нужно использовать. Например, им непонятно, почему употребляются эти падежи: «*Иду с урока*» (родительный падеж), «*Иду к преподавателю*» (дательный падеж), «*Иду в магазин*» (винительный падеж),

«Иду с другом» (творительный падеж) и т. д. Если в качестве объяснения советовать заменять падежными вопросами (к примеру, *иду с кем? – с другом*), то китайцу это никак не поможет. Он может понимать, что это творительный падеж по окончанию, которое он выучил наизусть, но ему непонятно, почему в такой ситуации нужно использовать именно творительный падеж, а не другой. Чтобы научить китайцев владеть русским языком, преподавателю необходимо объяснить студентам и отработать с ними модели, в которых употребляется каждый из падежей. Таким образом, китайские студенты могут освоить падежи только через ситуации, в которых эти падежи употребляются.

Рассмотрим особенности изучения творительного падежа китайскими студентами на занятиях по русскому языку как иностранному.

В русском и китайском языках творительный падеж может быть приименным и приглагольным и, как правило, выражает много значений. Основное значение творительного падежа – это «орудие действия, инструмент, при помощи которого производится действие» (*писать карандашом*). Также творительный падеж может иметь значение субъекта, совместно с которым совершается действие (*встречаться с одноклассниками*), признака, который приписывается субъекту (*он мечтает стать художником*), времени (*читаю днями и ночами*), пространства (*плыть морем*), образа действия (*повернуться боком*), сравнения (*лететь стрелой*).

Вышеперечисленные значения творительного падежа преподаватель должен системно использовать в работе с китайскими студентами. Следует отметить, что при изучении категории данного падежа особое внимание необходимо уделять отработке навыков употребления русских предлогов, потому что это представляет большую трудность для китайцев. Это значит, что усвоение предлогов происходит труднее, чем запоминание вариантов падежных окончаний, несмотря на то, что в китайском языке предлог относится к одному из основных способов выражения субъектно-объектных отношений.

Грамматические упражнения для отработки использования форм творительного падежа русского языка подразделяются на несколько видов.

Самыми простыми являются *имитативные* упражнения, в которых студент находит новый материал «в готовом виде», например, в реплике преподавателя, которую нужно подтвердить: *Твоя сестра работает переводчиком? – Да, переводчиком. // Виктор занимается спортом? – Да, спортом.*

Следующими по сложности являются *подстановочные* упражнения, в которых происходит изменение подставляемого элемента. Например, «раскройте скобки» (*Между (эти страны) всегда были хорошие отношения*), «вставьте вместо точек слова в нужной форме» (*Вода является ... (сложное вещество)*).

Более сложными считаются *трансформационные* упражнения, предполагающие изменение конструкции в зависимости от изменившегося коммуникативного задания или ситуации. Изменение задачи подсказывается студенту, упражнение выполняется с опорой на образец. Трансформационные упражнения закрепляют грамматические навыки, формируют перенос знаний навыков в новые ситуации общения. Приведём пример таких упражнений: «к существительным добавьте прилагательные, напишите предложения по модели». После условия дана модель: *На вечере мы познакомились с девушками. – На вечере мы познакомились с симпатичными девушками.* Опираясь на образец, студенты в данных им предложениях подставляют к существительным подходящие по смыслу прилагательные.

При выполнении *репродуктивных* упражнений китайские студенты продуцируют высказывание, используя введённый материал. Элементарными репродуктивными упражнениями являются вопросно-ответные формы. Приведём пример: *Почему Синь и Хао поступили на экономический факультет? – Они хотят стать экономистами* и т. п. Основой более сложных репродуктивных упражнений может служить небольшой текст или

диалог, прослушанный или прочитанный несколько раз. Текст подаётся так, чтобы студенты не могли обойтись без отрабатываемого грамматического материала. Например, для завершения работы над темой «Профессия» можно предложить китайцам следующее задание: «расскажите, кем вы хотели (мечтали) стать, когда были маленькими? кем вы станете после окончания академии?»

К самым трудным относятся упражнения, в которых нужно составить фразу из предложенных слов. Такие упражнения называются *комбинационными*. Например: *в, студенты, экскурсия, на, ходить, музей, художественный, свой, с, преподаватель*. – *Студенты ходили на экскурсию в художественный музей со своим преподавателем.*

Таким образом, формирование и отработка грамматических навыков использования форм творительного падежа являются важным этапом обучения китайских студентов русскому языку. Трудности студентов связаны с процессом осмысления и усвоения многозначности русских падежей, в том числе и творительного. Для устранения трудностей необходимо применять специальные упражнения.

Литература:

1. Бабалова, Л. Л., Кокорина, С. И. Практикум по русской грамматике. – М. : Русский язык, 2011. – 192 с.

**Принципи створення навчального комплексу в системі методики
навчання української мови як іноземної**

Сергійчук Л.В.

*викладач кафедри української та російської мов як іноземних
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
м. Харків, Україна
e-mail: sergeychuk.lv@gmail.com*

Одне з головних завдань, які виникають перед викладачами підготовчих факультетів, – це навчити іноземних учнів розуміти та спілкуватися українською мовою. Ефективність процесу вивчення української мови як іноземної в значній мірі залежить від наявності у зацікавленості до процесу

навчання. Велика кількість факторів забезпечує формування інтересу , в тому числі наявність якісних навчальних посібників, оскільки вони є основним засобом забезпечення процесу навчання іноземців на підготовчому факультеті.

На підготовчому факультеті для іноземних громадян ХНУМГ ім. О. М. Бекетова створено комплекс навчальних посібників для вивчення української мови як іноземної.

Досвід роботи показав, що доцільним є створення навчального комплексу на основі принципу комунікативності (навчання на основі спілкування). На наш погляд, він є провідним дидактичним принципом, який полягає в основі викладання української мови як іноземної. Разом з тим, принцип варіативності (за Є. П. Голобородько) [5] дозволяє вибирати та конструювати різноманітні моделі викладання.

Мета створеного комплексу – дати граматичний мінімум початкового рівня і на його базі зформувати уміння та навички у різних видах мовленнєвої діяльності. В комплексі текст вибрано як основну одиницю організації навчального матеріалу, і йому підпорядковується подання всіх інших одиниць.

Даний навчальний комплекс складається з 4 компонентів:

1. Українська мова: Граматичний довідник [6] є довідником з української мови для іноземних учнів підготовчих факультетів. Він може бути також використаний при вивченні української мови як другої іноземної (після російської). Посібник містить базові відомості з фонетики, граматики та орфографії української мови. Теоретичний матеріал подано дуже стисло, бо фахові інтереси іноземних учнів безпосередньо не пов'язані з лінгвістикою. Саме тому цей матеріал викладено у спрощеному вигляді.

Для зручності користування до посібника включений словник спеціальної лексики з перекладом на російську та англійську мови, а також додаток, який містить найбільш поширені сталі вирази української мови з перекладом на російську. Посібник був випробуваний при роботі з китайськими студентами,

які вивчали українську мову як другу іноземну (після російської) в Пекінському університеті іноземних мов.

2. Ласкаво просимо!: навчальний посібник з української мови для іноземних студентів у 2-х частинах [1;2] адресований іноземцям, що починають вивчати українську мову з абетки у програмі академічного року вищого навчального закладу (1-2 семестри навчання на підготовчому факультеті). Головне завдання посібника – швидке занурення учня в українську мовну стихію. Він орієнтований на розвиток усіх чотирьох видів мовленнєвої діяльності (але у першу чергу на читання, говоріння, письмо), необхідних для реалізації практичних завдань у повсякденному спілкуванні.

Посібник не орієнтований на якусь певну національність. Він розрахований на мінімальне використання викладачем мови-посередника, оскільки вся нова інформація – як граматики, так і лексики – подається циклічно, з використанням вивченого матеріалу. Усі тексти й завдання, включаючи формулювання завдань, максимально адаптовані й відповідають рівню студента на момент пред'явлення матеріалу.

Методична модель курсу розроблена на базі добре відомого викладачам іноземних мов свідомо-практичного методу. Однак низка структурних інновацій (найважливішою з яких є модульна побудова посібника) дозволили авторам створити навчальний посібник, який найбільш повно відповідає сучасним умовам.

У посібнику гармонійно поєднані лексико-граматичний і розмовний аспекти, порядок презентації яких продиктований комунікативною доцільністю. Також міститься певна кількість творчих та ігрових завдань, питання для організації спілкування студентів у групі і, звичайно, систематизуючі таблиці різного типу.

3. Практикум з української мови «Читанка»: навчальний посібник для іноземних студентів підготовчого відділення [4], які вивчають українську

мову як іноземну і готуються до навчання у вищих навчальних закладах України.

Мета практикуму: 1) розширення пасивного та потенційного словникового запасу, який необхідний для розуміння студентами-іноземцями текстів; 2) подальше удосконалення навичок усного й писемного мовлення у рецептивному та репродуктивному аспектах; 3) освоєння форм мовленнєвої поведінки, оволодіння культурними цінностями українського народу через мову, розширення кругозору студентів.

Традиційно на підготовчих відділеннях для читання використовуються адаптовані тексти, тому практикум «Читанка» складається з адаптованих художніх творів українських і зарубіжних письменників, віршів, народних казок.

Лексику та граматичну структуру текстів адаптовано відповідно до навчальної програми дисципліни «Українська мова як іноземна» на підготовчому відділенні.

До кожного тексту було створено спеціальну серію післятекстових завдань, які пов'язані з визначенням змістовних частин тексту, його героїв, з самостійною роботою над лексикою та фразеологією.

Графічні зображення (малюнки та фото), які було включено до практикуму, забезпечують найкраще сприйняття матеріалу, допомагають виконати складні завдання, дають потенційну можливість зрозуміти, запам'ятати та відтворити тексти.

Оскільки тексти практикуму «Читанка» різноманітні за тематикою і за ступенем складності, у викладача з'являється можливість їх гнучкого використання у конкретній групі іноземних студентів на конкретному етапі навчання.

4. Збірка завдань для контрольних та самостійних робіт з української мови як іноземної [3] є доповненням до навчального посібника «Ласкаво просимо!» авторів І. В. Вальченко, Я. М. Прилуцької. Зміст збірки співпадає із

змістом навчального посібника: кількість контрольних та самостійних завдань співпадає з кількістю навчальних модулів.

Контрольні роботи можна використовувати після вивчення кожного навчального модуля для перевірки рівня засвоєння вивченого матеріалу, самостійні роботи виконуються студентами на уроці або як домашнє завдання.

Всі посібники є складовими навчального комплексу і використовуються в процесі навчання іноземних учнів українській мові. Тематична організація навчальних посібників, система вправ і контролю дозволяє створити оптимальну модель навчання української мови як іноземної на початковому етапі.

Література:

1. Вальченко І. В., Прилуцька Я. М. Ласкаво просимо!: [навч. посіб. з укр. мови для інозем. студ.]: у 2-х ч. – Харків : ХНАМГ, 2011. – Ч. 1. – 386 с.
2. Вальченко І. В., Прилуцька Я. М. Ласкаво просимо!: [навч. посіб. з укр. мови для інозем. студ.]: у 2-х ч. – Харків : ХНАМГ, 2011. – Ч. 2. – 305 с.
3. Вальченко І. В., Сергійчук Л. В. Збірка завдань для контрольних та самостійних робіт з української мови як іноземної (додаток до навчального посібника з української мови «Ласкаво просимо!» для іноземних студентів підготовчого факультету). – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 60 с.
4. Вальченко І. В., Сергійчук Л. В. Практикум з української мови «Читанка»: навч. посібник для іноземних студентів підготовчого відділення – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 57 с.
5. Голобородько Е. П. Цели, принципы и методика коммуникативного обучения языкам // Русская филология. – №4. – Харьков, 2001. – С. 109-110.
6. Прилуцька Я. М. Українська мова: Граматичний довідник (для іноземних учнів підготовчого відділення). – Харків: ХНАМГ, 2007. – 128 с.

Аудирование на занятиях по РКИ

Сереброва К.В.

ст. преподаватель подготовительного отделения для иностранных граждан

Харьковский национальный медицинский университет

г. Харьков, Украина

e-mail: kvserebrova@gmail.com

Аудирование – это рецептивная деятельность, представляющая собой одновременное восприятие и понимание звучащей речи. Процесс восприятия состоит из анализа и синтеза разноуровневых языковых единиц (фонем, морфем, слов, предложений), в результате чего происходит преобразование

воспринятых звуковых сигналов в смысловую запись (т.е. наступает смысловое понимание).

В практическом курсе РКИ аудирование присутствует как цель и как средство обучения. Цель обучения аудированию определяется общими задачами курса и этапом обучения. Задача аудирования – научить понимать звучащую речь.

Ниже представлены некоторые типы подготовительных и речевых упражнений:

1. Упражнения для развития фонематического слуха (слухового навыка) и механизма внутреннего проговаривания (языковые):

- Прослушайте и скажите/отметьте в теради (+,-), это одинаковые или разные слоги: ма-мя, па-ба, по-пу...

- Прослушайте и повторите несколько пар слов: нос/нёс, мал/мял, быть/пить, дом/том, жар/шар.

- Слушайте и отметьте, какие звуки, о или у, вы слышите в словах: очень, учить, стол, стул, общежитие, урок, угол, около, суп, слово, группа, окно, звук, звон, нос, наука.

- Звуки б или п? быть, пить, папка, булка, папа, бабушка, брат, пить, брат, полка, быстро, пакет.

- Звуки ш или щ? площадь, шутка, общежитие, шесть, вещи, шоссе, товарищ, шок, плащ.

- Слушайте диалог и отметьте в предложенных вариантах правильный ответ. Сколько времени? – сегодня холодно/ сейчас 2 часа/да, спасибо

2. Упражнения на развитие интонационного слуха и механизма сегментации речевой цепи (языковые):

- Прослушайте пары предложений, поставьте знак +, если они одинаковы, и -, если они разные.

Сегодня понедельник. Сегодня понедельник? Это твой телефон. Это твой телефон? Сегодня хорошая погода? Сегодня хорошая погода. Это карта. Это

карта? Кислород – это химический элемент. Кислород – это химический элемент?

- Произнесите с разной интонацией одну и ту же фразу

Мой друг работает в кафе. Поставьте разные вопросы (Чей? Кто? Что делает? Где?)

3. Упражнения на развитие механизма оперативной памяти (предречевые):

- Прослушайте ряд слов. Повторите их в данной последовательности:

стол, стул, потолок, парта, доска, ручка, тетрадь, учебник...

• Слушайте и повторяйте. Например, один студент отвечает на вопрос преподавателя, другие студенты повторяют эту информацию.

- Прослушайте фразы, соедините их в одно предложение.

Брат учится в университете. Сестра тоже учится в университете. → Брат и сестра учатся в университете.

- Нарращивание информации.

Например, задание «продолжи фразу»: 1) Я учусь в университете. Я учусь в медицинском университете. Я учусь в медицинском университете в Харькове.....

- Переспрашивание.

- Я думаю о тебе.

- О ком, о ком? Обо мне?

- Да, о тебе.

- Сравнение.

Студенты составляют списки (любая тематика), а потом один читает, а остальные сравнивают услышанное со своими списками. Находят то, что говорящий не назвал.

4. Упражнения на развитие языковой догадки и механизма вероятностного прогнозирования (предречевые):

- Словообразование. Например, прослушайте ряд глаголов, образуйте от них существительные с суффиксом –ени(е).

- Определение значения слова по аналогии. Вам знакомо слово учитель. Постарайтесь понять значение слова строитель.

- Правда/неправда. Студенты слушают и говорят, это правда или нет. Например: Украина находится в Африке. Столица Украины - город Одесса.

- Работа с опорными словами. Преподаватель выписывает или раздает напечатанные опорные слова. Студенты читают их и предполагают, о чем будет текст. Потом слушают текст целиком.

5. Упражнения на развитие механизма эквивалентных замен (предречевые):

- Синонимы.

Вчера я ходил в театр. → Вчера я был в театре; Физика – это наука. → Физика является наукой.

- Пересказ речи

- Где ты был вчера?

-Я вчера был в кино.

Ахмед спрашивает Мохаммеда, где он был вчера. Мохаммед говорит, что он был в кино.

- Пересказ услышанного от разных лиц

Я студент. У меня есть сестра, она учится в школе.... Далее идёт пересказ от лица сестры.

6. Упражнения на материале текста (речевые):

- Прослушайте название и скажите, о чём пойдёт речь в тексте

- Назовите персонажей текста

- Каким вы видите окончание текста

- Поиск деталей (Летом он играет в хоккей, а зимой – в футбол?)

- Нахождение основной информации.

- Выделение информации и ее запись

Студент сообщает данные о человеке, остальные оформляют анкету.

- Визуализация. Работа с текстом и картинками

Студенты слышат (микро)текст и соотносят то, что слышат с картинками, показывают, например. Тут же можно дать картинку, где не хватает чего-то и они должны среагировать, чего не хватает. Как вариант много картинок с химическими элементами, преподаватель диктует, а они выкладывают химическую реакцию, а потом проговаривают.

- Схематичная запись услышанного

Например, преподаватель/студент описывает, как добраться куда-то, студенты рисуют карту/схему/план.

- Пропуски. Студенты слушают текст, а потом заполняют пропуски в графическом варианте текста.

Вчера мы с друзьями были в прекрасном ресторане. Он находится в центре города в старом здании, а раньше в этом здании была маленькая фабрика. Там готовят очень вкусно! И официанты такие вежливые! Мы заказали рыбу и салат, а на десерт – мороженое с шоколадом и ягодами. И мне, и друзьям там очень понравилось.

Вчера мы с _____ были в прекрасном _____. Он находится в _____ города в _____ здании, а раньше в _____ здании была маленькая _____. Там готовят очень _____! И _____ такие вежливые! Мы заказали _____ и салат, а на десерт – мороженое с _____ и ягодами. И мне, и друзьям там _____ понравилось.

- Прослушать текст и выбрать правильный вариант ответа.

**Литература «путешествий»: «линии жизни» Андрея Белого
в африканском топосе (лингвокультурный аспект изучения РКИ)**

Соколова Г.П.

ст. преподаватель кафедры украинского и русского языков как иностранных

Плотнікова Т.О.

*ст. преподаватель кафедры украинского и русского языков как иностранных
Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.Н. Бекетова*

г. Харьков, Украина

e-mail: galasokolovadudova@gmail.com

В исследованиях последних лет подчёркивается важность наличия межкультурной компетенции иностранных учащихся. Одной из неотъемлемых черт современной методики РКИ является лингвокультурный аспект. Лингвокультурология «исследует <...> опыт языковой личности и национальный менталитет, дает системное описание языковой картины мира». [9, с. 125]. В преподавании РКИ единицами лингвокультурологического рассмотрения могут выступать как отдельные слова, фразеологизмы, пословицы и поговорки, так и культурные концепты, культураны и прецедентные тексты.

С тем, что в процессе межкультурного общения языковой барьер не является единственным препятствием достижения понимания, сталкивался любой человек, пытавшийся общаться на иностранном языке. Ситуация, когда все слова вроде бы понятны, а смысл высказывания ускользает, довольно часто возникает и при чтении иноязычного (инокультурного) текста. При чтении инокультурного текста сделать это намного сложнее, так как слова чужого языка не всегда отзываются в воспринимающем сознании «образными откликами» (Б.М.Гаспаров). Кроме того, даже если эти отклики возникают, они не всегда будут адекватными.

В данном случае художественный текст, являясь одним из действенных способов формирования лингвокультурной компетенции, позволяет и иностранным учащимся получить новые знания и усвоить ценности, духовную культуру своего и другого народа, сравнивать их нравственные и эстетические позиции. Художественный текст можно рассматривать как «устройство, на вход которого подаются прежде циркулировавшие в культуре тексты, которые, пересекая его внутренние границы, трансформируются в новые сообщения» [12, с. 105]. Таким образом, любые произведения, «оказываясь объектом исследовательского внимания, могут быть лучше и вернее поняты, если их

осмысление начинается с работы текстологической» [1, с. 4]. При восприятии художественного текста иностранным студентом элементы специфики национального образа мира могут ощущаться как трудности, «тёмные места», «лакуны» (Сорокин Ю. А.) или «заусеницы» (Гачев Г.). «Понятие культуры предполагает <...> некую 'лакуну', пустоту между культурами, <...> и через эту пустоту идет собственно диалог культур, он впервые возможен». [6, с. 130-131]. Эти философские положения в полной мере отражают специфику литературы «путешествий».

Для занятий по русскому языку и литературе, где иностранные студенты учатся корректировать своё восприятие текстом, замечать в нём «пунктир, оставленный автором» (В.Ф. Асмус), подойдут тексты любых жанров, авторов, времени создания, и т.п. И главным критерием отбора в этом случае является интерес учащегося, мотивация, его вкусы, желания. Говоря словами К.С. Станиславского, «все жанры хороши, кроме скучного!». С этой точки зрения лингвокультурный потенциал литературы «путешествий» («вояжная литература», от франц. *voyage* – путешествие) или «травелога» (от англ. *travelogue* – описание путешествия) неоспорим, т.к. этот интереснейший материал, являясь литературным текстом и пространством культуры, в то же время несет информацию о странах, культурах, событиях и людях, представляя собой «спор возможностей культуры», «логику диалога логик», - выраженный в тексте [6, с.131].

В исследованиях по семиотике (Ю.М. Лотман) путешествие воспринимается как ситуация «культурного слома», столкновения культур; и в этом отношении литературные путешествия представляют базовый материал для прикладного лингвокультуроведения, которое изначально строилась на сопоставительной (контрастивно-сопоставительной) основе) [7]. Стремление к духовному познанию Востока, охватившее Россию в конце XIX - начале XX в., когда настала пора новых открытий, переоценки ценностей и изменений в жизни страны и общественном сознании, особым образом проявилась в русской литературе. И, конечно же, один из главных интеллектуалов Серебряного века Андрей Белый, яркий представитель «покорителей» пространства и любителей странствий и путешествий, «странных странников» (А.М.Ремизов), не мог не оставить свой след

в литературе «травелога», связанной с путешествиями по Востоку. Путешествие Андрея Белого (чьи отношения с пространством складывались исходя из формулы «люблю тебя, но странною любовью») по странам Средиземноморья и Северной Африки становится ключевым моментом в его жизни и творческих исканиях. В 1910 он с женой Асей Тургеневой отправляются в Италию, а оттуда – в Тунис; покинув уютный Радес, они направляются в Египет (с остановкой на Мальте), затем - в Палестину и возвращаются в Одессу. Свои записи о путешествии Белый подготовил ещё в 1912 году, однако, впервые они были изданы только в 1922 году под названием «Офейра» (позже вышло и второе, дополненное издание под заглавием «Путевые заметки» и «Африканский дневник»). В одном из эссе «Глоссолалия» автор рассказывает о небесной Аэрии (Офейре или Зефирее), подчёркивая, что «нет на земле» этой желанной прародины человечества, и не проясняет, где же находится «златая земля», образованная из субстанции, «невидимой обычному оку».

Важную роль в организации художественного пространства в «Заметках» и «Африканском дневнике» Андрей Белый, наделенный особым даром «остро видеть мир в линиях и красках» [4], отводит свету и цвету (как основам, формирующим пространственность), которые участвуют в создании сюжетных линий и мотивов. «"Tunis la blanche!" – та надпись кидалась явственно из всех витрин Туниса; и белые пятна кидаются вновь, когда я вспоминаю Тунис; он – снежайший, он пятнами домов ест нестерпимо глаза, ... я единственно знаю, что – белые дни, и что – белый Тунис; да, он внутренне белый; и вместе с тем он белый для внешнего взора. Таким он впервые возник; и таким он стоит передо мной». Этот цвет – «символ воплощенной полноты бытия» [5] – и этот образ «белого города» получают особое культурно-семантическое наполнение в творчестве Белого. Так тунисское «снежение» приобретает свои яркие (иногда чрезмерно геометризованные) очертания: причудливо сложенные квадратики домов, «пузатые» купола и минареты, башенки и «белые бурнусы» (национальная мужская одежда). Свет и цвет, яркость красок преломляются в «Заметках...» в декоративных элементах архитектуры, в национальной одежде пестролицей Тунисии: «Открываю окно на арабскую улочку; пестрые пятна – где белый Тунис? Он – разстался на радугу красок он издали белый; вблизи – глянцевитый,

фаянсовый, радужный <...> Так и араб: как накинет бурнус – привидение, белейший туман; распахнется – оранжевый, синий, голубоватый и розовый он; и тунисская улочка: издали – белая; если приблизится – пестрая улочка» [2, с. 178]. Особую атмосферу произведения создают встречающиеся в книге Белого разнообразные персонажи – представители почти всех чинов и профессий, с различной религиозной принадлежностью – *бей, кади (судья), дервиш, адвокат, шейх, купцы и торговцы, «сребробродый» старик, Monsieur Epinat, Махмуд, Али Джаллули* и другие. Национальный колорит воспроизводится писателем через названия национальной одежды, местные названия определенных вещей и т.д. (*бурнус, чечья, литам, бабуши, там-там*), а национальная многоликость и многоцветность Туниса (уходящего своей историей в глубь веков), скрывающаяся за внешней «снежной» белизной, многочисленность и разнообразие населения страны (берберы, мавры, арабы, суданцы, туареги, французы, итальянцы, сицилийцы, евреи), передается в «Офейре...» звукописью речи разных народов. Так Белый, (в полной мере владевший искусством музыкальной инструментовки текста) через средства изобразительности звука воссоздает ощущение изображаемого: «...арабский язык рассыпает вокруг деревянную-гортанную дробь, из которой подьмется итальянско-французское соло, как скрипка среди роя глухих барабанов: - “Дха- дхарбабабъ”!... то барабанят арабы гортанями. – “Зень-зень-зень” – прожужжал комаром тонконогий француз. – “Жарэ-джарэ-маджарэ” – то встретились два итальянца.[2, с.178].

На страницах «Путевых заметок» и «Африканского дневника» Белый репрезентирует несколько пространств, сопоставляемых друг с другом, наделенных совершенно противоположными характеристиками, различными цветовыми гаммами. Одной из пространственных оппозиций являются восточный и европейский кварталы в Тунисе: Противопоставление двух городов (восточная белизна арабских кварталов и желтый, грязный цвет европейского квартала) плавно переходит на сравнение двух наций: с одной стороны, у француза – неврастенические жесты, смешная фигура, он – «мышинный жеребчик», не крепок телом, не горд, а с другой стороны, у араба – прекрасные ленивые неторопливые движения, «деликатные жесты», он – горд и благороден, старики – «белые

достойные»; (Ср.: «бледный мавр в роскошном тюрбане», «белые мраморы мавра... выпускающего колечки дыма») [3, с. 353].

Другой сопоставляемой парой пространственных образов можно считать образы двух стран – Тунис (через восточную экзотику) и Египет (сквозь призму Запада): «Тунис прорастает в столетиях; самое тело сложил он из древности: из карфагенского, крепкого камня сложили арабы Тунис: белизна его стен – седина, не известкой он выбелен: старостью...» [2, с. 233]. Проезжая «скучнейшими» улицами Порт-Саида («городка, печально торчащего над морем среди песков,<...> и переполненного гомоном всех наречий, куда Европа, Азия, Африка высылают своих проходимцев») Андрей Белый разочарованно замечает: «странная страна; здесь одно замечательное явление: груда пепла; груда пепла – старый Египет», отмечая при этом красоту и неповторимость египетских пейзажей [13, с.172].

Эти модели пространств, различие образов и несовместимость в облике двух народов (и культур) представляют собой как некое противопоставление двух культур, противостояние Европы и Африки, Запада и Востока. С одной стороны, осуждая «культурную» колонизацию Африки, писатель возмущается: «Тунис – где Тунис? Не Тунис, а Париж; <...> отчего загрязнили Тунис здесь, у берега?» [2, с. 175], считая, что европейцы уместны в Европе, а мавры и берберы гармоничны в Африке. С другой стороны, будто предвидя сегодняшние реалии, Андрей Белый писал: «Белый сравнивает Африку и Францию, считая, что Африка - это «двадцать две» Франции, которые со временем могут покорить и саму Францию: «Франция быстро толстеет, она – негритянка; не гальский петух ее символ; и – не кадрили ее танец, скорей ее символ – жираф, ее танец – канкан; и не надо быть тонким провидцем, чтобы внятно понять: уже даже в XX столетии в тонкие звуки “рояльной культуры” Европы войдет глухо-дикий рыдающий звук барабана, там-тама; “ля-ля” превратится в звук: “бум”. И забумкает звуком бум-бума пространство Европы. О, бедная Франция» [3, с 330]. Истинный путь развития своей страны Белый искал не в Востоке и не в Западе, а в их синтезе, стремясь по своему обыкновению «соединить несоединимое».

Кроме того, на страницах африканского топоса писателя появляется еще одна оппозиция двух пространств, усиленная числовой, цветозвуковой символикой и геометрическими линиями и фигурами. Это городское пространство

с положительной коннотацией – заполненное «вещами», уютное и тесное пространство минаретов и башенок, цветных улочек с кафе и базарами (суккь): *«Весь Каир – на ребре пирамиды»*; *«Вот мечеть Трех Ворот, эта – белая башенка, в выси несущая стены..., оконные глазки квадратны»*; *«Восьмивратные Сузы – морской арсенал всей Туниссии»*; *«Как флер, черно-белые пятна людей вместе с дугами, клетками...; белые шашки на мощной дуге обращенных ворот»*. Параллельно существует и другое пространство, природное – пустое, просторное, желтое пространство песков, злое и неудобное: *«И нет ничего, кроме хаоса желтых кричащих, ... песков за окном»*; *«Посмотри в окошко: как зло, как желто!»*; *«Из песков – намечается: мертвенно-желтым песком Кайруан... <...> точно Кремль <...> укреплен желтеющими стенами зубцов»* [3, с 340]. На страницах «путешествий» появляются зрительные образы перцептуального, ощущаемого пространства: старый и седой, ветхий и непокорный, древний и выжженный Кайруан– с четкой геометрией рисунка, с доминирующим черно-белым архитектурным наполнением, повторяющимся и в цвете одежды (Ср.: «чернеют шелка», суданец в «белом бурнусе») и наполненный жизненной энергией молодой, красивый, надменный и гордый, напоминающий «бледного мавра», одновременно белый и пестрый Тунис – с растительной орнаментацией («арабесками»), и яркими красками (Ср.: «желто-синий орнамент Туниссии», туниска «закутана в снежении шелка»)

В письмах Белого возникает сравнение Каира с Тунисом: «Тунис очарователен, весел, грациозен; Каир значительней, внушительней, поразительней; Тунис уютен, Каир – угрожающ, что-то есть в Каире подавляющее: тысячелетия прошлого невольно встают. <...> здесь все хищно смотрит на иностранца» [13], «Тунис собран, Каир разбросан; Тунис белоснежный, Каир – черносерый»....»; тунисские мечети грациозно маленькие; каирские – «великолепны»; «Тунис к Каиру (в смысле арабов) относится так, как прерафаэлитизм к рококо; ... Тунисия мила, уютна, дешева; Египет величествен, страшен, чудовищно дорог; но, несмотря ни на что, это самая прекрасная по пейзажу страна...» [13, 165].

В экзотике нового пространства и новой культуры писатель находит некоторое сходство с родными просторами, а очертания кайруанской равнины

напоминают ему русскую равнину средней полосы: «... *сквозь ветер такие же пески напозаю с Востока в пространствах лихих оренбургских, самарских степей*» [3]. В ряде статей [14] нами уже отмечался особый «пространственный» словарь Белого, проработанный и весьма богатый. Количество употребления элементов этого словаря в ряде фрагментов текста очень велико, что даже производит впечатление некоторой пространственной «логомании» (по В.Н. Топорову).

В целом, африканский Белый построен на противопоставлении, контрасте двух основных определенных моделей пространства, изменяющих свой облик на протяжении путешествия: двух различных образов культуры на одном пространстве страны и континента (города Тунис и Кайруан, страны Тунис и Египет), образов двух континентов (Европы и Африки), как двух несовместимых культур. Тунис стал в биографии писателя-символиста переломным местом, «мигом», зародившим в нем «авантюриста, предпринимателя»: «...Туниссию я чувствовал базой, откуда мог бы я нырнуть в необъятную Африку, как водолаз, прикрепленный канатом к судну».[3, с. 348] Белый отмечает этот переворот в своем путешествии, которое оказалось не только путешествием куда-то, бегством от себя («... я приехал в Тунис отдохнуть, переждать холода»), но и стало путешествием внутри себя, неким откровением: «... Нас ждали: Мессина, Катанья, Помпея, Неаполь, ... Рим, галереи, музеи; а мы засмотрелись куда-то в обратную сторону; юг и восток призывали; и голос Сахары раздался» [там же]: «... пребывание в тихой арабской деревне, в Радесе, мне было огромнейшим откровением, расширяющим горизонты; отсюда я мысленно путешествовал в недра Африки, в глубь столетий, слагавших ее современную жизнь; эту жизнь мы уже чувствуем, тысячи нитей связывают нас с Африкой», пишет Белый в предисловии к «Дневнику...» [3, с. 330]. Т.е., в данном случае можно говорить о путешествии не только тела, но и души, причем «путешествие “вне тела” – это скорее сюжетная мотивация для “путешествия души”» [11, с. 174]. В «Заметках...» и «Дневнике...» нет ощущения безысходности при восприятии пространства, «живая душа» не задыхается. Чужие просторы оказались для его

души ближе и роднее своих. Африка для писателя была связана с идеей подлинного «земного рая» (как и для многих акмеистов), представленного в виде первичного, благодатного мира, мира естественного порядка вещей. Там Белый нашел пристанище своей мечущейся душе – душе «самосознающей», своему «пленному духу» [15]. Не случайно в одном из писем, которые писатель написал к А.М. Кожебаткину, Белый называл себя и Асю (жену) «совершенными патриотами Африки» [13].

Таким образом, экспрессивная пейзажная лирика и городской топос, изысканность и яркость ассоциативных образов и мотивов (пейзажных и архитектурных), их сложное переплетение, при котором часть образов перетекают друг в друга или сливаются, контаминируются, создает впечатление многослойности, своеобразного «палимпсеста» африканского топоса Белого. Невероятное чувство пространства и жажда познания нового мира позволили Белому выстроить свою геометризованную пространственную модель Вселенной, рассмотренную нами на примере «африканского топоса». Присущая Белому любовь к экзотическим странам, к энергичному преодолению и познанию пространства сближает его с представителями акмеистического направления (Ср.: Африканский дневник» Н. Гумилева). Андрей Белый, как и многие акмеисты, преодолевает пустоту, небытие путем создания «заполненных мест», причудливых линий, орнаментов и узоров, геометрических фигур.

Рассмотренный фрагмент литературных «путешествий» Белого открывает возможность полемизировать по разным вопросам (например, противостояние Востока и Запада, к синтезу которых стремился Белый) и является, по нашему мнению, неоспоримым преимуществом перед другими жанрами литературы в вопросах обучения РКИ. Политические события, историческая информация, культурно-географические реалии и национальные, этнографические особенности – все это представлено в литературе «травелога», что вызывает неподдельный интерес иностранных студентов. А органическое единство языкового, литературного и культурного аспектов (как и содержащиеся в «вояжной» литературе три уровня культурной информации» [8]) позволяет говорить о необычайно великом лингвокультурологическом потенциале литературных

«путешествий», которые могут способствовать повышению интереса студентов и мотивации к дальнейшему изучению языка (в процессе обучения УкрРКИ). Национально ориентированные тексты (бикультурные) «травелогов» дают возможность иностранным учащимся положительно воспринимать изучаемые язык и литературу, (как источник культурных ценностей народа и страны), формируют позитивное отношение к русской культуре, а также способствуют расширению культурного кругозора, помогают организовать продуктивную деятельность в рамках занятия и создать творческую атмосферу, и, несомненно, установить комфортное психологическое взаимодействие преподавателя и иностранных студентов.

Литература:

1. Андрущенко Е.А. Властелин «чужого»: текстология и проблемы поэтики Д.С. Мережковского: монография / Андрущенко Е. А. М.: Водолей, 2012. 248 с.
2. Белый Андрей. Путевые заметки «Офейра»: Сицилия и Тунис / А. Белый. М., Берлин, 1922. Т.1. 310 с.
3. Белый Андрей. Африканский дневник / Андрей Белый / Публ.текста С. Воронина // Российский Архив; История Отечества в свидетельствах и документах XVIII-XX вв.: Альманах. М., 1994. Т.1. С. 330-454.
4. Белый Андрей. Стихотворения и поэмы / Андрей Белый / Вступ. Статья и сост. Т.Ю Хмельницкой. 2-е изд. М.-Л., 1966. 656 с.
5. Белый Андрей. Священные цвета / Андрей Белый // Арабески. Книга статей. URL:http://az/lib/ru/b/belyi_a/text_07_1903_arabesky.shtml
6. Библер В.С. О логической ответственности за понятие «диалог культур» / В.С. Библер // АРХЭ: Ежегодник культурологического семинара. Вып. 2, М., 1996. С. 125-144.
7. Василюк И.П. Прикладная лингвокультурология: проблемы отбора и анализа языкового материала для практики обучения русскому языку как иностранному / И.П. Василюк // Известия гос.пед.ун-та им. А.И. Герцена. 2009. № 98. С. 24-33.
8. Верещагин Е.М. Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного / Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. Изд.4-е, перераб. и доп. Москва : Русский язык. 1999. 246 с.
9. Воробьев В.В. О статусе лингвокультурологии / В.В. Воробьев // Русский язык , литература и культура на рубеже веков // IX Междунар. Конгресс МАПРЯЛ. Тез.докл. и сообщ. – Братислава, 1999. Т.2. С.125-126).
10. Воронин С. Африка ждет меня // Странствия Андрея Белого по Северной Африке. Фрагменты из книги. Письма 1910 года. <http://www.ricolor.org/rz/africa5>.
11. Глухова Е.В. «Записки чудака» Андрея Белого как опыт “духовной автобиографии” // Русская литература конца XIX – начала XX вв. в зеркале современной науки (в честь В.А, Келдыша). Москва : ИМЛИ РАН, 2008. С 162- 179.
12. Лотман Ю.М. Текст как динамическая система / Ю.М. Лотман // Структура текста – 81: Тезисы симпозиума АН СССР. Ин-т славяновед.и балканистики. М., 1981. С.104-105.
13. Путешествие на Восток: Письма Андрея Белого // Восток-Запад: Исследования. Переводы. Публикации. М.: Наука, 1988.
14. Соколова Г.П. Пушкинские реминисценции в смысловом пространстве «петербургского текста» и семантика пространственности в «Петербурге» Андрея Белого. *Наукові записки ХНПУ ім Г.С. Сковороди*, 2016. Вип. 2 (84). С. 122-135.
15. Цветаева М. Пленный дух /Белый А. Крылатая душа. М. Летопись, 1998.-С. 491-560.

К вопросу возникновения лексической интерференции у студентов-франкофонов при изучении русского языка

Тараненко В.В.

*старший преподаватель кафедры филологии и лингводидактики
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет*

г. Харьков, Украина

e-mail: taranenkovaleriav@gmail.com

При изучении русского языка как иностранного студентами-франкофонами (Марокко, Тунис, Алжир, Камерун и др.) часто возникают случаи лексической интерференции. Она проявляется на уровне семантики слова и его морфологического состава в виде речевых ошибок. В случае семантической ошибки затрагивается смысловое наполнение лексемы. В случае ошибки на уровне морфологического состава слова затрагивается его структура. Опираясь на сходную семантику слов русского и французского языков или их морфологическую структуру, учащийся делает ошибку, предполагая их формальное соответствие.

В данной работе анализируется опыт предотвращения подобных ошибок путем формирования словариков, которые могут быть использованы преподавателями РКИ на уроках с франкоговорящими студентами.

Впервые обратил внимание на явление семантического смешения, возникающего при языковых контактах, У. Вайнрайх в своей монографии «Языковые контакты». Вслед за ним в языкознании утвердилось определение интерференции как нарушения норм доминируемой языковой системы под влиянием нормы доминирующей языковой системы, вызванное им взаимоналожением в сознании многоязычного носителя.

Межъязыковая лексическая интерференция проявляется в виде различных межъязыковых формально-семантических соответствий, то есть коррелятивных по форме слов двух языков, которые ошибочно воспринимаются носителями того или иного языка как семантически тождественные и при переводе употребляются в качестве эквивалентных.

Основанием для такого ошибочного вывода служит звуковое сходство этих слов. Например, *abat-jour* // абажур, *fontaine* // фонтан, *perron* // перрон.

Наиболее распространенное название таких слов – «ложные друзья переводчика». Они входят в еще более широкий класс лексических интернационализмов. С.Н. Кузнецов определяет их как слова, которые «используются несколькими мировыми языками в сходном значении и в фонетически близкой форме» [2, с.44]. Как отмечает автор, они возникают на основе генетической общности языков. Интернационализмы тождественны по значению, эквивалентны при переводе и взаимозаменяемы. В том случае, когда интернационализм не во всех своих исходных значениях закреплён в каком-то одном языке или имеет коннотации, не свойственные этому языку, возникают «ложные друзья переводчика» или межъязыковые формально-семантические соответствия.

Изучением функционального аппарата данной группы слов занимались такие исследователи, как В.В. Акуленко, В.Л. Муравьев, И.Н. Кузнецова. [1] Они пришли к выводу, что при межъязыковых лексических контактах может нарушаться не только семантическая парадигма интернационального слова (например: франц. *bas* ‘паром’// русск. *бак* ‘réservoir’), но и его структурная парадигма, в частности различные варианты суффиксов (например: русск. *партитура* // франц. *partition*). Это происходит потому, что интернациональные суффиксы в разных языках по-разному сочетаются с исконными и интернациональными основами. В условиях живого общения наличие интернационального суффикса в исходном языке вызывает ложное предположение о наличии такого же значения суффикса в изучаемом языке.

Венгерский лингвист М. Фогараша выделил несколько русских суффиксов, которые служат для образования существительных: *-ист*, *-ит*, *-аж*, *-изм*, *-тура*, *-ция*, *-фикация*, *-анция*, *-енция* [5, с.83]. Из этого списка суффиксов с целью определения потенциальных морфологических интерферентов русского и французского языков С.С. Савина выделяет суффикс *-тура* и

сопоставляет его с коррелятивным ему французским суффиксом *-ure* по предложенной И.Н. Кузнецовой методике. [3] Основная идея этой методики заключается в том, что «интерференционные образования морфологического характера можно гипотетически представить законченным списком в результате сопоставления двух лексических рядов с одним и тем же интернациональным формантом» [4, с. 55]. Отобранные по обратным словарям слова русского и французского языков анализируются по признаку формального и семантического соответствия. Анализ позволил определить морфологическую интерференцию исследуемых коррелятов и дал возможность представить структурную типологию межъязыковых лексических отношений. Эта типология включает пять классов, которые предполагают тот или иной вид интерференции или абсолютно ее исключают:

1. Интернациональные слова – семантические эквиваленты, которые абсолютно исключают интерференцию.
2. Слова, способные вызвать семантическую интерференцию. Это слова, заменимые в сходных значениях, но не заменимы во всех остальных значениях многозначного слова.
3. Слова, способные создавать аналогии в контактном языке в силу их восприятия как морфологической интернациональной модели. К словам этого типа можно отнести специальную терминологию, например: *prosecture* – прозектура. Такие слова не только не нарушают норму, но и заполняют языковые лакуны.
4. Слова, образованные по аналогии с контактными языками, но оказавшиеся избыточными, ошибочными, поскольку другие лексемы с данным значением в этом языке уже существуют.
5. Слова, различающиеся по составу, но не способные к интерференции в силу их замкнутости внутри одного языка.

Результаты проведенного исследования показали, что большое количество слов с суффиксами *-ure* / *-ура* не вступают в лексический контакт,

поскольку французский суффикс *-ure* чаще всего сочетается с исконными словами, а русских слов с латинским суффиксом *-ura* в сочетании с исконно русской основой очень мало.

Проведение подобных исследований по всем интернациональным суффиксам могло бы дать материал для словаря морфологической интерференции русского и французского языков, который помог бы предотвратить потенциальные ошибки студентов-франкофонов, изучающих русский язык.

Литература:

1. Акуленко В.В. Англо-русский и русско-английский словарь «ложных друзей переводчика». М., 1969.
2. Кузнецов С.Н. Основные понятия и термины интерлингвистики. М., 1982.
3. Кузнецова И.Н. Теория лексической интерференции. Дис... д-ра филол.наук. М.: МГУ им. Ломоносова, 1998.
4. Савина С.С. Особенности лексической интерференции при контакте французского и русского языков. Вестник ПСТГУ. Филология. Вып. 2(24) 2011. М., С. 53-59.
5. Фогараша М. Некоторые теоретические и практические вопросы сопоставительного изучения интернациональных слов и морфем // Интернациональные элементы в лексике и терминологии / Под общ. ред. В.В. Акуленко. Харьков, 1980.

Формы работы со словарями в процессе обучения иностранным языкам

Тарлева А.В.

к.филолог. н., доцент кафедры языковой подготовки иностранных граждан

Мирошник Л.В.

к.филолог. н., доцент кафедры языковой подготовки иностранных граждан

Харьковский национальный медицинский университет

г. Харьков, Украина

e-mail: tarleva_al@ukr.net

Изучение иностранного языка невозможно без запоминания новой лексики. Как известно, лучше всего усваивается то, что можно объяснить. Новые слова принято объединять в логико-тематические группы; используя связки, организовывать их в тексты. В ходе урока серией вопросов и заданий преподаватель направляет работу учащихся. Чисто механическое повторение, выполнение только языковых упражнений, не требующих размышления и самостоятельного поиска решения проблемы, как правило, дает

кратковременные результаты. Со временем учащиеся забывают почти 80 % информации. Методисты советуют по возможности отказаться от прямого перевода слов на родной язык, изыскивая возможности объяснять новое через известное, с помощью синонимов, антонимов, описания, наглядности и т.д.

В помощь организации эффективной практической работы на занятиях приходят не только учебные пособия, но и словари. Принципы систематизации, применяемые для формирования словаря, могут быть использованы на уроке для составления учебного лексикографического мини-пособия.

Лексические единицы русского языка в большинстве своем полисемичны, что вызывает трудности в понимании и использовании слова.

Группа исследователей под руководством Ю.Д. Апресяна в монографии «Перспектив активнаго словаря русскаго языка» фактически представила современный лексический минимум, состоящий из наиболее частотных слов русского языка, и предложила методику описания слова как значимой единицы с использованием понятия «логическая структура полисемии», которая позволяет проследить логику развития значения, выделить ведущее, которое может быть не первым, но наиболее значимым для современного состояния языка, и спрогнозировать тенденции модификации его значения в будущем.

Работа с использованием как непосредственно словарных статей, так и разработанной авторами методологии принесет несомненную пользу студентам, изучающим русский язык. Эмпирическим путем под руководством преподавателя студенты могут составить собственную статью – «карту слова».

Словарная статья предполагает наличие по возможности всех основных элементов описания слова: характеристики значения, синонимов, антонимов, аналогов описываемой лексемы. Обязательно определяется сфера употребления, возможности управления другими словами в словосочетаниях и предложении. Если позволяет уровень подготовки студентов, приводятся иллюстрации из литературных источников.

Для полноценного знакомства со значением слова немаловажно определить область коннотаций, т.е. рассмотреть «ассоциации, вызываемые данной лексемой в сознании говорящих» [1, с. 102]. В случае самостоятельного составления карты слова ассоциации, вызываемые в сознании носителей разных языков, могут помочь наметить точки соприкосновения и разграничения в понимании слова.

Интересной формой, способствующей углубленному пониманию семантики слова, является подбор возможных конверсивов – слов с противоположным значением (потому что – поэтому; купил – продал и т.д.), которые позволяют выделить оттенки значений.

Рассматривая дериваты слова, составители «Перспекта активного словаря русского языка» предлагают учитывать не только однокоренные слова, но и супплетивные производные, например, к слову лечить предлагается дериват врач, к слову оперировать – хирург и т.п.

Во время такой работы в сознании студентов, конечно же, включаются процессы подсознательного ассоциирования изучаемых слов с другими известными учащемуся словами. Осознать значение слова в культуре изучаемого языка студенту может помочь использование ассоциативных словарей. В истории изучения русского языка подобные словари начали использовать еще в начале прошлого века. В настоящее время существует множество ассоциативных словарей, в том числе прямых, обратных, двуязычных и других. Все словари построены на обработанных исследователями результатах свободных ассоциативных экспериментов. Ассоциативные словари, в отличие от толковых, представляют собой «один из возможных способов описания «коллективного быденного» языкового сознания реальных носителей языка» [3, с. 344].

Не все студенты смогут самостоятельно разобраться в организации словарных статей как толковых, так и ассоциативных словарей, поэтому задачей преподавателя будет растолковать их структуру и содержание.

Лексикологическая работа может быть дополнена заданиями и упражнениями традиционного характера: языковыми, речевыми, коммуникативными. И результат восприятия будет намного выше, поскольку он получен в процессе активной самостоятельной деятельности обучающихся.

В качестве примера рассмотрим смысловую и ассоциативные составляющие глагола «лечить», представленные, соответственно, в «Перспективе активного словаря русского языка» и «Русском ассоциативном словаре»: «лечить» СИН: излечить, исцелить, поставить на́ ноги [к форме СОВ]; устар. пользоваться, устар. врачевать; АНАЛ: оперировать; КОНВ: лечиться (у кого-л. или где-л.), проходить курс лечения; АНТ: разг. залечить; ДЕР: лечение; врач; пациент [тот, кого лечат]; болезнь [то, что лечат]; лекарство; больница [1, с. 142]

Реакции на стимул «Лечить» включает 213 реакций, из которых самыми частотными являются слова: болезнь (21 реакция), больного (16 реакций), людей (15 реакций), врач (14 реакций), калечить (10реакций), зуб (9 реакций), доктор (8 реакций), больница (5 реакций) и другими [2].

Литература:

1. Перспектив активнаго словаря русскаго языка / Авторы: В. Ю. Апресян, Апресян Ю. Д., Бабаева Е. Э, Богуславская О. Ю., Галактионова И. В., Гловинская М. Я., Иомдин Б. Л., Крылова Т. В., Левонтина И. Б., Птенцова А. В., Санников А. В., Урысон Е. В.. М.: Языки славянских культур, 2010. 784 с.
2. Русский ассоциативный словарь / Ю. Н. Караулов, Г. А. Черкасова, Н. В. 1. Уфимцева и др.: В 2 т. М., 2002. Электронный ресурс: https://elementy.ru/catalog/8247/Russkiy_assotsiativnyy_slovar_tesaurus_ru_dict.
3. Уфимцева Н.В. Ассоциативный словарь как модель языковой картины мира // Вестник ИрГТУ № 9 (92). 2014. С. 342-346.

Роль публіцистичного стилю в навчанні української мови як іноземної

Тихоненко О.В.

*к.філол.н., доцент кафедри мовних дисциплін
Харківський національний аграрний університет імені В.В.Докучаєва
м. Харків, Україна*

Особливий інтерес представляє проблема підвищення якості викладання української мови як іноземної в освітній системі вищої школи. Навчання

української мови як іноземної у вищій є складним, багатоетапним процесом, що потребує насамперед урахування нових для іноземних здобувачів мовних і позамовних явищ, методик, а також особливостей їхнього національного менталітету.

Здобувачами першого бакалаврського рівня освіти можуть стати іноземці-абітурієнти, які володіють українською мовою (вивчали її на підготовчому відділенні ЗВО) в обсязі, визначеному Стандартом освіти (сертифікаційний рівень B1). Це дає майбутньому фахівцеві можливість бути активним у процесі навчання, займатися самопідготовкою, використовуючи різножанрові джерела: навчальні посібники, наукову літературу, документи, періодичні видання тощо.

Особливої значущості у вивченні української мови як іноземної здобувачами набуває застосування в навчальному процесі текстів публіцистичного стилю мови. Підтвердженням цього є акумулювання мовних, соціальних, культурно-історичних явищ на тлі глобалізаційних змін та інтенсивної інформатизації суспільства.

У навчальному процесі важливим для іноземних здобувачів є те, що мова засобів масової інформації – тексти, опубліковані насамперед у періодичних виданнях, розраховані на широке коло читачів. Мова періодичних видань – це стійка внутрішньомовна система, для якої характерна сукупність мовностилістичних властивостей та ознак. Мова і стиль преси відрізняється від стилю наукового викладу і стилю офіційного мовлення. Мова публіцистичних текстів близька до побутового стилю мовлення. Ознайомлення з особливостями цієї мови вважаємо за важливе в навчанні іноземних здобувачів. Ознайомлюючись із текстами, здобувачі довідуються про досягнення української науки та культури, видатних людей України тощо). Добираючи матеріал, слід вважати на те, що лексичні і фразеологічні одиниці певною мірою вже знайомі на заняттях або пошук нової лексики можна легко здійснити за словником під керівництвом викладача і самостійно. Так, наприклад,

ознайомлення з текстом передбачає виконання низки передтекстових і післятекстових вправ: 1) «Прочитайте і запам'ятайте слова й словосполучення. Запишіть незнайомі слова, визначте їхнє значення за допомогою словника»; 2) «Читайте, слідкуйте за вимовою слів»; 3) утворіть форму множини іменників, зверніть увагу на місце наголосу у формах однини і множини»; 4) «Розподіліть іменники за родами»; 5) «Із наведених слів складіть словосполучення, узгоджуючи прикметник з іменником»; 6) «Визначте, у яких відмінках ужито словосполучення»; 7) «Прочитайте речення, визначте в них суб'єкт і предикат. Запишіть, підкресліть граматичну основу»; 8) «Поставте запитання до виділених слів; пригадайте, що таке об'єкт у реченні? Запишіть речення, знайдіть у них суб'єкт, предикат і об'єкт. Чим виражений об'єкт у кожному реченні?»; 9) «Прочитайте речення. Які це речення: прості чи складні? Чим виражено об'єкт у цих реченнях»; 10) «Розділіть текст на частини відповідно до плану»; 11) «Перекажіть текст за планом»; 12) «Складіть запитання до тексту»; 13) «Підтвердіть висловлювання» та ін.

У розробленні шляхів удосконалення викладання іноземної мови (у нашому випадку – української мови для іноземних здобувачів) основну увагу зосереджено на компетентнісний підхід, головною метою якого є передусім формування іншомовної комунікативної компетентності. Завдання, які стоять перед викладачем у навчанні іноземних здобувачів, є логічним продовженням стійкого кола питань, що стосуються використання усної та писемної форм мови масової комунікації.

Вивчення мови публіцистичного стилю обумовлює розширення самого поняття «мова масової інформації», що, зокрема, виділяє в ньому вербальний і невербальний аспекти. На заняттях української мови як іноземної мову ЗМІ (складову публіцистичного стилю) слід розглядати як знакову систему змішаного типу, що поєднує в собі вербальні та невербальні засоби. Так, наприклад, специфіка мови друкованих ЗМІ полягає у взаємодії вербальних і невербальних засобів. Телебачення вважається найефективнішим у плані

впливу на суспільну свідомість засобом масової інформації. Розвиток інтернет-технологій привів до подальшого вдосконалення мови ЗМІ як засобу інформаційно-психологічного впливу. Саме в цій мові швидше за все відбито соціально-ідеологічні зміни в суспільстві, зафіксовано нові поняття.

Беззаперечною є роль публіцистичного стилю у формуванні лінгвокультурознавчої компетенції іноземних здобувачів. На заняттях з української мови іноземні учні знайомляться з особливістю мови засобів масової інформації, у результаті чого формується лінгвокраїнознавча компетенція. Важливу роль відіграють тексти публіцистичного стилю, які безпосередньо впливають на формування поглядів, мовного смаку й вироблення мовної норми у здобувачів. Для майбутніх фахівців уміння розуміти, вибирати й актуалізувати інформацію є першорядним, тому роботу в цьому напрямі на заняттях з української мови як іноземної вважаємо необхідною й актуальною.

**Фактор «комфортного восприятия» материала в процессе
изучения русского языка как третьего иностранного испанскими
студентами филологического факультета. Из опыта работы и наблюдений
Ходоренко А.В.**

*д. фил. н., профессор кафедры ПЛПИ
Днепропетровский национальный университет имени О. Гончара,
приглашенный лектор университета г. Вальядолид
e-mail: khodorenko_anna@mail.ru*

В статье в самом общем виде рассматривается когнитивная составляющая и важность обеспечения фактора комфортного восприятия материала, приводятся наблюдения и рассматриваются первые основные сложности в изучении русского испаноязычными студентами.

Из опыта работы с испанскими студентами на протяжении двух академических курсов русского как третьего иностранного языка в рамках свободного выбора факультативного предмета. Надо отметить достаточно высокую заинтересованность в изучении русского испанскими студентами,

мотивированность и лингвистическую компетентность. В этой связи, не соглашусь, что изучение русского сложнее, чем изучение любого другого иностранного. В настоящей статье я опишу, однако, те основные сложности, которые испытывали испанские студенты в процессе изучения.

Как отмечается в современных исследованиях по преподаванию русского как иностранного (РКИ) внимание следует уделять «коммуникативно-обучающей функции» [2]. Занятия русским языком с испаноговорящей аудиторией вполне подтверждает также тот факт, что «сложностью являются несвойственные другим языкам, аффрикаты (Ц, Ч) и щелевые язычно-переднеязычные (Ж, Ш, Щ)» [2].

Звуки Ж, Ш испаноговорящие студенты хорошо усваивают используя ассоциативное мышление: звук [ж] подобен жужжанию пчелы, а звук [ш] напоминает шипение змеи. Эти особенности затренировываются повторением и имитацией, а также с помощью технических средств обучения, а именно: видео, аудио, расслабляющей музыки между учебными кадрами. На начальном этапе занятия обучающиеся могут тренировать артикуляционный аппарат с помощью чтения слогов с особо трудными звуками. Проблемы у испанских студентов на этапе изучения фонетики в процессе вводно-фонетического курса возникали, например, с фрикативными звуками. Так, смычно-взрывной [п], смычно-щелевые (аффрикаты) [ч'] и [ц], щелевые (фрикативные) [в] и [ш] и другие. Поясню, что последнего в испанском не существует, а звуки [б] и [в] являются фонетически неразличимыми в испанском языке.

Особую сложность студенты также испытывали со звуком [ы]. Надо отметить отсутствие такового во многих европейских языках и в частности в испанском. В этой связи для снятия проблемы воспроизводства звука [ы] возможно применение в практике фонетических упражнений с высокочастотным его использованием в слогах и словах : кы – гы – кы – гы, ык – ыг – ык – ыг, ыкы – ыгы – ыкы, ы – ы – ы, гы – гмы – мы – мыл, кы – квы – вы

– выл, гы – гвы – вы – выл, кы – кбы – бы – был, гы – гбы – бы – был, мыло, было, выход, выставка, был, сын, сыр, буквы, умный.

Освоение артикуляционной стороны (например, бесконечная проработка «трудных» звуков, заучивание скороговорок и т.д.) не должно противоречить принципу коммуникативности и не снижать мотивацию, как справедливо отмечается в работе [1]. В этой связи, для поддержания коммуникативной составляющей занятий, которые носят сложный характер не столько продиктованный особенностями звукового ряда, а в дальнейшем, грамматическими особенностями и сложностями, например глаголов совершенного вида, и др., сугубо лингвальными характеристиками и межязыковыми конфликтами, очень важно создать благоприятный психологический климат и комфортное восприятие материала. Несмотря на простоту поставленной задачи, ее достижение на каждом занятии может затрудняться, в зависимости от многих факторов, например, физической и умственной усталостью. В последнем случае, на занятиях, в начале урока, использую повторяющийся видео ролик, с использованием 50 лексических единиц, названиями животных, продуктов, цветовой гаммы. Видео содержит кадры с иллюстрациями, слово повторяется два раза, пауза предусмотрена для повторения слова за диктором самими студентами. Между кадрами звучит расслабляющая музыка. Это позволяет студентам снять мозговое напряжение, активировать слуховое восприятие, подготовиться к зрительному восприятию, чтению и письму. Упражнению отводится 15 минут при общей продолжительности занятия полтора часа. Практика показывает, что последующие час и 15 минут студенты концентрируют максимум внимания на изучении материала. Использование видео с лексическим материалом разных тематик практикуется на всех уровнях изучения РКИ. Подчеркну несколько функций используемой техники. 1. Создание комфортного восприятия и снятие умственного напряжения, 2. Стимуляция концентрации внимания, 3. Заучивание нового лексического материала. 4. Тренировка фонетического ряда.

Таким образом, фактор комфортного восприятия материала в процессе изучения русского языка обеспечивается внедрением в занятия видео с лексическим материалом разных тематик на всех этапах изучения РКИ.

Литература:

1. Ибрагимова Л.Г., Светлова Р.М. Типы фонетических ошибок на начальном этапе обучения русскому языку как иностранному: опыт преподавания // Современные наукоемкие технологии. – 2016. – № 2-3. – С. 491-494.
2. Стародумов И. В. Особенности преподавания русского языка как иностранного // Молодой ученый. — 2018. — №40. — С. 204-207. — URL <https://moluch.ru/archive/226/52843/>

Современные приемы формирования коммуникативной языковой компетенции иностранных студентов технических вузов

Цимбал Т.Н.

*старший преподаватель кафедры языковой подготовки
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет
г. Харьков, Украина
e-mail: tsimbal.tn@gmail.com*

За последние годы Интернет стал новой, но уже неотъемлемой частью жизни общества, новым измерением того пространства, в котором наше общество существует и развивается. Процесс перевода информации в цифровую форму ознаменовал начало новой эры развития личности, общества, коммуникации и культуры. Значительно изменился подход к иноязычной речевой практике в информационном пространстве. Адаптация языка в условиях его перехода в интернет-пространство обусловила существенные изменения в лингвистических, культурологических, литературоведческих, психологических и массмедийных научных исследованиях.

Главным предметом изучения иностранного языка является развитие всех видов речевой деятельности, начиная с устной коммуникации и заканчивая развитием способностей к разноплановой работе с текстом по извлечению информации, а также формирование высказывания на основе этой информации. Поскольку язык – это средство коммуникации, общения, а речь является способом этой коммуникации, то овладение этими коммуникативными

средствами возможно только при создании специальных коммуникативных проблемных учебных ситуаций.

Именно живое общение является той основой, что позволяет «заговорить» иностранных студентов на русском языке.

В настоящее время перед преподавателями высшей школой стоит задача не только модернизировать содержание учебных курсов, но и ввести новые технологии формирования коммуникативной языковой компетенции будущих специалистов. Развитие и применение ИКТ повышает мотивацию и познавательную активность студентов, помогает интенсифицировать и индивидуализировать обучение, устраняет психологический барьер при использовании иностранного языка как средства общения. Инновационные смарт-технологии постепенно входят в практику обучения иностранным языкам, и, благодаря своей доступности, мобильности, простоте использования и дешевизне, становятся привычными и естественными средствами обучения.

В методике преподавания русского языка как иностранного применяются такие современные приемы, как учебный проект, презентации, визуальные средства, работа с текстом, коммуникативные ресурсы, смарт технологии и многое другое. Остановимся более подробно на некоторых из них.

1. **Визуальные средства.** Визуальные средства играют важную роль в процессе обучения иностранным языкам, т.к. основная часть информации, получаемой человеком в процессе обучения, по мнению психологов, воспринимается посредством зрения. Языковой материал не является исключением, так как визуальные средства становятся «зрительно-смысловой опорой для введения, активизации и закрепления языковых единиц, являясь связующим звеном между смысловой и звуковой стороной слова» [2, с. 39]. Л.С. Крючкова считает, что объяснение нового материала должно базироваться на совместном визуальном чтении текста – печатного или электронного, и на сопровождении этого текста таблицами, рисунками, графиками, фотографиями, презентациями [1, с. 216]. По мнению Н.В. Мощинской, работа учащегося

становится более мотивированной, если в одном зрительном поле существуют и текст, и иллюстрация к нему, что создает единое информационное поле изучаемого материала [2].

2. Учебная проектная деятельность. Согласно положениям Е. С. Полат, метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы (технология), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом, ориентированный на самостоятельную деятельность учащихся – индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени [3]. В настоящее время в связи с развитием информационных технологий и широким использованием компьютерных технологий проектная деятельность становится особенно актуальной в методике преподавания русского языка как иностранного. Использование данного приема предусматривает определенный алгоритм действий, который разрабатывается под непосредственным руководством педагога: 1) определить проблему, над которой будут работать студенты, обсудить, где и как будет осуществляться поиск информации, решить, как будут оформлены конечные результаты (защита презентаций, творческий отчет и др.); 2) сам процесс сбора, систематизации и анализа полученных данных; 3) подведение итогов, оформление результатов, их презентация, выводы, оценка.

Проектная деятельность вырабатывает у студентов умение самостоятельного поиска информации, расположения этой информации в определенной последовательности, а главное – представление ее в доступном виде. Такой прием, как проектирование, позволяет студентам не просто приобретать знания и опыт исследовательской деятельности, но формировать прочные грамматические и коммуникативные навыки в используемом языке.

3. Работа с текстом. Одним из эффективных приемов работы является анализ текста, так как именно текст «обладает познавательной и воспитательной ценностью, содержит большие возможности для работы над

языком, служит стимулом для развития речевых умений на изучаемом языке» [4, с. 47]. Главное методическое предназначение текста быть основой для формирования, развития и совершенствования всех речевых умений. С целью достижения поставленной цели преподавателю необходимо решить следующие задачи: подобрать языковой и наглядный материал; определить трудности, которые могут возникнуть у студентов при первом прочтении текста (новые слова, имена, даты), подготовиться к их пояснению; составить четкий план работы в аудитории (работа с текстом; постановка вопросов с целью раскрытия содержания текста; создание языковой базы; устное выполнение задания (сначала коллективно, затем индивидуально); письменная работа в течение 5–10 минут; обсуждение работ (раскрытие темы, последовательность изложения и т. п.). Главная цель такого занятия состоит в формировании умений чтения и понимания текстов и развития устной речи на основе анализа текста. При этом акцент должен обязательно делаться на связность и логическую последовательность высказывания.

Говоря о работе с текстом, нужно остановиться на вопросе использования пословиц и поговорок в системе обучения иностранным языкам. Паремии являются одним из эффективных средств обогащения лексики, т.к. они несут в себе страноведческую информацию, позволяют удовлетворить познавательный интерес студентов, постичь национальные особенности.

4. *Использование социальных сетей.* Использование социальных сетей в обучении иностранному языку поможет сформировать базу данных для конкретных учебных целей (усвоения нового материала, контроля и др.), позволит преподавателю размещать лексические минимумы, грамматические конструкции, тексты, опубликовывать задания, тестовые материалы, давать ссылки на словари или иные Интернет-ресурсы, контролировать выполнение заданий, даст возможность студентам общаться на изучаемом языке, совершенствовать навыки письма и чтения.

Например, С.С. Хромов предлагает использовать в системе приемов обучения иностранным языкам (в частности, РКИ) электронную почту, поскольку именно «электронная почта позволяет перевести обучение из условно-речевой сферы на уровень реальной коммуникации» [5, с. 192]. Представляется, что электронная почта позволит совершенствовать студентам нормы письменной речи, навыки чтения.

Использование ресурсов классического Интернета дает широкие возможности для преподавания грамматики, лексики, фонетики, для обучения всем видам речевой деятельности (слушанию, чтению, письму, говорению), а использование таких коммуникативных технологий, как форумы, чаты в социальных сетях будут востребованы в системе традиционных приемов и способов обучения иностранцев русскому языку.

В работе со smart технологиями возрастает роль преподавателя как организатора и координатора процесса обучения, который получает возможность более гибко направлять учебный процесс с учетом индивидуальных возможностей каждого иностранного студента.

Таким образом, применение современных приемов в языковой подготовке иностранцев побуждает к творческому поиску не только студентов, но и преподавателей, а в целом обеспечивает достижение главной цели – получение прочных знаний, умений и навыков в сфере языковой коммуникации и профессиональной подготовке.

Литература:

1. Крючкова Л.С. Обучение иностранных студентов русскому языку в новых условиях // Иноязычное образование в современном мире. – 2013. – Ч. 1. – С. 212–221.
2. Мощинская Н.В. Место визуальных средств в системе работы по пособию «Русская культура: диалог со временем» // Иноязычное образование в современном мире. – 2013. – Ч. 1. – С. 38–44 .
3. Полат Е. С. Метод проектов. <http://distant.ioso.ru/project/meth%20project/2.htm>
4. Хавронина С.А., Балыхина Т.М. Инновационный учебно-методический комплекс «Русский язык как иностранный»: учеб. пособие. – М., 2008. : http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/iop_pdf/169-Navronina-_Balyhina.pdf
5. Хромов С.С., Апальков В.Г., Гуляева Н.А. Смарт технологии в компьютерной лингводидактике // Иноязычное образование в современном мире. – 2013. – Ч. 2. – С. 186–197.

**Текст по специальности и взаимосвязанное обучение
речевой деятельности иностранных учащихся**

Чернявская С.Н.

к. ист. н., доцент кафедры украинского, русского языков и прикладной лингвистики,

Немерцова Е.Е.

старший преподаватель кафедры украинского, русского языков и прикладной лингвистики,

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»

г. Харьков, Украина

e-mail: nemercova@ukr.net

Источниками учебных текстов по специальности обычно являются учебники и учебные пособия по специальности, а также научные статьи и фрагменты из монографий. Это обеспечивает построение учебного текста на том информационном материале, с которым учащимся приходится иметь дело в реальной действительности, что должно способствовать повышению мотивации обучения. Работа над текстом по специальности способствует активному вхождению иностранных учащихся в сферу профессиональной коммуникации.

Однако, если учащегося интересует информативная функция текста как источника научно-технической информации, то преподавателя текст по специальности интересует как материальная основа для развития речи учащихся в пределах научного стиля речи, которая обеспечивает комплексную работу (на всех языковых уровнях) по формированию умений и навыков в различных видах речевой деятельности.

Так, при обучении чтению текст и соответствующая система упражнений, которая учитывает особенности научного языка данной области, обеспечивают выработку навыков беглого чтения, извлечения информативного материала и оперирования им с учетом реальных потребностей профессионального общения.

Информативное содержание текста по специальности используется также и как основа для организации работы по обучению навыкам устного профессионального общения (аудирования и говорения). Учебные дискуссии на

материале этих текстов дают возможность учащимся решать определенные коммуникативные задачи на основе применения изученных языковых структур.

В работе над текстом по специальности со старшекурсниками и аспирантами особое значение приобретает обучение письменной речи как важнейшему для данного контингента виду речевой деятельности. При этом необходимо выработать умения и навыки написания специфических научно-технических текстов, которые создаются на основании свертывания информации исходного научного текста – аннотации и реферата.

Следует особо подчеркнуть, что в многообразной работе над специальным текстом по формированию умений и навыков в различных видах речевой деятельности этот текст по специальности выступает в двух функциях: в функции лингвистической лаборатории обучения текстообразованию и в функции образца текстообразования [1; с. 47].

При реализации первой функции текста традиционные виды упражнений по обучению чтению и письму, направленные на овладение лексико-грамматическим материалом, призваны создать языковую базу для формирования умений текстообразования.

Каждый учебный текст должен сопровождаться методической разработкой системы упражнений, предусматривающей работу по четырем уровням единиц речи – словоформам, словосочетаниям, фразам и сверхфразовым единствам.

Прежде всего все возможности текста должны использоваться для тщательной разработки систем заданий по словообразованию. Такая работа способствует расширению словарного запаса учащихся, овладению навыками чтения, нормами письменной и устной речи. Кроме того, словообразовательная работа, знание закономерностей русского словообразования, значений словообразовательных морфем помогает учащемуся «узнавать» написанное и звучащее слово, способствует развитию языковой догадки. Поэтому должно быть достаточно упражнений с однокоренными словами, эффективных для

понимания значения слова, развития языковой догадки, а также упражнений на анализ состава слова, на образование одних словоформ от других.

Эффективному усвоению специальной и общенаучной лексики должны способствовать разнообразные лексические задания. Это могут быть задания на подбор синонимов, антонимов, на синонимическую замену одних словосочетаний другими, на подбор управляемого слова и др. Очень важно, чтобы в эту систему входили упражнения по характерной для данной науки сочетаемости слов.

Большое значение для развития речи учащихся имеют также задания, связанные с работой над фразовыми и сверхфразовыми единствами (задания на трансформацию грамматических конструкций и их синонимическую замену, задания, развивающие навыки соединения информации при помощи связующих средств и др.).

Специфическую систему заданий по научному тексту, дающих возможность выработать навыки написания аннотации и реферата, представляют собой упражнения, обучающие различным видам свертывания информации. Среди них особого внимания заслуживают упражнения, которые отражают закономерности свертывания текста без потери информации путем трансформации синтаксических структур.

Использование в работе перечисленных выше традиционных видов упражнений по обучению чтению и письму имеет целью усвоение учащимися лексико-грамматического материала, свойственного научному стилю речи.

Однако навыки оперирования этим материалом являются лишь необходимым условием для формирования умений и навыков высшего порядка, связанных с образованием текста.

Лингвистическую основу обучения правилам текстообразования составляет структурно-смысловой анализ текстов по специальности, который должен выполняться с учетом основных положений современной теории текста. В каждом тексте должны быть определены закономерности

композиционно-смыслового плана и языкового оформления произведений данного жанра. Наиболее важным и трудным является реализация задачи эксплицировать для учащихся нормы структурно-смыслового построения данного текста в доступной форме. Это достигается системой тренировочных заданий, направленных на выработку навыков самостоятельного конструирования частей научного текста, а затем и целого текста с использованием изученных языковых средств.

Разные типы текста в зависимости от содержания (описание, рассуждение, доказательство и т. д.) включают в себя разные нормы структурно-смыслового построения научного текста и разные языковые средства, которые необходимо вычленить, систематизировать и представить в определенной последовательности упражнений, а именно: наблюдение и анализ, тренировка в составлении и употреблении речевых единиц, конструирование текстов с использованием данных языковых средств.

Разрыв между обучением языковым средствам и речевой деятельностью учащихся обусловлен тем, что игнорируется материальная основа речевой деятельности – языковые средства. Для устранения этого разрыва целесообразно использовать «путь комплексного, взаимосвязанного обучения речевой деятельности и языковому материалу, необходимому для коммуникации в определенной области» [2; с. 44]. Методическим ключом для такого обучения является деление текста на структурно-смысловые блоки и комплексная работа по развитию речевой деятельности на языковом материале каждого блока текста, обеспечивающей коммуникацию в пределах смысловой нагрузки блока. Работу над каждым блоком следует завершать заданием на самостоятельное конструирование фрагментов блока. Причем такие задания должны сопровождаться достаточным количеством опор и развиваться очень последовательно – от высказываний с максимальным количеством опор к самостоятельному высказыванию по теме текста.

В сложной и многообразной системе умений и навыков, вырабатываемых на основе текста по специальности, особое место занимают умения и навыки написания статей по специальности, которые являются навыками высшего порядка, реализующими задачу продуцирования оригинального научного текста. Стоящая перед преподавателями задача – сформировать эти умения – отвечает непосредственным коммуникативным потребностям аспирантов.

Итак, традиционные виды упражнений по обучению чтению и письму, направленные на усвоение учащимися лексико-грамматического материала, свойственного научному стилю речи, служат лишь базой для формирования умений и навыков высшего порядка – текстообразования.

Литература:

1. Клобукова Л. П. обучение языку специальности. – Москва : МГУ, 1997. – 177 с.
2. Шукин А.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного. – Москва : Высшая школа, 2003. – 334 с.

Интерференция и транспозиция при параллельном изучении украинского и русского языков иностранными студентами

Шкурко Е.В.

*к. филол. н., доцент кафедры перевода и лингвистической подготовки иностранцев
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
г. Днепр, Украина
e-mail: eshkurko@i.ua*

В 2017 году в Днепропетровском национальном университете имени Олеся Гончара на подготовительном факультете для иностранных студентов наряду с приоритетным в то время русским языком обучения был введен ознакомительный курс украинского языка. Дисциплина «Украинский язык для студентов-иностранцев» преподавалась в течение учебного года и была рассчитана на 210 часов (6 часов в неделю). Этого количества часов было достаточно для того, чтобы иностранцы научились писать и читать по-украински, а также получили навыки общения на бытовом уровне. Такое соотношение учебной нагрузки позволяло избежать интерференции при параллельном изучении русского и украинского языков.

Однако в связи с языковой политикой, проводимой нашим государством, в последующие годы приоритетным языком в ДНУ стал украинский. В соответствии с учебным планом на изучение украинского языка как иностранного отводилось 15 часов в неделю, русского – 10. Поскольку соотношение часов было приблизительно одинаковым, появление языковой интерференции стало неизбежным.

Как известно, выделяются следующие главные типы межъязыковой интерференции: фонетическая, грамматическая и лексическая.

Чаще всего мы наблюдаем фонетическое взаимовлияние. Поскольку в украинском языке отсутствует редукция гласных звуков [а] и [о], обычно именно русская фонетика подвергается влиянию украинской: студенты по-русски читают *холодно* вместо *холодна*, *мои* вместо *маи* и т.д.; и, наоборот, в украинских глаголах *читати*, *писати* вместо украинского *и* произносят русское *и* (как в глаголах *читать* и *писать*).

Достаточно часто встречается грамматическая интерференция, возникающая из-за отличий в падежных системах двух родственных языков: например, при образовании сочетаний с числительными 2, 3, 4 (*2 брата* – Родительный падеж, единственное число; *2 брати* – Именительный падеж, множественное число); отвечая на вопрос *где?*, студенты зачастую используют украинское окончание (*в парку*) или предлог (*у парке*); многие ошибки связаны с различиями в использовании предлогов, требующих употребления существительных в определенном падеже: *ехать к кому?* / *їхати до кого?*; *по математике* / *з математики* и т.п. Также интерференция часто появляется при спряжении: изменяя русские глаголы *любить*, *купить*, студенты делают ошибки в форме 3 лица множественного числа – *они люблять*, *куплять*; спрягая глаголы, иностранцы пишут по-русски *ты читаеш* без мягкого знака (как в украинском языке) и по-украински *вони читают* (как в русском языке).

Лексическое взаимовлияние проявляется при замене слов одного языка словами другого: *домашнє завдання* вместо *домашнее задание*, (он) *находиться*

вместо *знаходиться* и др. Интересен тот факт, что приоритетными являются те слова и выражения украинского или русского языков, которые были выучены первыми.

Поскольку при интерференции возникают разного рода ошибки, большинство лингвистов считают ее сугубо негативным явлением. Однако можно отметить и некоторое положительное влияние одного языка на другой.

А. А. Леонтьев считал, что, если бы не было явления положительного переноса, люди не смогли бы владеть несколькими языками одновременно. При изучении родственных языков транспозиция играет особенно важную роль, поскольку их сходства облегчают овладение первым и вторым неродными языками. Действительно, как показала наша практика, опираясь на грамматический материал, уже изученный, например, на уроке украинского языка, легче объяснить ту же тему на занятии по русскому языку, проведя параллели и сконцентрировав внимание студентов на общих языковых чертах или отличиях.

В связи с официальным принятием закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в текущем учебном году иностранные студенты, обучающиеся на подготовительном факультете Днепровского национального университета имени Олеса Гончара, в качестве иностранного будут изучать только украинский язык. Однако этот закон не касается сферы личной жизни, а это значит, что иностранцы, разговаривая с жителями, например, Днепра или Харькова, которые на неофициальном уровне все еще предпочитают общение на русском языке, столкнутся с определенными трудностями. На наш взгляд, учитывая специфику Восточно-Украинского региона, было бы целесообразным ввести для иностранных студентов подготовительных факультетов дисциплину «Русский язык бытового общения» из расчета 6 часов в неделю, оставив безусловный приоритет за обучением украинскому языку. Такое соотношение учебной нагрузки позволит иностранцам не только овладеть украинским языком на

уровне, необхідним для дальнішого обучения в вузах України, но и даст им возможность чувствовать себя комфортно в нашем билингвальном регионе, а также позволит избежать возникновения межъязыковой интерференции.

**Робота з художніми текстами на заняттях
з російської мови як іноземної**

Шкурко Н.В.

*старший викладач кафедри іноземних мов
Харківський державний університет харчування та торгівлі
м. Харків, Україна
e-mail: natalichka130962@gmail.com*

Розвиток міжкультурної компетенції на заняттях з російської мови як іноземної передбачає, при збереженні основного, комунікативного підходу до навчання, пошук нових шляхів і методів, ефективність яких повинна стати підґрунтям подальшого підвищення мотивації до предмета. На базі накопиченого на заняттях досвіду роботи зі студентами з російської як іноземної, ми спробували в цій статті сформулювати основні принципи, на яких побудований процес навчання мови. На нашу думку, вони відображають сприйняття іноземної мови (зокрема російської) як засобу «входження» в культуру іншого народу, як способу пізнання цінностей і пріоритетів носіїв іншої мовної свідомості. Перш за все, слід виходити з того, що суспільна природа мови є основою міжкультурної комунікації. Зазначений принцип ґрунтується на визнанні того факту, що суспільна природа мови надає об'єктивну можливість залучення іншомовних суб'єктів, у нашому випадку, іноземних студентів, до нової для них дійсності за допомогою мови як комунікативної одиниці за схемою: нова мова – нова культура. Суспільна природа мови виражається також у директивній функції, що спрямовує, впливає й формує особистість. У цьому сенсі література як унікальний феномен впливу на психіку і свідомість мовного суб'єкта відіграє особливу роль.

Література стає не просто інструментом пізнання, а пізнання через прекрасне. За допомогою свого величезного естетичного потенціалу вона

розбуджує глибокий інтерес до слова як такого. Отже, викладання російської мови як іноземної в закладі вищої освіти має характеризуватися освітньо-культурологічною спрямованістю.

Подібного погляду дотримується, наприклад, професор Ірвін Уайл (США), активно використовуючи зазначений метод під час викладання російської мови в одному з американських коледжів. Його слухачі пізнають Росію через вершини літератури – Пушкіна, Достоевського, Толстого, Тургенева, Горького, Шолохова. За прогнозами американських фахівців – лінгвістів, політологів – російська мова впевнено просувається на авансцену світових мов. Про це красномовно свідчать висловлювання таких загальноновизнаних титанів літератури, як Бальзак, Дюма, Гонкур, Мопассан, Бернард Шоу, Хемінгуей та ін.

Ще на початку 80-х років минулого століття російська мова та література викладалися в 800 навчальних закладах США, а 34 тисячі студентів і аспірантів обрали своєю спеціальністю. У навчанні російської мови іноземні фахівці-лінгвісти як стрижневі використовують принципи зацікавленості, просвітництва, пробудження інтересу до російської літератури, до російських фільмів, знайомство з шедеврами, що викликають живий інтерес, формують естетичний смак. Від прекрасного – до вивчення мови, мабуть, саме так можна сформулювати ці принципи. Механізм реалізації пізнавальної функції мистецтва – у цьому випадку, літератури, має особливість: той, хто читає книгу, «вирушає на пошук потаємного сенсу» і не заспокоюється, доки не розкриє його.

Емоційно-чуттєвий шлях пізнання мови через літературу, особливо коли для цього існує міцна естетична база, виявляється досить ефективним. Реалізація зазначеного принципу передбачає виховання почуттів. Тому педагог повинен, перш за все, формувати суб'єктивну готовність слухача до сприйняття літератури, творів мистецтв. Тому вкрай важливо шліфувати і вдосконалювати

художній метод пізнання дійсності, що сприяє ефективному оволодінню російською мовою.

Не менш важливо проаналізувати психологічні аспекти сприйняття та розуміння того чи іншого тексту, повідомлення, оповідання, роману. У сприйнятті літературного твору величезну роль відіграє розуміння підтексту, глибинного сенсу й мотиву. Глибина прочитання тексту, виявлення підтекстів, внутрішнього змісту твору дуже сильно розрізняються у читачів. Під час вивчення літератури і, відповідно, її «будівельного матеріалу» – мови, необхідно пов'язувати теоретичні знання з усією повнотою і складністю життя, з її підтекстами, щоб зробити заняття й лекції не тільки освітніми, але й такими, що формують людину, особистість.

Кваліфікований педагог виконує величезну моральну роботу, коментуючи свої заняття-лекції висловами великих філософів і мудреців. Просвітницькі думки супроводжують і, можна сказати, переслідують його все життя, бо він допомагає своїм учням і студентам опановувати категорії добра і зла на прикладі творів Пушкіна, Тургенєва, Достоевського, Бальзака, Оскара Уайльда та ін. Це передбачає величезну просвітницьку діяльність.

На нашу думку, головним принципом відбору художніх текстів є інформативність на ґрунті естетичного осягнення ідеалу через прекрасне – літературу, мистецтво. Зацікавленість студента виникає, коли він розуміє зв'язок слова й образу в художньому творі. Це одна з найскладніших проблем, що вимагає поглибленого вивчення. Слово, виконуючи свою емпіричну роль, є найважливішим засобом створення художнього образу. Але художній твір формують і інші важливі елементи – композиція, ритміка, мелодика, які також є засобами створення образу. Тільки в їх органічній єдності художник досягає мети. Треба розуміти, що не всі слова створюють образ. Існують слова, що самостійно подібного смислового навантаження не мають, а лише виражають певні логічні поняття. Однак майстерне поєднання таких слів у художньому творі може створювати образність. Поетичний образ може бути виражений

переносним значенням (тропи). Кожен великий письменник володіє власним стилем, глибоко оригінальним, неповторним, самобутнім. Неможливо переплутати Пушкіна з Толстим чи Тургенева з Некрасовим, навіть якщо вони пишуть про подібне.

Порівняльний аналіз літературних творів є дуже важливим, і треба вміти пояснити співзвучність різних творів і тем у літературі. Особливо якщо йдеться про переосмислення класичної та сучасної літератури, про їх зіставлення, насамперед, у спробах знайти свій моральний ідеал.

Під час вивчення лексики особливого значення набуває смисловий аналіз слів. Тексти, на ґрунті яких відбувається лінгвістичний аналіз, повинні викликати думки й почуття. Завдяки мові людина отримує можливість долучитися до нової національної культури, прилучитися до її духовних багатств. І тут ознайомчо-пізнавальна функція мови тісно переплітається з виховною.

Для більш глибокого вивчення мови й осягнення культури її носіїв серйозну увагу має бути приділено емоційно-пізнавальній функції навчання – підбору й аналізу образів художньої літератури, текстів, що здатні викликати творчу активність у навчанні й естетично збагатити особистість. Таким чином, принципами підбору художніх текстів для читання можна вважати: 1) принцип пізнання через прекрасне, тобто через художні функції тексту; 2) освітньо-культурологічний принцип, що співвідноситься з першим принципом; 3) принцип зацікавленості. Це дуже об'ємний принцип (література, мистецтво, кіно, балет, диспут); 4) принцип виховання особистості, яка навчається; 5) принцип формування естетичного сприйняття літератури й дійсності (слова, образи, тропи).

Література:

1. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Лингвистическая проблематика страноведения в преподавании русского языка иностранцам. М.: Изд. МГУ, 1971. С. 24–27, 99–101.
2. Ильин Е.Н. Рождение урока. М.: Педагогика, 1986. С. 34–37.
3. Селиванова С. Американцы изучают русский. ЛГ. №40. 1988. С. 68–69.

Секція 2. СУЧАСНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС: ТРАДИЦІЙНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, АЛГОРИТМИ Й ПРИЙОМИ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Производственная языковая практика как одна из форм профессиональной подготовки иностранных студентов специальности «Мировая экономика»

Антанькова О.А.

*ст. преподаватель кафедры лингвистических дисциплин
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия*

г. Горки, Республика Беларусь

e-mail: lolat83@mail.ru

Практика студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования является одной из составных частей основной образовательной программы. Производственная языковая практика как одна из форм организации профессиональной подготовки будущих специалистов создает наиболее благоприятные условия для применения на практике, мобилизации и углубления всех знаний, умений и навыков, которые были накоплены студентами в процессе обучения выбранной специальности, и развития языковых способностей.

В учреждении образования «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» производственная языковая практика является составной частью образовательного процесса и проводится на базе организаций и предприятий, регулирующих и осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, и кафедры лингвистических дисциплин. Производственная языковая практика предназначена для студентов-иностранцев 2 курса специальности «Мировая экономика» очной формы получения высшего образования, изучающих русский язык как иностранный, проводится в течение 2-х недель в режиме 5-дневной рабочей недели.

Целью практики является раскрытие основ профессиональной деятельности будущих специалистов, психологическая адаптация к избранной

профессии, ознакомление студентов с основными структурными компонентами и функциями отделов по внешнеэкономическим связям в организациях различных форм собственности, интеграция профессиональной и языковой подготовки. Основными задачами практики являются закрепление специальных теоретических знаний, приобретение практических навыков общения с иностранными специалистами в профессиональной среде, практическое применение и углубление знаний иностранных языков путем чтения, перевода и анализа коммерческой и деловой информации.

Производственная языковая практика предполагает организацию экскурсий на предприятия, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, в ходе которых происходит знакомство с основными принципами организации деятельности предприятия, на котором проводится практика, отдела внешнеэкономического сотрудничества на данном предприятии, ознакомительно-практическая работа в отделах внешнеэкономических связей. Работа в отделах внешнеэкономических связей включает следующие направления:

- деловая переписка на иностранном языке;
- ведение телефонных разговоров на иностранном языке;
- основы организации приема зарубежных бизнес-делегаций;
- переговоры с зарубежными партнерами.

Во время, не занятое на предприятиях, студенты работают с бумажными и электронными носителями информации, аудио- и видеоматериалами, а также ресурсами сети Интернет. Студенты применяют умения устного и письменного анализа, аннотирования и реферирования русскоязычных текстов, ведения обсуждений, дискуссий, дебатов в профессиональных ситуациях общения.

В период практики студенты также выполняют индивидуальные задания, полученные от руководителя практики от кафедры. Индивидуальное задание представляет собой письменную самостоятельную работу студента по одной из тем экономической направленности, выполненную с целью углубленного

изучения курса экономики в исследуемой сфере посредством русского языка как иностранного. Индивидуальное задание предполагает самостоятельное изучение и анализ студентом русскоязычной информации по избранной теме с использованием научной и учебной литературы, печатных и электронных СМИ.

Производственная языковая практика требует от студента использования знаний русского языка как иностранного, всех накопленных ранее знаний, умений и навыков по выбранной специальности, общей эрудиции и личностных способностей (общительность, вежливость, тактичность). Создание адекватных условий для производственной языковой практики является залогом успешного формирования в ее процессе профессиональной компетентности, что в дальнейшем поможет будущему экономисту-международнику осуществлять профессиональную деятельность, применяя свои знания, умения и опыт.

Преимущества и недостатки смешанного обучения

Володина И.А.

преподаватель кафедры языковой подготовки 2

*Учебно-научного института международного образования
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина
г. Харьков, Украина*

e-mail: inna_gyrenko@ukr.net

Быстрый прогресс науки и техники приводит к массовым изменениям в процессе обучения иностранному языку. Одним из результатов развития науки и техники является Интернет. Интернет позволяет человеку делать множество вещей без ограничения времени и пространства. Люди могут выполнять работу, даже не находясь на своем рабочем месте. Интернет также широко применяется в образовательном процессе. Одним из таких применений является смешанное обучение. Смешанное обучение – один из трендов современного образования и по оценкам прогнозистов останется таковым и в ближайшее десятилетие. Технологию смешанного обучения рассматривают как технологию синергетическую, которая позволяет более эффективно использовать

преимущества как очного, так и электронного обучения, и нивелировать или взаимно компенсировать недостатки каждого из них.

Русскоязычный термин «смешанное обучение» представляет собой дословный перевод английских слов *blended learning*. Обратим внимание, что в английской версии употребляется именно слово *learning* – учение, т.е. процесс получения знаний и умений, в котором ученик является активно действующим субъектом.

Впервые основные принципы смешанного обучения применялись ещё в шестидесятых годах XX века в корпоративном и высшем образовании, но сам термин был впервые использован в 1999 г., когда американский Интерактивный Учебный Центр начал выпуск программного обеспечения, предназначенного для преподавания через Интернет.

В отличие от многих других педагогических технологий, смешанное обучение не имеет конкретного авторства и складывалось во многом спонтанно, в результате многочисленных попыток изменить существующие методы и принципы обучения. Такая спонтанность и многофакторность развития смешанного обучения вызывает сложности при анализе данной технологии, которые начинаются с попыток сформулировать чёткое определение.

Специалисты дают разные определения смешанного обучения: сочетание технологий и традиционного обучения на занятии на основе гибкого подхода к обучению с учетом преимуществ тренировочных и контролирующих задач в сети, но также использует другие методы, которые могут улучшить результаты студентов и сэкономить затраты на обучение; сочетание обучения во время личного общения и программированного обучения в едином образовательном пространстве; языковой курс, сочетающий обучение во время личного общения с соответствующим использованием технологий [2].

Смешанное обучение представляет собой фундаментальное переосмысление и реорганизацию динамики преподавания и обучения, начиная

с различных контекстуальных потребностей и непредвиденных обстоятельств (например, дисциплины, уровня развития, ресурсов). Исходя из этого, не существует двух одинаковых моделей смешанного обучения. Именно в этом заключается сложность указанного подхода. Смешанное обучение – это метод, сочетающий традиционное обучение и некоторые элементы дистанционного обучения.

Применение смешанного обучения в преподавании языка имеет ряд преимуществ и недостатков. Смешанное обучение сочетает преимущества как традиционного, так и дистанционного методов обучения. С позиции традиционного метода, смешанное обучение дает преподавателю и студентам много возможностей взаимодействовать во время занятий. Все время преподавателя занято преподаванием, наблюдением, оценкой и получением обратной связи со студентами. Обучение становится более напряженным и эффективным благодаря тесному взаимодействию преподавателя и студентов.

Традиционный метод дает студентам много возможностей учиться, наблюдать, задавать вопросы и получать обратную связь с преподавателем. Это интенсивное взаимодействие создает благоприятную среду для развития. Традиционное обучение поощряет взаимодействие не только между преподавателем и студентами, но и между студентами. Студенты имеют возможность учиться и делиться своими знаниями с другими. Подобный вид совместного обучения увеличивает темпы обучения и развивает не только когнитивные, но и психомоторные и эмоциональные способности.

С позиции дистанционного обучения, смешанная модель обеспечивает большую гибкость (свободу) в осуществлении образовательного процесса. Гибкость содержит несколько аспектов образовательного процесса. Во-первых, преподаватель имеет больше свободы в презентации учебных материалов. Он уже не обязан выдавать все материалы во время занятий. Преподаватель имеет возможность разделить все материалы, скажем, на две части и одну предоставлять во время аудиторных занятий, а другую – с помощью

самостоятельной работы в сети или работы с другими источниками в Интернете.

Во-вторых, смешанное обучение позволяет преподавателям больше гибкости и свободы в контроле и оценивании. Преподаватель имеет возможность проводить онлайн тестирования, размещать задания и тесты, и даже итоговый тест в конце семестра. Такая возможность полезна как для преподавателя, так и для студентов. Преподаватель имеет больше времени для оценки деятельности студентов, а студенты имеют возможность работать со своими задачами на любом месте, не посещая занятий в аудитории. Мы склонны быть фанатами смешанного обучения, так как наблюдаем за студентами во время работы, и контраст между тем, что происходит во многих аудиториях и тем, что позволяет делать смешанное обучение, очевиден.

В смешанном обучении преподаватели не могут контролировать действия, да они и не должны это делать. Безусловно, они не устраниются, они остаются наставниками, руководителями, тренерами, а иногда и инструкторами.

Смешанное обучение имеет такой недостаток: он связан с онлайн-системой, которая имеет решающее значение в смешанном обучении. Подключение к Интернет является неременным условием смешанного обучения. Оно требуется для работы с курсом как учителю, так и студентам. И если устойчивая Интернет связь отсутствует, то это ставит под сомнение использование модели смешанного обучения в целом и ограничивает желания и возможности участников процесса обучения. Также существуют и другие недостатки смешанного обучения: неготовность информационно-образовательной среды заведений высшего образования к поддержке целостного процесса электронного обучения; отсутствие методики преподавания в электронной среде, обязательной системы повышения квалификации в области электронных технологий; недостаточное обеспечение электронного обучения учебно-методическими материалами; неготовность

преподавателей к обеспечению электронного обучения; отсутствие осознания его перспективности и необходимости использования; отсутствие достаточного количества высококвалифицированных программистов для решения многофакторных задач информатизации университета. Но несмотря на все недостатки и вопросы, потенциал смешанного обучения огромен, возможно, не ограничен. Мы считаем, что сторонники смешанного обучения должны показать всем, что оно позволяет следовать новыми путями и достигать новых высот. Образование должно определить, что действительно имеет значение, и сообщество смешанного обучения должно быть участником этой дискуссии. Смешанное обучение становится чрезвычайно востребованным. Современные студенты уже настроены на наличие онлайн-компонента, сопровождающего основной курс по предмету. Разнообразие ресурсов электронной составляющей смешанного курса открывает новые возможности презентации учебного материала в доступной и интересной форме. Потенциал компьютерных средств для реализации качественного обучения языку, основанного на принципе гибкости и вариативности, позволяет студентам определять индивидуальную траекторию изучения предмета самостоятельно. Смешанное обучение – это масштабная стратегия, которая помогает разбивать стереотипы, присущие традиционной системе обучения. Оно дает преподавателям возможность достигать до студентов способами, которые прежде были невозможными. Но чтобы оно работало, руководители учебных заведений не должны начинать со смешанного обучения или технологии, они должны начать с процесса тщательного проектирования, чтобы раскрыть весь потенциал смешанного обучения.

Таким образом, смешанное обучение, несомненно, представляет собой прогрессивную образовательную технологию, имеющую широкие перспективы для использования и дальнейшего развития.

В первую очередь, это связано с тем, что при правильном и полноценном применении смешанное обучение работает на формирование ценных качеств

личности, которые также известны как навыки XXI века. Это: способность к комплексному решению проблем, учёту всех аспектов решаемой задачи; критическое мышление, способность выбора достоверных источников данных и отбора информации, которая действительно необходима для решения проблемы; креативность, способность творчески переосмыслить имеющуюся информацию, синтезировать новые идеи и решения; командная работа, умение продуктивно взаимодействовать с другими людьми, искать единомышленников и создавать команды; умение и стремление учиться на протяжении всей жизни; умение принимать решения и нести за них ответственность.

В будущем смешанное обучение будет развиваться благодаря внедрению новых форм электронного обучения и развитию моделей взаимодействия субъектов образовательного процесса, что позволит существенно расширить возможности образовательной среды.

Литература:

1. Краснова Т.И. Смешанное обучение: опыт, проблемы, перспективы. *В мире научных открытий*. 2014. № 11. с. 10–26.
2. Логинова А.В. Смешанное обучение: преимущества, ограничения и опасения. *Молодой ученый*. № 7 (87). 2015. С. 809 – 811.

Использование проектной методики на занятиях по развитию устной речи китайских студентов-филологов¹

Го Лицзюнь

*докт. филол. н., доц., декан факультета русского языка,
Институт международных исследований Университета имени Сунь Ятсена
г. Чжухай, КНР
e-mail: guolj5@mail.sysu.edu.cn*

Попова А.И.

*ст. преп. факультета русского языка,
Институт международных исследований Университета имени Сунь Ятсена
e-mail: pallai1092@hotmail.com*

Развитие коммуникативной компетенции у студентов, изучающих русский язык в китайских вузах, т.е. вне языковой среды, представляет собой

¹ Статья является промежуточным результатом реализации Университетом имени Сунь Ятсена проекта 2018 г. в сфере управления качеством преподавания на ступени бакалавриата «Проектирование качества преподавания на ступени бакалавриата в Институте международных исследований» (грант № 21000-18832606).

одну из наиболее актуальных проблем лингводидактики. Как известно, формирование определенного объема языковых знаний, представленных в систематизированном виде, является важной задачей, которая решается на практических занятиях по русскому языку, а обучение языковой системе особенно актуально для китайских студентов-русистов. В связи с этим перед преподавателем стоит важная задача приблизить учебную речевую практику студентов к естественной речевой деятельности, осуществляемой в процессе общения.

Традиционно обучение русскому языку студентов-русистов ведется по УМК «Восток», который используется в большинстве китайских вузов. УМК «Восток» был создан лингвистами Пекинского университета иностранных языков и сотрудниками Государственного института русского языка имени А.С.Пушкина (ИРЯП), претерпел несколько переизданий с учетом современных реалий и нацелен на комплексное развитие у студентов навыков и умений в области аудирования, говорения, чтения, письма и перевода. Говорение как вид продуктивной речевой деятельности вызывает особые трудности у китайских студентов, особенно в условиях отсутствия языковой среды.

Дисциплина «Устная речь (или «Развитие речи»)» ведется на 1-2 курсах (3 семестра). И если во втором семестре первого года обучения основным видом работы на занятиях по практике разговорной речи была подготовленная монологическая и диалогическая речь в пределах минимального набора речевых ситуаций («Моя семья», «Мой друг», «Мой университет» и т.д.), то в третьем семестре студенты-русисты должны научиться свободному диалогу (монологическому высказыванию) с неподготовленной речью. Речь студентов должна быть спонтанна, а темы для обсуждения приближены к условиям естественного общения. Учебник «Восток. Устная речь» для второго курса включает 12 тем: «Внешность», «Характер», «Мое хобби», «Путешествие», «Библиотека», «Интернет», «Иностранные языки», «Радио и телевидение», «Ресторан», «Музеи, выставки», «Театр, кино» и «Праздники». На данном этапе отрабатываются речевые навыки по грамматически правильному оформлению

высказывания с использованием различных реплик реагирования, вводных структур и клишированных выражений. Ситуация осложняется тем, что к этому времени лексический запас студентов слишком мал для свободной коммуникации, многие грамматические темы ими еще не освоены, студенты не владеют лингвистической терминологией. На наш взгляд, трудности в развитии устной речи могут быть успешно преодолены путем обучения студентов приемам проектной деятельности.

Проектная методика (или метод проектов) – это «одна из технологий обучения, ... основанная на моделировании социального взаимодействия в малой группе в ходе учебного процесса» [1, с.226]. «Метод проектов – суть составляющая развивающего, личностно-ориентированного обучения» [3]. Главным дидактическим достоинством проектной деятельности является самостоятельность работы студентов в поиске материала по теме проекта и оформлении своих мыслей с опорой на приобретенный речевой опыт и учебную литературу (учебники, словари). Метод проектов базируется на личностно-деятельностном подходе к обучению, в его основе лежит идея активизации учебно-познавательной деятельности студентов в процессе создания определенного учебно-исследовательского продукта, накопления собственного опыта овладения знаниями и умениями и их использования в конкретных речевых ситуациях и/или в профессиональной деятельности. Проектная методика позволяет организовать не столько взаимодействие преподавателя и студентов, сколько студентов между собой, взаимное обучение, «когда учащиеся берут на себя не только индивидуальную, но и коллективную ответственность за решение учебных задач и начинают помогать друг другу» [3]. Данная педагогическая модель является незнакомой и новой для китайских студентов, т.к. в китайской системе обучения студенту отводится пассивная роль и навыки самостоятельной, поисковой, исследовательской работы, предполагающей систематизацию, анализ и обобщение знаний, отсутствуют. Это усложняет роль преподавателя, поскольку он хорошо

понимает, что научить речевому общению невозможно без опоры на коммуникативную методику, без заданий, где студенты самостоятельно должны решать проблемные ситуации с использованием выученного материала. «Необходимо развивать у китайской аудитории умение анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, совершенствовать логическую память и абстрактное мышление» [4]. Поэтому для формирования умений инициативного, спонтанного говорения, что является главной целью обучения этому виду речевой деятельности, нами была выбрана проектная методика. В таких условиях студенты становятся полноправными участниками учебной коммуникативной практики, а не ее наблюдателями. Решающее значение имеют правильная организация и проведение такого вида работы, который стимулирует умственную деятельность студентов.

Рассмотрим, как была организована работа над проектом на примере темы «Путешествие». Она предполагает четкую последовательность этапов, определенный алгоритм действий, ориентированных на реальный практический результат, значимый для студентов. Работа над проектом включает три этапа: 1) формулировку задания, определение целей и задач; 2) поисковую работу малых группах и исполнение проекта; 3) обсуждение и оценку проекта. Роль преподавателя состоит в том, чтобы создать условия, максимально благоприятные для проявления творческого потенциала учащихся, координировать работу, помогать преодолевать возникающие трудности. Важной частью проекта является постановка задания. В нем заключается основная цель работы над проектом. Цель данного проектного задания – презентовать лексические единицы (существительные, прилагательные, глаголы, наречия), входящие в лексико-семантическую группу, показать их грамматические связи и функционирование в речи. Для этого преподаватель выбирает из группы студентов несколько человек (в данном проекте участвовали 3 студента) и озвучивает основное задание проекта, чтобы слышали все студенты: 1 студент проводит словарную работу, составляя список

лексических единиц ЛСГ «Путешествие», 2 студента должны не только собрать глаголы по этой теме, но и рассказать об их синтагматических характеристиках. Цель второго этапа – развитие умения работать с учебной информацией, анализировать ее, систематизировать языковой материал в соответствии с поставленной задачей, развитие кооперативных способностей, т.е. умения работать в сотрудничестве. На третьем этапе после выполнения задания (1 неделя) студенты, участвующие в проекте, выступили перед группой, сопровождая свои объяснения самостоятельно созданными презентациями Powerpoint, что сделало работу более продуктивной. Кроме того, они комментировали особенности функционирования языковых единиц по-русски, иногда (в особо трудных случаях) использовали китайский язык, чтобы облегчить и ускорить процесс понимания. На этом этапе проводится важная и объемная лексико-грамматическая работа, которая не является самоцелью, а нужна для продуктивного выражения коммуникативных намерений. Студенты группы не просто слушали выступления участников проекта, а активно участвовали в обсуждении, анализе лексико-грамматического материала, задавали вопросы, уточняли трудные моменты. На этом этапе преподаватель выполняет корректирующую роль. Таким образом, осуществляется взаимодействие по линии преподаватель – участники проекта, участники проекта – студенты, преподаватель – студенты. Проект реализует совместное наблюдение, размышление над компонентами языка, решение проблем организации, освоения и усвоения учебного грамматического, лексического и речевого материала. А самостоятельная поисковая работа над проектом-заданием способствует формированию устойчивых ассоциативных связей, пониманию парадигматических и синтагматических связей, выработке умения коррекции собственных навыков употребления единиц данной лексической группы в речи.

На заключительном этапе работы над проектом преподаватель, используя подготовленные презентации студентов, предложил студентам семантико-

синтаксическую схему темы, где в обобщенном и структурированном виде представлена учебная информация (лексико-грамматическая) по изучаемой теме. Вся учебная информация подается в виде так называемых карт памяти (их еще называют «ментальными картами», «ассоциативными картами» или «интеллект-картами») по принципу гипертекста. Это эффективный метод запоминания, основанный на действии психологических механизмов восприятия и памяти. Кратко напомним, что данный метод заключается в создании древовидных схем, содержащих понятия и их взаимосвязи и воссоздающих основные ассоциативные ряды, связанные с понятием-объектом, находящимся в центре схемы. Огромный дидактический эффект такой подачи учебной информации состоит в максимальной визуализации, структуризации и классификации понятий. Такие наглядные, понятные, логически продуманные карты памяти значительно помогают снять трудности в изучении языка и речевом общении. Поскольку проектная деятельность (и в ее рамках – составление карт памяти) – совершенно новый вид работы для китайских студентов, сначала именно преподаватель составляет такие ментальные карты, в дальнейшем, когда студенты поймут принцип их составления, эту работу они также будут выполнять самостоятельно. В результате происходит непроизвольное запоминание лексических единиц и грамматических структур, мотивируется речевая деятельность на изучаемом языке. Такие обобщенные ментальные карты, содержащие контекстуально обусловленную лексику, грамматические конструкции, идеоматические выражения, упакованные в один тематический блок, являются опорами для адекватного понимания текстов, а также для умения «порождать тексты, максимально корректные с точки зрения разнообразных норм, принятых в данном лингво-социокультурном окружении (языковой, литературной, узуальной и др.)» [2, с.13]. Это важное замечание, т.к. результатом работы над тематическим проектом является составление собственного текста – монологического высказывания на изучаемую тему. Кроме этого, такая серьезная работа над темой поможет студентам менее

болезненно решать коммуникативные задачи, вступая в диалогическое общение на заданную тему.

Думается, что это в такой работе активизируются не только личностные свойства студентов – интеллектуальные умения; языковая и речевая наблюдательность, самостоятельность, готовность к познавательно-поисковому творчеству, но и успешно формируется профессиональная компетенция будущих филологов. Таким образом, можно сделать вывод, что использование проектной методики на занятиях по развитию устной речи китайских студентов-русистов в русле личностно-коммуникативного обучения позволяет успешно формировать их лингвистическую, социолингвистическую, социокультурную, профессиональную компетенции.

Апробация проектной методики на занятиях по развитию устной речи позволила наметить вопросы для дальнейших лингвометодических исследований. Вместе с тем представляется, что обозначенный дидактический прием дает возможность обеспечить динамичное развитие когнитивно-творческой способности китайских студентов-филологов к самообразованию и, соответственно, стимулировать формирование их профессиональной компетенции.

Литература:

1. Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). – М.: Издательство ИКАР, 2009. – 448 с.
2. Кулибина Н.В. Инновационный вектор в методике преподавания русского языка как иностранного – изменение лингводидактической парадигмы // Актуальные проблемы методики преподавания русского языка как иностранного: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием; г. Уфа, 18 июня 2015 г. / отв. ред. канд. филол. наук, ст. преп. О. С. Тарасенко. – Уфа, 2015. – С.9-19.
3. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. 272 с.
4. Пугачёв И. А. Этноориентированная методика в поликультурном преподавании русского языка как иностранного : монография / И. А. Пугачёв. – М.: РУДН, 2011. 284 с.

**Методы нейролингвистического программирования
в преподавании русского языка как иностранного
Гутникова Т. Ю.**

*к. фил. н., старший преподаватель кафедры языковой подготовки 2
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
г. Харьков, Украина
e-mail: tata.gutnikova@gmail.com*

Основой современной методики преподавания, и в том числе русского и украинского языков как иностранных, является коммуникативный, личностно ориентированный подход, который, как правило, рассматривается в тесной взаимосвязи с такими науками, как педагогическая и социальная психология, психология воспитания, этнопсихология, психолингвистика и др. Наряду с ними все чаще используют также термин «нейролингвистическое программирование». Считается даже, что "нейролингвистическое программирование легло в основу новых методик в изучении иностранного языка, главным принципом которых является уважение к модели мира конкретного человека" [3, с. 8].

Нейролингвистическое программирование (НЛП) – это область практической психологии, разрабатывающая прикладные техники, моделирующая приемы и практики известных психотерапевтов, то есть изучающая опыт психоанализа, психолингвистики, нейробиологии, психотерапии с целью его дальнейшего практического использования.

Совместная работа по созданию НЛП была начата в конце 1960-х годов группой специалистов Калифорнийского университета: Р. Бендлером, Д. Гриндером, Ф. Пьюселиком во главе с их научным руководителем ученым-антропологом Г. Бейтсоном. Первоначальной целью их деятельности было определение причин эффективности взаимодействия некоторых психотерапевтов с их клиентами. Но вместо исследования этого вопроса с точки зрения психотерапевтической теории, ученые обратились к анализу методов и техник через наблюдение за работой психотерапевтов. Изученные методы они сгруппировали в категории и представили в виде общих моделей

межличностных отношений и влияния людей друг на друга. Результаты их исследований были опубликованы в 1975-1976 годах в работах "Структура магии" (Том I, II) и "Изменения в семье", а итогом стала так называемая "Метамоделю", послужившая фундаментом для дальнейшего изучения и создания нового направления в практической психологии.

НЛП занимает отдельное место в современном научном знании. Многие ученые до сих пор скептически относятся к его появлению и называют сомнительной "манипулятивной" психотехнологией. Другие же считают НЛП направлением "моделирования гениальности", мощнейшим инструментом психологического воздействия на людей. Вследствие общедоступности техник, раскрывающих сложные психологические методики, НЛП в современном мире имеет широчайший спектр применения, и одной из его областей является обучающая деятельность.

Сегодня существует несколько различных методик изучения иностранного языка, в основе которых лежат техники и методики нейролингвистического программирования, например, когнитивно-мотивационный подход Д. Рунова, многосенсорное обучение В. Беянина, «Моделино» Т. Байбукалова, «Модель личностно-ориентированного обучения» А. Плигина и И. Максименко и др.

Рассмотрим некоторые основные понятия НЛП: модель языка, или *метамоделю* – путем специальных психологических техник помогает лучше понять смысл речи человека, а в некоторых случаях даже менять его восприятие. *Фрейминг* – правильное построение, "обрамление" речи (frame – от англ. рамка), интенсивное развитие коммуникативных способностей личности. *Репорт* (центральное понятие НЛП) – особое состояние доверия, в котором происходит обмен информацией и энергией; способ гармонизации отношений, намерений, целей, представлений участников коммуникативного, а в нашем случае – учебного, процесса. *Подстройка* – уважительное отношение к мировоззрению и модели мира другого человека, которое способствует

копированию и эмпатии. Техника копирования вербального и невербального поведения объекта достаточно широко используется в процессе изучения РКИ, ведь при вдумчивом копировании обучение становится наиболее продуктивным, так как копирующий может одновременно перенимать разные стороны не только речи, но и поведения копируемого. *Результативность, якорение* – техники НЛП, направленные на повышение эффективности человека, а также воздействие на его нервные процессы, управление мотивацией и эмоциональными состояниями.

Одним из наиболее используемых в процессе обучения РКИ постулатов НЛП является понятие о *репрезентативных системах* – основных способах восприятия и хранения информации, то есть механизмах воздействия на психику и память определенных нейропроцессов. Известно, что люди имеют различные доминирующие каналы восприятия: визуальный – опора на внешние зрительные образы и внутренняя визуализация; аудиальный – восприятие через слуховые образы (звуки) и внутреннее воспроизведение; кинестетический – основанный на ощущениях: внешних (тактильные ощущения) и внутренних (вспоминаемые чувства, эмоции).

Безусловно, учет особенностей репрезентативных систем студентов способствует построению наиболее эффективного процесса обучения, причем можно утверждать, что доминирование определенного канала восприятия характерно не только для отдельного индивида, но и для определенной национальности. Например, китайские студенты в большинстве своем являются визуалами: они гораздо легче воспринимают и запоминают материал, который предоставляется в виде таблиц, схем, изображений или написан на доске. Таким образом, в работе с этими учащимися следует использовать различные варианты наглядности: компьютерные презентации, видео, раздаточные материалы, словари, а также можно правильно организовать работу с мобильными приложениями. Именно поэтому китайские студенты с большим удовольствием пишут, чем говорят, всегда очень аккуратно выполняют задания

в тетрадях, старательно ведут конспект, но зачастую опасаются живой спонтанной речи. Вопросы преподавателя, которые выходят за рамки подготовленного студентом материала, часто ставят китайского студента в тупик, ведь чтобы вести грамотный диалог, ему необходимо тщательно продумать и записать высказывания.

Студенты из Восточных стран очень часто имеют кинестетическую репрезентативную систему, поэтому для них предпочтительнее активная форма обучения, при которой знания добываются в процессе совместной интерактивной деятельности, общения. Для них характерна подвижность, активная жестикуляция, высокая адаптивность в процессе занятий, быстрое усвоение информации и отсутствие страха перед живым общением, новым языком и людьми другой культуры. То есть задачей преподавателя при работе в такой группе становится подбор соответствующего стиля подачи материала: упражнений, ролевых игр, игр с карточками, работы у доски, разыгрывания сценок и т. д., то есть обеспечение таких ситуаций, в которых студенты-кинестетики смогут максимально раскрыть свой учебный потенциал.

Но поскольку чаще всего аудитория обучаемых бывает неоднородна с точки зрения каналов восприятия информации, преподавателю необходимо организовывать работу так, чтобы каждый студент, независимо от его склонностей и способностей, мог в полной мере освоить учебный материал и почувствовать себя комфортно в многонациональной студенческой среде, ведь чем больше будет задействовано механизмов активизации восприятия, тем интенсивнее и эффективнее будет проходить учебный процесс.

Считается, что, привлечение студентов к выполнению упражнений, которые затрагивают разные репрезентативные каналы, способствует их развитию, но при этом всегда нужно помнить о том, что максимальная эффективность будет связана с ведущим каналом. Подбирая учебный текстовый материал, также необходимо понимать особенности восприятия разных групп: аудиалам понравятся диалоги и прослушивание текстов,

кинестетики заинтересуются динамикой развития действия в тексте, а визуалы – описательными текстами и картинками.

Полезными для студентов и преподавателей РКИ будут некоторые из основных пресуппозиций (базовых принципов) НЛП: "Люди обладают необходимыми для достижения цели внутренними ресурсами", "Мы можем управлять своим мозгом и контролировать результаты", "Любая коммуникация должна увеличивать количество доступных альтернатив", "Человек, обладающий наибольшей гибкостью, обладает наибольшим влиянием", "Способ коммуникации влияет на наше восприятие", "Личность и поведение – это различные явления", "Не бывает поражений, есть только обратная связь", "Мы уважаем модели мира других людей" и др.

Таким образом, ознакомившись с основами нейролингвистического программирования и учитывая некоторые его методики, преподаватель, с одной стороны, может организовать и выстроить процесс обучения с максимальной результативностью и, с другой стороны, предупредить определенные сложности, связанные с разницей в культуре, восприятии мира и отношении к процессу обучения в группе студентов-иностранцев.

Литература:

1. Байтукалов Т. А. Быстрое изучение иностранного языка от английского до японского / Т.А. Байтукалов // М.:Рипол Классик, 2009. – 160 с.
2. Белянин В.П. О конкордансе и диссонансе языковых личностей преподавателя и студента в обучении иностранным языкам. // Итоги и перспективы развития методики: теория и практика в преподавания русского языка и культуры России в иностранной аудитории. – М.: МАПРЯЛ, РУДН, 1995. – 134 с.
3. Дымшиц М. Репрезентационные системы. // Руководство к использованию программы ВААЛ. – М., 1999. – 28 с.
4. Ковалев С.В. Введение в НЛП: Учебное пособие. – М., 2004. – 90 с.
5. Шугалей Е.В. Перспективы применения методологии НЛП к моделированию процессов динамического обучения: Материалы конференции "Многомерный мир: НЛП методология и моделирование". – СПб, 2005. – С. 67-72.

**Упровадження елементів проблемного навчання
на заняттях з української мови як іноземної**

Долгопол О. О.

к. пед. н., ст. викладач кафедри мовної підготовки

Кір'янова О. В.

ст. викладач кафедри мовної підготовки

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

м. Харків, Україна

e-mail: khnuvg@ukr.net

Традиційні або пояснювально-ілюстративні методи навчання поступилися місцем технологіям, спрямованим на активне осмислене самостійне засвоєння студентами загальних та професійних компетентностей, у яких викладач виступає у ролі наставника, тьютора, організатора. Серед таких технологій важливе місце відводиться проблемному навчанню, дієвість якого підтверджено отриманими позитивними результатами навчання ще в 50-х роках ХХ століття. У контексті сучасних завдань вищої освіти щодо формування творчої особистості фахівця, здатного до самостійного критичного мислення, до відповідальності за прийняття професійних рішень, до здатності працювати в команді, проблемне навчання не втрачає актуальності, адже за визначенням одного з його основоположників В. Оконя, ґрунтуються «на отриманні учнями певних знань та вмінь шляхом вирішення теоретичних та практичних проблем» [2, с. 21]. Під час опанування української мови іноземними студентами доволі часто виникають проблемні ситуації, тож упровадження елементів проблемного навчання у процес вивчення української мови іноземними студентами є дієвим інструментом досягнення мети вищої освіти.

Мета статті – у контексті проблемного навчання визначити ефективні методи, прийоми та способи розв'язання проблемних ситуацій під час вивчення іноземними студентами української мови.

З огляду на те, що проблемність розглядають як одну із закономірностей процесу пізнання, у різні роки вчені пропонували такі підходи до її пояснення: М. Скаткін; І. Лернер розуміли проблемність як новий тип навчання, Л. Панчешникова, В. Окунь убачали в ній метод навчання, Г. Ксензова,

Н. Савіна пропонували вважали за принцип навчання. Ми будемо розглядати проблемне навчання як технологію, спрямовану на активне одержання знань, формування розумових здібностей і прийомів дослідницької діяльності, залучення до наукового пошуку, розвиток творчості всіх категорій здобувачів освіти, адже таке навчання чітко структуроване за етапами й має завершений цикл. Так, традиційно виділяють такі етапи проблемного навчання: створення проблемної ситуації; формулювання проблеми; висунення гіпотез; перевірка висунутих гіпотез; аналіз результатів перевірки гіпотез; висновок і узагальнення; повернення до проблемної ситуації [2, с. 118]. Технології проблемного навчання ґрунтуються на створенні і розв'язуванні проблемних ситуацій, яких у процесі вивчення мови іноземними студентами виникає доволі багато.

Практика показує, що під час роботи з іноземними студентами впровадження проблемної технології упродовж усього заняття є недоцільним. Тому можна говорити про елементи цієї технології, створення та розв'язання проблемних ситуацій, що дозволить ураховувати рівень здібностей студентів, їхні можливості в засвоєнні навчального матеріалу та мотивацію іноземців до оволодіння українською мовою.

Проблеми, які іноземні студенти вирішують під час вивчення української мови, охоплюють широке поле питань: у межах самої *дисципліни* (наприклад, засвоєння принципів і норм мови, встановлення її закономірностей тощо); *міждисциплінарні*, адже вивчення української мови покликане забезпечити комунікативну та культурологічну складову навчання іноземних студентів (через вивчення мови відбувається знайомство з історією, традиціями, видатними особистостями, культурою та побутом українців); *аудиторні*, що виникають безпосередньо на занятті, вирішуються колективно або індивідуально під керівництвом викладача (засвоєння орфоепічних та орфографічних норм мови, збагачення лексичного запасу, стилістичне редагування тощо); *позааудиторні*, що виникають у процесі виконання

самостійної роботи, домашніх завдань, тощо. Тож основною категорією технології проблемного навчання є проблемні ситуації, що виникають, коли студенти не знаходять способу виконання завдання, не можуть відповісти на поставлене питання, чи пояснити певний факт, а також при необхідності використання раніше засвоєних теоретичних знань на практиці, або при виникненні протиріччя між знаннями студентів і практичною здатністю виконання завдання. Традиційно проблемною ситуацією є розбір і засвоєння винятків із правил, адже їх існування та реалізація відбуваються з порушенням логіки. Рідше проблемні ситуації в роботі з іноземними студентами виникають унаслідок протиріччя між практично засвоєним матеріалом і відсутністю знань для його теоретичного обґрунтування, адже методикою викладання передбачено зв'язок між теорією і практикою.

Щодо способів розв'язання проблем, то як свідчить практика, враховуючи різний рівень розумових здібностей і підготовки студентів, на заняттях з української мови як іноземної менш дієвим є *фронтальний* спосіб, адже не завжди проблема кількох студентів є такою для всієї групи. У цьому випадку більш дієвим способом є *груповий*, що дозволяє працювати над певною проблемою окремою групою студентів. Та найбільш ефективним способом вирішення проблеми є *індивідуальний*, що забезпечує особистісно орієнтований підхід до навчання з урахуванням індивідуальних потреб кожного студента: під час роботи над проблемною ситуацією студент або викладач її лише порушують, а розв'язує студент самостійно.

Заняття з української мови як іноземної мають великі можливості для реалізації різних способів створення проблемних ситуацій:

- зіткнення іноземних студентів із мовними явищами, фактами, які потребують пояснення (мова реклами, суржик, нефіксований наголос, діалектні слова в побуті українців тощо);
- використання навчальних і життєвих ситуацій для відпрацювання діалогів (перегляд і аналіз відеороликів за темою заняття, обговорення уривків з

фільмів, розігрування діалогів на побутові та професійні теми з подальшим аналізом мовного матеріалу, читання професійних текстів та аналізування з огляду на терміносистему майбутнього фаху);

- спонукання студентів старших курсів до аналізу фактів і явищ мовної дійсності (аналіз рекламної продукції, написів на бігбордах, оголошень, іншої публічної інформації, бесіди щодо можливих ситуацій спілкування та проблеми вибору стилів мовлення);

- зацікавлення іноземних студентів до зіставлення їхніх уявлень про функціонування мовних одиниць (синонімів, антонімів, омонімів) і наукових фактів;

- спонукання іноземних студентів до порівняння, зіставлення, протиставлення фактів, явищ, правил, дій, що спричиняють проблемні ситуації, які на практиці реалізуються в доповідях, дискусіях, круглих столах тощо.

Під час реалізації на занятті з української мови як іноземної проблемних технологій задля створення проблемних ситуацій використовуємо такі методичні прийоми як: конкретні запитання, невеликі дослідницькі завдання, зіставлення різних точок зору студентів. Саме від творчих можливостей викладача залежить спектр прийомів створення проблемних ситуацій, наприклад, у хід заняття доцільно включити повідомлення студентів із суперечливою інформацією, яка містить у собі суперечність; або залучити студентів до сприйняття і осмислення різних тлумачень одного й того ж слова; викладач може використати невідповідність між системою знань, навичок і вмінь студентів і новим фактом, явищем. Мета створення проблемних ситуацій – активізувати пізнавальну діяльність студентів; підвищити рівень їх мотивації; розвинути вміння самостійно й творчо мислити та застосовувати здобуті знання у практичній діяльності; поживити мовленнєву активність; забезпечити міцність набутих знань і вмінь.

Можливості викладача в побудові заняття з використанням проблемних ситуацій реалізуються в системі обміркованих питань для евристичної бесіди зі

студентами, у проведенні на основі відібраного мовного матеріалу демонстраційного експерименту для активного формування нових знань - іноземних студентів; у підготовці таких завдань, які сприятимуть пошуку нових способів використання набутих знань; у демонстрації протиріч між очевидністю теоретичної можливості вирішення і відсутністю способу розв'язання; у показі можливих варіантів перекладу складних випадків мовних моделей/конструкцій; тощо.

Проблемне навчання – це організація процесу навчання, в основі якого лежить створення викладачем ситуації, що сприяє розвитку самостійної пошукової діяльності студентів із розв'язання навчальних проблем, що сприяє формуванню нових компетентностей та розвитку зацікавленості, ерудиції, творчого мислення та інших особисто значущих якостей. Успішність упровадження елементів проблемного навчання та результати навчання студентів залежать від «рівня проблемності», що визначається викладачем. Важливо, щоб проблемна ситуація здивувала студента, викликала в нього інтерес, бажання з'ясувати питання: «Як вирішити це протиріччя?», «Чому так склалося?», «Чим це пояснити?».

Література:

1. Бернацька О.В. Моделювання ситуацій професійної діяльності у навчанні іноземної мови у вищому навчальному закладі військового профілю: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, 13.00.04 теорія і методика професійної освіти.. Київ, 2004.
2. Оконь В. Основи проблемного обучения. Пер. з польск./ М.: Просвещение, 1968, 208 с.
3. Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. М.: Педагогика, 1972. 208 с.

Иновации в обучении студентов-иностранцев

Иванова Т.А.

*старший преподаватель кафедры языковой подготовки I
Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина
г. Харьков, Украина
e-mail: ivanova250765@gmail.com*

В начале XXI века в Украине вместе с традиционными формами обучения (дневной и заочной) как у украинских, так и иностранных студентов появилась

новая форма обучения – дистанционная. Она основана на использовании современных информационных технологий. Дистанционное образование в стране регулируется «Концепцією розвитку дистанційної освіти» и «Положенням про дистанційне навчання МОН України».

Дистанционный курс «Изучаем теорию государства» был создан в 2014 году на основе одноименного учебного пособия. Данный курс предназначен для иностранных студентов I курса юридического факультета. Цель курса – сформировать необходимые навыки и умения в чтении, говорении, письме и аудировании в научном стиле речи на материале учебных текстов по теории государства.

Курс состоит из 7 тем:

1. Догосударственное общество (6 часов);
2. Теория возникновения государства (6 часов);
3. Понятия и признаки государства (6 часов);
4. Функции государства (32 часа);
5. Понятия формы государства: формы правления (36 часов);
6. Форма государственного устройства (38 часов);
7. Политический режим (30 часов).

Основной задачей курса является формирование на русском языке навыков и умений в различных видах чтения (изучающего, ознакомительного, поискового), формирование аудитивных навыков с последующим выходом в письменную и устную речь (подготовленное монологическое высказывание) на материале учебных текстов по профилирующему предмету «Теория государства и права» путем освоения лексико – грамматических особенностей научного стиля речи данной дисциплины, что позволит студентам решать коммуникативные задачи в профессиональной сфере.

Курс изучается в течение двух семестров. Теоретический материал и практические задания студенты получают со страниц сайта курса в соответствии со структурой курса и методическими рекомендациями к его отдельным

элементам. Первая часть курса состоит из первых трех тем, которые включают в себя 18 практических занятий. Текстовый материал изучается студентами самостоятельно, после чего выполненные практические задания студенты высылают на проверку преподавателю в течение времени, оговоренного ранее, после получения задания.

Вторая часть курса изучается во II семестре. Она включает в себя четыре темы и рассчитана на 136 часов учебного времени. Курс объединяет систему текстов для чтения и аудирования, предтекстовые и послетекстовые задания для самоконтроля и задания для модульного и итогового контроля. Предтекстовые задания направлены на снятие лексических трудностей и активизации грамматического материала по научному стилю речи курса по теории государства. Послетекстовые задания помогают осмыслить содержание учебных текстов и направлены на формирование различных навыков и умений, которые помогают студентам I курса осуществлять подготовленные коммуникативные действия в учебно – профессиональной сфере, заданные требованиями участия в учебном процессе.

В данном курсе представлена также лексика курса, то есть толкование некоторых слов, которые студенты встретят в текстах, и список литературы, которая была использована при создании данного курса.

А теперь по порядку:

1. Тема 1 «Догосударственное общество» включает в себя 3 текста:

Текст 1. Общество: его понятие и структура (для изучающего чтения):

- Задание 1. Чтение слов, запись их в тетрадь. Студенты должны прочитать пять рядов слов, найти в них общую часть, то есть корень, назвать ее. Например: развиваться, развитие, развитой. Минимальный балл 0,5, максимальный 1.

- Задание 2. Определение частей речи. В данном случае здесь все существительные. Студенты должны определить их род.

Текст 2. Родовая община (для изучающего чтения):

- Задание 3. Образование словосочетания. Студенты должны образовать словосочетания по модели : существительное + существительное в родительном падеже. Например: история, человечество.

- Задание 4. В этом задании необходимо раскрыть скобки и поставить первое слово словосочетания в нужном падеже. Например: В (история человечества) первым социальным институтом была община.

- Задание 5. Определение субъекта в шести приведенных предложениях. Например: Обычай – это исторически сложившиеся правила поведения.

- Задание 6. Составление вопросного плана текста.

Ответы студенты должны присылать в виде файлов.

Текст 3. Два периода, два способа существования человека (для аудирования).

- Задание 7. Составление одноименной таблицы, используя слова для справок. Здесь студенты должны охарактеризовать формы объединения людей, образ жизни общины, ведущую роль в обществе, занятия людей и название экономики двух периодов человеческого существования: патриархата и матриархата.

2. Тема 2 «Образование государства: теория возникновения, пути развития» включает в себя три текста:

- Текст 1. Основные теории возникновения государства (для изучающего чтения).

- Задание 1. Запись словосочетаний, раскрыв скобки и поставив прилагательные в нужном роде и числе. Например: (юридический) наука.

- Задание 2. Образование глаголов. Студенты должны определить, от какого глагола образованы данные существительные. Например: возникновение. Работа над первым текстом заканчивается тестом из 20 вопросов, которые контролируют понимание студентами прочитанного текста.

- Текст 2. Причины существования множества теорий происхождения государства (для изучающего чтения).

- Задание 3 и задание 4. Образование словосочетаний по разным моделям.

Например: взгляды (различные группы) общества.

- Текст 3. Основное содержание теории возникновения государства (для ознакомительного чтения).

• Задание 5. Составление таблицы, в которой отражены: название теорий, время их создания, сторонники теорий и их основные положения.

3. Тема 3 – «Понятие государства. Признаки государства». Здесь три текста для изучающего чтения и соответственно задания к ним.

4. Тема 4 – «Функции государства: понятие, виды, задачи и формы осуществления». Здесь тоже три текста : один – для изучающего чтения, второй – для аудирования и третий – для дополнительного изучения. Для работы по первому и второму текстам понадобятся наушники, так как студенты имеют возможность слушать и повторять активную лексику уроков, а также прослушать текст и поставить ударения. К первому тексту 12 предтекстовых и 4 послетекстовых задания. Ко второму тексту 20 заданий. Третий текст для дополнительного изучения включает в себя 6 заданий. Завершают четвертую тему вопросы и задания для самоконтроля. Например: назывной план текста. Поскольку данный дистанционный курс был создан во время существования модульной системы, то в конце четвертой темы модульный контроль 1, который включает в себя 3 задания и модульный тест (20 вопросов).

• Задание 1. Составление полной схемы функций государства.

• Задание 2. Составление таблицы «Виды форм осуществления функций государства».

• Задание 3. Описание функций государства: изложение с элементами сочинения на тему «Функции государства и виды форм осуществления форм государства в моей стране».

5. Тема 5 – « Форма государства. Форма правления: понятие, виды» состоит из трёх текстов для изучающего чтения и одного – для дополнительного чтения, и соответственно задания к ним.

6. Тема 6 – «Форма государства. Форма государственного устройства: понятие, виды». Здесь пять текстов: два – для аудирования, один – для изучающего чтения и два – для дополнительного изучения, а также задания к ним.

7. Тема 7 – «Форма государства. Политический режим: понятие, виды» включает в себя пять текстов: один – для аудирования, два – для изучающего чтения, один – для дополнительного изучения и один, так называемый текст – самостоятельная работа с таблицей. Данная тема предусматривает под собой обобщение, где студенты, выполнив пять заданий, должны изложить свои размышления в виде сочинения на тему «При каком режиме выполняется верховенство закона». Заканчивается дистанционный курс итоговым заданием, в котором студенты должны составить развернутую таблицу «Форма государства в Украине и в стране студента».

Представленный дистанционный курс был апробирован и сертифицирован (№ 17/2018 от 31.05. 2018). Он используется в учебном процессе студентов 1 курса юридического факультета, благодаря чему студенты успешно сдают экзамен по профилирующей дисциплине «Теория государства и права».

Литература:

1. Иванова Т.А., Куплевацкая Л.А., Черненко И.И. Изучаем теорию государства: Учебное пособие по русскому языку для иностранных студентов 1 курса юридического факультета. Харьков:Экограф, 2013. 148с.
2. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні. Затверджено Постановою МОН України 20 грудня 2000 р. К.:НТУ «КП»,2000. 12 с.
3. Левчук В.Г. Развитие дистанционного обучения в ХНУ имени В.Н.Каразина в контексте Положения о дистанционном обучении МОН Украины. Проблемы сучасної освіти: зб. наук.-метод.праць:у 2-х част.:Ч.2.: Х.: ХНУ.ім.В.Н.Каразіна,2014. Вип.5. С.122-126.

Реалізація компетентнісного підходу в навчанні іноземної мови студентів різних спеціальностей

Ісаєва В.І.

викладач кафедри іноземних мов

Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба

м. Харків, Україна

e-mail: val.is@yahoo.com

У сучасному освітньому процесі вищої школи використовуються різні методологічні підходи вітчизняної педагогіки, що лежать в основі навчання

фахівця. Компетентнісний підхід в останні роки стає все більш популярним. Він перестає бути відносно локальною теорією, а поступово перетворюється в суспільне явище, що претендує на роль концептуальної основи в галузі освіти. Компетентнісний підхід передбачає спрямування процесу навчання на оволодіння знаннями, уміннями та навичками як підґрунтям для реалізації результативної професійної діяльності та формування необхідних компетенцій.

Мета нашої роботи полягає в розгляді сутності компетентнісного підходу в навчанні іноземної мови іноземних студентів різних спеціальностей.

Різні аспекти компетентнісного підходу в навчанні іноземних мов стали предметом дослідження низки вітчизняних і зарубіжних науковців, таких, як: О. Бігич, І. Бім, М. Вайсбурд, І. Воробйова, Н. Гальскова, І. Зимня, Р. Мільруд, С. Ніколаєва, Ю. Пассов, В. Редько, Ch. Brumft, D. Hymes, W. Littlewood, R. Mirabile, S. Parry, S. Savignon та ін. Науковці пропонують раціональні шляхи впровадження компетентнісного підходу в поєднанні з існуванням «знаннєвого». Одні вчені пропонують формувати компетентність на основі знань, вмінь та навичок на різних рівнях освітнього простору, інші вважають, що використання цього підходу повинно відбуватися у професійній освіті.

Більшість прихильників компетентнісного підходу в навчанні вважає, що одним із найважливіших складників професійної компетентності є комунікативна компетентність. Вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають комунікативну компетентність як складне інтегроване утворення, що має свою багаторівневу структуру, до якої входять як власне лінгвістичні чинники (мовні знання), так і компоненти соціолінгвального, соціокультурного та прагматичного змісту (Д. Ізаренков, Л. Мацько, Ю. Федоренко, А. Щукін).

Такий підхід пояснює необхідність розмежування понять передусім лінгвістичної та комунікативної компетентності. У ситуації освоєння чужої мови лінгвістична компетенція передбачає володіння правилами орфоєпії, слововживання, граматичної словозміни, поєднання слів у реченні, а також

засвоєння основних моделей мовленнєвої поведінки та вміння свідомо застосовувати стилістичні засоби під час комунікації.

Компетентнісний підхід у сфері мовної освіти майбутніх фахівців полягає в тому, що розробка процесу навчання скерована в напрямі формування, розвитку й удосконалення необхідних для визначеної мети комунікативних навичок, які забезпечують виконання фахівцем професійних обов'язків. Вектори компетентнісного підходу в підготовці іноземних студентів до професійної діяльності в аспекті комунікації спрямовані на формування основних видів мовленнєвої діяльності – аудіювання та говоріння. Формування комунікативних навичок в іноземних студентів різних спеціальностей потребує системної роботи з урахуванням усіх розгалужень структури фахової комунікації та ситуацій, у яких вона відбувається, а також аналізу якісних характеристик професійного мовлення учасників спілкування. Реалізацію компетентнісного підходу до навчання іноземних студентів забезпечує передусім визначення методичних напрямів навчання, конкретних видів роботи, координування завдань відповідно до навчальних цілей, створення організаційно-педагогічних умов формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців.

Практичне володіння іноземною мовою передбачає демонстрування високого рівня сформованості функціональної, мовної (лінгвістичної), мовленнєвої та соціокультурної компетенцій. Функціональна компетенція включає володіння іноземною мовою для академічних цілей, а саме: вміння читати наукові тексти (першоджерела), анотувати та реферувати їх; слухати та конспектувати лекції; готувати та проводити презентації та семінари. Мовна (лінгвістична) компетенція передбачає володіння орфографічними, орфоепічними, лексичними, фонетичними, граматичними та стилістичними нормами сучасної іноземної мови, тобто передбачає оволодіння мовним матеріалом з метою його використання в усному і писемному мовленні. Мовленнєва компетенція охоплює рецептивні та продуктивні вміння, а саме:

володіння способами формування і формулювання думок за допомогою мови, яка забезпечує можливість організувати і здійснити мовленнєву дію (реалізувати комунікативний намір), а також здатність користуватися такими способами для розуміння думок інших людей і висловлювання власних суджень [1, с.4-5]. Іншомовна мовленнєва компетенція включає низку компетенцій: в аудіюванні, в говорінні, у читанні, у письмі та перекладі/медіації. Соціокультурна компетенція спрямована на розвиток розуміння й тлумачення різних аспектів культури і мовної поведінки, а також здатність користуватися знаннями про країну, мова якої вивчається, у процесі спілкування з урахуванням звичаїв, правил поведінки, норм етикету, соціальних умов і стереотипів поведінки носіїв мови.

Педагогічна практика доводить, що завдання компетентнісної освіти, обумовлені стрімким розвитком інформаційних технологій, можуть бути досягнуті шляхом органічного поєднання традиційних засобів навчання та мультимедіа. Мовна освіта базується на мовних навичках і мовленнєвих уміннях, основою яких є лексичні та граматичні навички.

Досвід засвідчує, що на початковому етапі вивчення іноземної мови використання іншомовних сайтів Інтернет сприяє швидкому засвоєнню студентами необхідного вокабуляра, а сайти, присвячені країнознавчим темам, дозволяють ознайомити студентів з національними особливостями культури тієї країни, мову якої вони вивчають.

На нашу думку, слід упроваджувати в навчальний процес засоби електронних комунікацій, такі, як: чати, форуми, аудіо- й відеоконференції тощо. Безпосереднє спілкування іноземних студентів з носіями мови сприятиме підвищенню мотивації та успішності вивчення іноземної мови. Слід розробляти та інтегрувати в навчальний процес власні електронні навчально-методичні матеріали: тренувальні вправи, тести, кросворди.

З огляду на те, що компетентнісний підхід полягає в орієнтації всіх компонентів навчального процесу на набуття студентами компетентності та

компетенцій, необхідних для здійснення їхньої професійної діяльності, виділимо основні напрямки застосування компетентнісного підходу в навчанні іноземної мови студентів-іноземців. По-перше, це самостійна робота, адже вона є одним з ефективних засобів розвитку та активізації творчої діяльності студентів. По-друге, інформативність навчання, що полягає в багатогранному поданні предмета вивчення (презентації, круглі столи, телемости). По-третє, практична спрямованість навчання, що сприяє формуванню у студентів вміння вирішувати будь-які професійні завдання.

Сутність компетентнісного підходу полягає в тому, що він акцентує увагу на результаті освіти, причому у якості результату береться не сума засвоєної інформації, а здібність людини діяти в різних проблемних ситуаціях. Так, компетентнісний підхід – це підхід, при якому результати освіти стають значущими й поза системою освіти. Очевидно, для суспільства і для людини важливіше не стільки енциклопедична грамотність, скільки здібність використовувати загальні знання та вміння на практиці для вирішення конкретних ситуативних проблем, що виникають у реальному житті. Саме поняття «компетентність» полягає в успішному житті людини, де існує велика кількість різноманітної діяльності. Безумовно, це успішне існування залежить, певною мірою, від знань, вмінь та навичок, але бути компетентним поза межами реального досвіду неможливо. Саме в цьому полягає основна ідея компетентнісного підходу та причина його популярності у Західних країнах. Усе більш широке впровадження компетентнісного підходу свідчить про те, що справжні знання – це індивідуальні знання, що з'являються та формуються у результаті досвіду своєї особистісної діяльності.

У галузі фахової освіти, де мовна компетентність стає важливою умовою професійної підготовки майбутнього фахівця, особливої актуальності набуває компетентнісний підхід до навчання мови. Компетентнісний підхід має низку переваг над іншими підходами через закладену в його змісті безпосередню спрямованість навчання на реалізацію професійних завдань. Він ініціює

студентів до саморозвитку, самореалізації, культурного самовизначення; сприяє формуванню у студентів особистісного суб'єктивного досвіду. Такий підхід ґрунтується на міждисциплінарних, інтегрованих вимогах до результату освітньої діяльності, оскільки вимагає від учасників навчального і виховного процесів змінювати як мету, так і вектор змісту вищої освіти: від передання знань і вмінь предметного змісту до формування розвиненої особистості із життєвими та професійними компетентностями. Перспективи дослідження передбачають визначення структури професійної комунікації та розроблення оптимальної моделі формування комунікативних навичок в іноземних студентів різних спеціальностей.

Література:

1. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе [б-ка учителя иностр.яз.]. М.: Просвещение, 1991. 222 с.
2. Мизюрова Э.Ю. Компетентностный подход в обучении иностранным языкам. *Известия Самарского научного центра РАН*. 2011. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kompetentnostnyu-podhod-v-obuchenii-inostrannym-yazykam>
3. Пентилюк М.І. Компетентнісний підхід до формування мовної особистості в євроінтеграційному контексті. *Українська мова і література в школі*. 2010. №2. С. 2–5.

**Использование социальных сетей в образовательном процессе в
заведениях высшего образования Украины
(на примере группы в Facebook)**

Кутья О.А.

*старший преподаватель кафедры социально-экономических дисциплин
Учебно-научный Институт Международного образования
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина
г. Харьков, Украина
e-mail: ekutya@ukr.net*

Современный образовательный процесс характеризуется достаточно массовым и активным внедрением информационных технологий. Стратегической целью информатизации системы образования является формирование качественно новых результатов образования. В основе достижения этой цели лежит процесс трансформации современных информационных ресурсов и информационно-коммуникационных технологий в основной ресурс образовательного процесса.

Социальные сети в Интернете были и продолжают оставаться на пике популярности. Открываются новые возможности для их использования: они охватывают все сферы жизни нашего общества и становятся их неотъемлемой частью.

Что же такое «социальная сеть», какие возможности она открывает и как максимально использовать все возможности данного объекта ИТ – технологий?

«Социальная сеть» - это интерактивный многопользовательский веб-сайт. Контент этого сайта наполняется самими участниками сети. Другими словами сайт представляет собой автоматизированную социальную среду. В основе работы любой социальной сети лежат определенные принципы:

1) идентификация – возможность и необходимость указать информацию о себе; 2) присутствие на сайте – возможность увидеть, кто в настоящее время находится на сайте, и вступить в диалог с другими участниками; 3) отношения – возможность описать отношения между двумя или более пользователями;

4) общение – возможность общаться с другими участниками сети; 5) группы – возможность сформировать внутри социальной сети сообщества по интересам; 6) репутация – возможность узнать статус другого участника, проследить его поведение внутри социальной сети; 7) обмен – возможность поделиться с другими участниками значимыми для них материалами.

Одним из наиболее популярных инструментов обучения и развития является социальная сеть Facebook. Американская социальная сеть Facebook имеет 800 миллионов пользователей.

Платформа Facebook позволяет в том числе преподавателям университетов создавать различные учебные курсы для студентов.

Согласно опросам компании Research & Branding Group самой популярной социальной сетью в Украине так же является Facebook. Она охватывает 50% респондентов. Социологи также отмечают, что за последний год в Украине заметно увеличилось число пользователей таких соцсетей, как YouTube (30%), Instagram (27%).

Особенно активно возможности социальных сетей использует молодежь в возрасте от 16 лет.

Ценность социальных сетей для обучения и развития еще недостаточно оценена: многие методисты скептически относятся к возможности использования данного объекта информационных технологий как педагогического средства обучения, так как традиционно социальные сети рассматриваются как среда для проведения свободного времени, развлечения.

Преподаватели кафедры социально-экономических дисциплин Учебно-научного института международного образования ХНУ им. В.Н. Каразина активно используют платформу Facebook для обучения иностранных студентов Медицинского факультета (английский язык обучения) ХНУ имени В.Н. Каразина с 2014 года. Были созданы группы “History of Ukraine”, “History of Ukrainian culture”, “History of Ukraine and Ukrainian culture”, “History of Ukraine and Ukrainain culture 2018-2019”.

Следует отметить, что за это время общее количество участников этих групп составило 1723 студента (в процентном отношении это около 70%).

Идея использования сети Facebook возникла не просто так, она была обусловлена целым рядом факторов: 1) большое количество студентов; 2) ограниченное количество аудиторных занятий – согласно учебному плану медицинского факультета оно составляет 30 часов (10 часов семинарских занятий и 20 часов лекций); 3) разный уровень владения английским языком,

поскольку для большинства наших студентов он не является родным языком; 4) необходимость быстрой адаптации иностранных студентов к новым условиям жизни и обучения (не стоит забывать, что процесс адаптации англоязычных студентов проходит сложнее и длительнее, поскольку их окружает украинская, а чаще русская языковая среда).

Многолетний опыт использования социальной сети Facebook позволяет сделать некоторые выводы: 1) ценность использования социальных сетей в системе образования бесспорна, хотя на сегодняшний день недостаточно проанализирована. 2) В системе образования и обучения социальные сети можно использовать для решения самых разных задач – организация учебного процесса, долгосрочная проектная деятельность, международные обмены, в том числе научно-образовательные, мобильное непрерывное образование и самообразование. 3) Использование соцсетей создает возможность совмещения индивидуальных и групповых форм работы, способствует большей степени понимания и усвоения материала. 4) Использование социальных сетей в учебно-воспитательном процессе способствует обмену информацией, повышает мотивацию учащихся в учебной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей и познавательный интерес. Все эти факторы положительно влияют на формирование знаний и умений.

Конечно, социальные сети не являются основным средством обучения, но их возможности в решении образовательных задач сегодня недооцениваются профессиональным сообществом.

Литература:

1. Бондаренко Е. Социальные сети как инструмент развития: виды и возможности. URL: <http://www.trainings.ru/library/articles/?id=10067>
2. Клименко О. А. Социальные сети как средство обучения и взаимодействия участников образовательного процесса // Теория и практика образования в современном мире: материалы Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, февраль 2012 г.). — СПб.: Реноме, 2012. — С. 405-407. — URL <https://moluch.ru/conf/ped/archive/21/1799/>
3. Можяева Г.В., Фещенко А.В. Использование виртуальных социальных сетей в обучении студентов-гуманитариев. URL: http://ido.tsu.ru/files/pub2010/Mojaeva_Feschenko_Ispolzovanie_virtualnyh_social_nyh_setei.pdf
Сервисы Web 2.0 в образовании и обучении. URL: <http://ru.wikibooks.org>

Вивчення краєзнавчого матеріалу на уроках з української мови як іноземної

Малихіна Ю.О.

*старший викладач кафедри філології та лінгводидактики
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
м Харків, Україна
e-mail: yukhno_yu@ukr.net*

Знайомство інокомунікантів з національною культурою країни, мову якої вони вивчають, є необхідним елементом процесу навчання. Про доцільність використання краєзнавчого матеріалу як унікального дидактичного та мотиваційного засобу в процесі навчання української мови як іноземної йдеться у багатьох сучасних наукових розвідках. На нашу думку, вивчення власне краєзнавчого матеріалу, є не менш важливим, адже «використання лінгвокраєзнавчої та лінгвокраїнознавчої інформації в навчальному процесі забезпечує підвищення пізнавальної активності студентів, розширює їхні комунікативні можливості, створює позитивну мотивацію до вивчення мови, дає стимул для самостійної роботи, сприяє адаптації студентів до нового соціально-культурного середовища» [2, с. 135].

Пропонуємо розглянути способи подання краєзнавчої інформації при викладанні української мови як іноземної на прикладі проведення заняття-екскурсії, що прямим чином забезпечує передачу знань краєзнавчого характеру.

Нетрадиційні заняття, як-от екскурсії по місту, в музеї, відвідування визначних місць країни, мова якої вивчається, сприяють активізації

пізнавального інтересу іноземних студентів та посиленню мотиваційного фактору в процесі засвоєння мови, що збільшує ефективність навчання в умовах мовного середовища. Крім того, використання різних каналів надходження інформації (слухове, зорове, моторне сприйняття) позитивно впливає на міцність фіксації краєзнавчого та мовного матеріалу.

Аудиторне заняття у вигляді «віртуальної» екскурсії із застосуванням новітніх технологій (показу слайдів, презентації, використання мережі Інтернет тощо) презентує краєзнавчий матеріал комплексно, і завдяки різним видам завдань досягається динаміка викладу інформації та формується цілісна картина культурного середовища, в якому інокомунікант опановує іноземну мову. Крім того, використання сучасних інформаційних технологій на занятті-екскурсії забезпечує високий рівень засвоєння студентами-іноземцями нових знань – як у предметно-понятійному, так і в лексико-граматичному плані.

Способи презентації краєзнавчого матеріалу у викладанні української мови як іноземної проілюструємо на прикладі проведення аудиторного заняття «Екскурсія Харковом. Родовий відмінок множини». Зауважимо, що тема заняття відповідає навчальному планові, а комунікативні завдання та вправи базуються на матеріалі навчального комплексу «Глобус», авторами якого є Безкоровайна Л.С., Штиленко В.Є., Штиленко О.Л. [1].

Спочатку доцільно запропонувати завдання спрямовані на моделювання фонових знань, необхідних для рецепції краєзнавчої інформації, на усунення смислових та мовних труднощів розуміння прочитаного. У них враховуються лексико-граматичні, структурно-смислові, мовностилістичні і лінгвокрінознавчі особливості тексту, що підлягає читанню. Це можуть бути вправи впізнавання слова за формальною ознакою, вправи на прогнозування змісту читаного. Наприклад, у вправі на прогнозування змісту читаного, студентам подаються нові слова і словосполучення (*символ, промисловий центр, турбіна, літак...*). Необхідно перекласти ці слова і словосполучення на рідну мову.

Важливим чинником, що забезпечує ефективне засвоєння краєзнавчої інформації, є, на нашу думку, фабульне розгортання екскурсії. Як варіант пропонуємо таку фабулу: іноземець Самір пише своєму товаришеві листа російською мовою про місто, у якому він вже два місяці живе та навчається. Його товариш теж вивчає російську мову в університеті. Такий прийом активізує у студентів-іноземців фактор емпатії: вони зазвичай ототожнюють себе з головним героєм. Це дає змогу змістити позицію іноземця із зовнішнього спостерігача на фактично учасника подій, що сприяє збільшенню в нього мотивації для вивчення матеріалу та полегшує його сприйняття, як це характерно для екскурсії в реальному часі та просторі. Крім того, сюжетна лінія як наскрізний компонент скріплює всі навчально-методичні елементи заняття, надає його структурі цілісності та зв'язності.

На етапі роботи з текстом необхідно зорієнтувати студентів на отримання необхідної інформації, дати цільову установку: прочитати текст і відповісти на запитання, що нового вони дізналися про Харків.

Велику роль в управлінні процесом розуміння змісту тексту відіграють завдання щодо цілеспрямованого пошуку інформації та письмовій її фіксації (заповнення різного виду таблиць, схем). Ми пропонуємо скласти план-опору, на основі якого здійснюється відпрацювання мовного і мовленнєвого матеріалу.

Зауважимо, що заняття-екскурсія включає в себе спеціалізовану лексику на позначення власних назв, етнографічних та аксіологічних понять, тому передбачає певну мовну і мовленнєву підготовку іноземця. На думку методистів і лінгвістів, «використання місцевої топонімії та антропонімії у процесі лінгвокраєзнавчої роботи є особливо ефективним, оскільки сприяє поглибленню знань іноземного студента про історію, культуру, національні традиції українців» [3, с. 86].

У створеному контексті екскурсії Харковом власні назви (*майдан Конституції, вулиця Сумська, Дзеркальний струмінь, майдан Свободи, ХНАТОБ, парк імені Тараса Шевченка, будівля Держпрому та ін.*) пропонуємо

ввести у текст для читання з використанням ілюстративного матеріалу – карти міста, слайдів із фотографіями об'єктів тощо.

На нашу думку, подача краєзнавчої інформації сукупно із закріпленням пройденого граматичного матеріалу сприяє формуванню у студентів-іноземців навичок правильного мовлення, активізує процес засвоєння нових знань. Презентація краєзнавчого матеріалу у формі заняття-екскурсії може актуалізувати в студентів засвоєні раніше знання практично всіх аспектів граматики і лексики.

Щоб закріпити навички відмінювання іменників, пропонуємо визначити у тексті відмінки іменників і підкреслити відмінкові закінчення, звертаємо увагу на вживання конструкції зі словом «*можна*» та інфінітивом.

Також вважаємо за доцільне на даному етапі використати граматичний коментар з найбільш широко представленого в тексті граматичного моменту: вживання й утворення родового відмінка однини і множини у значенні кількості. Граматичний коментар містить пояснення матеріалу з прикладами і винятками із загального правила, кілька тренувальних вправ і узагальнюючу граматичну таблицю. Пропонуємо такі вправи:

Вправа 1. Знайдіть у тексті слова, які вживаються в родовому відмінку однини (*майдан Свободи, центр Харкова ...*). Випишіть речення за поданою граматичною формою і поясніть її вживання: «*У Харкові багато заводів, фабрик ...*» (родовий відмінок іменників множини).

Вправа 2. Складіть речення зі слів, поданих у початковій формі.

Зразок: книги/ можна/ там/ альбоми/ великий/ книжковий/ придбати/ магазин/ словники → Там у великому книжковому магазині можна придбати словники, альбоми, книги.

Для перевірки розуміння прослуханого тексту пропонуємо студентам визначити правдивість таких тверджень і виправити помилкові: *Харків – це маленьке місто; У Харкові проживає майже півтора мільйона чоловік; У великому книжковому магазині можна придбати газети та журнали...*

Для повноцінного засвоєння власне краєзнавчого матеріалу важливо додатково зацентувати увагу студентів на власних назвах та впорядкувати отриману на певному етапі заняття інформацію за допомогою такого завдання: з'єднайте власні назви з відповідними зображеннями на екрані (*Дзеркальний струмінь, майдан Конституції, вулиця Сумська, майдан Свободи, ХНАТОБ, парк імені Тараса Шевченка, будівля Держпрому та ін.*).

На нашу думку, доцільно запропонувати студентам завдання, яке фокусує увагу на відповідних лексемах та їх вживанні та сприятиме кращому запам'ятовуванню нових слів, актуальних для висвітлення краєзнавчої інформації. Наприклад, окремі слова, дотичні до краєзнавчого контексту, поміщаємо в окрему рамку, їх потрібно вставити у відповідне місце у тексті.

Такий тип завдання активізує процес мислення студентів, служить для перевірки розуміння контексту та розвиває навички правильного вживання слів і їх граматичних форм. Крім того, контекстуальне вживання краєзнавчої лексики створює довкола неї певний емоційний образ, що сприяє її закріпленню у пам'яті.

Кінцевим етапом такого заняття є складання власного монологічного висловлювання «Місто, у якому я живу та навчаюся» з опорою на лексику уроку, план і післятекстові питання.

Всі ці завдання та вправи дозволяють закріпити у свідомості студентів певні образи, емоції, асоціації, пов'язані з важливими для краю історично-архітектурними об'єктами, аби вони могли використовувати набуті знання, навички й уміння для спілкування.

Таким чином, використання краєзнавчого матеріалу на заняттях з української мови як іноземної сприяє формуванню комунікативної компетенції інокомунікантів, що є необхідною умовою ефективного спілкування в іншомовному середовищі. Одним зі способів подання краєзнавчої інформації є аудиторне заняття-екскурсія. Така форма заняття забезпечує рівноцінне представлення чотирьох основних видів комунікативної діяльності – говоріння,

слухання, читання, письма, що має безумовні переваги. Структура заняття-екскурсії, ефективна у плані засвоєння краєзнавчої інформації, має фабульну основу, що забезпечує цілісність і зв'язність усіх його дидактичних компонентів, а також активізує в іноземців чинник емпатії, посилює мотивацію до вивчення матеріалу та полегшує його сприйняття. Комплекс вправ і завдань спрямований на запам'ятовування нових слів, що є фокусом краєзнавчого контексту, створення довкола них асоціативно-емоційного образу, набуття інокомунікантами навичок вживання цих слів у мовленні тощо. Презентація краєзнавчої інформації у формі заняття-екскурсії дозволяє не тільки подавати новий матеріал у цікавій нестандартній формі і практично закріпити його за допомогою різних вправ, а й залучити всіх студентів до активної роботи на уроці, що підвищує ефективність навчання.

Література:

1. Безкоровайная Л.С., Штыленко В.Е., Штыленко Е.Л. Глобус: Практический курс для начинающих изучать русский язык. Харьков: ХНАДУ, 2008. Часть 1. 184 с.
2. Лісовий М. Лінгвокраїнознавчий аспект у викладанні української мови як іноземної. *Актуальні проблеми навчання іноземних студентів на сучасному етапі: матеріали міжнародного науково-практичного семінару (Суми, 28-29 лютого 2012 р.)*. Суми: СумДУ, 2012. С.131-135.
3. Тишковець М. Топоніми в лінгвокраїнознавчому аспекті вивчення української мови як іноземної. *Теорія і практика викладання української мови як іноземної: зб. наук. праць*. Львів, 2009. Вип. 4. С. 86–89.

Нетривіальна інтерпретація інноваційності в комунікативно-інтенційній моделі (КІМ) як новій біозбалансованій еволюційній освіті (НБЕО)

Полянська І. В.

*доцент кафедри української, російської мов та прикладної лінгвістики
e-mail: irapolwuhu@gmail.com*

Чернявська С. М.

*к. іст. н., доцент, зав. кафедри української, російської мов та прикладної лінгвістики
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
м. Харків, Україна*

Think Different
(Думай по-іншому/англ./)
Steve Jobs

Решить проблему невозможно на том же
уровне мышления, на котором она возникла
А. Эйнштейн

Проблема інноваційності у сучасному освітянському просторі постає наразі певною мірою актуальною. Здійснюючи моніторинг останніх публікацій щодо педагогічних технологій, спостерігаємо велику кількість статей, присвячених саме інноваційним підходам під час викладання [11; 5; 12]. Однак саме ця категорія у пануючій кризовій традиційній лівопівкульній освіті (ТЛО) трактується достатньо тривіально та стандартно. Більшою мірою вона ідентифікується з використанням інформаційних технологій, комп'ютерних програм, впровадженням дистанційного навчання, мультимедійних засобів та прийомів тощо. Причому дослідники пропонують традиційні конче цікаві справи та завдання, форми та види роботи тощо [11; 5; 12]. Слід зауважити, що активізація використання та впровадження інформаційних технологій у процес навчання, безумовно, урізноманітнює його; є необхідним та закономірним явищем, адже ми функціонуємо в умовах інформаційно-комунікативного суспільства (ІКС) [1], зовнішньою специфічною ознакою якого є саме розвиток та зростання ролі інноваційних інформаційних технологій у житті людини.

Однак необхідно усвідомити, що цей процес відбувається в межах кризової ТЛО та аж ніяк не допомагає якось трансформувати її або вийти за її межі. Більш того, відбувається ускладнення трансформації кризової ТЛО в умовах інформаційної інтоксикації та переходу, за словами відомого дослідника С. Лазарева, центру розумової діяльності з мозку людини до гаджетів [3]. Насправді в умовах ІКС викладачі спостерігають такі начебто парадоксальні явища, що вони дивують: постійне загострення психологічної залежності студентів від гаджетів, зниження концентрації у сприйнятті інформації на заняттях, відсутність захопленості та зацікавленості навчанням, що разом призводить до різкого зниження рівня успішності студентів і рівня усвідомленості. Студентові тепер, мовляв, не потрібно вивчати нову лексику через те, що все є в телефоні. З одного боку, це зручно, здавалося б, спрощує

процес навчання, а з іншого, - це нівелює мотиваційну стимуляцію студента. Таким чином, криза сучасної ТЛО полягає не в недостатньому використанні інформаційних технологій, а в конче негативному впливі ТЛО на стан здоров'я як викладачів, так і студентів, за твердженням академіка Н. В. Маслової [4], внаслідок пріоритетного розвитку під час навчання лівої півкулі, що вона відповідає за раціональне логічне мислення.

Відомо, що, як можливий варіант подолання зазначених вище суперечок, ми досліджуємо, апробуємо та впроваджуємо на кафедрі протягом декількох років комунікативно-інтенційну модель (КІМ) викладання лінгвістичних дисциплін, яка репрезентує нову біозбалансовану еволюційну освіту (НБЕО). У попередніх публікаціях були визначені та всебічно проаналізовані параметри та моделювальні принципи; доведена специфічна особливість та інноваційність проекту. Деякі зі статей наводимо у даному форматі як приклад [6; 7; 8].

У зв'язку з актуальністю проблеми інноваційності постала необхідність визначити характерологічну специфічність інтерпретації цієї категорії у межах КІМ як НБЕО. Задача поданої статті – з'ясувати концептуальні відмінності тлумачення поняття «інноваційність» у межах ТЛО та у КІМ як НБЕО.

Звичайно, змістовне наповнення аналізованої категорії не може залишатися минулим, дотеперішнім в контенті КІМ як НБЕО через те, що модель концептуально вийшла за межі кризової ТЛО і, як було доведено, принципово відрізняється від неї [9].

Концептуальним є той факт, що інноваційність у межах КІМ як НБЕО передбачає, насамперед, формування у студентів та викладачів нової свідомості, розвитку усвідомленості, враховуючи вимоги сучасності та потреби суб'єктів навчання задля виживання у суспільстві «ризиків, що постійно зростають», за словами відомого німецького соціолога та філософа Лумана. Актуалізація категорії усвідомленості як студентів, так і викладачів, що вона стає базовою в нашій моделі, реалізується у таких продуктивних формах

роботи, як заміна рефератів на навчальні есе з психологічних тем на кшталт «Що для мене є усвідомленість і для чого вона необхідна», «Чому категорія усвідомленості є актуальною в наш час», «Які я можу назвати власні досягнення протягом останнього року » (поза межами вишу) тощо. Подальша репрезентація есе в групі, обговорення та аналізування доповідачів за методом де Боно РМІ [2] та прийому активного слухання, полілогічна комунікація – ці види роботи активують формування нової свідомості під час навчання. Також конче важливим компонентом задля здійснення цієї задачі є вимога до кожного студента усвідомлювати, яку навичку, уміння або знання він здобуває під час виконання певних вправ і завдань. Протягом експерименту було доведено, що, коли студент розуміє та усвідомлює сенс виконуваної роботи, її ефективність і активність студента суттєво зростає.

Наступним параметром інноваційності в КІМ як НБЕО, який впливає з попереднього, є нетривіальна інтерпретація творчості, що вважає за головне творче завдання для студента та викладача створення нового себе як особистості, максимального розкриття та розвитку своїх індивідуальних здібностей, тобто активування трансформаційних процесів. Задача викладача – створити задля цього тотальні умови. З цією метою в КІМ розроблений метод творчого реагування [7], що його успішно застосовуємо задля розв’язання як навчальних, так і життєвих ситуацій. На відміну від ТЛЮ, під час викладання нового матеріалу студентові пропонуємо самостійно або з невеликою допомогою викладача сформулювати найважливіші проблеми у даній темі, навести приклади з життя, актуалізуючи дослідження, а також інтегруючи здобуті разом знання у фахову галузь студента. Це реалізуємо за допомогою специфічної системи розроблених різноманітних запитань: активувальних, мотивувальних, пізнавальних, провокативних, креативних, риторичних тощо. Також надалі студенти самостійно формулюють запитання один до одного з певних тем, з’ясовують один одному незрозумілі нюанси, певні складнощі, застосовуючи так звані високі соціальні технології – парне навчання. Головне –

це створити умови задля найвищої активації студента, коли протягом заняття він постійно знаходиться в комунікації, розмірковує, висуває якісь припущення, здогадки та передбачення, безперервно напоготові обґрунтовувати, доводити, ілюструвати свою думку, наводити яскраві приклади тощо. Задля мотивації та стимуляції цих процесів як інновацію ми використовуємо накопичувальну бонусну оцінювальну систему, яка складається з двох рівнів. Перший рівень – це оцінювання стану активності мозку студента протягом заняття та протягом усього семестру. Якщо студент під час заняття відповідає на різноманітні запитання не менш п'яти разів, він отримує наприкінці уроку великий плюс. В ідеалі він намагається його здобути кожного заняття. Другий параметр – це визначення рівня успішності студента, який складається з двох трьох відповідей творчих реальних або модельованих домашніх завдань (Д/З) або проектів (достатньо одного) протягом семестру. Кінцевий результат студент отримує з урахуванням обох рівнів оцінювання. Якщо студент активно, стабільно, успішно співпрацює протягом усього семестру, він звільняється від контролів, а також в змозі здобути рейтингову кінцеву оцінку.

Інноваційним у КІМ як НБЕО вважаємо також системний розвиток та формування у студентів проектного конструктивного мислення за допомогою розробленого триетапного алгоритму виконання творчих Д/З [10]. З колекцією найцікавіших есе та проектів наших студентів можна ознайомитися на сайті кафедри за адресою: web.kpi.kharkov.ua/lingvo/ru/. Безумовно, активне системне впровадження та інтеграція ІТ технологій, нетрадиційних та інтерактивних методів навчання в КІМ як НБЕО є важливою складовою в системній нетривіальній інтерпретації інноваційності. Наразі ми також створюємо специфічну методологічну базу моделі, опис якої залишається поза форматом поданої статті. Подальшою перспективою розвитку інноваційності в межах КІМ як НБЕО є інтегрування в модель технології Трансерфінга та навчання системного мислення, прийомів де Боно.

Література:

1. Горошко Е. И. Информационно-коммуникативное общество в гендерном измерении: Монография. Харьков: ФЛП Либуркина Л. М.; 2009. 816 с.
2. Де Боно Эдвард. Искусство думать: Латеральное мышление как способ решения сложных задач = Lateral Thinking An Introduction. — М.: Альпина Паблишер, 2015. — 172 с.
3. Савельев С. В. Как заставить мозг работать: <https://www.youtube.com/watch?v=YHt074yQ0xU&sns=em>.
4. Маслова Н. В. Ноосферное образование. Как превратить обучение в естественное познание мира Москва: .Концептуал; 2017 г. 238 с.
5. Nikulin A. V., Nakonechnaya T. V. INNOVATION IN TRAINING OF FUNDAMENTAL DISCIPLINE: *Středoevropský věstník pro vědu a výzkum*. 2019. № 3 (55) Central European Journal for Science and Research. Praha: Publishing house Education and Science, 2019. P. 58-63.
6. Полянская И. В., Шевченко В. Ф., Павлова Г. Д. Осознанность как базисная категория коммуникативно-интенциональной модели (КИМ) преподавания языка. Новый коллегіум, № 1, 2015г. Харьков: с. 33-37.
7. Полянская И. В., Шевченко В. Ф. Развитие творческого реагирования в контексте коммуникативно-интенциональной модели обучения РКИ. Материалы 7-й Международной научно-практической конференции 8-11 июня 2013г. Ялта. Сборник научных работ «Русский язык в поликультурном мире» Киев: 2014 г. С.190-194.
8. Полянская И. В., Шевченко В.Ф., Сладких И. А. Коммуникативно-интенциональная модель преподавания языков как инновационный проект современного образования. Оралдың ғылым жаршысы, - Уральск, Республика Казахстан: ТОО «Уралнауцкнига», -2014. - № 47 (126). – с. 51-56.
9. Полянська І. В., Чернявська С. М., Сладких І. А. Комуникативно-інтенційна модель у контенті нової біобалансованої еволюційної освіти (розміркування щодо полеміки з колегами-філологами). В: Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія. Досвід, проблеми. Збірка наукових праць. Випуск 49. Київ-Вінниця: 2017 р. с.154-157.
10. Полянська І. В., Шевченко В. Ф. Розвиток проектного мислення та інтуїції під час викладання лінгвістичних дисциплін у контенті КІМ як нової еволюційної освіти. В: XXV міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я» MicroCAD-2017; ч. IV; Харків: с.26.
11. Семененко І. Є. Деякі проблеми використання інноваційного підходу до навчання у процесі мовної підготовки. «Інновации и традиции в преподавании РЯ в вузе и в школе» - Материалы IX междунар. Научно-практической конференции Вып 9, ч.2 X: ХНУСА. 2014. с.102-103.
12. Уточкина Е. Применение информационных технологий для активизации самостоятельной работы студентов. Новый коллегіум, № 1, 2015г. Харьков: с. 14-18.

Інтерактивні технології у навчанні іноземної мови студентів ЗВО

Приходько С.О.

*к. пед. наук, доц. кафедри мовної підготовки
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
м. Харків, Україна
morgan.sa@gmail.com*

Важливою характеристикою сучасного етапу розвитку вітчизняної освіти є застосування когнітивно-комунікативного підходу у навчанні іноземних мов, що передбачає інтеграцію інтерактивних, у тому числі мультимедійних, технологій у навчальний процес. Стрімкий розвиток інтернет-ресурсів уможливорює залучення до освітнього процесу унікального і різноманітного контенту, що відкриває нові перспективи для вивчення іноземної мови. Пріоритет у навчанні іноземних мов надається комунікативності, автентичності спілкування, вивченню мови в культурному контексті, автономності та інтерактивності навчання, використанню інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі, що не тільки сприяє формуванню навичок говоріння, читання, аудіювання та письмового мовлення, але й стає основним засобом розвитку самостійної пізнавальної діяльності студентів.

Мережа Інтернет пропонує широкі освітні ресурси, доступні онлайн: текстові, аудіо-, відео- та різного роду інтерактивні програми. Так, застосування новітніх SMART-технологій (вебінарів, блогів, твіттерів, відео- і аудіоподкастів в асинхронному й онлайн режимах) в процесі навчання іноземних мов дозволяє моделювати навчальні ситуації, доповнює традиційні методи навчання, сприяє формуванню широкого спектру навичок іншомовного спілкування від усвідомлення можливості висловлювати думку іншою мовою до вмінь самостійного вирішення комунікативно-пізнавальних завдань, підвищує мотивацію студентів до навчання.

Різні аспекти використання інформаційних технологій у процесі викладання іноземної мови розглядалися у працях Е. Азімова, М. Акопової, М. Бовтенко, І. Грітченко, О. Дмитрієвої, О. Крюкової, Є. Полат, І. Роберъ,

М. Роджерса, П. Сисоєва, Н. Тализіної та ін. Дослідники сходяться у думці, що інформаційні технології, безумовно, значно інтенсифікують процес навчання як у методичному, так і в презентаційному аспектах.

У роботі з сучасними інформаційними технологіями особливо зростає роль викладача (тьютора) як координатора і організатора процесу навчання, який отримує можливість більш гнучко спрямовувати навчальний процес з урахуванням індивідуальних можливостей кожного студента.

Перспективною інноваційною формою навчання іноземної мови є вебінари (від англ. Webinar, скор. Від web-based seminar). Цей альтернативний формат побудови діалогу зі студентами за допомогою застосування сучасних Smart-технологій дозволяє проводити навчання студентів в дистанційному форматі, а також організовувати відеоконференції у режимі онлайн. Вебінар надає можливості викладачу передавати інформацію учасникам, які знаходяться у будь-якій точці світу, демонструвати презентації, малювати на віртуальній дошці, робити активні опитування, відповідати на запитання учасників, що з'являються у віконці онлайн-чату. Запускається вебінар за допомогою web-додатків. Вебінари є ефективним інструментом для організації віддаленого навчання, зручним засобом показу інформації в будь-якому форматі, включаючи зображення і відео, надає можливість чути і бачити співрозмовника, дозволяє охопити широку аудиторію і використовувати максимум можливостей «електронного» навчання.

Ефективною технологією у навчанні іноземної мови є подкастинг. Оксфордський словник англійської мови визначає подкаст («podcast») як «аудіо-чи відеофайл, що розповсюджується в мережі Інтернет для прослуховування на комп'ютері чи мобільному пристрої, і який є доступним для прослуховування у будь-який зручний для користувача час» [2]. Саме слово «подкаст» (podcast) походить від таких слів: «iPod» і «broadcast» (транслювати, передавати). Перегляд, зберігання і поширення подкастів здійснюється за допомогою сервісів, що використовують інформаційні технології Веб 2.0 і Веб 3.0, які

дозволяють користувачам створювати та поширювати власний контент у всесвітній мережі. Використовуючи сервіс подкастів, користувач може переглянути або прослухати обраний ним подкаст онлайн, завантажити на свій мобільний пристрій чи комп'ютер (якщо передбачена така можливість).

Усі подкасти можна розподілити на три групи: аудіоподкасти, що надають інформацію у вигляді аудіофайлу в форматі MP3; відеоподкасти, у яких інформація подається як відеофайл; скрінкасти, що презентують інформацію у вигляді відеофайлу, в якому за допомогою спеціальної програми на відеозапис накладається аудіодоріжка з коментарями.

П. Сисоєв і М. Євстігнєєв підкреслюють широкі перспективи використання подкастів під час навчання іноземної мови, відносячи до них розширення меж навчального середовища (аудиторний і позааудиторний час); можливість вирішення проблеми міжкультурного спілкування та взаємодії за рахунок поширення і обміну файлами-подкастами в мережі Інтернет; зниження рівня психологічних труднощів і подолання мовного бар'єру; наявність додаткової мовної практики тощо [1, с. 38].

Серед характеристик технології подкастингу науковці (Т. Сапух, П. Сисоєв, П. Соломатіна та ін.) виділяють такі, як актуальність, тобто можливість для користувачів підписатися на отримання подкастів і регулярно поповнювати свій архів новими матеріалами з Інтернету; аутентичність представленого матеріалу, що робить процес вивчення іноземної мови більш вмотивованим і ефективним; медіакомпетентність, тобто формування базових вмінь і навичок роботи з комп'ютерними платформами і сервісами; багатofункціональність, що проявляється у можливості розвивати декілька видів мовленнєвої діяльності: читання, говоріння, аудіювання, письмо, підвищувати соціокультурну компетенцію, отримуючи інформацію про культуру мови, що вивчається; багатоканальне сприймання, що базується на одночасному сприйманні зорової і слухової інформації; інтерактивність, тобто діалоговий режим роботи користувача з мобільним пристроєм, за яким він має

змогу самостійно обирати інформацію, швидкість і послідовність її передачі; мобільність, розширення навчального середовища, що забезпечує можливість звернення до матеріалів подкаста в будь-який час і за межами навчального закладу, а також дозволяє обрати режим навчання у відповідності до індивідуальних особливостей сприймання інформації; стійка мотивація, що формується у результаті задоволенні пізнавальних мотивів при вивченні іноземної мови; автономність, яка дозволяє користувачу діяти у відповідності до власних потреб у навчанні, темпів навчання і рівня навченості; продуктивність, що є сильним імпульсом для навчання іноземної мови з точки зору діяльнісного підходу, тому що, створюючи і публікуючи у мережі власні аудіо- чи відеоматеріали, студенти працюють із перспективною інформаційною технологією у реальній ситуації.

Дидактичний потенціал подкастингу у викладанні іноземної мови дуже широкий. Подкаст передбачає можливість розміщення, прослуховування або перегляду аудіо- чи відеофайлів на сервісі подкастів; надає змогу обговорення змісту подкасту в мікроблозі; сприяє розвитку пізнавальних здібностей студентів, умінь навчання у співпраці й самостійної навчальної діяльності. Наприклад, розвитку навичок говоріння сприяє запис студентами навчальних подкастів іноземною мовою; вміння аудіювання підвищуються за рахунок прослуховування/перегляду подкастів однокласників; навички письма і читання покращуються в процесі мережевого обговорення навчальних подкастів у зоні мікроблогу або веб-форуму й індивідуальної роботи студентів під час обговорення подкастів.

Використання навчальних подкастів дозволяє вирішити низку методичних задач, таких як розширення і збагачення лексичного словника, формування та вдосконалення граматичних навичок студентів, розвиток умінь говоріння та писемного мовлення. Так, за допомогою навчальних подкастів можна розвивати вміння говоріння шляхом створення повідомлень, що містять найбільш важливу інформацію за темою; стислі передачі змісту отриманої

інформації; складання розповіді про себе, своє оточення, свої плани; обґрунтування своїх намірів чи вчинків; розмірковування про факти чи події, з наведенням прикладів, аргументів, висновків; висловлювання позиції стосовно певної проблеми. Для розвитку вмінь аудіювання необхідним є розуміння мети і тематики тексту; логіки викладу інформації або аргументації (послідовність фактів, подій); взаємозалежності між фактами, причинами, подіями; визначення ставлення мовця до предмету обговорення; прогнозування розвитку подій; можливість висловити своє судження, думку про почуте.

Власний досвід використання подкастів у викладанні англійської мови студентам дає змогу стверджувати, що при застосуванні цієї технології у навчальному процесі слід дотримуватися низки умов. По-перше, відеоматеріал, що використовується викладачем, повинен відповідати рівню знань студентів, бути узгодженим з навчальною темою і матеріалом, що вивчається. По-друге, необхідно чітко виділяти головне, істотне; відчувати міру у використанні наочності, демонструвати її поступово і тільки у відповідний момент заняття. По-третє, перегляд відеоподкастів повинен бути організований таким чином, щоб всі студенти мали можливість добре бачити/чути матеріал, що демонструється. І, нарешті, пояснення, що даються в ході демонстрації відеоматеріалу, потрібно детально продумати й проробити.

Інформаційні технології мають великий потенціал у підвищенні мотивації і пізнавальної активності студентів, дозволяють багаторазово підвищити ефективність навчання, стимулюють студентів до подальшого самостійного вивчення іноземної мови, допомагають індивідуалізувати навчання і покликані значно вдосконалити процес іншомовної підготовки широкого кола студентів, відкрити його нові сторони і перетворити з серйозного трудомісткого процесу в захоплююче заняття.

Література:

1. Сысоев П. В., Евстигнеев М. Н. Методика обучения иностранному языку с использованием новых информационно-коммуникационных интернет-технологий. Москва : Глосса-Пресс, 2010. 182 с.
2. Oxford English Dictionary. URL: <http://www.oed.com>

К вопросу о методе проектов в практике преподавания РКИ

Сентябова А.В.

*магистр гуманитарных наук, старший преподаватель
кафедры русского и белорусского языков
Гродненский государственный медицинский университет
г. Гродно, Беларусь
e-mail: anassent2112@gmail.com*

Актуальным направлением развития высшего образования в Республике Беларусь является экспорт образовательных услуг. На сегодняшний день студентами белорусских вузов являются более двадцати трех тысяч иностранцев из более чем 100 стран мира. В основном это представители Южной и Юго-Восточной Азии, а также государств СНГ.

Главной задачей современного высшего образования является «воспитание профессиональной личности, способной творчески мыслить и находить нестандартные решения, готовой обучаться в течение всей своей жизни» [1]. В образовательном процессе в данном случае наиболее эффективны коммуникативные методы, метод case-study, игровые методы, метод проектов и информационные технологии. Остановимся подробнее на методе проектов, применение которого становится все более популярным в практике преподавания русского языка как иностранного, поскольку метод проектов отвечает всем требованиям современного образования в силу своего практико-ориентированного и личностно-ориентированного характера.

В основе метода проектов в образовании лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умение ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления.

Метод проектов или проектная методика представляет собой «совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией этих результатов» [2, с. 68]. Он ориентирован на самостоятельную работу учащихся под руководством преподавателя.

Проектная методика может внедряться как индивидуально, так и в парах или даже в группах. Неоспоримым достоинством метода проектов является предоставление учащемуся возможности максимально раскрыть свой творческий потенциал [3].

Создание проекта осуществляется в несколько этапов: 1) планирование работы над проектом и постановка проблемы, 2) этап поиска информации, 3) этап структурирования и обобщения полученной информации, 4) презентация полученной информации, 5) защита проекта, 6) рефлексия.

Работа над проектами возможна на любом этапе обучения русскому языку как иностранному, но при этом должны учитываться интересы учащихся. Использование проектной методики в практике преподавания русского языка как иностранного преследует цель заинтересовать учащегося, привлечь его внимание и тем самым сделать учебный процесс лично значимым для студента.

Создавая проекты, учащиеся проявляют активность, развивают исследовательские способности, расширяют кругозор, формируют критическое мышление, получают возможность самостоятельно решать поставленные задачи, раскрывают творческий потенциал [4-8].

Безусловно, важное место в создании успешных проектов отводится преподавателю, который должен обеспечить наиболее благоприятные условия для осуществления проектной деятельности, а также стимулировать учащихся к достижению поставленной цели, проводить своевременную коррекцию на всех этапах создания проектов. Преподаватель координирует все этапы создания проекта и консультирует участников проекта в случае необходимости.

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы под эгидой Россотрудничества и БООПРЯИ ежегодно проводит конкурс проектных работ на русском языке для студентов-иностранцев. Конкурс на сегодняшний день имеет международный статус. Тема последнего конкурса, состоявшегося в 2019 г., – «Моя профессия – мое будущее». Цель конкурса – развитие и

совершенствование у студентов-иностранцев навыков публичного выступления, раскрытие их личностного и творческого потенциала.

Под проектом подразумевается доклад, соответствующий тематике конкурса, и презентация, которая поможет более красочно и эмоционально представить доклад. Проект может создаваться как индивидуально, так и в группе (но не более 3-х участников).

К проектам предъявляются следующие требования: 1) четкая постановка проблемы по избранной теме в содержании проектной работы, 2) актуальность выбора, 3) логично оформленные результаты работы, 4) грамотное лингвистическое оформление, 5) практическое исполнение, 6) адекватное использование компьютерных мультимедийных программ и технологий.

В конкурсе проектов принимают участие иностранные студенты, обучающиеся как на русском языке, так и на английском языке. Безусловно, перед студентами, обучающимися на английском языке, стоит более сложная задача в силу более низкого уровня владения русским языком, т.е. в их случае требуется гораздо больше времени и сил на подготовку самого проекта. Как показывает практика, вовлечение в конкурс проектов студентов, в течение всего периода обучающихся на английском языке, позволяет им по-другому взглянуть на роль русского языка в их жизни, актуализировать уже имеющиеся у них знания и навыки и применить их на практике, научиться работать в команде, самостоятельно принимать решения, расширить кругозор, формировать чувство ответственности и толерантности. Очень интересны проекты, создаваемые группой учащихся, принадлежащих к разным культурам.

Использование различных видов компьютерных технологий позволяет существенно обогатить проектную методику, наполнить ее новым содержанием.

Применение метода проекта предполагает не только взаимодействие преподавателя и учащихся, но и активную совместную деятельность самих

иностранных учащихся. Данная методика также позволяет выйти за рамки одного предмета, способствует формированию межпредметных связей.

Использование метода проекта в практике преподавания русского языка как иностранного способствует повышению мотивации иностранных учащихся к изучению языка, и как результат оптимизации и интенсификации образовательного процесса. Обращение к методу проекта в практике преподавания русского языка как иностранного позволяет воздействовать на личность студента с целью формирования высокого уровня коммуникативной межкультурной компетенции, что в дальнейшем позволит ему самостоятельно совершенствоваться и свободно применять свои знания и умения в иноязычной среде.

Проектная методика является весьма перспективной и эффективной при обучении иностранным языкам и русскому языку как иностранному, в частности. Проектная методика может применяться как непосредственно в самом учебном процессе, так и во внеучебной деятельности, например, в виде различных конкурсов проектов. В настоящее время метод проектов широко используется в системе высшего образования Беларуси.

Литература:

1. Лисина Н.Н. Метод проектов как современная педагогическая технология. URL: <https://infourok.ru/metod-proektov-kak-sovremennaya-pedagogicheskaya-tehnologiya-1492720.html>.
2. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров; под ред. Е.С. Полат. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Академия, 2008. – 272 с.
3. Пустошило Е.П. Метод проектов в преподавании русского языка как иностранного // Перспективы развития высшей школы: Материалы V Междунар. науч.-практ. конф./ редкол.: В.К. Пестис [и др.]. – Гродно: ГГАУ, 2012. – С. 368-372.
4. Мирошник Л.В. Метод проектов в практике преподавания русского языка как иностранного для студентов медицинских вузов // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды. – Серия. Русская филология. – 2015. – №2(55). – с. 62-66.
5. Смирнова Н.И. Метод проектов в обучении русскому языку иностранных студентов технического вуза // Известия Южного федерального университета. Технические науки. Тематический выпуск. – 2011. – С. 136-143.

6. Дмитриева Д.Д. Применение метода проектов при обучении русскому языку иностранных студентов-медиков // Карельский научный журнал. Педагогические науки. – 2018. – Т. 7. – №1(22). – С. 25-28.
7. Горбачева И.М., Горбачева Е.А. Использование проектной методики при обучении иностранному языку в вузах // Экономические и социально-гуманитарные исследования. – 2017. – №2(14). – С. 58-62.
8. Землинская Т.Е., Ферсман Н.Г. Некоторые аспекты применения метода проектов в контексте обучения межкультурной коммуникации // Вопросы методики преподавания в вузе. – 2017. – Т.6. – №20. – С. 29-36.

Інноваційні технології у навчанні іноземних студентів

Скидан Я.А.

аспірант кафедри української мови

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

м. Харків, Україна

e-mail: yaskidan@ukr.net

Освіта й освітній процес, зокрема викладання мови як нерідної для іноземних студентів у вищій школі, мають іти у ногу із часом і з новітніми технологіями, які давно вже стали невід'ємною частиною повсякденного життя. Соціально-політичні й технологічні зміни в суспільстві вимагають осучаснення й освітнього процесу. Особливого розгляду потребують питання оновлення змісту та методів застосування інноваційних підходів до викладання української мови як іноземної за професійним спрямуванням.

Одним із популярних та апробованих методів навчання останніх десятиліть є використання мультимедійних засобів і комп'ютерних технологій, що розширює можливості проведення інтерактивних занять. У свою чергу це дає можливість обирати темп і рівень завдань, покращує швидкість засвоєння граматичних конструкцій та накопичення словникового запасу. Так само до незаперечних технічних переваг цієї методики належить можливість використання тематичних відеороликів чи аудіо записів, передусім, під час вивчення лексики. Для вивчення і кращого засвоєння нових слів у відеоматеріалах іноземним студентам доречно послуговуватися субтитрами. Принцип наочності ефективно реалізується не лише через відео, але й під час

демонстрації таблиць, схем, фотографій і малюнків за тематикою мовного спілкування.

Запровадження мультимедійних і комп'ютерних технологій створює умови для інтерактивного спілкування, що на сьогодні є невід'ємною і важливою складовою навчального процесу. Мультимедійні засоби дозволяють задіяти майже всі органи чуття студентів, поєднуючи друкований текст, графічне зображення, рухоме відео, статичні фотографії та аудіозапис, створюючи «віртуальну реальність» справжнього спілкування. Доведено, що застосування мультимедійних матеріалів та комп'ютерних мереж скорочує час навчання майже втричі, а рівень запам'ятовування через одночасне використання зображень, звуку, тексту зростає на 30-40 відсотків [13, с.137].

Проте сьогодні дедалі масовіше серед здобувачів освіти виникає попит на використання під час навчання мобільних засобів, серед яких планшет або смартфон. Оскільки, як відомо, попит народжує пропозицію, то доречним буде впровадження в процес освіти і навчання навіть таких приладів. Це дозволить зменшити психологічний бар'єр між студентом та викладачем і дасть змогу пришвидшити адаптацію входження іноземних студентів в освітній процес іншомовного середовища. Використання мобільних словників у вигляді окремого додатку або за допомогою безкоштовної онлайн-служби Google-translate, особливо з можливістю озвучувати програмою необхідне слово чи навіть речення, допомагає іноземним здобувачам освіти швидше опанувати фонетичними та орфоепічними особливостями української мови. Такі технології допомагають студентам краще оволодіти професійною лексикою, сприяють розвитку комунікативних здібностей та умінню формулювати свою точку зору.

Наявність штучного інтелекту у процесі опанування українською як іноземною уможлиблює її вивчення як в очному, так і в дистанційному форматі та самостійно, надає можливість налаштуватися на максимально ефективне сприйняття, дає певне відчуття контролю над ситуацією та перебування у зоні

комфорту. Крім того мережа Інтернет – це невичерпний ресурс і для викладача при підготовці до заняття, введенні лексики до будь-якої теми, впровадження нових видів мовленнєвої діяльності. [2, с. 92]

Можливість швидкого й постійного доступу до мережі Інтернет за допомогою мобільних пристроїв дозволяє студентам постійно перебувати в комунікативно-навчальному просторі й більш упевнено послуговуватися українською мовою навіть у позанавчальний час.

Отже, на сьогодні, коли відбуваються активні зміни в науково-технічній сфері, повинні змінюватися й освітні технології, зокрема й під час викладання української мови для іноземних студентів. Залучення сучасних технологій у процес опановування мови значно розширить та урізноманітнить програму, надасть доступ до всіляких матеріалів, підвищить мотивацію здобувачів освіти до навчання, адже завдяки цьому в них з'явиться можливість працювати над мовою у зручному для них форматі й темпі, що в свою чергу буде сприяти індивідуалізації навчання та ефективному оволодінню нерідною мовою.

Література:

1. Верзіна А. Інноваційні технології у методиці викладання // Педагогіка. – 2009. – №17. – С. 201-205.
2. Колонута Д. Сучасні технології у викладанні іноземних мов // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка, соціальна робота. – 2014. – №33. – С. 92-94.
3. Пометун О. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. / О. Пометун, Л. Пироженко. – К., 2002.
4. Чередніченко Г.А. Мультимедійні технології у процесі викладання дисципліни «іноземна мова» у вищих технічних навчальних закладах / Г.А. Чередніченко, Л.Ю. Шапран, Л.І. Куниця // Наукові записки. Серія: Педагогіка. Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка. – 2011. – №4. – С. 134-138.

Особливості мультимедійної стратегії в сучасній системі освіти

Соїна І.Ю.

*кандидат філологічних наук, доцент
Харківська державна академія фізичної культури
м. Харків, Україна
e-mail: soinairina2003@gmail.com*

Серед основних мультимедійних технологій в сфері освіти найбільш поширеними є ілюстративні матеріали, комп'ютерні анімації, двовимірні

анімації, тривимірні анімації, відео-аудіо запису, відео матеріали, аудіо матеріали. Останнім часом в навчальному процесі дедалі активніше починають застосовуватися комп'ютерні тренажери. Їх змістовне наповнення в основному складають інтерактивні анімації. Аудіо ресурси зберігають інформацію за рахунок поживлення візуальної, емоційної пам'яті студента для легкого відтворення отриманих знань в подальшому. Потужна фонотека доречна при складанні навчальної програми вивчення іноземних мов, адже звуковий супровід необхідно для відпрацювання лексичних і фонетичних особливостей мови [1].

Важливим технологічним аспектом в освоєнні іноземної мови є мультимедійні тренажери. Комп'ютерні та мультимедійні тренажери використовуються для відпрацювання навичок, які необхідні в конкретно-обраному спеціалізованому напрямку діяльності. Метою створення підручника-тренажера може бути не стільки надання нових знань, скільки практичні напрацювання і оволодіння практичними навичками користувача додатку. За рахунок використання подібних інтерактивних мультимедійних засобів, студенти можуть відпрацювати вміння читання, письма, вимови і сприйняття мови на слух. Акцент ставиться на відпрацювання комунікативних навичок, адже особлива увага звертається на мистецтво спілкування в форматі діалогів і рольових вправ. Курс навчальних матеріалів має високий вміст ілюстративного контенту. Для візуалізації представлені відеофільми кінематографічної якості, анімації, мова і музика в цифровому записі. У використанні сучасних освітніх мультимедійних технологій важливими є віртуальні симулятори.

Аналіз можливостей мультимедіа дозволяє визначити головні критерії вдосконалення навчального процесу в системі сучасної освіти, що складаються в модернізації традиційного навчання, зміни його відповідно до ефективної організації засвоєння заданих зразків і досягнення чітко фіксованих еталонів [2]. Впровадження в навчальний процес інноваційного підходу, дозволяє здійснити цілеспрямоване формування творчого і критичного мислення,

досвіду навчально-дослідницької діяльності. Складовими елементами мультимедійної стратегії в сучасній європейській системі освіти є її розгортання у вигляді пошуку відповідей на питання-проблеми: на кого повинна орієнтуватися система мультимедійного навчання, в якій мірі мультимедійне навчання повинно бути окремим щодо нинішньої системи і класово-лекційного процесу, реалізованого в академічному середовищі або у співпраці з іншими установами; чи повинно академічне середовище ініціювати дії, спрямовані на визнання концепцій, що дозволяють прийняти оптимальні рішення, а їх реалізація забезпечить очікувані ефекти. Мультимедійні засоби навчання є важливим компонентом конкурентоспроможної сучасної навчально-методичної системи.

Література:

1. Осин А. В. Мультимедіа в освіті: контекст інформатизації. М .: ТОВ «РИТМ», 2005. 320 с.
2. Тихонова Т. В. Нові інформаційні технології навчання. Освітні технології. К .: А.С.К., 2011. 256 с.

Визуальное представление знаний с использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий как необходимая составляющая интенсификации процесса обучения в ЗВО

Сулятицкий А.В.

ст. преподаватель кафедры украинского языка и языковой подготовки иностранных граждан

*Харьковский национальный университет строительства и архитектуры
г. Харьков, Украина
rs.hnuba@gmail.com*

По классификации Г.К. Селевко, технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала относится к группе педагогических технологий на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся. По целевым ориентациям она направлена на:

- формирование знаний, умений, навыков;
- обучение всех категорий обучаемых, без селекции;
- ускоренное обучение [5].

Современное образование испытывает растущую потребность как в новых педагогических технологиях, применяющих эффективные способы переработки, передачи, сохранения и использования информации, так и в исследованиях, призванных закрепить за этими технологиями возможность осуществления продуктивного, личностно-ориентированного, открытого для творчества образовательного процесса.

Для дальнейшего накопления, освоения, хранения, переработки и передачи информации во всех сферах человеческой деятельности необходимы новые, компактные, мобильные средства отражения объективного мира в сознании субъекта. Визуализация – одно из этих средств. Необходимость в более компактных, и эффективных средствах обучения становится одной из важнейших задач общества, нуждающегося в систематических знаниях. Интерес к визуализации диктуется всем ходом развития человеческой деятельности, практики в самом широком смысле этого слова, нарастанием потока информации, для освоения которой становятся непригодны, громоздки традиционные методы и средства. Визуализация выступает как промежуточное звено между учебным материалом и результатом обучения, как своеобразный гносеологический механизм, позволяющий «уплотнить» процесс познания, очистить его от второстепенных деталей и тем самым оптимизировать. Визуализация обеспечивает синтез знаний, позволяет опосредованно и наглядно представить изучаемые явления в тех областях, в которых непосредственно наглядное восприятие затруднено или вообще невозможно.

Теоретические основы визуализации учебной информации отображены в трудах А. Г. Асмолова, Ф.Ч. Бартлетта, А.А. Вербицкого, В.В. Давыдова, П. М. Эрдниева, З.И. Калмыковой и других. Особенности применения визуализации в учебном процессе исследовались С.В. Арюткиным, .В. Брянцевой, С.А. Герасимовой, В.В. Койбичук, В.П. Кузовлевой, Е.А. Макаровой, Н.Н. Манько, И.Л. Марголиной, Н.О. Неудахиной, Е.В. Поляковой, А.Ф. Пуховым, А.Г. Рапуто, С.В. Селеменевым, С.И. Сергеевым, В.В. Четиным

и другими. Созданию оригинальных приемов компьютерной визуализации учебного материала, разработке новых методик ее использования в преподавании конкретных дисциплин посвященные работы Л.И. Билоусовой, Н.В. Житеневой, А.М. Мансурова, А.Л. Соболевой, Б.Е. Стариченко, С.В. Шушкевич и других

Целесообразность использования визуализации учебной информации обоснована необходимостью учета когнитивных особенностей современного поколения студентов, а также потребностью в компактном представлении учебного материала в виде, наиболее удобном для его восприятия, понимания, усвоения и запоминания [3, с. 231–232].

Академик П.М. Эрдниев утверждает, что наибольшая прочность освоения программного материала достигается при подаче учебной информации одновременно на четырех кодах: рисуночном, числовом, символическом, словесном [6]. Следует также учесть, что способность преобразовывать устную и письменную информацию в визуальную форму является профессиональным качеством многих специалистов. Следовательно, в процессе обучения формируются элементы профессионального мышления: систематизация, концентрация, выделение главного в содержании.

В настоящее время существует огромное количество методов, принципов и научных подходов к визуализации (например, визуализация данных; информационная визуализация; концептуальная визуализация; созидательная визуализация; визуализация с помощью визуальных метафор, визуализация научных данных, визуализация с помощью концепт-карт и т.д.). Однако не существует достаточно полной классификации этих подходов и методов. По сути, уплотнением знаний и моделями представления знаний занимается инженерия знаний, которая является прикладной областью информационных технологий и когнитивной психологии. Технологии визуализации учебного материала основываются на значимости визуального восприятия для человека, ведущей роли образного восприятия в процессах познания и осознания все

более необходимой подготовки человека и его сознания к условиям визуализирующегося мира и увеличения информационной нагрузки.

Внедрение любой новой технологии в практику обучения требует личностной подготовленности к нововведениям как преподавателя, так и студентов, поскольку они являются равноправными субъектами процесса обучения. В качестве ведущего подхода для формирования готовности преподавателей к профессиональному использованию ИКТ для представления образовательных знаний предлагается применение методологии инженерии знаний и, в частности, методологии визуализации знаний. В виде дидактических инструментов и в виде формализмов представления знаний визуализация ускоряет и углубляет понимание структуры знаний предметной учебной области. Визуализация знаний дает более полное описание учебных понятий и связей между ними; помогает глубокой обработке знаний, способствует и улучшает способность применения знаний в новых ситуациях, позволяет связать понятия из разных областей учебного предмета.

Если весь багаж знаний и навыков преподавателя взять за 100%, студенты воспринимают 50-60% нового материала. Они правильно понимают только около 30%, а запоминают и будут сознательно использовать в дальнейшем 10%. Поэтому 90% новой информации проходит мимо студента. Продолжая предыдущие расчеты, приходим к выводу, что коэффициент полезного действия вербальной формы представления учебной информации реально снижается к 10%. Вот почему на этой фазе учебного процесса нужна визуализация: таблицы, схемы, графика - все то, что является концентрацией информации, а не ее словесным выражением. Существенно изменить такое положение вещей можно, используя новые средства обучения, в которых усилен зрительный канал подачи информации [1, с.170-178].

Готовность преподавателей к визуальному представлению знаний с использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий представляет собой совокупность системных знаний, включающей:

- владение технологиями представления знаний в «сжатом», «свернутом» виде за счет визуализации учебного материала;
- владение технологиями репрезентаций учебного материала путем создания графических изображений, развитое визуально-образное мышление;
- владение визуализацией большого объема информации, в том числе слабоструктурированной;
- умение сохранять полученную и переработанную визуальную информацию, а при необходимости передавать ее для коллективного использования;
- умение четко визуальным способом, не обязательно с помощью информационно-коммуникационных технологий, излагать результаты деятельности;
- знание правил и приемов композиции и колористики;
- знание методологии работы с мультимедиа.

Преподаватель должен проявлять творческую активность при освоении новой для него технологии и уметь разрабатывать основные дидактические средства и методическое оснащение учебной деятельности. Освоение приемов структурирования и визуализации учебного материала проходит ряд этапов:

- отбор учебного материала, структурно-логический анализ и построение структурно-логической схемы учебной информации;
- выделение главного (ядра), методологических и прикладных аспектов;
- расположение учебного материала с учетом логики формирования учебных понятий;
- подбор опорных сигналов (ключевых слов, символов, фрагментов схем) и их кодировка;
- поиск внутренних логических взаимосвязей и межпредметных связей;
- составление первичного варианта, компоновка материала в блоки;

- критическое осмысление первичного варианта, перекомпоновка, перестройка, упрощение;
- введение цвета;
- озвучивание и окончательная корректировка визуального средства [4].

Технология визуализации учебного материала требует от студентов, во-первых, владения общеучебными умениями выделять основные понятия темы, вокруг которых следует выстраивать остальную информацию, а во-вторых, развития наглядно-образного мышления и творческого воображения. Творчески работающий педагог, несомненно, найдет немало приемов, позволяющих включить студентов в активную совместную деятельность по выделению понятий темы и переводу учебной информации на язык визуализации [2].

Приоритетными здесь являются методы работы с информационными источниками. Можно предложить такой метод познавательной деятельности студентов, как осуществление внеконтекстных мыслительных операций с основными смыслообразующими терминами и базовыми понятиями учебной дисциплины. Разновидностями внеконтекстных операций можно считать: узнавание и воспроизведение понятия, его определение (развернутое или в форме дефиниции, научное или собственное), раскрытие его содержания (внутренней структуры, основных компонентов, разновидностей), установление межпонятийных связей с выше-, ниже-, рядом стоящими понятиями, практическую интерпретацию понятия. Но самое главное то, что при выполнении заданий с применением наглядности студенты говорят и слушают не потому, что обязаны это делать, а потому, что им интересно решать подобные речевые задачи. Значение наглядности видят сейчас в том, что она мобилизует психическую активность учащихся, вызывает интерес к занятиям языком, расширяет объём усвояемого материала, снижает утомление, тренирует творческое воображение, мобилизует волю, облегчает весь процесс обучения. Наглядность увеличивает эффективность обучения, помогает студенту овладеть языком более осмысленно и с большим интересом. С ее помощью

осуществляется закрепление и формирование грамматического материала. С помощью визуализации решаются речевые проблемные задачи при свободном говорении.

В заключение хотелось бы отметить, что визуальная модель является итогом определенного этапа формирования знания, в том числе теоретического, в зримой форме выражает его результаты, обнаруживает недостатки и противоречия, служит для поиска путей углубления понимания и дальнейшего исследования.

Литература:

- 1 Житеньова Н.В. Технології візуалізації в сучасних освітніх трендах. Збірник наукових праць. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, № 2 , 2016.– С. 170-178.
- 2 Лаврентьев Г.В., Лаврентьева Н.Б. Инновационные обучающие технологии в профессиональной подготовке специалистов. Барнаул. Изд-во АлтГУ, 2002.– 146 с.
- 3 Мацько Л., Кудіна Т. Інноваційні технології викладання української мови як іноземної на підготовчому відділенні університету. Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Зб. наук. праць. – Львів, 2011. –Вип. 6. – С. 231–232
- 4 Неудахина Н.А. Приемы интенсификации работы студентов с учебной информацией: методические указания для студентов и преподавателей. – Барнаул, 2011.– 59 с.
- 5 Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учеб. пособ.- М.: Народное образование, 1998.- 256 с.
- 6 Эрдниев П.М. Укрупнение дидактических единиц как технология обучения. Ч. 1. Москва «Просвещение», 1992г.–176 с.

Effective methods of study Ukrainian as a foreign language

Шленьова М.Г.

к. філ н., старший викладач кафедри документознавства та української мови

Національний аерокосмічний університет імені М. Є Жуковського "ХАІ"

м. Харків, Україна

e-mail: science.help.today@gmail.com

Modern methods and techniques of study Ukrainian as a foreign language are based on the centuries-old traditions of Ukrainian higher education, so for the teacher today it is necessary to have a comprehensive analysis of the whole system of teaching techniques, to find out potential reserves to solve the problems facing modern education.

The main methods we use in studying the discipline are conversational practice and communication study, talks on the actual topics, work with the textbook and exercises.

To avoid the kaleidoscope of study techniques during the grammar lessons of Ukrainian as a foreign language, the following teaching methods should be applied: the method of conversation, work with a textbook, method of exercises, independent work of student, observation, the teacher storytelling with a combination of conversation. The following exercises could be also applied: by instruction, by model, by essays on a given end or on the subject, different types of dictation. Types of dictation can be: explanatory, warning, commentary, dictation-translation, control.

The most common lexical shortcomings in the written work of foreign students, as well as in spoken language, are the mix of Ukrainian and Russian words, sometimes the use of English or French lexis. The misspellings in written essays are clearly spelled out due to the unpretentious speech environment. The unstable information-linguistic field inhibits the consciousness of a foreigner; students face the considerable difficulty in finding proper language norms to formulate their own thoughts and write them correctly.

Due to the language situation in Ukraine, foreigners learn and use in ordinary life not only Ukrainian but Russian language also. The language of modern students is characterized by a jargon or slang, used in certain communicative situations.

To prevent foreign students from lexical mistakes, it is necessary to ensure their study of literary language norms: the process of mastering each new lexical unit should be consisted of perceiving it at the level of comprehension, normative sound, skillful articulation, literate writing.

It is advisable to use drawings that adequately reflect the verbal content. After learning, for example, that the word “кишеня (pocket)” comes from “кишка (bowel)” and that they used the "гаман з кишки (bag made of the bowel)", that is, a purse for money, students will easily choose a test word for error-free writing of the control spelling.

Spelling and vocabulary work contributes to enriching the vocabulary of foreign students, it also aims at memorizing lexemes and their applications in speech, developing skills to write them properly etc. At the stage of mastering the spelling rule, foreigners can enrich their own vocabulary, and each theoretical position should be illustrated with words-examples-translations, which will allow quickly applying the method of spelling analogies and expanding the verbal palette of thought.

The vocabulary, distributive, selective dictations occupy an important place among vocabulary and spelling training exercises. Vocabulary dictation contains individual words; the attention is paid on the one, sometimes several, orthograms. Words are selected on a specific topic, for example, words with the spelling "lengthening in neutral nouns to -я": затримання, змерзання, кораблебудування, снігозатримання, etc.

Productive type of work is selective dictation. Teacher select the related text, slowly read it, repeat 1-2 times. Foreign students write the words on the learned rule, explain their spelling.

The visual dictation named "Silence" contains a group of words written on a blackboard or specially prepared cards, where dots are placed instead of orthograms. Foreign students independently perform the spelling task.

Speech development exercises accompany the whole process of language study, because during this process vocabulary is enriched and grammatical, orthoepic and punctuation skills are improved. In creative written works, it is necessary to recognize and correctly write orthograms in the same way as in specially selected exercises, because spelling literacy is part of the general linguistic culture. In order to improve the functioning of Ukrainian as a foreign language, we use such exercises and that need to be edited or filled out.

Литература:

1. Shlenova M.G. Features of interactive methods at lessons of Ukrainian as foreign language (for technical departments) // Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2018. Випуск 22. – С.214-217.
2. Shlenova M.G. Ukrainian as a foreign language: practical types of class work // Проблеми і перспективи підготовки іноземних студентів: матеріали міжнародної

науково-практичної конференції, м. Харків, 11-12 жовтня 2018 р. – Х. : ХНАДУ. – С. 102-105.

3. Shlenova M.G. Features of grammatical skills forming in foreign students studied Ukrainian as foreign language // Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам»: матеріали семінару, м. Харків, 28 лютого–1 березня 2019 року. – Харків: ХНАДУ, 2019. – С. 263-266

Приемы преподавания колоративной лексики в иностранной филологической аудитории высшего этапа: лингвостилистический и методический аспекты

Шумарина Т.Ф.

к.фил.н., доцент кафедры русского языка

Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова

г.Одесса, Украина

e-mail:shumarina2010@gmail.com

В настоящее время в лингвистике существует целый ряд основных подходов к изучению цветообозначений: исторический, семантический, грамматический, когнитивный, сопоставительный, функциональный стилистический, в рамках которого исследуется функционирование колоративов в художественных текстах. Одним из аспектов, незаслуженно игнорируемых лингвистами, является методический аспект. Современная методика преподавания русского языка как иностранного признает право на существование приемов, разработанных на стыке методов и характеризующихся амбивалентным вектором воздействия. И, безусловно, значительную роль в профессиональном образовании филологов-иностранцев играет русская художественная литература.

Как представляется, комплексный подход к выработке навыков интерпретации художественного текста и идиолекта писателя (в частности, в области цветообозначений) в иностранной аудитории может обеспечить именно практический курс русского языка. Особенно широко произведения русской литературы используются при обучении языку как специальности, то есть в практике подготовки магистров и повышения квалификации иностранных филологов-русистов. В этом случае вовлечение в учебный процесс произведений художественной литературы способствует достижению

комплекса методических целей: профессиональных (повышение уровня квалификации филолога), познавательных (изучение важной стилистической категории идиостиля писателя - колоратива) и коммуникативных. И в 80-90 годы, и в последнее время многими методистами высказывается мнение о том, что дальнейшее совершенствование преподавания русского языка как иностранного самым непосредственным образом связано с разработкой вопроса о месте и роли художественного текста в практическом курсе русского языка [2, с.18 - 21].

В курсе речевой практики для учащихся с высоким уровнем владения русским языком художественный текст становится содержательной основой для развития навыков речемыслительной деятельности на русском языке, при которой учащийся, совершенствуя индивидуальный запас изучаемого языка, решает речевые задачи самой высокой степени сложности. Например, осуществление лингвостилистического анализа художественного текста с указанием индивидуально-авторских языковых средств. Чтение художественных произведений (среди которых произведения И.А.Бунина по праву должны занимать ведущее место) не только обогащает тезаурус специалистов-филологов в пределах программных речевых тем, активизирует страноведческую информацию, но и способствует инициации активного обсуждения по затрагиваемым писателем проблемам. Это, в свою очередь, оптимизирует перцепцию обучающихся на практических занятиях по курсу истории русской литературы. И потому разработка методики изучения колоративной лексики произведений И.Бунина в иностранной филологической аудитории на основе использования триадического комплекса - языка, литературы и страноведения - представляется актуальным.

Для успешной реализации цели должны отбираться такие художественные тексты, чтение которых обогащало бы лексический запас (в нашем случае – это колоративы) иностранцев в пределах программных (для данной категории) речевых тем. К числу таких текстов, несомненно, относятся

произведения И.А.Бунина, так как колоративная лексика является одной из самых выразительных стилистических категорий в эстетической системе писателя.

К оптимальным для усвоения единиц поля цвета можно отнести произведения, в которых цветообозначения несут на себе весомую смысловую и символическую нагрузку и предельное цветовое число которых составляет не менее 1,8%. Цветовое число, или цветность (термин предложен С.М.Соловьевым [3,с.54]), характеризует цветовую насыщенность художественных произведений. К числу таких текстов относятся «Антоновские яблоки», «Начало», «Легкое дыхание», «Митина любовь».

Иностранному специалисту-филологу необходимо знакомство с различными приемами изучения художественного текста – видами филологического анализа: лингвистическим, стилистическим, литературоведческим.

Однако основной методический прием, которому должен следовать преподаватель РКИ на начальном этапе знакомства обучаемого с романом, повестью, рассказом, – объяснение узуального значения поэтического колоратива, то есть необходим лингвистический анализ, включающий изучение единицы на парадигматической, синтагматической и деривационной осях. На втором этапе цветовая лексика может быть рассмотрена в поэтическом контексте, в структуре художественного образа. Слово в художественном тексте, в том числе колоратив И.А.Бунина, – индивидуально-авторское образование. Следовательно, раскрытие контекстуального значения, эстетической значимости цветовой лексики – одна из важнейших и вместе с тем самых сложных для иностранцев задач, даже при наличии аппроксимированного уровня владения языком.

В аудитории иностранных преподавателей-русистов анализ колоративной лексики в художественном тексте может носить корректировочно-аспектный характер (ввиду наличия адекватного уровня владения языком), то есть

рассматриваться на уровне идиолектного своеобразия писателя. При ее изучении в лингвостилистическом аспекте целесообразно придерживаться традиционного деления заданий на предтекстовые и послетекстовые.

Предлагаемые учебные материалы являются попыткой реализации основ лингвостилистического анализа и методических принципов работы с художественным текстом в иностранной филологической аудитории высшего этапа – студентов-магистров и преподавателей-русистов. Разработка одной из тем программы по «Лингвостилистическому анализу художественного текста» – «Колоратив как стилистическая категория в идиолекте И.А.Бунина» – в виде предтекстовых материалов включает информационный блок, позиционирующий цветообозначения в произведениях И.А.Бунина в качестве элемента его картины мира и идиолекта.

Оптимальным методическим приемом, способствующим восприятию колоративной лексики в ее эстетической функции, является предварительная дотекстовая работа с колоративом. Это может быть лингвистический комментарий, семантизация, подбор синонимов, словарно-фразеологическая работа с последующим рассмотрением цветообозначений в художественном контексте, где они приобретают дополнительные смысловые или стилистические оттенки. Проведение такой работы на материале нескольких произведений И.А.Бунина позволит показать зарубежным русистам символическую функцию колоративов и место цветовой лексики в системе идиолекта писателя.

Например:

– Познакомьтесь с самыми употребительными цветонаименованиями в современном русском языке, представленными в пособии для филологов Василевича А.П. «Цвет и названия цвета в русском языке» [1, с.116].

– Определите значение индивидуально-авторских цветообозначений, извлеченных из произведений И.Бунина. Распределите цветные имена прилагательные, обозначающие сочетание двух признаков, по группам:

1) колоронимы, передающие тактильные ощущения; 2) колоронимы, передающие вкусовые ощущения; 3) колоронимы, передающие цветовое восприятие.

– Какую роль в создании атмосферы счастья жизни, чистоты и грусти, безысходности играют цветовые эпитеты: дымчато-белые облака, мгlisto-красная луна, знойно-эмалевое небо и под.

– Проведите лингвостилистический анализ рассказа И.Бунина «Легкое дыхание». Ответьте на вопросы. Укажите роль цветовой лексики как художественно-образительного средства.

– Каково отношение Бунина к героине рассказа?

– Какой композиционный принцип рассказа является основным? Почему?

- Отражен ли контраст в цветовой гамме рассказа?

- Грустные строки начала рассказа предваряют и завершают читательское восприятие. Как используется для этого цветовая лексика?

- Какие понятия могли бы стать символами судьбы Оли Мещерской? Какие цветообозначения символизируют ее судьбу?

Таким образом, преподавание колоративной лексики в иностранной филологической аудитории высшего этапа следует осуществлять на основе использования триадического комплекса - языка, литературы и страноведения. Взаимодействие элементов конгломерата не только обеспечивает активное усвоение специального материала повышенной сложности, но и может стать эффективной моделью подготовки современных иностранных специалистов в области языка.

Литература:

1. Василевич А.П. Цвет и название цвета в русском языке. -М.: КомКнига, 2005. 216 с.
2. Кулибина Н.В. Лингвострановедческий подход к художественному тексту. *Русский язык за рубежом*.1986. №2. С.18 – 21.
3. Соловьев С.М. Цвет, число и русская словесность. *Знание-сила*. 1971. №1. С.54.

Секція 3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ: ПИТАННЯ АДАПТАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ЗВО

Психолого-педагогічні засади організації навчального процесу: питання адаптації

Андрєєва О.Ю.

*ст. викладач кафедри мовної підготовки
Запорізький державний медичний університет
м. Запоріжжя, Україна
e-mail: olgaandreeva1007@gmail.com*

Загальною метою міжнародної діяльності нашої країни в галузі освіти є її інтеграція як рівноправного партнера у світову освітню спільноту, вдосконалення та авторитету національної системи освіти з урахуванням міжнародного досвіду. Статистика свідчить, що контингент студентів-іноземців, що приїждять на навчання до України неухильно зростає. Тому проблема вдосконалення системи підготовки фахівців для зарубіжних країн набуває особливого значення з урахуванням світових тенденцій розвитку вищої освіти.

Підготовка кваліфікованих кадрів для зарубіжних країн є одним зі шляхів інтеграції України у світовий освітній простір. Основою здобуття освіти іноземними громадянами в українських ЗВО є система підготовки з мови навчання, певний рівень володіння якою необхідний для формування навчально-професійних умінь, й умінь спілкуватися в особистісно значущих сферах життєдіяльності.

Студенти немовних спеціальностей складають найбільш численну групу іноземців, які навчаються у закладах вищої освіти України. І вже на початковому етапі (підготовчий факультет або перший курс) іноземні студенти мають володіти мовою навчання на достатньому рівні, що має забезпечити їх повноцінне входження в соціокультурний простір України, зокрема в освітнє

середовище ЗВО. Проте результати вступних тестувань з мови навчання (якою може бути українська чи російська), найчастіше свідчать про низький (ріше просто недостатній) рівень сформованості вмінь володіння всіма видами мовленнєвої діяльності. І тут на перший план виходить питання адаптації іноземних студентів.

Саме поняття «адаптація» (від латинського «adaptacio» – пристосування) виникло в біології і в широкому значенні розуміється як пристосування до умов навколишнього середовища. Більшість психологічних теорій адаптації розглядають її як процес узгодженості, приведення у рівновагу системи «особистість – середовище». З позицій поведінкового пристосування трактує адаптацію концепція біхевіоризму. У ній під адаптацією розуміють процес (або стан, який досягається в результаті цього процесу) фізичних, соціально-економічних, організаційних змін у груповій поведінці, соціальних відносинах або культурі. Адаптація у широкому сенсі визначається як особлива форма відображення людиною систем зовнішнього та внутрішнього середовища, що полягає у тенденції до встановлення з ними динамічної рівноваги. Розкриваючи зміст явища адаптації, психологи розуміють його, перш за все, як сталий процес активного пристосування до умов соціального середовища. Таким чином, адаптація до освітнього середовища ЗВО є однією з форм пристосування студентів. Вона має ті ж компоненти, що і будь-який інший адаптивний процес. Іноземні студенти, маючи специфічні етнічні та психологічні особливості, змушені долати бар'єри різного роду (психологічні, соціальні тощо), освоювати нові види діяльності і форми поведінки. Адаптація іноземних громадян до нових соціокультурних умов при вступі до ЗВО є основним чинником, що впливає на ефективність освітнього процесу. Проблеми адаптації іноземних студентів до умов навчання в нерідному мовному та соціокультурному середовищі вивчали І. Добрянський, М. Вітковська, І. Троцук.

В перші місяці навчання студентам-іноземцям треба опанувати великий обсяг знань чужою мовою, що включають повторення тем більшості предметів

на нерідній мові та оволодіння новими знаннями, іноді новими предметами. Все це призводить до значних навчальних та психологічних навантажень, які лягають на плечі іноземних студентів. У цей час вони повинні ознайомитися зі звичаями та традиціями України, нормами поведінки, етикетом. Основні труднощі іноземних студентів пов'язані з тим, що вони ще не пристосовані до здобуття вищої освіти в іншомовному середовищі. Саме тому студентів-іноземців треба забезпечити необхідним багажем знань, правилами спілкування та комунікативного обміну. У зв'язку з цим, існує потреба не тільки розвивати у студента впевненість у собі, прагнення розширювати інтелектуальний та особистісний потенціал, а і впевнено себе почувати в новому соціокультурному середовищі, вміння спілкуватися на нерідній мові з представниками нашої культури.

При роботі з іноземними студентами, які щойно приїхали до України, викладач обов'язково має враховувати багатонаправленість національних культур, цінностей, норм, традицій. Розуміння, усвідомлення викладачем особливостей національних культур студентів (які приїжджають на навчання з багатьох країн) допомагає йому забезпечити найкращі педагогічні умови для навчання іноземних студентів, здобуття ними професійних навичок, розвиток їхньої особистості. На цьому етапі психологи також радять викладачам враховувати вікові особливості та відмінності студентів.

Проблема недостатнього рівня підготовки стосується не лише студентів, які вже пройшли навчання на підготовчому факультеті, рівно так і тих, хто вступає до українських закладів вищої освіти без навчання на підготовчому факультеті (громадяни Узбекистану, Туркменістану, Азербайджану тощо). Що стосується останніх, рівень їхньої мовної підготовки, з однієї сторони, такий, що вони не потребують навчання на підготовчому факультеті в повному обсязі, а з іншої, вони не можуть брати повноцінну участь у навчальному процесі через недостатній рівень володіння мовою (навіть загальнолітературною, не кажучи вже про майже нульовий рівень володіння навичками спілкування в навчально-

професійній сфері, що є набагато гіршим, бо вони необхідні для засвоєння спеціальних дисциплін (які вводяться майже одразу на першому курсі). Що стосується студентів, які вже пройшли навчання на підготовчому факультеті, ця проблема не стоїть так гостро. Річ у тому, що під час навчання на підготовчому факультеті вони вивчали мову спеціальності. А найважчим для викладача і для студентів є те, що в одній групі опиняються студенти, які пройшли навчання на підготовчому факультеті, і студенти-вихідці з країн СНД (перші володіють навичками спілкування в навчально-професійній сфері, а останнім маже до завершення навчання в університеті дуже важно «наздагнати» їх, тому вони дуже часто перебувають у стані стресу). У такій ситуації викладач має бути не лише педагогом, а й досвідченим методистом (бо студентам, які приїхали з Узбекистану, Туркменістану, Таджикистану, треба під час уроку приділяти більше уваги, розробляти для них індивідуальні завдання) і психологом (щоб кожен студент у подібних «змішаних» групах почувався впевнено, що є безумовною складовою адекватного сприйняття інформації, яку далі вони отримуватимуть на основним кафедрах). Сучасні засади особистісно орієнтованого навчання розроблено Є. Голобородько, О.О. Леонтєвим, Г. Михайловською, Ю. Пассовим.

Процес адаптації відбувається під впливом низки факторів: об'єктивно-соціальних, соціально-психологічних, психофізіологічних, тому адаптація розглядається як комплекс мовного, соціально-психологічного, дидактичного, академічного та інших видів пристосування до нових умов життя (А. Зінковський, Н. Шафажинська). Найбільш важливим для студентів видом адаптації є академічна, її результат становить академічна адаптованість, тобто рівень сформованості комунікативних умінь і навичок, які дозволяють студенту на 100 % реалізовувати освітні потреби.

Література:

1. Каземіренко В.П. Програма дослідження психолого-соціальних чинників адаптації молоді людини до навчання у ВНЗ та майбутньої професії // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – № 6.

2. Моргунова, Н. С. (2015). Мовне портфоліо як інструмент самооцінки досягнень студентів у процесі навчання української мови як іноземної. Педагогіка та психологія, 51, 66-75.
3. Фурман А.В. Психодіагностика особистісної адаптивності // Наукове видання. – Тернопіль: Економічна думка, 2000.

Педагогічні технології навчання та виховання як складова соціокультурної адаптації іноземних громадян

Богиня Л.В.

Керівник навчально-наукового центру з підготовки іноземних громадян

Українська медична стоматологічна академія

м. Полтава, Україна

e-mail: lvboginya@meta.ua

Реформування освітньої галузі в останні роки розширює можливість міжнародної діяльності українських закладів вищої освіти, робить їх привабливими для іноземців. Традиційно до України приїздить багато іноземних громадян, що прагнуть здобути вищу медичну освіту. Стрімкі зміни у політичному, економічному та соціальному житті України викликають необхідність перегляду підходів до питання організації навчального процесу іноземних студентів як одного з чинників соціокультурної адаптації та фахової підготовки.

Більшість науковців трактують поняття соціокультурної адаптації як процес взаємодії особи (чи групи осіб) і соціокультурного простору іншої країни, результатом якого є відчуття пристосованості, комфортного перебування в новому середовищі.

Соціокультурний простір розуміється нами як поєднання правил і норм, що регулюють життя суспільства, способу життя населення окремого регіону, його традицій і культурних цінностей, механізмів забезпечення толерантної взаємодії людей різних національностей.

Іноземні громадяни, вступаючи до українських закладів вищої освіти проходять складний процес адаптації у декілька етапів.[1] Від тривалості процесу адаптації залежить успішність іноземних громадян, тому пошуки

нових методів і технологій, що сприяли б якнайшвидшій адаптації, продовжують бути актуальними.

Адаптація – це складний процес, який може бути успішним лише за активної взаємодії особистості і середовища. Застосування педагогічних технологій здатне забезпечити цілеспрямовану адаптивну діяльність іноземних студентів, свідомий обмін інформацією задля перетворення себе й оточення, визначення загальнолюдських цінностей, розвиток когнітивних здібностей, пізнання нового й самопізнання. Проміжним результатом соціокультурної адаптації як успішного входження у полікультурне середовище на початковому етапі ми вважаємо відчуття іноземним студентом внутрішнього задоволення від життя й результатів навчання, адекватну взаємодію з усіма учасниками навчально-виховного процесу, дотримання норм поведінки без внутрішнього дискомфорту.

Педагогічна технологія розуміється нами як засіб педагогічної взаємодії викладача і студента. До педагогічних технологій відносять технології навчання, технології виховання, навчальні (інформаційні) технології. Це системи методів, прийомів і дій викладачів і студентів у процесі навчання, спільної діяльності, що передбачає не лише вивчення окремих дисциплін, а й засвоєння норм, цінностей, формування вмінь толерантного ставлення до оточуючих, збереження власної ідентичності під час взаємодії з представниками інших культур.

Засобами реалізації педагогічних технологій навчання є створення умов для інформативної, психологічної підтримки іноземних студентів у процесі вивчення мови й країнознавства шляхом укладання навчальних посібників з урахуванням соціокультурної змістової, організацію співпраці всіх студентів групи над вирішенням окремих соціально значимих завдань. Першим кроком на шляху соціокультурної адаптації, як зазначають фахівці, є подолання мовного бар'єру.

Для забезпечення вивчення нормативних дисциплін «Українська мова як іноземна», «Російська мова як іноземна»[4;5], до кожного тематичного блоку нами укладені матеріали, що містять найбільш уживані лексичні одиниці, діалоги у повсякденних ситуаціях, тексти та завдання до них. Робота за цими матеріалами передбачає не лише вивчення української чи російської мови, а й норм поведінки у соціумі (наприклад, у темах «Гуртожиток», «Заклади громадського харчування» тощо). Разом з тим, мотивуючи студентів брати участь у обговоренні тем, додаємо завдання на визначення спільних і відмінних рис українського суспільства й суспільного середовища рідних країн. Працюючи з полінаціональними групами (бо формуються вони залежно від термінів зарахування іноземних студентів до академії), маємо можливість, з одного боку, підтримувати комфортне відчуття національної ідентичності особистості, а з іншого, розвивати вміння спілкуватися з однолітками з різних країн і національних спільнот.

Укладаючи робочу програму та навчальний посібник з країнознавства, ми виходили з того, що це інтегрована дисципліна, яка поєднує у собі мовну і суспільну складові, й має на меті не лише знайомство з історією та сьогоденням України, головними моментами історичного шляху, який пройшов український народ, з його традиціями, матеріальною та духовною культурою, а й розширення та закріплення навичок у всіх видах мовленнєвої діяльності. Педагогічний супровід іноземних студентів у процесі вивчення цієї дисципліни передбачає врахування ментальних та етнічних особливостей представників різних культур, забезпечення підґрунтя формування толерантного ставлення до представників іншої культури через вивчення історії та традицій українців.

Відображення у мові як кодів нації історичних та етнокультурних понять, що притаманні українцям, дозволяє пропонувати студентам завдання типу «Поясніть слова та словосполучення: козак, гетьман, Запорізька Січ; ковальство, гончарство; вишиванка тощо». Виконання таких завдань сприяє як розширенню знань з мови (через пошук відповідних мовних засобів, описових

конструкцій), так і подоланню психологічних труднощів публічних висловлювань, коли студентів необхідно аргументувати своє пояснення.

За нашими спостереженнями найбільш цікавими для студентів є завдання, що мають на меті порівняти явища української й рідної історії чи культури. Завдяки безпосередній підтримці викладача, ретельно підібраним індивідуальним завданням, підготовка до занять за темами «Національно-визвольні змагання», «Національний одяг», «Народні знання та вірування», «Національні свята України й моєї батьківщини» допомагає студенту поступово долати мовний бар'єр, бо розповідь про знайоме з дитинства є своєрідним психологічним захистом, сприяє зниженню напруги, додає відчуття впевненості у правильності відповіді.

Педагогічні технології виховання широко застосовуються під час проведення позааудиторних заходів, спрямованих на подолання «культурного шоку», що його безумовно відчують іноземні студенти першого року навчання. Важливою умовою соціокультурної адаптації є наявність у студента здатності до адекватної самооцінки й уміння толерантно ставитися до проявів поведінки інших, які не притаманні рідній культурі.

Система виховної роботи навчально-наукового центру з підготовки іноземних громадян «УМСА» протягом двадцятирічного існування зазнавала змін і доповнень. На сьогодні основними напрямками цієї роботи є створення педагогічних умов на рівні мікросередовища (окремої академічної групи) і макросередовища (центру, академії) для попередження дезадаптованості іноземних студентів у перші тижні навчання (проведення бесід щодо організації навчального процесу; залучення українських студентів волонтерського загону «Єдність» з метою ознайомлення іноземців з академією; проведення екскурсій містом тощо); підготовка і проведення засідань мовного клубу «Меридіани дружби», де іноземні студенти знайомляться з традиціями і культурою українського народу, натомість розповідаючи українцям про культуру та традиції рідних країн; залучення іноземних студентів, що проходять підготовку

до вступу у ЗВО України, до культурно-масових та просвітницьких заходів на рівні академії й міста з метою запобігання міжнаціональним конфліктам; здійснення індивідуальної консультативної роботи зі студентами з низьким рівнем адаптаційних здібностей.

Вибіркове опитування студентів першого курсу «УМСА» щодо пристосованості їх до умов навчання й проживання в Україні показало, що іноземні студенти, що пройшли підготовчий етап навчання в різних ЗВО України, почувалися комфортніше вже в перший місяць навчання в академії, могли організувати свій робочий час та дозвілля, краще розуміли оточуючих у порівнянні з іноземцями, що вступили на перший курс одразу після прибуття в Україну. 97% випускників навчально-наукового центру «УМСА» зазначили, що знайомство з Україною, містом під час навчальних занять та участь у виховних заходах допомогли їм орієнтуватися в академії, дотримуватися нормативних вимог щодо розпорядку роботи, не боятися помилок під час спілкування в деканаті, бібліотеці, медичному пункті, їдальні й інших громадських місцях. 23% наших випускників на початку навчання на першому курсі були провідниками для першокурсників, що закінчували підготовчі факультети в інших закладах вищої освіти.

Підсумовуючи вищесказане, робимо висновки, що в процесі соціокультурної адаптації іноземних студентів, що готуються до вступу до закладів вищої освіти, важливу роль відіграє вдале поєднання педагогічних технологій навчання та виховання, врахування соціальних та культурних норм, традицій у навчальній літературі для іноземних громадян початкового етапу навчання, проведення системної індивідуальної та групової виховної роботи.

Література:

1. Вятчаніна С.В. Структура адаптації іноземних студентів до навчання у вищих навчальних закладах/ С.В.Вятчаніна // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. – 2013. – Вип. 48 – С. 48-54
2. Кайдалова Л. Г. Професійно-педагогічні вимоги до діяльності викладача російської мови як іноземної / Л. Г. Кайдалова, Ж. В. Черкашина // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. - 2012. - № 34-35. - С. 92-96. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pipo_2012_34-35_15

3. Порох Д.О. Соціокультурна адаптація як складник адаптації іноземних студентів до навчання у вищому закладі освіти/ Д.О. Порох // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2010. - №3. – С.47-53
4. Тимчасова програма навчальної дисципліни «Російська мова як іноземна» для іноземних студентів підготовчих факультетів/відділень вищих навчальних закладів МОЗ України. Галузі знань 22 «Охорона здоров'я» – К., видавництво ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», 2016. – 103с.
5. Тимчасова програма навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна» для іноземних студентів підготовчих факультетів/відділень вищих навчальних закладів МОЗ України. – К., видавництво ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», 2015. – 78с.

Проблеми мобільності та соціалізації іноземних студентів при входженні в навчальний процес в Україні

Бондаренко Л.М.

*старший викладач кафедри філології та лінгводидактики
Харківський національний автомобільно-дорожній університет*

м. Харків, Україна

e-mail: vv_bond57@email.ua

Сучасні глобалізаційні процеси у світовому освітньому просторі призводять до лавиноподібного зростання мобільності іноземних студентів, що, у свою чергу, потребує нагального вирішення методичного забезпечення їхнього навчання.

Сьогодні існує два основних підходи: «західний» і «пострадянський». «Західний» підхід до навчання іноземних студентів ґрунтується на взаємодії культур в аспекті вивчення іноземних мов і характеризується, як правило, важким періодом адаптаційного входження у сам навчальний процес. «Пострадянському» підходу притаманний психолого-педагогічний підхід, який, у свою чергу, ґрунтується на структуруванні навчального процесу на мовні, предметні та адаптаційні компоненти. Найбільш ефективним, як показує досвід практичної роботи, з методичної точки зору є особистісно-орієнтований підхід до системи навчання іноземних студентів, оскільки він враховує як навчання, так і виховання на чужій для іноземних студентів мові з урахуванням особливостей академічної, фізіологічної й соціально-психологічної адаптованості. Процес адаптації іноземних студентів, які приїхали на навчання,

починається з довузівської підготовки й на першому етапі полягає в адаптації до комплексного стрес-чинника.

Комплексний характер стрес-чинника вимагає від викладачів мови на підготовчих факультетах для іноземних студентів застосування адаптогенних засобів широкого спектру дії:

- ❖ прийомів фізіологічної адаптації для зменшення впливу на іноземних студентів зміни часових поясів і кліматичних зон, різкого зростання навчального навантаження на тлі пристосування організму до нових умов проживання;
- ❖ прийомів соціально-психологічної адаптації для пристосування до самостійного життя (відірваність від батьків), до проживання в гуртожитку (узгодженість власних потреб й інтересів з оточенням);
- ❖ прийомів академічної адаптації – адаптація до нових методик і умов навчання та педагогічної системи в цілому (роль викладача у створенні сприятливого психологічного клімату в полінаціональній академічній групі, система виховної та поза аудиторної роботи, стислість термінів навчання через, викликаних різними термінами заїзду).

Процес навчання та виховання в системі «пострадянського» підходу будується з урахуванням особливостей міжкультурної взаємодії й національно-культурних особливостей навчальних груп, в яких навчаються, як правило, представники різних етнічних груп. Саме такий підхід дозволяє створювати сприятливі психологічні умови для навчання й виховання. Адже кількість й інтенсивність стрес-чинників, які буквально навалюються на іноземних студентів підготовчих факультетів, заважають їм успішно долати виниклий психологічний бар'єр, оскільки незнання мови країни проживання позбавляє їх нормальної комунікації. А саме комунікація є головним чинником успішного навчання й налагодження взаємостосунків із представниками різних національностей і, відповідно, різних культур усередині однієї академічної групи. Нормальні взаємостосунки в академічній групі можливі лише тоді, коли

системи цінностей представників різних етносів мають однакові ціннісні орієнтири, схожий менталітет і культурні особливості, володіють схожою системою кодифікації та декодифікації комунікативного акту. Якщо у студентів виникають розбіжності хоча б за однієї з перелічених позицій, то між ними виникають комунікативні бар'єри, які часто призводять до виникнення конфліктних ситуацій. І тут вже без втручання викладача аж ніяк не обійтись.

Таким чином, подолання адаптаційних проблем входження іноземних студентів у навчальний процес дозволяє оптимізувати складний процес пристосування до нових умов проживання й навчання, а це дозволяє скоротити термін формування комунікативної компетентності. Сама ж комунікативна компетентність формується в іноземних студентів не лише на заняттях з мови, але й у позааудиторний час, у гуртожитку, на вулиці, у магазині тощо. І від термінів та якості оволодіння нею залежить психолого-педагогічна стабільність іноземних студентів, що не може не позначатися на успішності оволодіння як мовою країни навчання, так і спеціальними знаннями за обраним фахом.

Література:

1. Бондаренко Л.Н. Межкультурная коммуникация как мотивационный фактор в процессе изучения русского языка как иностранного / Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов: Материалы Международной научно-практической конференции. – : ХНАДУ, 2-3 октября 2014 г., 2014. – С. 390 – 395.
2. Бондаренко В.В. Бондаренко Л.М. Критерії професійної придатності викладача мови навчання для іноземних студентів // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки: зб. наук. пр. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – Вип. 25. – С. 14-20

Комунікативна поведінка викладача на заняттях з української мови як іноземної

Дьолог О.С.

*к. філол. н., доцент кафедри українознавства і мовної підготовки іноземних громадян
Харківський національний економічний університет імені С.Кузнеця*

м. Харків, Україна

e-mail: olga.doloh@gmail.com

Підвищення ефективності навчання українській мові як іноземній є актуальним питанням у процесі підготовки іноземних спеціалістів у вищих

навчальних закладах України. Урахування індивідуальних особливостей студента допоможе викладачеві обрати оптимальний комплекс методів і форм навчання.

Мета даної статті полягає у дослідженні тих специфічних якостей особистості, які проявляються у діяльності, у спілкуванні, у взаємодії з іншими особами. Водночас такий підхід до означеної проблеми передбачає і розгляд проблеми, наскільки комунікативні прояви у міжособистісному спілкуванні можуть допомагати або заважати студентам у процесі вивчення іноземної мови (у нашому випадку – української як іноземної).

Питанням формування особистості у діяльності та спілкуванні присвячували свої роботи такі науковці, як С. Рубінштейн, Л. Виготський, В. Давидов, Н. Талізїна та інші. Проте, перш ніж звернутися до аналізу всіх чинників процесу спілкування, слід розглянути особливості мови і мовної діяльності як об'єкта вивчення на заняттях з української мови як іноземної.

Процес оволодіння іноземною мовою відрізняється від процесу оволодіння рідною певними особливостями:

- 1) направленням оволодіння;
- 2) включенням мови в предметно-комунікативну діяльність;
- 3) сукупністю функцій, що реалізуються. [2, с. 13]

Вивчення іноземної мови пов'язано з усвідомленням студентами іншомовних засобів формування і формулювання думки, осмислення сутності мови. Однак ці компоненти навчання не завжди повинні попереджати безпосереднє користування мовою. Необхідність усвідомлення мовних засобів не суперечить тому, що у процесі безпосереднього іншомовного спілкування свідомістю контролюється лише план змісту, тобто те, що і в якій послідовності сказати. Форма вираження думки реалізується на рівні фонових механізмів діяльності, автоматизмів, вона практично не усвідомлюється.

Можна виділити три групи характеристик мови, через які реалізуються соціальні, інтелектуальні та особистісні функції людини:

- першу групу складають характеристики мови як засобу спілкування;
- друга група представлена характеристиками мови як засобу задоволення комунікативних потреб (вираження думки, почуття, волі) і пізнавальних потреб; засобу вирішення комунікативних і пізнавальних задач;
- третя група – це характеристика мови як засобу усвідомлення власного «Я», рефлексія, самовираження і саморегуляція. [1, с. 27]

Спілкування як психологічний феномен – процес особистісний. Особистість відображає таку характеристику людини, як синтез її здатності до персоналізації і типізованих засобів міжособистісної поведінки. Як здатність до персоналізації, так і типізована міжособистісна поведінка впливають на спілкування, створюють психологічну можливість повноцінного спілкування.

Оскільки методика навчання іноземній мові побудована на спілкуванні, то створення ситуацій повноцінного спілкування, повноцінного у психологічному розумінні цього слова, спілкування як засобу переживання людьми власного буття, при якому відкривається чи створюється його сенс, є основним завданням викладача.

Наступний аспект спілкування – це типізовані особливості комунікативної поведінки людей. Ці особливості можуть і не проявлятися на заняттях української мови як іноземної повною мірою. Однак викладач повинен враховувати і психологічні риси темпераменту, і особистісні типи комунікативної поведінки студентів під час планування та організації заняття.

При організації взаємодії студентів на занятті досить важливими є такі риси темпераменту: сензитивність, темп психічних реакцій, активність, емоційність, інтраверсивність або екстраверсивність.

Сензитивність – психологічна риса темпераменту, інтенсивність якої визначається мінімальною силою збудника, необхідного для зворотної емоційної реакції. Урахування цієї характеристики дозволяє викладачеві

адекватно і дозовано розподіляти емоційне навантаження на студентів під час організації комунікативних ситуацій спілкування.

Активність – психологічна риса темпераменту, яка визначає динаміку діяльності людини і обсяг психологічних навантажень, оптимальних для кожної.

Темп психологічних реакцій звичайно проявляється у швидкості засвоювання і обробки інформації.

Емоційність проявляється у силі, глибині і швидкості розсортування емоційних реакцій.

Направленість психічної діяльності на оточення притаманна екстраверту, на себе – інтроверту. Екстраверт легко адаптується у будь-яких ситуаціях спілкування, інтроверт надає перевагу духовному зв'язку людей, тому звичайно він заглиблений у свої думки і переживання. Тактика викладача по відношенню до даних типів у студентському колективі повинна відрізнятись. Екстраверта інколи доводиться стримувати від зайвого бажання постійно виражати себе у спілкуванні. До інтроверта слід проявляти делікатність, а педагогічна вимога викладача має більше нагадувати прохання.

Саме такий вдумливий підхід, урахування розглянутих умов і можливостей дозволить викладачеві мінімізувати витрати енергії та знизити емоційні навантаження під час організації іншомовного спілкування в навчально-мовленнєвому колективі групи під час вивчення української мови як іноземної.

У процесі навчання українській мові як іноземній очевидна провідна роль особистості викладача на всіх етапах навчання. Викладач включає кожного студента групи в емоційно-позитивне спілкування, яке характеризується підвищеною увагою і доброзичливістю.

Комфортний психологічний мікроклімат досягається завдяки професіоналізму, педагогічній майстерності, артистизму викладача.

У процесі навчання слід дотримуватись певних співвідношень прямих і непрямих цілей. Навчально-виховна мета викладача звичайно не є прямою метою студентів. Для студентів вона або залишається неусвідомленою, або відкривається пізніше. Студенти мають власні мотиви діяльності, інтереси, потреби і пряму мету, яку ставить перед ними викладач.

Для викладача важливо також уміння активно впливати на емоційну атмосферу заняття, що обумовлено змістом запропонованих аудиторії ситуацій спілкування.

Викладач досягає високого рівня ефективності впливу на особистість студента, залучаючи до цього інших членів групи як членів одного колективу. Правильно побудоване педагогічне спілкування створить умови для усвідомлення студентами мотивів і творчого характеру навчальної діяльності, формування особистості студента, забезпечує комфортний емоційний клімат навчання, сприяє знищенню психологічних і комунікативних бар'єрів, дозволяє викладачеві оптимально реалізувати власні особистісні якості.

Соціально-психологічні фактори і механізми впливу, які використовуються викладачем при організації педагогічного спілкування, створюють умови, що стимулюють роботу процесів пам'яті, мислення, уваги, творчості; сприяють залученню в роботу кожного студента, підвищують статус кожного члена групи.

Активна участь у роботі кожного студента може відбуватись лише за здатності і потреби викладача спілкуватись, налагоджувати контакти з людьми, керувати комунікацією без створення ситуацій емоційної напруги.

Колективні форми співробітництва здійснюють вплив не тільки на студентів, але і на самого викладача: підвищують його відкритість, контактність, знімають зайву напругу у спілкуванні.

Міжособистісна взаємодія і спілкування на заняттях будується на підставі встановлення рівноправних, неформальних, емоційно насичених позитивних стосунків між усіма учасниками навчального процесу. При методично

обґрунтованому поєднанні індивідуальних і групових форм роботи група стає активним суб'єктом навчального процесу.

Використовуючи можливості групового рішення, групової точки зору, групової думки, викладач може зробити навчальний процес більш інтенсивним, більш результативним. Між членами групи у процесі навчання створюється складна система міжособистісних стосунків, у яку включається і сам викладач.

Період навчання у вищій школі можна вважати сенситивним періодом розвитку само актуалізації студентів, становлення мовної особистості у процесі загальнонаукової і професійної підготовки. Відповідно, організація навчального процесу з іноземної мови (української як іноземної – зокрема) відбувається не тільки з позицій логіки і системності предмету засвоєння, тобто безпосередньо мови, але і з точки зору особистості студента, його суб'єктивного внутрішнього стану, його індивідуальної програми засвоєння іноземної для нього мови. Саме тому у сучасних концепціях все більш послідовним стає комунікативно-дієвий підхід до навчання мовам у вищих навчальних закладах, усе помітнішою стає орієнтація на формування комунікативної компетенції.

Таким чином, вдумливий підхід, урахування розглянутих умов навчання, індивідуальних і особистісних особливостей кожного студента дозволить викладачеві мінімізувати витрати енергії і знизить емоційні навантаження під час організації іншомовного спілкування в навчально-мовленнєвому колективі групи. За умов створеного викладачем неформального плану спілкування у групі створюється складна система міжособистісних стосунків, у яких викладач виступає як лідер, що користується найбільшим неформальним авторитетом.

Література

1. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання.- Київ: Ленвіт, 2003. 136 с.
2. Паламар Л.М. Лінгводидактичні основи формування україномовної особистості.- Київ: НПЦ, 2000. 214 с.
3. Тищенко О. Модель курсу «Мова професійного спілкування». *Дивослово*.2013. № 9. С.56-59.

Оценка работы преподавателя студентами

Михлова Светлана

PhDr., дпреподаватель кафедры языков и общественных наук

Чешский технический университет

г. Прага, Чешская республика

e-mail: michlma1@fd.cvut.cz

В настоящее время для трансформации студента в специалиста и человека, умеющего защитить и отстаивать свои права, необходимо приложить большое количество труда, знаний и умений. В свою очередь сам студент частично может направлять процесс своего образования и влиять на него с помощью различных видов деятельности, в том числе и с помощью оценки труда преподавателя (чеш. *evaluace*, англ. *evaluation*).

Основы сегодняшней системы обратной связи, в которую входит и оценка студентами работы преподавателей, были заложены в начале 20 века в России. В послереволюционные годы в России, вплоть до середины 20-х годов, в учебных заведениях практиковали систему оценок, проставляемых публично преподавателю студентами после проведения занятия. Приблизительно тот же опыт был приобретен студентами Федеративной Республики Германии в период с 1968-70 гг., когда в высших учебных заведениях часто срывались лекции, образовательный процесс нередко превращался в митинг, где учителю вообще не оставалось никакого места. Однако высшие школы Германии в последующий период вывели из анархистских собраний соответствующий урок, трансформировав анархию в продуктивную и хорошо отлаженную систему самоуправления студенчества, элементом которой является и институт оценки преподавателей студентами. Однако в целом можно сказать, что, кроме Северной Европы, система оценки студентами труда преподавателей является главным образом элементом информации, тогда как в университетах США эта система может существенно влиять на подбор кадров для высшей школы, на оплату труда преподавателей и на их продвижение по карьерной лестнице.

Рассмотрим ситуацию в Чешской Республике и в частности условия на Транспортном факультете (ТФ) Политехнического университета в Праге, преподавателями которого являются авторы этой статьи. Нужно сказать, что на ТФ система оценки труда преподавателя производится с помощью анонимного анкетирования два раза в год, в электронном виде начиная с 2012 года. Традиционно в этом процессе принимает участие небольшое число студентов, поэтому объективно судить о том, можно ли ответственно опираться на полученные данные, затруднительно. Собранные данные служат как правило лишь для внутреннего пользования, так что поступающий на факультет не может видеть оценку преподавателя так, как мы привыкли видеть оценку врачей на открытых для публики страницах. По нашим исследованиям оценок студентами преподавателей иностранных языков можно судить, что отдельные учебные группы студентов понимают участие в анкете по-разному, некоторые считают, что оценка существует только для отрицательных отзывов, это типично не только в среде студентов, но и вообще для ситуации, когда нужно оставить отзыв о работе индивидуума или организации, например, гостиницы. Не секрет, что большое количество положительных отзывов не оставляют на сайтах проживающие в гостинице, а друзья и знакомые владельцев, поэтому система открытой оценки часто не возбуждает нужного доверия.

По нашим опросам, почти все студенты, принявшие участие в оценке преподавателей на ТФ ПУ, не наблюдали никакого двига в лучшую сторону после жалоб на какого-то преподавателя, скорее были замечены негативные реакции, т.е. обида преподавателя на всю студенческую группу, причем эта обида, видимо, была продемонстрирована достаточно ясно.

Примечательно, то сами студенты не смогли ответить на вопрос, почему их участие в студенческой анкете о работе преподавателя не принесла никаких положительных результатов и что нужно изменить, чтобы такие результаты были. Предлагалось ожидать того, что «преподаватель сам

поймет», что «учитель задумается, одумается» и т.д., т.е. предполагалось, что после прочтения критики преподаватель сделает соответствующие моральные заключения. Никто из студентов не критиковал вопросы анкеты, не предлагал увеличить или уменьшить число вопросов.

Нужно подчеркнуть, что для объективного понимания и использования результатов подобных анкет необходимо разработать систему, которая хотя бы частично нивелирует нежелательное воздействие таких факторов как месть со стороны студента (предлагается проводить анкетирование до проведения экзаменов), предлагается проводить отдельно анкетирование младших и старших студентов (в связи с тем, что эти категории отличаются разными ожиданиями от процесса получения образования), следует учитывать также гендерный и возрастной момент (в случае проведения занятий молодой преподавательницей среди студентов-мужчин и студенток следует ожидать различных оценок, несмотря на то, что стиль преподавания остается неизменным).

Кроме перечисленных моментов, очень важно, кто является инициатором проведения оценок, в случае, если анкетирование организуется «сверху», заполнение граф будет иметь более формальный характер, чем если инициатором является студенческий комитет, и результаты проведенных анкетирования хотя бы в какой-то мере можно будет проследить на практике. Например, в Финляндии организатором студенческого анкетирования являются сами студенты, они же разрабатывают все вопросы, обрабатывают и передают гласности результаты эвалюаций. В таком случае этот процесс неизменно вызывает большой интерес, а результаты всей процедуры обсуждаются всенародно.

Как показывает опыт проведения оценок работы преподавателя со стороны студентов разных стран, для получения оптимального результата всего процесса нужно разработать не более 50 вопросов, причем лучшие результаты показали исследования, имеющие всего 8-10 вопросов. В больших

университетах США результаты студенческого анкетирования могут повлиять на выбор преподавателя студентом, если же, как в случае рассматриваемой нами кафедре языков и гуманитарных наук выбор преподавателя почти исключен, смысл проведения оценки редуцируется лишь на информацию для заведующего кафедрой.

При системе оценки труда преподавателя очень важную роль играет умение учителем интересно преподать материал, почувствовать эмоциональный настрой слушателей. Конечно, не секрет, что некоторые преподаватели умеют учить, но в научной работе участия не принимают, так что являются, скорее, популяризаторами, другие же, наоборот, отличаются в науке, но не имеют талантов лекторов, актерских данных, и в некоторых случаях это может отрицательно сказаться на оценке со стороны студентов.

Рассмотрим критерии, выдвигаемые нами в качестве основных для оценки студентами труда преподавателя. Это прежде всего: ясность изложения; разъяснение сложностей, доступность материала; подчеркивание основных идей, моментов лекции; умение поддержать интерес слушателей; умение следить за реакцией слушателей или практикующихся; умение отвечать на вопросы, поддерживать дискуссию, возбуждать интерес к обсуждениям; логичность изложения, продуманная последовательность изложения материала; культура речи преподавателя, его внешний вид, четкость дикции; умение снять напряжение, усталость; ориентация на практическое применение материала; доброжелательность, терпение, такт; разумная требовательность; заинтересованность в успехах студентов; объективность; эрудиция и профессиональная подготовленность учителя; уважительное отношение к студентам; стимуляция самообразования студентов, помощь в их самостоятельной практической работе.

Заключение: система оценки труда преподавателя – важный, необходимый момент демократизации работы высшей школы сегодня, однако он может принести пользу и использоваться по назначению лишь в

том случае, если будет хорошо подготовлен и осуществлен на основе опыта университетской жизни лучших учебных заведений, чей многолетний опыт необходимо учитывать, принимая во внимание и специфические условия Чешской Республики.

Литература

1. Albert M. Eine pragmatische Generation unter Druck: Einführung in die Shell Jugendstudie 2006. In: Jugend 2006, Frankfurt: Fischer Taschenbuch Verlag, pp. 31-48
2. Gordon G. The Review, Development and Reward of Academic Staff: Initiatives, Progress, Issues, in: Higher Education Policy, 1994/2, vol. 7., pp. 54–55
3. Haskell R. E. Academic Freedom, Tenure, and Student Evaluation of Faculty. In: Education Policy Analysis Archives, 1997, Vol. 5, No. 6, 17, 18, 21
4. Kemp B., Kuman G. Student Evaluations: Are We Using Them Correctly? In: Journal of Education for Business, 1990, iss. 65, pp. 106-111
5. Неборский Е. В. Критерии качества деятельности преподавателей в университетах США. Самара: АСГАРД, 2016.

Міжкультурна адаптація іноземних студентів у процесі навчання у закладах вищої освіти України

Моргунова Н.С.

*доцент, к. психол. наук, зав. кафедри мовної підготовки
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
м. Харків, Україна
e-mail: morgan.ns777@gmail.com*

Перед українськими закладами вищої освіти стоїть завдання підготовки іноземних громадян як кваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців, які вміють вирішувати професійні завдання, швидко адаптуватися в нових соціокультурних умовах, співпрацювати з представниками різних культур і координувати з ними свою діяльність. Потрапляючи у нові соціокультурні умови, іноземні студенти зазнають труднощів (соціального, психологічного та соціально-психологічного характеру), що впливають на успішність/неуспішність їх міжкультурної адаптації. Тому для здійснення викладачами ефективного психологічного супроводу входження молодшої людини в іншокультурне освітнє середовище важливим є виділення факторів, що впливають на специфіку міжкультурної адаптації іноземних студентів, визначення соціально-психологічних особливостей цього феномена.

Існує велика кількість підходів до проблеми адаптації як у зарубіжній, так і вітчизняній психології. Закордонні автори розглядають проблему адаптації у межах психоаналітичної (З. Фрейд, Е. Еріксон), гуманістичної (А. Маслоу, К. Роджерс), біхевіористичної (Е. Толмен, Б. Скіннер) та когнітивної (Л. Фестінгер) концепцій. У працях вітчизняних науковців розглядаються поняття «загальної адаптаційної системи» (Ф. Березін), «адаптаційного бар'єру» (Ю. Александровський), «адаптаційних можливостей особистості» (А. Маклаков, С. Черем'янін), проблема критеріїв й рівнів дезадаптації (Г. Овчиннікова). Вивченням адаптивних стратегій, як активних, так і пасивних присвячені роботи М. Марінова, Е. Ануфрієва, М. Тітми, У. Томаса та ін.

Термін «міжкультурна адаптація» найчастіше використовується для позначення специфіки адаптації іноземців, які тимчасово перебувають в умовах нового соціокультурного середовища (Л. Анн-Вілсон, М. Вітковська, Н. Іванова, О. Максимчук, І. Мнацаканян, Н. Корольова, І. Новікова, І. Троцюк). Саме тому повне прийняття норм і цінностей приймаючого суспільства не розглядається в якості результату міжкультурної адаптації. Адаптація особистості в результаті взаємодії з новим соціокультурним середовищем передбачає певні зміни системи цінностей і зразків поведінки адаптанта, сприяє інтеріоризації елементів приймаючої й інших культур, рольової поведінки і соціальних установок всіх взаємодіючих сторін [2, с. 323].

Міжкультурна адаптація є складним багатограним феноменом, що відображає процес входження особистості у нове соціокультурне середовище. Дослідники визначають міжкультурну адаптацію як інтерактивний динамічний процес крос-культурного навчання, що передбачає тривалу зустріч і активний діалог представників різних культур і супроводжується різним ступенем прояву стресу акультурації, є орієнтованим на досягнення їх сумісності та відповідності на всіх рівнях соціального функціонування [1, с. 28]. Під адаптацією студентів-іноземців до іншомовного середовища та умов навчання ми розуміємо багатofакторний процес входження, розвитку і становлення

особистості студента-іноземця в освітньому просторі закладу вищої освіти в рамках комплексного поєднання і взаємодії інформаційно-функціонального і соціокультурного полів.

Навіть за сприятливих умов міжкультурна адаптація – важкий, стресогенний процес, успіх якого пов'язаний з наявністю в іноземних студентів високої мотивації до провідної діяльності і передбачає засвоєння ними соціальних норм, культурних цінностей, зразків поведінки партнерів по спілкуванню як представників інших культур при збереженні своєї власної культурної унікальності. Адаптація вважається успішною, якщо людина реалізує свій особистісний потенціал, свої можливості і здібності і справляється з виникаючими психологічними та соціокультурними проблемами.

Як зазначає А. Таїрова, іноземний студент відчуває необхідність адаптуватися у нових соціокультурних умовах з позицій: а) представника своєї культури і своєї країни; б) особистості, з властивими для неї особистісними характеристиками; в) того, хто навчається, отримує вищу освіту [4, с. 29].

В адаптаційному процесі особистості у нових соціокультурних умовах практично завжди виникають труднощі і проблеми, навіть незважаючи на те, що приймаючою стороною можуть бути вжиті всі необхідні заходи щодо створення найбільш сприятливих умов для розвитку адаптаційних можливостей особистості студента. Ефективне використання знань про специфіку міжкультурної адаптації іноземних студентів може стати важливим елементом в подоланні труднощів і проблем, що вони відчувають, потрапляючи в нові соціокультурні умови. На відміну від вітчизняних студентів, період адаптації студента-іноземця до нових умов навчання і побуту при вступі до закладів вищої освіти України може тривати декілька років і визначається великою кількістю соціально-психологічних, медико-біологічних, релігійних проблем, недостатнім знанням мови навчання і відмінностями в системах середньої освіти.

Основними факторами адаптаційного процесу, що в першу чергу впливають на успішність іноземного студента, який здобуває вищу освіту в іншій країні, дослідниками називаються: кліматичний, особистісно-психологічний, соціально-побутовий, фактор міжособистісного спілкування; фактор адаптованості до педагогічної системи. Цим факторам відповідає конкретний напрямок адаптації особистості іноземного студента: адаптація до життя без близького оточення (друзі, родина); адаптація до нових погодних умов; адаптація до нових умов проживання (в гуртожитку, на квартирі), особливостям ведення побуту; адаптація до одногрупників-представників різних культур; адаптація до освітньої організації, нових форм контролю знань, вимог до знань, умінь і навичок студентів.

Деадаптаційні стани, що супроводжують процес адаптації іноземного студента, можуть проявлятися на декількох рівнях: на індивідуально-психологічному рівні – у розвитку негативних емоційних станів, зміні поведінки, базових цінностей, етнічної ідентичності та підвищенні рівня конфліктності; на психосоматичному рівні – в зниженні опору захворюванням, в загостренні синдрому хронічної втоми і т. ін.; на педагогічному рівні – в зниженні мотивації та успішності навчання.

Успішна міжкультурна адаптація не означає прийняття особистістю або групою іншої культури, але свідчить про трансформацію системи цінностей і культурних зразків, інтеріоризацію елементів іншої культури, рольової поведінки і соціальних установок всіх взаємодіючих сторін. Показниками успішної адаптованості особистості є позитивні емоції у відносинах з оточуючими, задовільне самопочуття і відчуття душевного комфорту, відсутність або низький рівень тривожності, високий рівень самооцінки.

Міжкультурна адаптація іноземних студентів з країн Азії й Африки, які навчаються в нових соціокультурних умовах, як свідчить особистий 30-річний досвід роботи з іноземними студентами у ХНАДУ, супроводжується наявністю у них спільних соціально-психологічних характеристик: підвищеним рівнем

етнічної ідентичності та ситуативної тривожності, виразністю культурного шоку і соціальної дистанції з представниками приймаючої культури, недостатнім рівнем розвитку етнічної толерантності та суб'єктивного благополуччя навіть при наявності високої мотивації навчання.

Специфічними соціально-психологічними характеристиками іноземних студентів в процесі їх міжкультурної адаптації є часті зміни настрою; виражений рівень когнітивного компонента етнічної ідентичності, ностальгічних переживань у азіатських студентів; високий рівень самооцінки здоров'я та суб'єктивного благополуччя, виражений афективний компонент етнічної ідентичності, менш виражені симптоми культурного шоку у студентів з країн Африки.

Ефективним засобом організації життєдіяльності іноземних студентів у нових соціокультурних умовах, що істотно впливає на рівень їх міжкультурної адаптації, може стати програма соціально-психологічного супроводу. Вона повинна включати реалізацію таких напрямків роботи: розвиток соціальних і побутових навичок в іноземних студентів; розвиток соціально-психологічних характеристик (толерантність, суб'єктивне благополуччя), подолання негативних явищ (тривожність, культурний шок, соціальна дистанція). Результатом впровадження такої програми у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті є успішна міжкультурна адаптація іноземних студентів, забезпечення зростання їх адаптивності, інтерактивності; а також зниження ситуативної тривожності, напруженості і чутливості, ознак, що супроводжують психоемоційну симптоматику, соціальної дистанції з представниками приймаючої культури, культурного шоку, афективного компонента етнічної ідентичності, відчуженості і депресивності. Агентами соціалізації іноземних студентів у закладі вищої освіти повинні бути як викладачі, співробітники університету, так і суспільні студентські організації.

Безумовно, успішне вирішення проблеми міжкультурної адаптації іноземних студентів до нового соціокультурного середовища підвищує

успішність їх навчальної діяльності, а також позитивно впливає на конкурентоспроможність українських університетів на міжнародному ринку освіти.

Література:

1. Иванова Н.Л., Мнацаканян И. А. Межкультурная адаптация студентов. *Вопросы психологии*. 2006. № 5. С. 90–100.
2. Рягузова Е.В. Методологическая рамка для исследования адаптации иностранных студентов. *Социально-психологическая адаптация мигрантов в современном мире : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф.* Москва: Изд-во «Перо», 2018. С. 320 – 328.
3. Таирова А.В. Проблемы адаптации к обучению студентов из КНР. *Materiály XI mezinárodnívědecko-praktickákonference «Efektivní nástroj moderních věd – 2015»*. Díl 13. Pedagogika.:Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o.- 2015. С. 28-31.

Адаптація іноземних студентів до освітнього середовища закладу вищої освіти

Омельницька Л.В.

викладач кафедри мовної підготовки

Запорізький державний медичний університет

м. Запоріжжя, Україна

e-mail: luda.om11@gmail.com

Сучасний український соціум – надзвичайно цікаве з погляду соціологічного аналізу явище, оскільки перебуває у стані трансформації індустріального суспільства в постіндустріальне та позначений рисами модернізації суспільних відносин, продуктивних сил і характеру зайнятості.

У сучасному нестримно змінюваному світі все більше молоді не лише подорожує, а й їде на навчання в інші країни, Україна не є винятком. Наша країна є досить популярною для навчання іноземців, тому з кожним роком усе більше студентів надає перевагу саме українським закладам вищої освіти.

Традиційне суспільство, що культурно пов'язане ще з більш архаїчним соціумом, демонструє суттєві обмеження для іноземців щодо виявлення активності у виробничій сфері. Види професій, якими може займатися іноземець, також обмежені, а суспільно-психологічний стереотип характеризується тим, що значно вище цінується студент, що отримав освіту у власній країні, ніж у нашій.

Так склалося, що ще у давній історії суспільствознавства завжди була

тенденція до пошуку механізмів адаптації. Україна потрапила в ситуацію, коли продовження модернізації повинно супроводжуватися побудовою постіндустріального суспільства. Дуже негативно на загальній ситуації в українському суспільстві позначилися суспільно-економічні потрясіння зокрема першої половини 1990-х рр.; економічна криза початку 2000-х рр. та наслідки військового конфлікту, який триває до сьогодні. У результаті загальносвітові тенденції розвитку накладаються на специфічні проблеми перехідного суспільства.

Для багатьох іноземців Україна дає досить великі можливості не лише для навчання, а й для подальшого професійного розвитку. Таким чином, пропозиції навчання в українських навчальних закладах є досить привабливими, але для того, щоб іноземний абітурієнт упевнено навчався у вищому навчальному закладі йому потрібна багатопрофільна адаптація.

У зв'язку з тим, що експорт освітніх послуг наразі є найбільш пріоритетним напрямом розвитку вищої професійної освіти, актуальним є розробка нових педагогічних технологій та підходів до організації навчального процесу з іноземними студентами, а також обмін досвідом у реалізації цього напрямку. Не менш важливими є питання адаптації, інтеграції, пристосування та інтеріоризації іноземців в українському освітньому середовищі.

У зв'язку з дослідженням адаптації іноземних студентів впливає поняття інтернаціоналізації освіти. Інтернаціоналізація освіти є однією з найбільш характерних особливостей розвитку освіти у світі на початку XXI століття, чому сприяють поглиблення процесів політичної та економічної інтеграції, зниження військового протистояння, розвиток глобальних систем телекомунікацій і інші фактори. Важливим елементом інтернаціоналізації освіти є мобільність студентів і викладачів, що здійснюється в рамках транс'європейських освітніх програм, двосторонніх договорів між державами про співробітництво у сфері освіти, науки і культури, міжуніверситетських угод про академічні обміни.

Створення сприятливих умов для прискорення адаптації іноземців в Україні і, в першу чергу, для значного збільшення контингенту іноземних студентів в українських вищих навчальних закладах є одним з пріоритетних напрямів міжнародної діяльності українських університетів. Робота в цьому напрямі дасть змогу значно збільшити позабюджетні джерела фінансування і самофінансування українських університетів, зберегти викладацькі кадри, заохотити додаткові валютні кошти для розвитку освітніх процесів.

Специфіка професійної освіти іноземних студентів-медиків у полікультурному середовищі українського закладу вищої освіти стає зрозумілою при вивченні особливостей підготовки українських і іноземних студентів, які визначають педагогічні напрями формування професійної компетенції, методологічні підходи та освітні технології. Опора на «діалог культур» та етнокультурний компонент є методичним принципом, що лежить в основі навчання іноземних студентів в умовах нової для них україномовної культури.

У країні є всі необхідні передумови для прискорення адаптації та пристосування іноземних студентів. Десятки і сотні випускників-іноземців українських університетів відіграють значну роль у політичному, соціальному, економічному житті своїх країн, що є своєрідним індикатором успішності української освіти як на міжнародному, так і на внутрішньому ринку українських освітніх послуг.

У результаті аналізу науково-методичної та навчальної літератури, вивчення сучасного досвіду професійної підготовки іноземних студентів в українських медичних вищих навчальних закладах було виявлено ряд суперечностей: 1) між об'єктивно мінливим змістом освіти, що визначає новий культурно-освітній простір, і освітнім процесом, який стримує розвиток студентів; 2) між об'єктивно існуючою потребою сучасної вищої школи в оновленні технологій навчання і низьким рівнем педагогічної активності у залученні інноваційних технологій і форм педагогічної діяльності у практиці,

що перешкоджає ефективному зростанню професійної компетенції іноземних студентів; 3) між творчою природою навчального процесу і невеликою кількістю спеціальних підручників для іноземних студентів медичних спеціальностей.

Останнім часом перед українською вищою школою постало найскладніше питання: про її реальне місце і роль на міжнародному ринку освітніх послуг; про використання наявного або створенні нового інструментарію його вивчення; про фактичну державну роль у розвитку експорту освітніх послуг.

Таким чином, можна з упевненістю стверджувати, що підвищена увага до теоретичних та практичних аспектів організації та врегулювання процесу адаптації та інтеграції іноземних студентів зумовлена, такими причинами:

- привабливість вищого навчального закладу для іноземних громадян природно веде до підвищення його міжнародного статусу, розширення міжнародних зв'язків;

- іноземні студенти є своєрідним гарантом стабільності економічного стану університету;

- соціум в особі українських студентів та викладачів бере участь у інтеркультурних соціальних процесах, набуваючи при цьому деяку національну толерантність.

Таким чином, ці та інші причини зумовлюють значний та нестримно зростаючий інтерес до адаптації та інтеграції іноземних студентів у освітнє середовище вищого навчального закладу.

Спираючись на вивчену літературу можна зробити висновок, що адаптація є не лише оптимізацією функціонування, а й підтримкою збалансованості у середовищі. Процес адаптації є необхідним, коли у середовищі настають значні зміни, що забезпечує формування нового стану особистості та дає змогу отримати максимальну ефективність поведінки та поведінкових реакцій. Оскільки особистість постійно змінюється, процес

адаптації повинен бути таким же динамічним. Як правило, іноземний студент проводить досить довгий час в Україні, а тому протягом усього перебування повинен здійснюватися процес адаптації. Найбільш значущою є соціокультурна адаптація, а також пристосування до нових кліматичних умов, часу, освітньої системи, нової мови спілкування та культури нової для іноземців країни.

Література:

1. Андреева Д.А. Проблема адаптации студента // Молодежь и образование. – М., 1972.
2. Буракова К.В. Аналіз вагомих складових адаптації іноземних студентів до навчання у вищих навчальних закладах України на початковому етапі // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2010. – № 7 (194). – С. 48–53.
3. Краснов Ю.М. Економічна стратегія зайнятості / Ю.М. Краснов. – К. : Знання України, 2001. – 213 с.
4. Медико-биологические, культурологические и психолого-педагогические аспекты адаптации зарубежных студентов. Тезисы докладов Всерос. конф. Волгоград, 15-18 сент. 1997 г.-Волгоград : Перемена, 1997. – С. 271 с.
5. Міграційні процеси в Україні: сучасний стан і перспективи / за ред. О.В. Позняка. – Умань, 2007. – 276 с.
6. Пачковський Ю.Ф. Адаптивні можливості молоді до умов ринкового середовища // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: збірник наукових праць. – Х. : Видавничий центр Харківського нац. університету ім. В.Н. Каразіна. – 2001. – С. 477–480.
7. Погода Т.А. Міжетнічні відносини у студентському середовищі // Міграційна політика та етнічні проблеми. – 2010. – С. 95.
8. Титаренко М.Т. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності. – К. : Либідь, 2003. – 376 с.

Про мотивацію до навчання «Економічної і соціальної географії світу» слухачів підготовчого відділення

Свинаренко Н.О.

*к.і.н., доцент кафедри українознавства і мовної підготовки іноземних громадян
Харківський національний економічний університет імені С.Кузнеця
м. Харків, Україна
e-mail: nsvinarenko2@gmail.com*

Мотивація у навчанні будь-чого має величезне значення. Те ж саме можна сказати і про навчання іноземних студентів російською мовою у вітчизняних вищих навчальних закладах. Як відомо, мізерна кількість сучасних іноземних студентів приїздить на навчання у Харків зі свідомою метою опанувати російську мову, реалізувати себе, отримавши ступінь бакалавра (чи магістра), можливість мати іноземне стажування чи отримати подвійний диплом та бажання повернутися на батьківщину працювати. Сучасні міжнародні відносини

диктують нам і їм умови, які не завжди збігаються з сучасними завданнями української вищої школи. А враховуючи той факт, що на батьківщині деяких наших іноземних студентів тривають військові дії, стає зрозуміло, чому вони не достатньо гарно мотивовані навчатися. Бо їх майбутнє після отримання дипломів самими іноземними студентами не є чітко окресленим. А якщо ці іноземні студенти є уродженцями східних країн, то на них ще покладається і зобов'язання утримувати престарілих батьків, родичів, сестер до заміжжя. За таких умов можливість професійної самореалізації, фахового вдосконалення автоматично стає другорядною, першочерговими ж є особисті проблеми. А кількість таких студентів у нас в державі щороку тільки зростає.

Величезне значення у мотивації до вивчення основ «Економічної і соціальної географії світу» мають яскраві кольорові зображення тих чи інших географічних об'єктів України чи інших країн світу з відповідними підписами на російській мові. Так слухачі підготовчого відділення краще запам'ятовують нову інформацію, якщо при цьому їх змушують повторювати нову засвоєну лексику. Зображення ці мають бути кольоровими друкowanими ілюстраціями, або ж спеціально підготовленими навчальними презентаціями до лекційних та практичних робіт. Такий формат роботи допоможе викладачеві вищої школи навчити слухачів основам російськомовної лексики з тем «Рельєф світу», «Корисні копалини», «Мінеральні ресурси», «Типологія країн світу», «Міжнародна економічна інтеграція», «Політична карта світу», «Глобальні проблеми людства».

Задаючи завдання для домашньої роботи з теми «Природа Землі», «Типологія країн світу», «Глобальні проблеми людства» слухачам підготовчого відділення варто задати індивідуальні завдання, суть яких полягає в тому, що вони мають самостійно підготувати презентації про ті країни, де вони побували, або довгий час жили. При цьому у презентаціях мають бути аутентичні фото слухачів у вказаних державах світу. Підписи до слайдів слухачі мають знову ж таки готувати самостійно, без застосування сторонньої допомоги. Як показує

практика, саме такі приклади «наочного сприйняття» з урахуванням індивідуалізації домашнього завдання є досить ефективними у засвоєнні нової лексики.

Як відомо, позитивним аспектом посилення мотивації серед слухачів підготовчого відділення є активне застосування можливостей засобів ІТ та активна робота у мережі інтернет. Зрозуміло, що всесвітню мережу активно використовують як мотивуючий засіб до самостійного пошуку, необхідної обробки та практичного використання знайденої інформації. Конкретизуючи цю тезу, варто зазначити, що сама наявність Google-Перекладача у навчальному процесі (в особистих телефонах слухачів підготовчого відділення та у викладача) надзвичайно економить час на практичних заняттях і допомагає у короткі строки здійснити якісний переклад навчальних текстів з російської мови на ту рідну мову, якою найкраще володіють слухачі підготовчого відділення.

Також під час навчального процесу викладач активно застосовує новітні Google-Карти, де вказані сучасні географічні назви міст, держав, інших населених пунктів, столиць. А так як ми живемо у світі, який надто стрімко розвивається, зрозуміло, що знайти у вільному продажі найсучасніші географічні атласи та іншу подібну поліграфічну продукцію з абсолютно новими (офіційно затвердженими) географічними назвами, просто неможливо і через брак подібної інформації, і через брак часу, коштів на пошуки, то за таких умов Google-Карти залишаються єдиним вірним помічником у навчальному процесі.

Для слухачів з більш високим свідомим рівнем щодо необхідності навчання у нашому університеті більш позитивно мотивовані до вивчення «Економічної і соціальної географії світу» як до дисципліни, яка надзвичайно близька до економічних дисциплін – профільних у нашому вищому навчальному закладі. Також, як показує практика, хоч кількість таких слухачів на підготовчому відділенні невелика, працювати з ними одне задоволення. Щоправда, на кожне заняття для подібного контингенту потрібне індивідуальне завдання за вказаною темою, (які слід вчасно перевіряти та ретельно слідкувати

за правильністю застосування вивченої економіко-географічної лексики, слід також таким слухачам консультувати та підбирати електронні версії навчальних підручників та інші друковані видання, враховуючи рівень складності викладу необхідного матеріалу. Звичайно, ж слухачі підготовчого відділення можуть самотійно це робити, але часто складнощі у написанні навчальної літератури (якої в мережі інтернет видимо – невидимо) та невдалі спроби самотійно слухачами її осягнути, без допомоги викладача, можуть надовго відштовхнути молоду людину від систематичного вивчення російської чи ін. мови. Враховуючи, що дуже здібних людей до вивчення іноземних мов не так уже і багато, викладач має до кожного здібного слухача відноситися надзвичайно професійно, щоб не знизити його інтерес до вивчення іноземних мов, а протримати його інтерес до цього якомога довше. Іноді можна давати можливість таким слухачам підготовчого відділення навчити новій економіко-географічній лексиці менш здібного слухача (бажано співвітчизників), який має пропуски та явно відчуває брак знань.

Як показує мій практичний викладацький досвід, іноді застосовуючи цю методику у навчальній діяльності результатами залишаються задоволені і той, хто навчає (бо йому викладач довіряє, його досвіду і знанням), і той, кого навчають (отримують підказки, коментарі рідною їм мовою, чи діалектом, з урахуванням їх ментальності та навчального досвіду. Як правило, викладачі, що працюють на підготовчому відділенні володіють англійською чи французькою мовами. Зазвичай, в'єтнамською, арабською, іншими східними мовами (а тим паче, їх діалектами), викладачі не володіють. Та й знання з англійської чи французької мов у наших слухачів теж, як правило, не є високими. І тому такий вид «методичної взаємодопомоги» на практичних заняттях є досить дієвим та ефективним.

Література

1. Тексты и задания по учебной дисциплине «Экономическая и социальная география мира» для слушателей подготовительного отделения /сост. Н.А. Свиноренко, А.А. Пастушенко. - Харьков: ХНЭУ, 2014. - 128 с. (Рус.яз.)

2. Методические рекомендации по теме «Мировые природные ресурсы» учебной дисциплины «Экономическая и социальная география мира» для слушателей подготовительного отделения: [Электронное издание] /сост. Н.А. Свиначенко. -Харьков: ХНЭУ им. С.Кузнецца, 2015.-97 с. (Рус.яз.)

Міжпредметна координація як чинник якості професійної комунікативної компетентності іноземних студентів

Семененко І.Є.

*к. пед. н., доцент кафедри мовної підготовки
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
м. Харків, Україна
e-mail: inga.semenenko@ukr.net*

Професійна підготовка іноземних студентів має здійснюватися відповідно до певних концептуальних засад, які дозволяють унормувати педагогічну діяльність викладачів, усвідомити очікуваний результат, обґрунтувати вибір певних методів та прийомів тощо. Узагальнюючи наукові досягнення у галузі педагогічної методології фахової підготовки, певні з них визначаємо важливими щодо підготовки фахівців із числа іноземних студентів і виокремлюємо як орієнтири для нашої роботи. Таким орієнтиром є перехід на дуальну систему професійної освіти і навчання, яка дає можливість для організації співпраці політиків, бізнесу, соціальних партнерів; розробки законодавчого підґрунтя для визнання національних стандартів якості професійної освіти; навчання під час трудової діяльності; залучення кваліфікованого персоналу з виробництва до педагогічної діяльності (інструктори, викладачі); здійснення інституційних досліджень і консультування (моніторинг якості надання освітніх послуг у сфері професійної освіти, оновлення освітніх стандартів); врахування конкретних запитів підприємств до змісту та якості професійної освіти.

Перед сучасною системою української освіти стоять певні виклики: усунути основні недоліки традиційних форм і методів навчання майбутніх кваліфікованих робітників, подолати розрив між теорією і практикою, освітою й виробництвом, та підвищити якість підготовки кваліфікованих кадрів із

урахуванням вимог роботодавців у рамках нових організаційно-відмінних форм навчання. Саме дуальна освіта може дати відповіді на ці виклики. Концепція дуальної освіти передбачає:

- зміну співвідношення навчального часу: теоретичне навчання – 30%, виробниче навчання та виробнича практика – 70% навчальних годин;
- упровадження блочно-модульної побудови навчального процесу: опанування базового модуля на базі закладу освіти, а потім чергування: модуль теорії (1-2 тижні) на базі закладу професійної (професійно-технічної) освіти / модуль практики (4-8 тижнів) на базі підприємств, установ, організацій;
- оцінювання результатів навчання – відповідно до реальних показників професійної підготовки, підтвердженої в умовах виробництва. Виконання цього завдання вимагає оптимізації процесу професійної підготовки іноземних студентів за рахунок міжпредметної координації викладачів фахових дисциплін з викладачами мовної підготовки, саме цим обумовлено актуальність статті.

Професійна підготовка іноземних студентів має певну специфіку: наступність (врахування попереднього досвіду), надання студентам-іноземцям знань, які дозволятимуть їм набувати умінь самостійної роботи, поетапне ознайомлення студента-першокурсника зі змістом фахової діяльності; диференційований підхід до навчального процесу з боку ЗВО до навчання іноземних студентів; полікультурна компетентність викладацького складу; міжпредметна координація дисциплін загальноосвітнього циклу з урахуванням індивідуальних знань студентів, а також взаємодія викладачів фахових дисциплін з викладачами мовної підготовки для створення нового навчального матеріалу, що сприятиме комфортному засвоєнню навчальної інформації.

Для здобуття професійної підготовки студент має отримати потрібну йому інформацію у різних формах викладання та навчання.

Слід звернути увагу на те, що іноземні студенти не в змозі сприймати навчальний матеріал, представлений нерідною мовою в лекційній формі.

Відсутність знання наукової термінології робить лекційний матеріал незрозумілим. Крім того, іноземні студенти погано володіють технікою ведення конспектів, тому на заняттях з мовної підготовки необхідно готувати іноземних студентів до цієї діяльності, вживаючи певних заходів. Особливе місце займає відпрацювання навичок швидкісного запису тексту. Всю роботу з формування вмінь та навичок конспектування слід проводити згідно загальних правил конспектування, що допомагають іноземним студентам правильно скорочено передавати письмову інформацію. Отже, з метою навчання іноземних студентів сприймати лекції нерідною мовою, викладачам мовної підготовки необхідно добирати навчальний матеріал для профільних текстів таким чином, щоб студенти могли засвоїти особливості наукового стилю мовлення для розуміння змісту дисциплін, що вивчаються. В свою чергу, викладачі фахових дисциплін спільно з викладачем з мовної підготовки повинні здійснювати добір найбільш важливих тем, текстів, мовного матеріалу з метою допомоги іноземному студенту розуміти і записувати інформацію лекцій. Тобто, від спільної роботи обох викладачів (з мовної підготовки та з фахової дисципліни) залежить професійна комунікативна компетентність майбутнього фахівця.

У процесі професійної підготовки з метою адаптації навчальної інформації до рівня іноземного студента викладачам фахових дисциплін слід працювати у тісному зв'язку з викладачами мовної підготовки, тобто викладачі спільно вирішують цю методичну проблему. На лекціях диференціювати спосіб подання інформації, використовувати таблиці, схеми, рисунки, можливості інформаційно-комп'ютерних технологій. Також напередодні лекції, у процесі роботи над профільними текстами, студенти-іноземці повинні отримувати словник термінів з певної теми (модуля). На семінарських заняттях опрацьовувати разом необхідну літературу, визначати акценти, готувати доповіді.

Отже, іноземним студентам, які не можуть опанувати навчальну інформацію у занадто швидкому для них темпі, необхідно створювати

максимально комфортні умови завдяки поінформованості викладача фахової дисципліни щодо рівня мовної підготовки іноземного студента та залученню до спільної педагогічної діяльності.

Слід зазначити, що однією із важливих проблем у організації занять з іноземними студентами є урахування викладачем швидкості донесення навчальної інформації, граматичної складності, насиченості новою лексикою мови навчання. Отже, темп викладання, граматична та лексична складова мови викладання повинні відповідати рівню мовної підготовки студентів, можливостям їхнього сприйняття на слух, а цей рівень і ці можливості залежать від національної приналежності контингенту та індивідуальних мовних здібностей.

Підвищувати рівень професійної підготовки слід також у межах спланованої позааудиторної роботи. Особливо важливим вважаємо акцентування уваги на зв'язку змісту позааудиторних заходів із вихованням у іноземних студентів особистісних якостей, а також формуванням знань та умінь, які мають визначну роль у професійній реалізації. Так, зокрема можна проводити конкурси професійної спрямованості, у межах яких визначати кращих за професійною підготовкою іноземних студентів.

Отже, упровадження у практику позааудиторної роботи зі студентами конкурсних виховних заходів, крім досягнення загальної мети – професійної спрямованості майбутніх фахівців, несе вагоме навантаження на процес формування професійної компетентності, оскільки дозволяє студентам знаходити власне вирішення проблеми через регуляцію своєї життєдіяльності та відчутти відповідальність за своє становлення.

Якість підготовки фахівців оцінюється через такі показники, як компетентність, самостійність, готовність до прийняття рішень в ситуаціях альтернативного вибору, вміння адаптуватися у швидкозмінних політичних, соціальних і виробничих умовах, наявність мотивації до безперервної освіти та професійного росту. У процесі переходу на дуальну систему професійної освіти

і навчання особливе значення для майбутнього іноземного фахівця має міжпредметна координація, тобто тісна взаємодія викладачів фахових дисциплін з викладачами мовної підготовки для спільного вирішення цієї методичної проблеми.

Література

1. Личностная и профессиональная рефлексия: психологический практикум / сост. Г.С. Пьянкова: Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. – Красноярск, 2012. – 125 с.
2. Моргунова Н.С. Мовне портфоліо як інструмент самооцінки досягнень студентів у процесі навчання української мови як іноземної / Н.С. Моргунова // Педагогіка та психологія : зб. наук. праць. –2015. – Вип. 51. – с. 67-75.

Развитие лидерских качеств будущих специалистов

Синявина Л.В.

к. филол. н., доцент кафедры гуманитарных наук

Филянина Н.Н.

д. философ. наук, к. филол. н., доцент, зав. кафедрой гуманитарных наук

Долгая Е.А.

к. филол. н., доцент кафедры гуманитарных наук

Национальный фармацевтический университет

г. Харьков, Украина

e-mail: humanitsciens@niph.edu.ua

В условиях жесткой рыночной конкуренции мир нуждается в специалистах с организаторскими навыками, с высокоразвитыми интеллектуальными и коммуникативными способностями. Будущие специалисты должны быть компетентными, конкурентоспособными, коммуникативными и активными профессионалами, способными самостоятельно принимать решения, готовыми брать на себя ответственность за их осуществление, работать в команде и добиваться успеха в своей профессиональной деятельности. Они должны стать лидерами в коллективе, однако молодые люди не всегда способны проявить свои лидерские качества. Лидер изначально является членом группы и имеет в ней высокое статусное положение, он наиболее полно отражает и выражает интересы группы, что является условием, чтобы группа следовала за ним. Лидер имеет возможность

влиять на поведение и сознание остальных членов группы, он организует ее и управляет ею.

Личностью человек становится в ходе обучения и воспитания, а, следовательно, лидерами не рождаются, они формируются, развиваются, совершенствуются. В период обучения в заведениях высшего образования, как последний период воспитания личности, необходимо говорить о развитии и совершенствовании лидерских качеств личности студентов. Понятие «личность» рассматривается нами с точки зрения гуманистической парадигмы, специфика которой заключается в изучении таких свойств как воля, сознание, мораль, цели и смысл жизни, ценностное отношение к будущей профессии.

Феномен лидерства представляет собой сложный комплекс когнитивных, мировоззренческих, поведенческих представлений и установок.

Выделяется четыре подхода к изучению лидерства: анализ лидерских качеств, необходимых эффективному лидеру; анализ типов лидерского поведения; ситуационный анализ эффективного поведения лидера; ситуационный анализ характера эффективного лидера.

Формирование лидерских качеств происходит в процессе воспитания, где воспитание – это процесс целенаправленного управления формированием и развитием личности в соответствии с требованиями общества. В настоящее время большой интерес представляет вопрос об эффективности педагогического руководства, поддержки и воспитания лидера.

Для диагностики уровня сформированности лидерских качеств у студентов, в том числе и у иностранных студентов, успешно используется метод социометрии, который дает возможность с помощью данных, полученных во время социометрического опроса в группе, получить представление о характере и направлении межличностных отношений в коллективе, а также определить социальный статус каждой личности в социальной структуре группы. Другим методом является метод оценки коммуникативных и организаторских способностей, который позволяет с

помощью тестирования и дешифратора ответов на тест подсчитать количество совпадений по коммуникативным и организаторским способностям. Также используется метод наблюдений, который позволяет выделить определенные черты характера, которые обеспечивают эффективное лидерство. Эти черты характера можно условно распределить на несколько групп: мотивационные (уверенность в себе, стремление к самоутверждению и самореализации); эмоционально-волевые (уравновешенность, эмоционально-позитивное самочувствие, наличие волевых качеств); личностные (влияние на других, оригинальное, творческое мышление); деловые (умение принимать правильное решение в непредвиденных ситуациях, готовность брать на себя ответственность, умение и навыки организаторской работы).

Рассматривая проблему «лидерства», можно выделить три типа лидеров: эмоциональный, инструментальный и универсальный. Основная функция эмоционального лидера создавать психологический климат в группе, заботиться об оптимальном урегулировании межличностных отношений. Инструментальный лидер – это член группы, который берет на себя инициативу во время учебного процесса, общественной работы и отдыха. Основной его функцией является координация общих усилий по достижению совместных целей коллектива благодаря определенным личностным качествам [3]. Универсальный тип сочетает в себе функции двух предыдущих типов. По сфере взаимоотношений лидер может быть формальным или неформальным, а по функциям, реализуемым лидерами, он может быть инициатором, организатором, эрудитом, генератором эмоционального настроения.

Методы формирования профессионально значимых лидерских качеств молодого человека находятся в прямой зависимости от уровня их сформированности в детский, школьный период и период профессионального обучения. Огромное значение имеет уровень развития воспитательной работы заведений высшего образования, а также степень осознания преподавателями необходимости формирования лидерских качеств будущих специалистов.

Большой интерес вызывает вопрос об эффективности педагогического руководства процессом воспитания лидера, главными субъектами которого в образовании являются студенты и преподаватели. Каждый преподаватель, взаимодействуя со студентами, закрепляет и формирует их стремление проявить себя лидером.

Многие исследователи ищут наиболее общие подходы к проблеме формирования лидерских качеств, указывают, что основной задачей является осознание студентами своих лидерских способностей и возможностей использования в своей профессиональной деятельности, стремление к развитию лидерских качеств [1; 2; 5].

К профессионально значимым качествам специалиста относят умение преодолевать производственные трудности и сложности социально-экономического характера, умение не допускать и устранять конфликты, профессиональные и личностные проблемы, умение вовлекать в деятельность и общественную жизнь коллег и др. [6].

Основными критериями лидерства являются психологическая готовность, педагогическая подготовленность личности к лидерству в профессиональной деятельности; взаимодействие и взаимоотношения в группе; поведение специалиста как лидера. Лидерство рассматривается как один из элементов групповой жизнедеятельности, которая сама включается в контекст более широких социальных явлений [4].

Важную роль в процессе формирования лидерских качеств будущего специалиста играет социокультурная деятельность университета, которая понимается нами как интегративная многофункциональная сфера деятельности. Целью социокультурной деятельности являются организация рационального и содержательного досуга студентов, удовлетворение и развитие их культурных потребностей, создание условий для самореализации каждой отдельной личности, раскрытия ее способностей, самосовершенствования и творчества в рамках свободного времени. Сущность развития лидерских качеств у студентов

средствами социокультурной деятельности заключается в актуализации личностно-творческого потенциала молодого человека посредством использования многообразных средств социокультурной деятельности, которая обеспечивает стремление к культурной, творческой, нравственно-гуманистической направленности. Иностранным студентам необходимо участвовать в общественной, творческой, культурной деятельности университета.

Для развития лидерских качеств личности необходимо использование воспитательных возможностей внеаудиторной деятельности по дисциплине и целенаправленное обучение студентов лидерству. Одним из этапов проявления лидерских качеств является участие иностранных студентов в органах студенческого самоуправления университета и землячества.

Важным условием воспитания лидерского потенциала может быть приобщение студентов к лидерским действиям в познавательно-профессиональных ситуациях в форме различных тренингов, деловых игр в студенческих группах, участие в общественной деятельности университета (подготовка и проведение культурных и воспитательных мероприятий разного уровня, участие в спортивных соревнованиях и др.); приобретение лидерского опыта обучающегося во внеаудиторной деятельности (участие в олимпиадах, в студенческих научно-практических конференциях, защита дипломных и магистерских работ).

Профессиональное становление лидера студенческой группы происходит в следующей последовательности: организация – руководство – управление – лидерство. Первоначально староста группы осваивает функции организации деятельности коллектива на основе управленческих принципов, руководит группой для достижения конкретных целей. Позже он делегирует свои обязанности членам группы и принимает на себя функцию управления. Затем он делегирует и эти функции, полностью сосредотачиваясь на функции позиционного лидера.

Таким образом, методы формирования лидерства в заведениях высшего образования не только отвечают требованиям времени, но и являются важными инструментами развития организационных, коммуникативных компетенций, навыков работы в команде, умений управлять временем и ресурсами.

Литература:

1. Авдеев, П. С. Роли и функции лидера. URL: <http://ekonomika.snauka.ru/2014/10/5863>
2. Кричевский, Р. Л. Психология лидерства / Р. Л. Кричевский / М. : Статус, 2007. – 544 с.
3. Палаткина, Г. В., Зайченко, Е. А. Инновационные технологии формирования лидерства студентов вуза в пространстве социально-культурной деятельности. URL :https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=-37433
4. Парыгин, Б. Д. Лидерство как инструмент интеграции общности / Б. Д. Парыгин // Социальная психология в трудах отечественных психологов. – СПб. : Изд-во «Питер», 2000. – 512 с.
5. Пучков, Н. П. Организация воспитательной работы в вузе по формированию лидерских качеств обучающихся: методические рекомендации. URL : <https://pdfs.semanticscholar.org/ad2b/e599120b9f58a68c2a2618816c0c2a3332f9.pdf>
6. Шевченко, Т. Н. Лидерство как условие формирования конкурентоспособного специалиста социальнокультурной сферы. URL : <https://cyberleninka.ru/article/n/liderstvo-kak-uslovie-formirovaniya-konkurentosposobnogo-spetsialista-sotsialno-kulturnoy-sfery>

Мовні ігри як засіб адаптації іноземних здобувачів освіти

Скидан М.С.

аспірант кафедри української мови

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

м. Харків, Україна

e-mail: marinaskidan22@gmail.com

Досить часто викладачі стикаються з проблемою сповільненої адаптації іноземних студентів в умовах нерідного мовного середовища. Багато здобувачів освіти замикаються через сором'язливість і нерозуміння лінгвокультурних особливостей країни.

Рівень адаптованості впливає на навчальну успішність іноземних студентів, тому важлива роль цілеспрямованого управління процесом адаптації шляхом формування адекватної системи навчальної мотивації, організованої системи педагогічних впливів, спрямованих на створення сприятливого психологічного клімату. [1, с. 7]

Успішність вивчення української мови іноземними здобувачами освіти безпосередньо залежить від психологічної готовності студентів до оволодіння лексико-граматичним, синтаксичним і фонетичним масивом мови і від доцільності навчальних дій, спрямованих на формування професійної компетентності.

Таким чином, одне з найважливіших завдань, які ставляться перед викладачем, – це створення сприятливої та дружньої атмосфери на заняттях, коли студент не боїться зробити помилку, а максимально зацікавлений у покращенні своїх результатів. Досягти цього можна за допомогою різних методик і підходів. На мій погляд, одним із найбільш успішних та ефективних методів є використання мовних ігор. Психологічно легше помилятися під час гри, аніж у житті. Тому студенти звикають з гумором ставитися до мовних помилок. Крім того, використання ігрових технологій дозволяє здобувачам освіти розслабитися і швидше адаптуватися. До того ж, складно переоцінити практичну користь таких ігор у вивченні та повторенні фонетики, лексики, морфології та граматики.

Ігрові методи є ефективними й характеризуються наявністю ігрових моделей об'єкта, процесу або діяльності; активізацією мислення й поведінки студента; високим ступенем задіяності в навчальному процесі; обов'язковістю взаємодії студентів між собою та викладачем; емоційністю і творчим характером заняття; самостійністю студентів у прийнятті рішення; їхнім бажанням набути умінь і навичок за відносно короткий термін. [3, с. 246]

Навчальні ігри на заняттях української мови повинні бути цікавими та корисними в повсякденному житті, щоб студенти залучалися до процесу, а їхня інтеграція в побутовий та освітній простір буде швидшою і легшою. Розглянемо декілька таких ігор.

Гра «What's my problem» допомагає розширити лексичний запас і закріпити вивчену лексику, поставити правильну вимову, навчитися побудові питальних і стверджувальних речень, повторити використання слів ввічливості.

Як грати:

- на стікерах пишуть різні життєві проблеми, потім у довільному порядку розклеюють на спини студентів;

- далі студенти спілкуються і запитують одне одного, куди мені звернутися і що мені потрібно зробити, щоб позбутися цієї проблеми. Але при цьому партнеру не можна називати саму проблему;

- студенту потрібно на основі порад вгадати, у чому саме полягає його проблема, написана на спині. Це може бути будь-яка вигадана проблема, пов'язана зі здоров'ям, навчанням, роботою, сім'єю тощо.

Ще одна чудова гра «Past and Future» дозволяє повторити творення часів, побудову фраз і тематичну лексику.

Як грати:

- кожен студент по черзі розповідає про те, що він робив на минулих вихідних і що збирається робити на наступних.

«Puzzle» – цікава гра, що націлена на командну роботу. Вона підходить для повторення часів, фраз, відточування навичок читання і т.д.

Як грати:

- на папері пишуть 2-4 речення різним кольором;
- потім аркуш розрізають так, щоб розділити всі фрази;
- слова перемішують і складають у шапку або коробку;
- студенти розділяються на 2-3 команди, і кожна по черзі збирає речення;
- перемагає та команда, яка швидше складе всі слова в правильному порядку, щоб вийшли початкові речення.

Для закріплення пройденого матеріалу прекрасно підійде гра «Story Time». Як грати:

- один студент придумує перше речення історії;
- другий студент продовжує його думку в наступному реченні;
- так продовжують усі студенти, щоб у результаті вийшла якась історія.

- залежно від лексико-граматичної теми, що зараз вивчається, викладач може дати назву, короткий сюжет або тематику очікуваної історії.

Завжди потрібно враховувати особливості культури кожної країни: працюючи з іноземним здобувачем освіти, викладач намагається адаптувати його мислення до української дійсності. Розмовляючи зі студентами про історію або культуру України, потрібно постійно робити відсилання до історії їхньої рідної країни, шукати зв'язок між ними та точки перетину. Ігри в цьому плані – міжкультурне явище, що значно спрощує процес навчання та адаптації.

Обов'язково потрібно пам'ятати, що на заняттях української як іноземної нову лексику потрібно давати на основі старої граматики, а нову граматику – на основі вже вивчених слів і виразів. Так викладач забезпечить правильне засвоєння і закріплення матеріалу, а студентам не буде занадто складно це зрозуміти й запам'ятати. Тому тематика та форма ігор підбирається відповідно до цього ж принципу.

Література:

1. Кайдалова Л. Г., Черкашина Ж. В. К 15 Адаптация иностранных студентов к обучению в вузах : метод. рек. для преподавателей и студентов подготовительных факультетов. – Х. : НФаУ, 2014. – 48 с.
2. Федотова Н. Л. Методика преподавания русского языка как иностранного. Практический курс. – М.: «Златоуст», 2013 – 215 с.
3. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи – К.: Альма матер, 2016 – 456 с.
4. <https://angliyskiyazik.ru/9-luchshih-igr-na-urokah-angliyskogo-yazyka/>

Можливі шляхи успішної самореалізації іноземних студентів у позааудиторній діяльності

Уварова Т.Ю.

*к. пед. н., доцент кафедри мовної підготовки
Харківський національний автомобільно-дорожній університет*

Приходько А.М.

*к. пед. н., доцент кафедри мовної підготовки, педагогіки та психології
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
м. Харків, Україна
e-mail: uvarova_hnadu@ukr.net*

Завданням української вищої освіти сьогодні є не тільки якісна професійна підготовка, а й всебічний розвиток особистості кожного студента.

Невід'ємною частиною освітнього і виховного процесів є позааудиторна діяльність, під час якої найбільше проявляється мотивація, цілеспрямованість, самостійність, впевненість у собі, толерантність та інші особистісні якості, що в подальшому будуть сприяти особистісному і професійному зростанню студентів, а також стануть основою для їх успішної самореалізації.

Проблема самореалізації особистості в сучасній педагогіці досліджувалася низкою таких вчених, як І. Бех, В. Демиденко, О. Киричук, Н. Комісаренко, І. Краснощок, Н. Кривда, В. Радул, С. Сисоєва та ін. Що стосується питання позааудиторної діяльності студентів, то вагомий внесок в розробку означеної проблеми внесли такі вчені, як А. Акименко, А. Валєєва, С. Вітвицька, М. Донченко, В. Завгородній, О. Киричук, В. Лозова, І. Ляшенко, О. Пехота, Л. Петриченко, В. Попова, Л. Смерчак, Г. Устїніна та ін. Проте питання позааудиторної діяльності іноземних студентів й досі залишається недостатньо вивченим і в той же час представляє великий інтерес у плані педагогічного аналізу навчальної діяльності як студента, так і викладача.

Під позааудиторної діяльністю найчастіше мається на увазі різноманітна освітня і виховна робота, організована педагогами у позааудиторний час, що забезпечує необхідні умови для соціалізації особистості студента, а також форма організації вільного часу студентів, спрямована на всебічний розвиток. Зазвичай така діяльність має на меті розширення і поглиблення знань, умінь, навичок, розвитку студентів та їх індивідуальних здібностей, формування особистісних якостей і, головним чином, спрямована на задоволення кожної особистості.

Завдання позааудиторної діяльності як складової частини навчально-виховного процесу полягає у створенні певного соціокультурного середовища, в якому особистість розвивається і набуває соціального досвіду, отримує допомогу в соціальній самоідентифікації і самореалізації вроджених задатків. Сутність позааудиторної діяльності визначається діяльністю студентів у позаурочний час і такою її організацією, коли творчість і ініціатива студентів

виступають на перший план. Внеаудиторна діяльність створює позитивні умови для розуміння, засвоєння і обговорення знань, а також для отримання знань, що не включені в освітню програму. Необхідними умовами позааудиторної роботи є добровільність участі студентів, позааудиторне її проведення, більша самостійність, цілеспрямованість і регулярність, масове охоплення студентів. Позааудиторна робота дозволяє студентам застосувати свої знання, вміння поза аудиторією, розширити їх загальний кругозір, а для іноземних студентів вона надає можливість більше часу присвятити мовній практиці у спілкуванні, що є дуже важливим для отримання міцних вмінь і навичок.

Спираючись на вищесказане, можна стверджувати, що під позааудиторної діяльністю студентів розуміється педагогічна доцільна організація вільного часу студентів, що забезпечує не тільки надбання ними спеціальних знань, навичок, умінь і досвіду, які відповідають характеру професії, а й сприяють подальшому розвитку особистісних якостей, реалізації їх нахилів та здібностей.

Різні види пізнавальної діяльності дають можливість іноземним студентам не тільки засвоювати певні знання. Організація подібної діяльності стає основою для виховання в іноземних студентах таких соціально необхідних рис характеру, як взаємоповага, толерантність, ввічливість тощо, допомагає їм оволодіти вміннями співпрацювати, висловлювати свою точку зору і вести діалог, а також сприяє самовизначенню і самореалізації особистості студента в майбутньому.

Л. Петриченко [1, с. 36] зазначає, що система позааудиторної роботи повинна поєднувати такі компоненти, як позааудиторна навчально-дослідницька та науково-дослідницька робота студентів, «чисто» виховна позааудиторна робота творчого характеру і студентське самоврядування. Дослідниця вважає, що науково-дослідна робота як складова позааудиторної роботи спрямована на поглиблення мотивації творчої професійної діяльності

студентів, сприяє поглибленню теоретичних знань студентів про творчість, розвитку творчого мислення студентів, озброєння студентів дослідними вміннями для здійснення цієї діяльності. По-друге, заохочення студентів і участь їх в науково-дослідній роботі сприяє розвитку у них самостійності та ініціативності, індивідуального професійного стилю, творчих здібностей, без чого неможливо здійснення професійної діяльності на високому рівні. «Чисто» виховна складова системи позааудиторної роботи студентів сприяє формуванню високоморальної та інтелектуально розвиненої особистості, здатної швидко і безболісно адаптуватися до складних умов; вміє розкривати, аналізувати і активно використовувати свої потенційні можливості.

Дещо по-іншому структуру позааудиторної діяльності студентів представляє А. Стоян [2, с. 21], який виділяє в ній чотири групи:

1. Самостійна робота з підвищення професійного рівня (конспектування першоджерел, підготовка до лекцій і семінарів, виконання курсових робіт, читання спеціальної літератури);

2. Участь у формуванні культурних цінностей (громадська робота, заняття на факультеті громадських професій, науково-дослідницька робота, участь у художній самодіяльності, аматорські та творчі заняття);

3. Засвоєння культурних цінностей (читання художньої, документальної та науково-технічної літератури, журналів і газет, прослуховування музичних записів, відвідування кіно, театрів, концертів, музеїв, зустрічі з письменниками, журналістами);

4. Відпочинок і розваги (заняття спортом, зустрічі з друзями, знайомими, родичами, відвідування ресторанів, кафе, зустрічі з коханою людиною, прогулянки по місту, заміські виїзди тощо, настільні гри, бездіяльність, відпочинок).

Питання організації позааудиторної діяльності студентів, яка сприяла б подальшому розвитку їх особистісних якостей і самореалізації, залишається актуальним не тільки для українських студентів, а й для іноземців, які

приїжджають вчитися в українських ЗВО. Для них безпосередньо сам процес навчання у чужій країні пов'язаний з багатьма труднощами. Що ж стосується можливості самореалізації, то в іноземців ймовірність цього процесу помітно нижче у порівнянні з українськими студентами. Зокрема, фокусуючись на професійній самореалізації, іноземні студенти в силу багатьох причин не розвиваються на належному рівні особистісно та соціально.

Проведення різних позааудиторних виховних заходів в рамках вищезгаданих напрямків, а також участь в них іноземних студентів, дозволяє здійснити ефективну дію на їх свідомість і розширити їх розуміння суті самореалізації та її зв'язку з активною діяльністю, яка реалізується людиною для свого блага і блага інших людей.

У якості шляхів успішної самореалізації студентів-іноземців можна навести також такі методи и форми організації виховної роботи: диспути, «круглі столи»; студентські міні-конференції; проведення інтернет-мосту зі студентами інших країн; зустрічі з представниками цікавих професій; конкурси, турніри, КВК; екскурсії, відвідування театральних вистав.

Зокрема, цікавою для іноземних студентів формою позааудиторної просвітницької діяльності на тему самореалізації може стати Інтернет-міст, організований для студентів 3-4 курсів. Одним з таких заходів в рамках Інтернет-мосту може стати організація он-лайн зустрічі між студентами 3-4 курсів та їх однолітками, студентами з різних країн: Німеччини, Марокко, Монголії, Туркменістану та ін. Щоб спростити процес спілкування, в допомогу студентам на захід варто запросити студентів, які говорять мовами цих країн, і викладачів, які володіють німецькою, французькою та англійською мовами. Запланований захід може проходити за допомогою скайп-конференції. Темою Інтернет-моста може стати «Самореалізація без кордонів», а сам захід може включати в себе обговорення наступних тем: «Найщасливіші країни світу», «Маленькі секрети щасливого життя, або навчіть нас самореалізовуватися», «Як зробити кожен день корисним» і ін.

В ході Інтернет-моста потрібно звернути увагу на те, що дуже часто успішна самореалізація людини пов'язана з відчуттям себе щасливою людиною і навпаки, щастя людини часто неможливо без такої діяльності, в ході якої вона може самореалізуватися. Представники різних країн можуть висловити свої думки про рівень щастя в їх країні і про те, чого не вистачає людям їх країни для того, щоб відчувати себе щасливими. Учасникам інтернет-мосту стоїть поділитися також інформацією про обов'язкові справи, з яких складається їх день, і про те, як цікаво і з користю провести вільний час. Як хвилинки відпочинку учасникам пропонують пригадати крилаті вислови про щастя, що найчастіше використовують люди в їх країні.

Таким чином, при плануванні та організації позааудиторної діяльності іноземних студентів важливо враховувати їх професійну і особистісну спрямованість, що дозволяє підвищити виховні можливості цієї діяльності, а також сприяє самовизначенню і самореалізації особистості іноземного студента в майбутньому.

Література:

1. Петриченко Л. Система позааудиторної роботи, спрямованої на підготовку майбутнього вчителя до творчої професійної діяльності. *Гуманізація навчально-виховного процесу*. Вип. LI. – Слов'янськ : СДПУ, 2010. – С. 33-40.
2. Стоян А. Н. Организация досуга студенческой молодежи. Киев : Вища школа, 1984. 41 с.

Развитие этико-речевой компетенции иностранных учащихся в условиях воспитательной среды вуза

Флянчикова Е.В.

*магистр образования, ст. преподаватель кафедры русского и белорусского языков
e-mail: alena-flint@mail.ru,*

Черкес Т.В.

*ст. преподаватель кафедры языковой подготовки белорусских и иностранных
граждан*

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы

г. Гродно, Беларусь

e-mail: t_koteleva@mail.ru

Иностранные учащиеся, получающие образование в учебных заведениях другой страны, интегрированы как в образовательную, так и в воспитательную среду учебного заведения. Однако их деятельность не ограничивается лишь

получением образования – они живут и действуют в условиях инокультуры. Приобщение к культуре страны изучаемого языка, к ее нормам и ценностям происходит прежде всего в условиях воспитательной среды вуза, где воспитательный аспект представляет собой важный компонент культурно-образовательной среды. Известно, что для достижения результатов необходимо объединение воспитательного и образовательного процесса в единое целое, так как разграничение данных сфер придает воспитательному процессу искусственность, односторонность, формальный характер.

Участие в образовательно-воспитательном процессе невозможно без знания языка. Язык представляет собой не только статичную совокупность лексической базы и основных функционально-прагматических категорий. Язык формируется и развивается в условиях определенного социально-культурного контекста, реагирует на изменения ценностных ориентиров общества, появление новых реалий. В функционировании языка отражаются результаты научных открытий, технические достижения, изменения исторических, геополитических, ментальных условий жизни и т.д. Так, язык «вербализирует концепты, является средством коммуникации, регулирует социальные отношения, ориентирует человека в окружающей его действительности, хранит историческую и культурную память народа, служит источником знаний и человеку и миру» [4]. Поэтому можно говорить о языковом образовании как о метаобразовании, ключевой функцией которого «является формирование культуры самосознания, т.е. духовной самоорганизации личности на основе общечеловеческих ценностей» [2]. Таким образом, знание, понимание и владение языком инокультуры открывает доступ к декодированию различных типов информации (восприятие разговорной речи, понимание публицистического и научного стилей), способствует повышению уровня образованности и нравственности. «Развитие личности осуществляется с помощью изучаемого языка и в процессе усвоения индивидом языка как средства межкультурного взаимодействия и познания» [3].

Участвуя в образовательно-воспитательной жизни вуза, иностранный учащийся является непосредственным участником коммуникативной среды, которая оказывает благоприятное воздействие на развитие личности посредством изменения нормативно-ценностной картины, характеризуется относительно стабильными и регулярными внутренними коммуникативными связями. Для участия в акте коммуникации необходимо внимательное отношение к речи, через которую учащийся «осуществляется как личность» [4]. Так мы можем говорить о необходимости формирования речевой компетенции иностранного учащегося – «владении способами формирования и формулирования мыслей посредством языка и умение пользоваться такими способами в процессе восприятия и порождения речи» [5]. Стандартизированный подход к изучению языка и овладению речью на занятиях РКИ дает учащимся представление о правилах употребления в соответствии с литературными нормами слов, построении фраз, знакомит их с различными пластами лексики, фразеологическим запасом языка, его грамматическим строем и т.д. Однако спонтанная речь на данном языке может быть затруднена как наличием психологических барьеров, так и непониманием или незнанием этических норм поведения. Причем в двустороннем порядке: иностранный учащийся либо не может декодировать те или иные модели поведения, либо по объективным причинам (наличие межкультурных несоответствий, противоречий, лакун) не владеет информацией о принятых в данном обществе этико-речевых нормах. Этико-речевыми нормами называется совокупность «частных правил (отправных положений, установок) в форме советов, рекомендаций, предписаний положительной модальности, а также предупреждений, предостережений, запретов (табу), выполнение которых обеспечивает продуцирование речи, обладающей качеством ценности (блага) для всех участников коммуникации» [6]. Поэтому формирование нравственно-речевой компетенции является важной образовательной задачей. И ее решение

осуществляется как с целью участия в воспитательной среде вуза, так и за ее счет.

Нравственно-речевая компетенция, с одной стороны, включает как знание и владение моделями речевого поведения, так и понимание морально-нравственных категорий, воплощенных в постулатах и традициях. Поэтому изучение языка на занятии РКИ подразумевает использование различных дискурсивных практик, так как известно, что именно дискурс нацелен на непосредственную реакцию собеседника: дискурс – это «речь, погруженная в жизнь» [1, с.136-137]. В дискурсивных образовательных моделях должны учитываться и экстралингвистические факторы: психологические, социокультурные и т.д. Таким образом, перед преподавателем РКИ стоит задача обеспечить учащегося необходимыми для формирования нравственно-речевой компетенции знаниями, раскрыть имплицитные смыслы тех или иных высказываний, приобщить к аксиологической составляющей инокультуры.

Данные задачи решаются путем использования возможностей воспитательной среды вуза, включающей в себя как аудиторную, так и внеаудиторную деятельность. Уже с первых занятий происходит знакомство инофонов с речевыми образцами, фразами-клише, используемыми в различных ситуациях общения (знакомство, приветствие, прощание, просьба и т.д.). Преподаватель не только вводит и объясняет данные образцы, но и проигрывает их с обучающимися в определенных ситуациях (диалог на улице, поведение в банке / магазине / транспорте и т.д.). Имитируемые ситуации не должны отграничиваться пределами учебной аудитории. Формат внеаудиторных практико-ориентированных занятий в виде квестов, экскурсий, различных мастер-классов дает возможность проигрывать данные ситуации у реальных условиях (обратиться к прохожему с просьбой, совершить покупку, попросить разрешения, узнать график работы, изготовить своими руками изделие или приготовить национальное блюдо и т.д.). Причем данные задачи могут как ставиться непосредственно преподавателем, так и предлагаться

самими иностранными студентами при решении одной «глобальной» задачи. Например, добраться из университета до музея, в процессе чего учащимся придется спрашивать дорогу, уточнять маршрут транспорта, покупать билет на транспорт и т.д.

Еще одним видом деятельности, способствующим формированию нравственно-речевой компетенции, является знакомство с прецедентными именами, памятниками культуры и литературы с последующим применением различных дискурсивных практик для обсуждения информации. Известно, что познавательно-воспитательная ценность аудиторных и внеаудиторных мероприятий социолингвокультурной направленности огромна. Во время подобной деятельности учащиеся не только знакомятся со знаковыми для страны изучаемого языка личностями, знаменитыми историческими местами, произведениями литературы и искусства. С помощью различных речевых стратегий и дискурсивных моделей повышается уровень владения языком, возрастает заинтересованность в обучении, повышается мотивация – желание рассказать о своей родине и известных людях, достопримечательностях, задать вопрос, аргументировать свое мнение на русском языке. Использование возможностей компаративного метода (как в моноэтнических, так и в полиэтнических группах) способствует межкультурному диалогу – при сравнении исторических и культурных особенностей раскрываются этические и нравственные нормы различных культурных сообществ, выявляются базовые аксиологические закономерности, что ведет к сближению и принятию иных, отличных от своих, этических законов и норм.

Таким образом, деятельностный подход к формированию нравственно-речевой компетенции представляет собой овладение не отдельными знаниями и умениями, а совокупностью, многоаспектным и многоуровневым комплексом знаний. В основе работы над данным видом компетенции лежит деятельность, в ходе которой учащимися не только приобретаются знания, умения и навыки, но и происходит соотнесение знаний и способов их получения, формирование

способности ставить цели и осознавать полученные результаты. Именно деятельностный опыт приводит к результату в виде уместной, адекватной, соответствующей нравственным и этическим нормам речи, формирует социально мобильную личность.

Литература:

1. Арутюнова Н.Д. Дискурс // Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990. С. 136-137.
2. Галинская И.Л. Метаобразование как философская и педагогическая проблема. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metaobrazovanie-kak-filosofskaya-i-pedagogicheskaya-problema>.
3. Загорюлько, Л.П. Языковое образование в современных условиях. URL: <http://www.dissercat.com/content/yazykovoe-obrazovanie-v-sovremennykh-usloviyakh>.
4. Козырев В.А. Черняк В.Д. Языковое образование и языковая личность. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/yazykovoe-obrazovanie-i-yazykovaya-lichnost>.
5. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). URL: https://methodological_terms.academic.ru.
6. Сковородников А.П. О содержании понятия «этико-речевая компетенция». URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-soderzhanii-ponyatiya-etiko-rechevaya-kompetentsiya>.

Секція 4. МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ У ПРАКТИЦІ ВИКЛАДАННЯ НЕРІДНОЇ МОВИ

Вплив соціокультурних факторів на формування мультилінгвальної компетентності учнів

Андруша Ю. С.

*магістр, викладач кафедри перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
м. Новомосковськ, Україна
e-mail: julia.naumowa@gmail.com*

Актуальність питань зв'язку культури і мови неодноразово піднімалася у роботах науковців (І. О. Василенко [1], І. А. Воробйова [2], М. В. Зуєва [3], І. П. Мамонова [5], С. О. Шехавцова [6] та ін.), які відводять культурі одне з важливих місць у формуванні іншомовних умінь учнів. В умовах спрямованості сучасного викладання іноземної мови на практично-комунікативний аспект, посилюється увага науковців до дослідження впливу національно-культурних факторів на розвиток соціокультурної іншомовної компетенції учнів. Представники інших народів мають довготривалі традиції, які розвивалися у межах їх спільноти і вплинули на мовну систему. Вони закріплені у семантиці реалій, соціально-маркованих слів, фразеологізмів та ін. Для українських учнів іншомовна культура сприймається як «чужинна», що може привести до комунікативних невдач. Як правило, ці невдачі спричинені нерозумінням значення лексичних одиниць, які марковані етнокультурним змістом [1, с. 9]. Подолання лінгвістичного бар'єру учнями передбачає, в першу чергу, подолання культурних перешкод. Учні повинні опанувати знаннями щодо соціальних та національно-етнічних норм, які поширені в лінгвокультурній спільності, мова якої вивчається. У результаті мультилінгвальне навчання в якості одного з компонентів включає формування соціокультурної компетентності. Вслід за Н. М. Ільчишиним [4], С. О. Шехавцовою [6] та

іншими, ми визначаємо «соціокультурний фактор» як сукупність знань про етикет, цінності, традиції, звичаї і особливості побуту тощо. Усвідомлення того, що мова є способом передачі інформації щодо поведінки представників інших народів, сприятиме покращенню діалогу культур. Отже, соціокультурні відмінності впливають на успіх або невдачу комунікації.

Згідно з І. А. Воробйовою, соціокультурний фактор у формуванні мультилінгвальної компетентності учнів охоплює такі компоненти як лінгвокраїнознавчий компонент; соціолінгвістичний компонент; та культурологічний компонент [2]. Лінгвокраїнознавчий компонент передбачає наявність в іншомовних текстах лексичних одиниць соціально-культурного змісту і фонової лексики, які семантично передають найменування історичних подій, предметів побуту, географічних реалій, усталених словосполучень та інших мовних структур. Соціолінгвістичний компонент передбачає навчання учнів розрізняти мовні особливості різних соціально-етнічних груп, розуміти мову представників різного віку, статі і поколінь. Культурологічний компонент включає формування знань та умінь застосовувати такі моделі поведінки, які б відповідали нормам іншомовної культури.

Викладання іноземної мови в умовах мультилінгвальної освіти передбачає врахування соціокультурного фактору як засобу навчання мови через культуру. На уроках учні засвоюють зразки мовленнєвої поведінки, знання про історію, релігію, культурні досягнення країни, мова якої вивчається, правила етикету та особливості менталітету представників іншої країни. Відмінності спостерігаються у вимові імен, наприклад, англійське *Enn* (*Енн*) – українське *Анна*, *Eugene* (*Юджин*) – *Євген* та ін.; у зверненнях – англійське *Mister* (*містер*) – українське *пан*. Найменування географічних реалій як назви країн, міст, річок, історичних пам'яток – англ. *Great Britain*, *London*, *Thames*, *Stonehenge* – це лексичні одиниці національно-культурного значення. Зустрічаючи ці одиниці у текстах, учні засвоюють знання про історію країни, про видатні пам'ятки архітектури, про географію та інші реалії життя народу, мову якого вони

вивчають. Іншомовні тексти потрібно добирати аутентичні, оскільки вони містять найбільшу кількість соціально- і культурно-маркованих слів.

Залучення соціокультурного фактору у структуру уроків іноземної мови сприяє подоланню мовного і психологічного бар'єру у застосуванні набутих знань, які застосовуються у міжкультурній комунікації. Учні перестають лякати невідомі слова, оскільки вони володіють лексичним мінімумом та знаннями з історії і культури «чужої» країни. У ході навчання учні здійснюють порівняння мовленнєвих зразків рідної та нерідної мов. У них формується толерантне відношення до представників інших національностей. Вони усвідомлюють себе як носія не тільки мови, а й ціннісних орієнтацій і зразків моралі.

Підсумовуючи вищевикладене, сучасна мультилінгвальна освіта орієнтована на навчання учнів комунікації у взаємозв'язку мови і культури. Успіх міжкультурної комунікації залежить від ефективного застосування вербальних та невербальних засобів спілкування. Соціокультурний фактор передбачає залучення до навчального матеріалу текстів, які містять лінгвокультурній реалії, розширюють світогляд учнів, виховують повагу до інших культур, формують потрібні лексико-граматичні знання.

Література:

1. Василенко І. О. Роль зіставлення мов і культур у формуванні іншомовної компетенції // Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ (15 берез. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: І. А. Колеснікова (голова) [та ін.]. – Київ: КНЕУ, 2016. – С. 8-11.
2. Воробйова І. А. Лінгвокраїнознавчий і соціокультурний аспекти навчання іноземної мови // Слов'янський вісник: Збірник наукових праць. Серія «Філологічні науки» Рівненського інституту слов'янознавства Київського славистичного університету. Випуск 4. – Рівне: РІСКСУ, 2003. – 267 с.
3. Зуєва М. В. Пошуково-творчі соціокультурні завдання з англійської мови на красназавчому матеріалі // Англійська мова та література. – 2004. – №35. – С. 5-6.
4. Ільчишин Н. М. Культурологічний підхід до вивчення іноземної мови / Н. М. Ільчишин // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2007. – № 586: Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики. – С. 20-24.
5. Мамонова І. П. Формування оцінювальних компетенцій учнів через використання автентичного матеріалу // Англійська мова та література. – 2011. – №19 – 21. – С. 9-10.

6. Шехавцова С. О. Соціокультурні технології викладання іноземних мов: навч.-метод. посіб. для магістрантів закладів вищої освіти. Полтава: Вид-во ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 2018. – 117 с.

**Предложный падеж в аспекте преподавания русского языка арабским
учащимся
Белый В.В.**

*к. филол. н., доцент кафедры белорусского и русского языков
Белорусский национальный технический университет
г. Минск, Белоруссия
e-mail: vv.bely@mail.ru*

Лингвоориентированная методика (методика национально-языковой ориентации) преподавания русского языка как иностранного учитывает существование в сознании учащихся языковой системы родного языка, которое оказывает влияние на восприятие и усвоение русского языка. При сопоставлении языковых систем родного языка учащихся и русского языка определяются межъязыковые соотношения их сходства, различия или частичного несовпадения. С учетом этого учебный процесс может быть выстроен наиболее эффективным для данной категории учащихся образом, позволяя избежать интерференции исходного языка [4, с.13]. Одной из таких категорий, изучающих русский язык, являются учащиеся-арабы.

Предложный падеж русского языка обычно вводится первым из косвенных падежей с его локального значения – статичного местонахождения лица или предмета внутри объема или на поверхности чего-либо с ответом на вопрос «где?» («'айна?»). При этом обращается внимание учащихся, что при ответе на данный вопрос возможно использование двух структур: «Врач работает в поликлинике» и «На столе стоит компьютер» – с предлогами «в» и «на». Этим предлогам, употребляющимся в русском языке с предложным падежом, в арабском языке соответствуют предлоги «фй» («в»), «'алā» («на»). Но предлог «'алā», в отличие от русского предлога «на», используется только для выражения значения «на поверхности чего-либо»: *на столе, на книге, на стуле*. В остальных случаях, когда в русском языке употребляется предлог «на»

(на улице, на рынке, на площади), в арабском языке используется другой предлог – «фй» («в»). Такое частичное несовпадение функционирования данных предлогов провоцирует в русской речи арабских учащихся ошибки типа: «в улице», «в факультете», «в стадионе», «в почте» и им подобные.

Специального объяснения требует употребление предлогов в конструкциях «в классе», «на курсе», поскольку арабское слово «сафф» включает в себя оба эти понятия. Поэтому арабские учащиеся, познакомившись с конструкцией «на курсе», используют тот же предлог и со словом «класс» (*Его дочь учится на втором классе*), что происходит в результате вторичной интерференции. В этом случае было бы полезно обратить внимание учащихся, что в русском языке со словами, обозначающими род деятельности человека или его работы и выраженными абстрактными существительными, используется предлог «на» («на работе», «на службе», «на концерте», «на вечере» и т.д.), в то время как в арабском языке в аналогичных случаях употребляется предлог «фй» («в»).

При употреблении предложного падежа в значении объекта мысли и речи русскому предлогу «о» или «об» в арабском языке соответствует предлог «'ан» («о ком?» – «'ан ман?»; «о чём?» – «'ан маъа?»). Однако в арабском языке слова «ман» и «маъа» (в отличие от русского языка) не изменяются по падежам, что может вызвать определенные затруднения у учащихся при встрече с русскими падежными формами этих слов. В связи с этим нелишним будет пояснение, что в русском языке местоимения «кто» и «что» имеют различные падежные формы.

Существует ряд русских глаголов, имеющих эквиваленты в арабском языке, которые управляют существительными при помощи предлога «'ан» («о»). К ним относятся такие глаголы, как «беседовать» – «тахаддаса», «говорить» – «ка́ла», «такаллама», «писать» – «катаба», «предупреждать» – «баллага», «разговаривать» – «тахаддаса, такаллама», «рассказывать» – «хаддаса, хака́», «сообщать» – «'ахбара», «спрашивать» – «са'ала», «узнавать»

– «'истахбара», «читать» – «қара'а» и некоторые другие. Различие в управлении характерно для таких глаголов, как «думать» – «факкара», «заботиться» – «'итана», «мечтать» – «ҳалима». После этих глаголов в арабском языке следует не вопрос «о ком?» («о чем?»), а вопрос с предлогом «би» («в», «на»), сочетание с которым передает значение (дословно) «быть погруженным в мысли, заботы, быть заполненным ими». Из этого различия проистекают такие ошибки, как *Я всегда думал в этом деле; Мать заботится в дочери* и т.п.

Примером межъязыкового сходства русского и арабского языков могут служить русский предлог «о» («об») и его арабский эквивалент «'ан», употребляемый после глаголов речи. Примером межъязыкового различия является употребление предлогов после глаголов мысли и чувства, где в арабском языке используется предлог «би». В данном случае имеет место различие в распределении понятийных значений глагольной лексики рассматриваемых языков: в русском языке наблюдается объединение значения объекта мысли со значением объекта речи, вследствие чего глагольное управление в обоих случаях совпадает. Глаголы чувства в русском языке управляют творительным падежом. В арабском же языке глаголы чувства и мысли составляют по виду управления одну группу и управляют родительным падежом с предлогом «би», в то время как глаголы речи управляют родительным падежом с предлогом «'ан» («о», «об»).

Имеют место и другие различия глагольного управления в русском и арабском языках. Так, глаголы «беспокоиться» («қалиқа») и «договариваться» («'иттафақа») в русском языке управляют предложным падежом существительного с предлогом «о», а в арабском языке – родительным падежом с предлогом «'алā» («на»). Этот предлог переводится на русский язык двояко: в пространственном значении – как предлог «на», а в случае с указанными глаголами – как предлог «за».

Русскому глаголу «предупреждать» в арабском языке соответствуют два эквивалента. Один из них – глагол «баллага» – используется в значении

«предупредить о встрече, о визите, о тестировании» и т.п. и требует после себя употребления предлога «'ан» («о»). Однако для выражения значения «предостерегать» в арабском языке используется глагол «хаззара», после которого употребляется предлог «мин» («от»). Это приводит к таким ошибкам арабских учащихся, как: *Врач предупредил от вреда курения; Фильм предупреждает от опасности наркотиков* и подобных.

Различие в управлении наблюдается и в функционировании русского глагола «скупать» и его арабского эквивалента «ханнā», после которого употребляется предлог «'илā» – предлог направления, который обычно переводится на русский язык предлогом «к». Заметим, что и для русского глагола характерна вариативность этого глагола в управлении (*скупать (о ком?), скупать (по кому?)*).

Достаточно употребителен в русском языке предложный падеж для передачи значения средства передвижения с предлогом «на» – «на автомобиле», «на самолете», «на маршрутке» и др. В арабском языке для обозначения передвижения на транспортном средстве используется конструкция с предлогом «би» и родительным падежом существительного: «на самолете» – «би-т-тā'и-рати», «на поезде» – «би-ль-қитāри» и т.д. Однако для передачи значения местонахождения в предложениях с конструкцией «в автомобиле», «в самолете» или подобных (*В самолете она играла в компьютерные игры*) в арабском языке, как и в русском, используется предлог «фй» («в»).

В русском языке предложный падеж служит также для выражения значения времени со словами *неделя, месяц, год* и др. В арабском же языке с этими словами употребляется предлог «фй» («в»), после которого следует существительное в родительном падеже: «на этой неделе» – «фй хāзā-ль-'усбу'н», «в этом году» – «фй хāзиhi-с-сāнати». Поэтому в русской речи арабских учащихся нередки ошибки типа: *В прошлой неделе у нас был зачет*.

Учет родного языка учащихся, рациональное использование лингвоориентированной методики обеспечивает значительное повышение эффективности преподавания русского языка как иностранного. Сопоставительный анализ языков и учет типичных ошибок учащихся придает процессу обучения неродному языку ряд преимуществ, способствует положительному переносу и противодействует отрицательному влиянию родного языка, повышает интерес учащихся к изучаемому языку и мотивированность его изучения.

Литература:

1. Большой арабско-русский и русско-арабский словарь. – М.: ООО «Дом Славянской книги», 2011, 960 с.
2. Берников О.А. Арабская грамматика в таблицах и схемах. – М.: Русский язык, 2008 – 144 с.
3. Болотов В.Н. Арабский язык. Справочник по грамматике. – М.: Живой язык, 2009 – 224 с.
4. Вагнер В.М. Лингвоориентированная методика преподавания русского языка как иностранного // Традиции и новации в профессиональной деятельности преподавателя русского языка как иностранного: Учебная монография. – М.: Российский университет дружбы народов, 2002, с. 60-74.
5. Джамиль Я.Ю. Литературный арабский язык. – М.: Живой язык, 2006.
6. Ибрагимов И.Д. Арабский язык. – СПб: АСТ, 2007 – 256 с.
7. Фролова О.Б. Мы говорим по-арабски: Учебник. – М.: Филология, 2002 – 286 с.

Этнокультурные характеристики студентов из восточных и северно-африканских стран современной высшей школы Украины

Божко Н.М.

*к. филол. н., доцент кафедры языковой подготовки
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет
г. Харьков, Украина
e-mail: nmb51mail@gmail.com*

Сегодня Украина является страной, в которую для получения высшего образования приезжают тысячи молодых людей. Согласно данным Украинского государственного центра международного образования Министерства образования Украины, в 2018-м году здесь обучались 75605 студентов из 154 стран мира. Для сравнения – в 2011 году их было 53664.

Значительную часть студентов-иностранцев (до 20%) составляют выходцы из стран Ближнего Востока (Иордании, Израиля, Ирака, Ирана,

Йемена, Ливана, Палестины и др.), Арабского Запада - Магриба (Туниса, Алжира, Марокко, Ливии, Мавритании, Западной Сахары) и Арабского Востока - Маширика (Ирака, Сирии, Иордании, Палестины и Ливана. В названный ряд включают и Египет). Только из Марокко и Египта в Украине в 2018 году обучались 8416 человек – т.е. более 11 %.

Все они проходят через процесс *межкультурной адаптации*, целью которой является достижение определенного уровня совместимости с новой, незнакомой в культурном, языковом, социальном плане, ситуацией. Важнейшей составляющей этого процесса является изучение нового языка.

В обучении новому (русскому или украинскому) языку, который осваивается представителем другой культуры с целью получения образования, имеет место процесс общения, который включает профессиональное, деловое и межкультурное (в него входит и общение на бытовом уровне). Целью является достижение достаточного уровня *коммуникативной компетенции*, которая определяется как «сформированная полноценная (в социальном, профессиональном, ситуативном плане) способность к международной коммуникации с представителем инокультурного социума на иностранном языке – языке партнера по диалогу. Такое общение можно назвать общением между лингвокультурами, поскольку оно осуществляется в процессе и как результат взаимодействия культурных и коммуникативных особенностей партнеров» [5, с. 102].

Поэтому весьма важным является информация о некоторых особенностях национально-культурной специфики участников коммуникации, например, студентов – выходцев из названных регионов, которые сегодня составляют существенную часть контингента иностранцев, обучающихся в Украине. Следует отметить, что проблема особенностей их культурного и языкового поведения изучена недостаточно.

Практически все они являются носителями так называемой *мусульманской идентичности*, ведь в целом, на Ближнем Востоке сегодня

проживают более 400 млн. мусульман, которые составляют 82% населения данного региона. Именно это, с точки зрения большинства исследователей, является основополагающим при делении представителей данных народов на «своих» и «чужих». Ислам при этом выступает не только как средство отделения мусульман от немусульман, но и как дополнительный показатель этнической идентификации в пределах самой исламской общности (90% мусульмане-суниты) [4].

Второй важной составляющей самоидентификации данной общности является арабский язык – самый распространенный на Ближнем Востоке. Именно арабский язык явился той великой связующей силой, которая обеспечивает их, несмотря на их политическую, экономическую, конфессиональную и географическую расчлененность. Теоретик современного панарабизма Сати аль-Хусри (1880-1969) включил в формулу нации два теснейшим образом связанных между собой элемента: *общность культуры/ религии и языка*.

Хотя в разных странах и регионах говорят на турецком, персидском, курдском, берберском языках и нескольких диалектах, при этом во многих странах важнейшим языком образования, делопроизводства и общения национальной элиты и образованной части общества продолжает оставаться французский язык.

Эти две важнейших составляющих (религия и язык или язык и религия) положены в основу объединения населения данного региона в рамках категории, получившей в научной литературе XX века название «этнос». Это – народ, или этническая общность – некий социальный организм, сложившийся на определенной территории из групп людей при условии уже имевшихся у них или достигнутых ими по мере развития различных связей (хозяйственных, культурных и др.), общности языка, общих черт культуры, быта, особенностей психического склада, возможно, явившихся результатом метисации. Данные элементы синтезируются в этносе в динамическую

систему, имеющую и собственное самоназвание. В нашем случае следует говорить о «*суперэтнoсе*», т.к. данное социальное образование, имеет многочисленные отличия на территориальном, религиозном, культурном и языковом уровнях. И все же объединяет членов суперэтнoса *этническое самосознание* – осознание людьми собственной принадлежности к определенной этнической общности и совокупность представлений о самих себе и других этносах. При этом присутствует позитивная оценка личностью своей этнической группы, обеспечивающая на индивидуальном уровне необходимое личностное самоуважение, а на групповом – сохранение этнической культуры и передачу ее последующим поколениям. [2]

Весьма важным, когда мы говорим о студентах этого региона, для них является тот факт, что именно в Коране отражены зачатки воспитания и образования, потому, что как Аллах велел ангелам оказать почёт Адаму, который первым из людей получил знание обо всём, что есть на Земле из животных, растений и т.д. В Коране также есть аят, в котором содержится прямой призыв к познанию. Там говорится: «И говори: Господь мой! Умножь моё знание» [5, 20:114]. Поскольку знание освящено божественной волей, относились и относятся к нему с большим почтением, что отразилось в народном фольклоре, в частности в пословицах и поговорках: «Лучше знать, чем не знать»; «Враг человека – его глупость, а друг – его разум!»; «Знания людей – сокровище»; «Истинная красота – красота ума и воспитания»; «Учись с рождения до могилы»; «Учи меня, пока я расту. Не так, – ответили ему. – Учи меня, пока я не поседею»; «У ученья и огня нет меры»; «Учение в детстве подобно гравировке на камне».

Исследователи арабского мира неоднократно подчеркивали, что именно мусульманская религия породила ближневосточную цивилизацию, обуславливающую всю мотивацию действий мусульман, в которых четко и явно прослеживаются принципы надличностного сознания, а именно: человек, личность незначимы; пренебрежение земным существованием и

соответствующее отношение к смерти как возможной плате за идеалы общества; люди не распоряжаются своими жизнями, за них это делают другие, те, кому доверено держать в своих руках власть, ради высших целей; главная ценность – духовность. Этим объясняется характерный для представителей арабского мира фатализм. Почти в любой ситуации можно услышать практически ставшее ритуальным выражение: «inshallah» или «mashallah» («если Богу угодно», «так было угодно Богу»). Ведь название «ислам» в переводе с арабского означает «покорность», «подчинение Божьей воле». Тот, кто проявляет покорность, называется мусульманином (muslim).

С рождения каждый человек muslim, но потом приходит время, и он выбирает свою религию. Если он выбрал ислам, он «правоверный»- т.е. человек правильной веры. Если же выбрал другую религию, то, конечно же, он «неверный». При этом следует помнить, что среди категории названных студентов могут быть и представители других религий. И все они достаточно мирно уживаются на Востоке, проявляя чрезвычайную толерантность друг к другу.

Работая с данным контингентом, преподаватель должен помнить о некоторых особенностях их национального характера. Например, у выходцев из данного региона все «своё», как правило, оценивается со знаком плюс. Практически все они стремятся к самовозвеличиванию, что объясняется желанием сохранить самоуважение, и отдают должное, прежде всего, субъективному восприятию всех вещей в природе, что и определяет их действия. Важной характеристикой представителей данной этнической общности является верность семье и ее традициям, что всегда считается приоритетом. Только затем принимаются во внимание личные интересы.

Сегодня среди студентов, приезжающих на учебу в Украину, увеличивается количество девушек. Это связано с изменением их статуса под влиянием изменений в мире. И все-таки он тесно связан с гендерной ролью женщины, с религиозными или общепринятыми правилами. Все это находит

свое отражение и в отношениях в группе. Как правило, поведение девушек говорит о том, что они вполне реально оценивают свое место рядом с представителями мужского пола, добровольно отступая на второй план.

Представленный материал не исчерпывает весь круг вопросов, связанных с данной тематикой, но может оказать несомненную помощь преподавателю, работающему с данной категорией студентов, понять некоторые особенности их национально-культурной специфики и более удачно построить учебную и воспитательную работу с ними.

Литература:

1. Генисаретский О. Культурно-психологическое измерение Евразии (о грядущих изменениях психокультурного поля континента). *Этнопсихологические проблемы вчера и сегодня*: Хрестоматия/Сост. К.В.Сельченко. – Мн.: Харвест, 2004. С.321-342.
2. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. СПб.: Кристалл, 2001. 642с.
3. Дейл Ф.Ейкельман. Близкий Схід та Центральна Азія: антропологічний підхід/Переклад з англійської П. Шеревери. К.: Видавничий дім «Стилос», 2005. 374 с.
4. Исламская идентичность в Украине/ А.В.Богомолов, С.И.Данилов, И.Н.Семиволос, Г.М.Яворская / Пер с укр. Изд. 2-е, доп. К.: ИД «Стилос», 2006. 200 с.
5. Кафтайлова Н.А. Предпосылки межкультурного подхода к обучению иностранным языкам/ *Актуальные вопросы профессиональной подготовки преподавателей иностранного языка*. Вестник Московского государственного лингвистического университета. Вып.3 (582). Педагогические науки. М.:ИПК МГЛУ «Рема», 2010. С. 100-108.
6. Шагаль В.Э. Арабский мир: пути познания. Межкультурная коммуникация и арабский язык. – М., ИВ РАН, 2001. – 288 с.

Теория этностилей в овладении иностранным языком

Валит Е.С.

к. филол. н., доцент, зав.кафедрой языковой подготовки 2

e-mail: e_valit@mail.ru

Вержанская О.Н.

к. филос. н., доцент кафедры языковой подготовки 2

e-mail: Olga_5tak@mail.ru

Лагута Т.Н.

к. филол. н., доцент кафедры языковой подготовки 2

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина

г. Харьков, Украина

e-mail: tatianalaguta0@gmail.com

В методике и практике преподавания русского (украинского) языка коммуникативная компетенция включает в себя языковую, речевую и социокультурную компетенции. Однако в свете последних исследований в

этнолингвистике, этнопсихологии, социоллингвистике, культурологии становится очевидным, что главная причина непонимания при межкультурном общении – это не различие языков, а различие национальных сознаний коммуникантов. Одним из средств формирования коммуникативной компетенции учащихся при изучении неродного языка является усвоение элементов этнокультурного фона, в который входят элементы речевого и неречевого поведения людей, знание стереотипов, традиций, обычаев и особенностей речевого этикета, присущих данному этносу.

Коммуникативная этностилистика – сфера относительно нового научного направления. Она возникла как междисциплинарное направление на стыке стилистики, психологии, социоллингвистики и теории коммуникации. Объект ее изучения – речевые стратегии носителей различных культур, а предмет — коммуникативный этностиль (культурные средства коммуникации в совокупности). Коммуникативная этностилистика дает ответ на вопрос о том, что из богатого арсенала языковых средств (вербальных и невербальных) и в каких условиях уместно, пригодно, целесообразно, а что – неуместно, непригодно, нецелесообразно. С самого своего зарождения коммуникативная этностилистика пыталась выделить определенные критерии для сопоставления различных культур между собой.

По определению Л.В. Куликовой (2009), коммуникативный этностиль, или стиль национальный коммуникативный, – это устойчивая совокупность коммуникативных представлений, правил и норм, опосредованных культурой как макроконтэкстом коммуникации, проявляющихся в отборе языковых средств, организации смысла и национально маркированном поведении носителей языка. Доминантными представлениями нации при формировании национального коммуникативного стиля являются стереотипы и представления о времени, пространстве, социальной организации общества, его ценностных ориентациях. Национальный коммуникативный стиль приобретает специфические черты в разных социально-коммуникативных сферах каждой

лингвокультуры, т.е. в контекстах ее институциональных дискурсов, сохраняя базовые культурно обусловленные коммуникативно-языковые характеристики [3].

Анализируя стиль коммуникации, следует говорить не только о выборе языковых средств, но и о выборе предпочтительности коммуникативных стратегий, имеющих ту или иную направленность, которые в свою очередь и предопределяют выбор языковых средств. Коммуникативное поведение представителей различных лингвокультур имеет свои национально специфические особенности не только по причине языковых различий, но из-за различий в механизме выбора средств, предлагаемых языковой системой, который не является свободным. Национальные особенности коммуникативного поведения, с которыми мы сталкиваемся в межкультурном общении, представляют собой закрепленные традицией коллективные привычки народа, проявляющиеся в выборе и предпочтительности употребления тех или иных стратегий и средств коммуникации, в результате чего и вырабатывается национальный стиль коммуникации, или коммуникативный этностиль.

Американский психолог У. Гудикунст выделяет четыре стиля национальной коммуникации, основанных на дихотомическом противопоставлении: прямой (direct)/непрямой (indirect), связанные с тем, насколько полно и ясно в сообщении говорящего отражены его намерения. При прямом стиле коммуникации говорящий выражает свои интенции прямо, непосредственно, в открытой, доступной форме. Типичным примером культуры, принадлежащей к этому стилю коммуникации, является англоамериканская культура. При непрямом стиле намерения говорящего выражены косвенным образом, завуалированы, что характерно для представителей восточных культур: китайцев, японцев и т.д.

Сложный (elaborate)/краткий (succinct) стили соотносятся с количеством речи, которое считается нормой в данной лингвокультуре, а также с ее

выразительностью. Сложный стиль подразумевает витиеватое, многословное описание содержания высказывания, большое количество метафорических, сравнительных и идиоматических оборотов. Такой стиль общения особенно ярко проявляется в ряде арабских культур. Краткому коммуникативному стилю присуща немногословность, большое количество пауз, которые несут большую смысловую нагрузку, что характерно, например, для азиатских лингвокультур. Так как европейский, в том числе и англоамериканский, стиль коммуникации занимает срединное положение между этими двумя стилями коммуникации, то для него выделили отдельный термин – умеренный, точный (exacting).

Личностно-ориентированный (personal)/ контекстуальный или статусно-ориентированный (contextual) выделяются в зависимости от того контекста, в котором происходит коммуникация, а также в зависимости от социальных ролей, присущих коммуникантам. Личностно-ориентированный коммуникационный стиль характерен для индивидуалистических культур, где особое внимание фокусируется на личности, ее персональных характеристиках и достижениях, а лишь потом на ее социальном статусе. В таких культурах в общении поддерживаются неформальные отношения. В контекстуальных культурах, наоборот, большое значение придается социальному положению, тому месту в обществе, которое занимает человек. Данный стиль коммуникации связан с таким параметром культуры, как дистанция власти, поэтому его иногда называют статусноориентированным, а, значит, характерным для коллективистских культур.

Инструментальный (instrumental)/ эмоционально-аффективный (affective) стили коммуникации связаны с различной целевой установкой общения. При эмоционально-аффективном стиле общения во главу угла ставится сам процесс общения, большую роль играют невербальные средства коммуникации (мимика, жесты, позы и т.д.). Стиль общения настраивается на волну настроения партнера по коммуникации [10].

Для описания национального стиля коммуникации Т.В. Ларина предлагает выделить следующие параметры: социокультурные (дистантность/контактность; ориентированность на статус/ориентированность на личность; симметричность/ ассиметричность отношений; аксиологические (приоритетные ценности данной культуры, влияющие на процесс коммуникации: личная автономия или интимность; уважение к статусу или равенство; правда, искренность или сохранение лица, молодость или старость); социолингвистические (субъектно-объектная ориентированность коммуникантов; степень допустимости прямого коммуникативного воздействия; прямолинейность/косвенность; степень формальности/неформальности в общении); психолингвистические (эмоциональная сдержанность/эмоциональная открытость; направленность и функциональная значимость эмоций; стиль речевой экспрессивности); лингвистические (наличие, выбор и предпочтение тех или иных языковых средств, особенности синтаксической организации высказываний, степень их ритуализированности); паравербальные (темп речи, громкость, тональность, допустимость и длина пауз, допустимость и роль молчания); невербальные, включающие проксемию (использование пространства в коммуникации), кинетику (жесты, позы и телодвижения) и тактильное поведение (допустимость прикосновений, тактильные жесты) [6, с. 8–9].

Н.М. Румянцева и Д.Н. Рубцова посвятили свою статью [8] проблемам этноориентированного обучения учащихся на довузовском этапе, которое, по мнению ученых, является одним из факторов повышения качества обучения. Авторы рассматривают этноориентированное обучение на довузовском этапе не только с позиций этнолингвистических различий родного и русского языка, но и психолого-педагогических, этнокультурных, этнопсихотипических различий обучаемых. Они описывают два основных типа овладения языком – коммуникативный и некоммуникативный, или «интуитивно-чувственный и рационально-логический». Учащиеся коммуникативного типа предпочитают

интуитивный путь изучения языка, легко усваивают язык в процессе речевого общения. В большинстве случаев они не нуждаются в глубоких теоретических объяснениях языкового материала, успешно работают, когда внимание направлено не на сам процесс обучения, а на его содержательную сторону. Эти учащиеся с большим интересом выполняют упражнения речевого и коммуникативного характера, легко адаптируются к условиям использования в обучении языку коммуниктивно-деятельностного подхода. Они хорошо применяют на практике языковую догадку, легко прогнозируют развитие сюжета общения, приспосабливаются к партнерам по общению, любят групповые типы заданий, игры и т.д. Учащиеся некоммуникативного типа более склонны к анализу языкового материала, к выявлению логико-грамматических закономерностей в языке, предпочитая сознательный путь изучения иностранного языка. Они нуждаются в тщательном осмыслении пройденного языкового материала, с удовольствием выполняют языковые упражнения. В процессе овладения языком такие обучающиеся больше стремятся сознательно заучивать правила, речевые образцы, тексты, чем общаться на изучаемом языке [2].

Таким образом, национальные традиции образования и связанные с ними стили овладения языком, следует учитывать уже при обучении русскому (украинскому) языку на начальном этапе, что позволит оптимизировать процесс овладения русским (украинским) языком. Очевидно, что для носителей индоевропейских языков, связанных «семейными узами» с русским (украинским) языком, и носителей славянских языков, для которых русский (украинский) язык является близкородственным, психологически и методически изучение русского (украинского) языка, безусловно, будет сопряжено с меньшими трудностями, чем для носителей китайского, арабского, вьетнамского, японского языков, являющихся типологически далёкими от русского (украинского). Чем ближе изучаемый и родной языки, тем в большей

степени учащийся может на него опереться в изучении нового. Но действие межъязыковой интерференции в таком случае наблюдается чаще.

Организации эффективного учебного процесса в иностранной аудитории и качественной подготовки обучающихся к успешной коммуникации, вне сомнения, способствует учёт этнопсихологических особенностей, менталитета, национально-культурного опыта представителей разных стран, который и определяет специфику содержания обучения и особенностей методических подходов в процессе преподавания русского (украинского) языков.

Этноориентированный подход к обучению русскому (украинскому) языку как иностранному позволит преподавателям адекватно понимать тех, кого они обучают; определить эффективность наиболее приемлемых для представителей определённого этноса форм и методов обучения; оказать конкретную помощь в решении проблем адаптации в новую социокультурную среду; определить трудности, с которыми сталкиваются представители разных этносов при овладении русским языком. Этноориентированное обучение включает в себя взаимодействие родного или исходного и иностранного (русского, украинского) языков в культурно-образовательном пространстве.

Литература:

1. Балыхина Т.М., Чжао Юйцзян. От методики к этнометодике. Обучение китайцев русскому языку: проблемы и пути их преодоления: монография; 2-е изд. М.: РУДН, 2010. 344 с.
2. Бобрышева И.Е. Культурно-типологические стили учебно-познавательной деятельности иностранных учащихся в методике обучения русскому языку как иностранному. М.: Флинта. Наука, 2004. 256 с.
3. Жукова И.Н. Словарь терминов межкультурной коммуникации / И.Н. Жукова, М.Г. Лебедько, З.Г. Прошина, Н.Г. Юзефович; под ред. М.Г. Лебедько и З.Г. Прошиной. М.: Флинта: Наука, 2013. 632 с.
4. Куликова Л.В. Коммуникативный стиль в межкультурном общении. М.: Флинта: Наука, 2009. 263 с.
5. Ларина Т.В. Категория вежливости и стиль коммуникации: Сопоставление английских и русских лингвокультурных традиций. М.: Языки славянских культур, 2009. 512 с.
6. Ларина Т.В. Этностилистика в ее коммуникативном аспекте. *Известия РАН. Серия литературы и языка*. 2007. № 3. С. 3–18.
7. Пугачев И.А. Этноориентированная методика в поликультурном преподавании русского языка иностранцам. М.: РУДН, 2011. 284 с.
8. Румянцева Н.М., Рубцова Д.Н. Этноориентированное обучение – важная составляющая методики преподавания русского языка как иностранного. *Известия Южного федерального*

университета. *Филологические науки*. №1. 2019. С. 196 – 207. URL: <http://philol-journal.sfedu.ru/index.php/sfuphilol/article/view/1254>

9. Сконица Д.С. Национальные стили коммуникативного поведения. *Альманах современной науки и образования*. Грамота, 2009. № 2 (21): в 3-х ч. Ч. II. С. 137–139. URL: <http://www.gramota.net/materials/1/2009/2-2/58.html>

10. Gudykunst William and Stella Ting-Toomey. Culture and Interpersonal Communication. *Interpersonal Communication*. Sage Publications, 1990. № 8.

Организация взаимодействия преподавателя и иностранных студентов в процессе педагогического общения в украинском вузе

Демьянова В.Г.

к. пед. н., доцент кафедры мовної підготовки

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

м. Харків, Україна

e-mail: vera00georgievna@gmail.com

Анализируя опыт педагогической деятельности преподавателей высшей школы, стоит сказать, что преподавателю, работающему с иностранными студентами, как правило, бывает недостаточно знаний основ наук и методики учебно-воспитательной работы. Неоспорим тот факт, что все знания и практические умения преподавателя могут передаваться студентам только благодаря живому и непосредственному общению с ними. Для многих преподавателей очевидная истина: студенты нередко переносят отношение преподавателя на предмет, который он преподает. На этих отношениях и выстраиваются сложная и объемная пирамида обучения и воспитания,

Проблемами педагогического общения занимались А.А. Бодалев, В.А. Кан-Калик, А.А. Леонтьев, А.В. Мудрик и другие. Наиболее актуальным, по нашему мнению, является подход к педагогическому общению как к взаимодействию сторон, их сотрудничеству, предполагающему конструктивные варианты решения возникающих проблем, позволяющие максимально использовать возможности речевой коммуникации, строить отношения на условиях партнерства, создавать положительно-эмоциональный психологический климат, доброжелательную образовательную среду. Вопрос о педагогическом общении с иностранными студентами довольно обстоятельно рассматривается в работах таких исследователей, как Филимонова Н.Ю.,

Арсеньев Д.Г, Зинковский А.В., Камардина О.Л., Хвалина Е.А., Мартюшов В.Ф., однако эта проблема требует дальнейшего решения в плане повышения педагогического мастерства вузовских преподавателей на основе владения технологией педагогического общения.

Актуальность темы объясняется тем, что в вузе с иностранными студентами работает большое количество преподавателей различных специальных технических дисциплин и иногда приходится наблюдать некоторое противоречие между основательной подготовкой преподавателя по предмету и недостаточной его подготовкой по профессионально-педагогическому общению.

Педагогическое общение – специфическая форма общения, имеющая свои особенности и в то же время подчиненная общим психологическим закономерностям, присущим общению как форме взаимодействия человека с другими людьми [1, с.134]. Исследования в области педагогической психологии показывают, что значительная часть педагогических трудностей обусловлена не столько недостатками научной и методической подготовки преподавателей, сколько деформацией сферы профессионально-педагогического общения. Основная функция вуза – формирование личности специалиста. И этой цели должно быть подчинено общение преподавателей и студентов. Система вузовского педагогического общения в звене «преподаватель–студент» качественно отличается от школьного самим фактом приобщенности к единой профессии, а это в значительной мере способствует снятию возрастного барьера, мешающего плодотворной совместной, партнерской деятельности. А без осознания партнерства в деятельности студентов трудно вовлечь в самостоятельную работу, привить им вкус к профессии, воспитать профессиональную направленность личности в целом. Дружеское расположение, не переходящее в панибратство, общая увлеченность профессиональными задачами составляют тот эмоциональный фон, на котором происходит обучение в вузе.

Многолетний опыт обучения иностранных студентов в ХНАДУ позволил нам выявить и изучить главные личностные особенности различных региональных групп иностранных студентов и специфику педагогического общения с ними. Главные особенности, которые отличают студентов из африканских стран – это склонность к более медленному обучению и усвоению новых понятий; интенсивная внутренняя жизнь, мечтательность, размышления о смысле жизни; недостаток самоконтроля. Педагогическое общение с африканскими студентами требует открытости и мягкости, особого внимания к развитию навыков самоорганизации и дисциплины; не рекомендуется применять демократический стиль общения. Среди главных особенностей студентов из Юго-Восточной Азии – сильно развитое абстрактное мышление; высокая нравственность и хорошее поведение; высокий уровень самоконтроля и дисциплины; замкнутость, неконтактность, упрямство; спокойное восприятие перемен; контроль своих эмоций, дисциплинированность. Педагогическое общение со студентами из Юго-Восточной Азии позволяет не бояться обсуждения сложных вопросов дисциплины; активно использовать в обучении самостоятельные виды работ; использовать морально-этические мотивации и мотивации личных достижений. Главными особенностями студентов арабских стран Ближнего Востока являются: открытость, интерес к другим людям; отсутствие боязни критики; недисциплинированность, конфликтность, раздражительность. В ходе педагогического общения с арабскими студентами следует делать акцент на дискуссии в процессе обучения; соблюдать спокойствие и деликатность в общении; развивать навыки самодисциплины. Важно отметить, что знание и умение на практике учитывать личностные особенности студентов способствует сокращению сроков адаптации иностранных студентов, которая напрямую влияет на эффективность учебного процесса в вузе.

Роль вуза в адаптации иностранного учащегося, приспособлении его к новому обществу, вхождении в образовательный процесс очевидна и

неоспорима. В этой связи возникает необходимость создания организационно-педагогических условий, способствующих процессам включения и преодоления трудностей обучения иностранных студентов в чужой стране, с целью минимизации отрицательного восприятия инокультуры и с обязательным сохранением собственной культурной идентификации. Изучение преподавателями вузов этнодидактики – раздела этнопедагогике, направленной на исследование «опыта обучения народов мира», позволит более эффективно реализовать проект обучения студентов-иностранцев общеобразовательным дисциплинам, опираясь на их начальные фундаментальные знания [2, с.548]. Преподаватели вуза, владея информацией о различиях в изучении общеобразовательного цикла предметов средней школы у контингента студентов, приезжающих в Украину, при составлении учебного плана и наполненности аудиторных занятий, могли бы учитывать особенности образовательного процесса на родине студента и предусмотреть трудности, с которыми неизбежно сталкиваются студенты-иностранцы. Например, арабы у себя на родине недостаточно изучают геометрию и стереометрию, и на первом курсе строительного факультета, данные предметы будут представлять для них огромную трудность, непонимание лекций будет негативно сказываться на всем процессе обучения в целом. Справиться с подобными проблемами возможно при детальном изучении различий в структуре, методах и формах педагогических образовательных систем в мире, что является актуальной задачей сотрудников вуза.

Наиболее важную педагогическую проблему, которая стоит перед преподавателями и работниками вузов, можно охарактеризовать как взаимодействие образовательной, адаптационной и воспитательной функций иностранных студентов. Многие специалисты (Т.В. Васильева, В.И. Левина, Л.И. Перфилова и другие) в области социо- и психологической адаптации иностранных студентов проводили опросы в студенческой среде, чтобы понять и подытожить перечень основных трудностей, с которыми тем приходится

сталкиваться. Это и неприспособленность к самостоятельной жизни и климатические особенности чужой страны, и коммуникативные сложности при общении с окружающими, и отрыв от дома, и чужой язык и т.п.. Но 90 % студентов-иностранцев неизменно называют главной проблемой – учебу на иностранном языке [2, с.550].

Студенты-иностранцы, приезжая в Украину, имеют перед собой вполне конкретную цель получения профессиональных знаний на неродном языке. Термины «язык специальности», «научный стиль речи» прочно вошли в обиход иностранных студентов. Для скорейшей их адаптации к процессу обучения следует создавать вводные курсы на русском/украинском языке как иностранном по каждой общеобразовательной дисциплине. Подобная практика, как показывает опыт, позволяет студентам скорее овладеть языком дисциплины. Преподаватели-практики, рассматривая новые организационные и научные подходы к работе с иностранными учащимися первого курса технического вуза, предлагают решать данные задачи путем тесного взаимодействия преподавателей русского/украинского языка с преподавателями общенаучных и специальных дисциплин, разграничивая их предметно-методические цели и направления. Например, функции преподавателей-предметников должны включать в себя определение тематики и подбор тем, связанных с непосредственной специализацией, а преподавателей РКИ – составление на их основе лексического минимума с учетом будущей профессии. Эффективное сотрудничество преподавателей РКИ/УКИ и преподавателей общеобразовательных дисциплин позволяет обеспечить создание продуктивных учебных и методических пособий. Такой подход к обучению языку специальности позволяет сформировать у учащихся предметно-профессиональную компетенцию и повысить мотивацию в изучении русского/украинского языка .

Опыт работы показывает, что технология педагогического общения помогает преподавателю наладить контакт как с группой иностранных

студентов в целом, так и с каждым студентом в отдельности. В построении педагогического общения не может быть мелочей. Даже фонетические параметры речи преподавателя (интонация, высота тона, даже тембр голоса) могут оказаться шокирующими и неприемлемыми для студентов-иностранцев. Голос преподавателя должен быть спокойным, не громким и не тихим: если студенты из азиатского региона негативно воспринимают громкий голос, принимая его за крик, то латиноамериканцев или арабов с их живостью характера утомит тихий и размеренный голос преподавателя. Чтобы поддерживать внимание иностранных слушателей, речь преподавателя должна быть эмоциональной. Дикция педагога в иностранной аудитории – максимально четкая, но не преувеличенная, чтобы студенты привыкали к естественному русскому произношению. Мимика и жесты преподавателя должны быть понятны и приняты студентами, что не всегда является легкой задачей, так как в разных культурах мимика и жесты имеют различное, а подчас и противоположное значение. Таким образом, педагог должен владеть технологией и техникой педагогического общения, эффективно использовать вербальные и невербальные средства и приемы воздействия на обучаемого.

Не менее важным моментом в педагогическом общении является отношение ко времени. Студенты-иностранцы, обучающиеся в Украине, в подавляющем большинстве не умеют четко планировать учебное время. Им сложно не опаздывать на занятия, особенно в первые месяцы обучения, потому что в их странах такое поведение не считается предосудительным. К тому же они не могут сосредоточиться на одном занятии, пытаясь делать несколько дел одновременно. Им также трудно адекватно воспринимать временные ограничения выполнения заданий и тестов, так как в их культурах важной является сама деятельность, а не ее временные рамки.

При организации педагогического общения с иностранными студентами также важно принимать во внимание категорию пространства, которая сильно отличается в различных культурах. Прежде всего, речь идет о дистанции

общения, которая устанавливается в зависимости от возраста, пола, религии, социального положения участников коммуникации. Подавляющее большинство иностранных учащихся приезжает к нам из мусульманских стран, где недопустимым является прикосновение человека, принадлежащего к другой религии.

Обратим внимание и на такой интересный для преподавателей момент межкультурного общения, как гендерные национально обусловленные представления, то есть представления о месте и роли в социальной и образовательной жизни представителей разного пола. Не секрет, что для многих иностранных студентов в их стране преподаватель-женщина и женщина вообще не играет такой важной роли, как в Украине. Поэтому студенты должны привыкнуть к осознанию значимости женщин в украинском обществе и в украинской культуре, что происходит далеко не сразу.

Важную роль в преподавании играет стиль педагогического общения. По нашему мнению, стиль педагогического общения с иностранными студентами в разных случаях должен быть различным. Известно, что китайские образовательные традиции связаны с образом авторитарного преподавателя, поэтому китайские учащиеся с трудом привыкают к дружелюбному, демократическому стилю общения украинских преподавателей. Африканские студенты привыкли на родине к более «жесткому» стилю общения с преподавателем. Общепринятый в Украине стиль общения в аудитории они могут воспринять как заигрывание.

В связи с тем, что современный вуз – это поликультурное пространство, в котором происходит диалог культур представителей разных народов, преподаватели высшей школы должны владеть методикой организации межнационального и межкультурного общения. Организация профессионально-педагогического общения с иностранными студентами требует от преподавателя совершенствования психолого-педагогической

подготовки и достаточных теоретических знаний в области этнопсихологии и этнопедагогики.

Литература

1. Бодалев А.А. Психология общения. Москва, 1996. 365 с.
2. Васильева Т.В., Лёвина Г.М. Предпосылки создания и основное содержание курса лекций в помощь преподавателям естественнонаучных и технических дисциплин ,работающим в иностранной аудитории. *Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований*. 2015. № 5-4.– С. 547-552

Intercultural teaching as part of global education

Dolinska Viktoria

Doc. PhDr. Faculty of Economic,

Matej Bel University

Banská Bystrica, Slovakia

e-mail: viktoriam.dolinska@umb.sk

There exists a rare interaction between the language and the culture and the fact is reflected in the influence that the language has on the world perception, the development of opinions and thoughts. The advancement in our communicative abilities is conditioned by the right analysis of the factors influencing our communication partner behavior. This presupposes dealing with such internal factors as values, feelings, opinions, expectations, attitudes, etc.

Intercultural issues are very wide and have more lines. In its narrower sense of word intercultural teaching is perceived as an individual process of knowledge, attitudes or behavior obtaining while the knowledge, attitudes and behavior are connected with other cultures interaction. In its wider sense it is seen as people of different origins co-existence. Intercultural teaching is a part of a social scientific discourse. However, many times it is limited to different cultures facts, their habits and traditions. Intercultural teaching is important not only from the point of view of global environmental problems solving but also in terms of economic development of the countries both in the area of international trade cooperation and in the field of international tourism development.

Nevertheless, the information gets outdated very fast and it becomes irrelevant for life. The interaction with difference has to be active. It is

characteristic for critical and non-dogmatic pedagogy that it perceives culture as a social construct and not as an ontological quality. In the process of intercultural communication teaching it can usually be noticed that students have increased a threshold for their intercultural sensitivity as both a key ability and prerequisite for contacts with other cultures. It is namely the sensitivity towards the importance of cultural differences and the opinions of people in other cultures [3, p. 414].

A real teaching is realized on three different levels: cognitive, emotional and behavioral. At the same time it can be either random or it can be a result of a planned process. A number of things can be learned from experience without any planning. In order to make the random experience effective it has to be intentionally reflected. “The way we perceive the world, life and people around us, what relationships we create, what our expectations are, how we define happiness ... that is all the result of our upbringing and education in a given region and context” [1, p. 195].

The issues of interculture have to be activating, involving any individual authentically and in the way that develops an adaptive identity. The identity which is insufficiently adapted tends to elicit negative impacts of stereotypes.

Intercultural communication as an interdisciplinary subject is a relatively young field of study dating back to the 40 th of the previous age. The starting point for the authors dealing with the issue was a book “The Silent Language” by E.T. Hall. There exist different forms of intercultural communication ranging from interracial and interethnic to intercultural. When applied within a society of people sharing different cultural perception and symbol systems and when communicative situation is changed it can be taken as intercultural. In compliance with changes and the world trend two inseparable elements can be considered: culture and communication and their connection. L. Samovar and R. Porter [7] call it “a voice” and “an echo”.

Both non-formal and formal educational systems use structured processes in order to make teaching easier. One of such experiences can also be the

experience of intercultural teaching at a seminar – in our case it is watching a documentary which deals with other culture and a critical incident. It was our task to find out to what extent students (future economists) are sensitive towards other culture which is unknown for them as well as to discover how they perceive a problem the documentary deals with. It is easier to identify cultural differences as well as criticize a problem when following a material dealing with the problems of other culture. According to A. Zelenkova [9, p. 13] “since culture penetrates the entire language system and its contextual application, any aspect of a communicative competence obtains its cultural dimension.” In case of university conditions students are provided with intercultural experience by means of an appropriate exercise at a seminar and spontaneous reactions, experiencing feelings and their subsequent declaration can become a benefit for both parties.

An ideal teaching is the one that offers methods on the basis of which experience appears and it is reflected in all three levels. However, intercultural teaching presumes very good knowledge of one’s own culture. Without the knowledge of one’s own culture it is impossible to understand other cultures. The purpose of intercultural teaching is not only to learn about and increase intercultural sensitivity of university students but also to develop some other intercultural skills including behavior flexibility. An ideal situation is represented by connecting foreign language teaching and intercultural communication either within one subject or among more subjects. As people think, feel and act in different ways (interaction of cultures and intercultural experiences), we will follow culture as an interaction of cultures. Besides visible branches of a culture, e.g. architecture, music or language, less visible parts exist which create the basis of a culture (history, norms, values). This explains why it is more difficult to understand people from a different culture despite the fact that we know what language they use and what culture they come from.

Hofstede’s model of cultural dimensions is evaluated as an empiric basis. Despite the fact that Hofstede’s dimensions explain the differences in contexts that

we are living in, it makes us ask how deep to penetrate into this or that culture and whether this model does not serve to create other unwanted stereotypes.

On the other hand, behavioral model by E. Hall [4] is based on differences in behavior: the authors distinguish between fast (advertising, television, primary acquaintance) and slow information passing (art, deep relationships, documentaries).

Intercultural sensitivity represents a part of intercultural communication. We fully agree with the statement that related to majority of people intercultural sensitivity is developed on the basis of direct experience with dissimilarity. Bennett and Bennett [2] introduce six stages of intercultural sensitivity in personal development when any of the stages represents a different way of survival and reaction to dissimilarity: 1. denial, 2. defence, 3. differences minimizing, 4. acceptance, 5. adaptation, 6. integration.

The authors denote the first three stages as different levels of ethnocentrism and the last three are presented as rising levels of ethnorelativism. Denial represents the lowest level of ethnorelativism when people derive their perception of world from the point of view of their cultural dominance accompanied by the necessity to be insulated from the influence of other cultures.

The research was conducted during the seminar Socio-cultural Dimensions of International Relations on the sample of 20 students attending this seminar. The students were in their bachelor degree studies. The aim was to support the intercultural sensitivity and find out how students react to culturally sensitive issues. The research method was the analysis of students' reflections on a documentary about a native mountain people Akha "The Captives of White God" by a Czech ethnologist T. Ryška. In this film the author presents how the Christian missionaries abuse little children of the Akha people. Students were asked to note down their immediate reaction on what they have seen. Their written records were processed in the form of analysis and interpretation.

One of the reasons why the qualitative research proved to be suitable and correct was that no theory about the researched phenomenon was available at the

moment. The purpose of our research was to develop intercultural sensitivity of university students by means of targeting their minds on a description of their impressions. At the same time we wanted to discover hidden qualities of the written products, i.e. motivation, orientation on values and attitudes.

The recorded students' reactions were analysed and we were focused on finding out at which level the students' cultural sensitivity is displayed. Only one student reacted very negatively towards her own culture – criticizing Christianity for imposing its beliefs onto the native people: “The film was absolutely uninteresting for me. This is not news for me that Christianity is ill and perverted”. The rest of students who also watched the documentary presented higher rate of intercultural sensitivity and were able to cope with the confrontational documentary in a deeper way. The students in their written records expressed another approach to culture differences and reactions to them. Nevertheless, their reflections are basically similar. Our examples illustrate rather confirmation of the second and fourth stages of cross-cultural sensitivity growth than their denial, and namely defence and acceptance.

- „People should not try to reshape other people adjusting them to themselves. They should not offer unnecessary help ... our society is morally corrupt and people are not able to distinguish between the good and the bad...”

- „I started to feel some anxiety and fear asking myself whether we, people, and even believers can be so heartless and perverted...”

- „In my opinion imposing our belief on other nationalities is wrong as any nation or ethnic group should differ from the other ones...”

- „The documentary left strange feelings and impressions in me. I have never before seen a documentary like this and now I realise that this was a mistake. The film made me think about the life of Akha nation and also about my life. I realised all the things that I have and they have practically nothing. They only have one another and the things they produce themselves...” (some orthographic and stylistic mistakes were corrected by the author of the article).

Our research sample indicated that besides their cultural universal components emotions and their demonstration also contain cultural specific components. K. Scherer [8] formulated theory of emotions based on evaluation of the events that preceded the appearance of emotions. According to the author, structure of emotions is based on subjective evaluation of events which is influenced by the stimulus novelty, the fact that the event is pleasant, coping, the event legitimacy, its compatibility with personal and social norms, etc. A number of expressions in the majority of languages exist that can describe emotional perception. When speaking about being happy, disappointed and disgusted, people also indicate their particular emotional experience. The students' reactions presented immediate reaction in a written form. Our insistence on the students' immediate writing was purposeful, we wanted to elicit their spontaneous reactions, thoughts and feelings as well their preferences, opinions and their own life experience. Some of the selected formulations can prove it. Our small research proved that the reflective methodology is appropriate for students at the tertiary level, as it can serve both sides – it shows the teacher the progress of students and to the students it can demonstrate their own critical thinking [9].

Intercultural understanding represents an important component of life in multicultural world [5]. The world of entrepreneurship and trading is also conditioned by fast internationalization and it cannot avoid the problems of creating high-quality multicultural working environment in which not only excellent specialists in economy but also cross-culturally sensitive graduates will work. „Both fast internationalization of economies and overall globalization of economic processes create absolutely new situations not only for new system models of internal management in companies but they as well change the social role of a manager, his or her professional, social as well as intercultural competences " [6, p. 69]. For the education of future economists and students of Tourism nowadays such phenomena as cross-cultural sensitivity, imagination and creativity become important as the education should be the means of social changes. Consequently,

such education can be called global as it affects the entire surrounding world and it also has its ethical life dimension.

Literature

1. Andreotti V., Labašová Z. Vzdelávanie z pohľadu pôvodných národov. In: Environmentálna výchova v súvislostiach. Zvolen: Technická univerzita, 2015, pp. 195 – 211.
2. Bennett J., Bennett M. Developing intercultural sensitivity: an integrative approach to global and domestic diversity. In D. Landes, J. M. Bennett, M. j. Bennett (Eds.) In: Handbook of intercultural training (pp. 147 – 165). Thousand Oaks, CA: Sage.
3. Bhawuk D., Brislin R. The Measurement of Intercultural Sensitivity Using the Concepts of Individualism and Colectivism. In: International Journal of Intercultural Relations, Vol. 16, 1992, 4, pp. 413 – 436.
4. Hall E.T. Context and meaning. Intercultural communication. A reader. 8 th ed. Belmont, CA. International Thomson Publishing, 1997, p. 45-54.
5. Hofstede G. Cultures and Organisations. UK : McGraw-Hill International Limited, 1991. 140 pp.
6. Poliak P. Interkultúrne rozdiely v manažmente organizácií. Banská Bystrica: Belianum, 2015. 141 pp.
7. Samovar L., Porter R. Understanding Intercultural Communication: An Introduction and Overview. In: Samovar, L. A., Porter, R. E. (Eds.). In: Intercultural Communication. A Reader Londýn: Wadsworth Publishing Company, 2000, pp. 5 – 16.
8. Scherer K. The role of culture in emotion-antecedent appraisal. In: Journal of Personality and Social Psychology, 73 (5), pp. 902 – 922.
9. Zelenková A. Interkultúrne vzdelávanie v cudzích jazykoch na vysokej škole. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB, 2010. 188 pp.

Колоронимы «синий» и «голубой» во фразеологизмах немецкого и русского языков

Козка И.К.

к. филол. н., доцент кафедры языковой подготовки иностранных граждан

Ткаченко О.В.

преподаватель кафедры языковой подготовки иностранных граждан

Харьковский национальный медицинский университет

г. Харьков. Украина

e-mail: rkidep@ukr.net

Настоящая работа посвящена анализу фразеологизмов немецкого и русского языков, имеющих в своем составе колороним «синий». Необходимо напомнить, что русским прилагательным «синий» и «голубой» соответствует одно слово в немецком языке – "blau". Для обозначения оттенков используются слова «темно-синий» (dunkelblau) и «светло-синий» (hellblau), но эти колоронимы во фразеологизмах не встречаются.

Проанализировав фразеологизмы, мы разделили их на две группы. К первой мы отнесли выражения, которые полностью или частично совпадают в обоих языках: *blaues Blut haben* – иметь голубую кровь; *blaues Licht* – голубой свет (символ мечтаний у романтиков), (русс. – голубая мечта); *Blaustrumpf* – синий чулок (калька с английского); **Blaubart** – синяя борода.

Ко второй группе мы отнесли фразеологизмы, в которых колороним «blau» является компонентом только немецких фразеологических единиц. Особенностью немецкой фразеологии является довольно частое использование прилагательного «blau». Отличительная черта фразеологизмов этой группы – их отрицательная коннотация и отсутствие аналогов в русском языке.

Исследуемые фразеологизмы мы разделили на такие подгруппы:

- эмоциональное состояние: *du wirst dein blaues Wunder erleben* – ты у меня допрыгаешься, доиграешься (букв. дождёшься своего синего чуда); *sich grün und blau ärgern* — лопаться, беситься от злости (в русск. яз. позеленеть от злости); *es wurde ihm grün und blau vor den Augen* – у него потемнело в глазах, перед глазами пошли круги; *blau sein wie ein Veilchen* – (букв.) быть синим как сапожник, т.е. быть пьяным; *er ist Blau* – он пьян (букв. он синий).

- обман, пустые разговоры: *blauen Dunst vor machen* – (досл. голубая дымка) обманывать, вводить в заблуждение, дурачить; *ins Blaue hinein* – говорить что-то бесполезное; *das Blaue vom Himmel herunter versprechen* – пообещать достать луну с неба; *das Blaue vom Himmel herunter lügen* – рассказывать небылицы, врать с три короба; *das Blaue vom Himmel herunter schwören* – клясться на чем свет стоит.

- неизвестность, неясность: *blaue Ferne* – туманная даль, неопределенность; *eine Fahrt ins Blaue* – прыжок в неизвестность; *ins Blaue hinein* – наобум, наудачу; *blaue Schlosser bauen* – строить воздушные замки.

- прогул, неявка на работу по неуважительной причине: *blauer Montag* – (досл. синий понедельник) самовольная неявка на работу в понедельник после праздника. Отдаленно соответствует русск.: понедельник – день тяжелый.

- быстрое и удачное решение проблем: mit einem Blauen Auge davonkommen – отделаться пустяком (досл. уйти с синим глазом), дешево отделаться; etwas nicht wegen j-s schöner (blauer) Augen tun – делать что-либо не ради красивых (голубых) глаз.

Таким образом, можно сделать вывод, что в семантике немецких и русских фразеологизмов с компонентами «синий» и «голубой» выявлено больше различий, чем сходств. Причем колороним «голубой» имеет положительные коннотации, а «синий» – отрицательные.

Литература:

1. Бобыль С. В. Семантико-стилистические свойства русских обозначений цвета – К. :Наукова думка, 1984. – 230 с.
2. Корсунская Т. Г. О системе цветообозначений в русском, английском и немецком языках / Т. Г. Корсунская, Х. Х. Фридман, М. И. Черемисина // Учен. зап. Горьковск. пед. ин-та иностр. яз. – 1963. – Вып. 25. – С. 103.

Чем гордится Украина?

Об одном занятии с иностранными студентами по страноведению

Панченко Е.И.

*д. филол. н., заведующая кафедрой перевода и лингвистической подготовки иностранцев
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
г. Днепр, Украина
e-mail: epanchenko2017@gmail.com*

Обучение иностранных студентов в Украине на начальном этапе включает в себя не только языковую подготовку по украинскому языку, но и расширение культурного кругозора, знакомство с культурой, традициями, обычаями Украины. Многолетний опыт работы с иностранными студентами свидетельствует о том, что такой учебный предмет, как страноведение, должен быть комплексным, сочетать изучение лексики, грамматики и межкультурной информации.

Как подчеркивает Н. В. Калашник, «на основі аналізу психолого-педагогічної літератури обґрунтовано завдання сучасної міжкультурної комунікативної освіти та виховання студентів, а саме: особистісний розвиток кожного студента, що передбачає індивідуальний підхід до нього; розвиток

етнічної й культурної грамотності, тобто досягнення студентами певного рівня інформованості про особливості історії й культури наявних у суспільстві етнічних груп – власної та "чужої"; усвідомлення взаємовпливу й взаємозбагачення культур у сучасному світі, розвиток інтегративних процесів; формування етнокультурної компетентності, тобто не тільки позитивного ставлення до наявних у суспільстві різних етнокультурних груп, але й уміння розуміти їх представників, взаємодіяти із представниками інших культур [4].

И. Зозуля также отмечает, что «навчальна дисципліна «Країнознавство» має велике виховне та світоглядне значення для студентів, тому що сприяє формуванню їхніх громадянських якостей. У результаті вивчення країнознавства студенти повинні знати: основні етапи українського етногенезу та етнічної історії, а також історію української державності, боротьби за національну незалежність та культурні досягнення України» [3].

В нашей работе при преподавании страноведения мы стараемся сосредоточить внимание на актуальных понятиях, избегать так называемой «шароварщины», знакомить студентов с самым ценным культурным наследием Украины, которое можно наблюдать в окружающей нас реальной жизни. Сложность преподавания страноведения связана еще и с тем, что эта дисциплина преподается тогда, когда уровень языковой подготовки студента крайне низок, поэтому учебный материал нуждается в максимальной адаптации и допустимом упрощении.

Далее мы приведем разработку занятия, которое направлено на закрепление грамматической проблемы «Творительный падеж» по теме **ЧЕМ ГОРДИТСЯ УКРАИНА.**

Первым компонентом занятия является работа с новыми словами, которые вербализуются с помощью синонимов, описания, визуального сопровождения, в крайнем случае перевода; их произношение закрепляется с помощью хоровой работы.

НОВЫЕ СЛОВА. Гордиться (кем, чем + творительный падеж), современный, тысячелетие, почва, чернозём, лес, каньон, пустыня, заповедник, строить-построить, самолёт, ракета, ракетоносите́ль, труба, великий, учёный, космический корабль, космос, космонавт, вертолёт, изобрёл, песня, мелодичный, рождество – рождественская, известный.

Далее представлена упрощенная схема-напоминания образования творительного падежа:

М. р., ср.р. – ОМ, -ЕМ карандашом, словарьЕМ; Ж.р. – -ой, -ей ручкой, с тетей; М.ч. - -ами. Ями – ручками, карандашами.

Материал занятия сгруппирован в следующие 5 мини-блоков.

ИСТОРИЯ. История Украина очень длинная (около 150 (ста пятидесяти) тысяч лет). Одна из самых древних культур на территории современной Украины – Трипольская культура (четвертое тысячелетие до нашей эры).

ГЕОГРАФИЯ. Почвы Украины – чернозёмы – одни из лучших в мире. 33% чернозёмов мира находятся на территории Украины. В Украине есть два моря, горы, леса, каньоны, единственная в Европе пустыня – Олешковские пески, степной заповедник Аскания Нова.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В Украине построили самые большие в мире транспортные самолёты «Руслан» (Ан-124), «Антей» (Ан-22) и «Мрия» (Ан-225). «Южмаш» (город Днепр) делает ракетоносители. Здесь построили первые в мире космические ракеты. В Днепре есть современный завод "Интерпайп сталь". Он делает трубы.

НАУКА. В Украине работали великие учёные в области космонавтики Сергей Королёв и Юрий Кондратюк. На космическом корабле «Восток» в 1961 (тысяча шестьдесят первом) году первый в мире космонавт Юрий Гагарин полетел в космос. Первый вертолет изобрёл украинец Игорь Сикорский в 1931 (тысяча девятьсот тридцать первом) году.

КУЛЬТУРА. *Украинские песни очень мелодичны. Рождественская песня «Щедрик» известна во всем мире. Эту музыку написал Николай Леонтович.*

В результате работы, направленной на понимание текста и его правильное чтение, студенты могут выполнить задания.

1. Ответьте на вопросы.

1) Сколько лет Украине? 2) Какие почвы в Украине? 3) Какая природа Украины? 4) Что строят заводы Украины? 5) Что изобрёл Королёв? 6) Что изобрёл Сикорский? 8) Кто написал песню «Щедрик»?

Занятие требует визуального и звукового сопровождения (фото, иллюстрации, фрагменты видео, музыка). В качестве домашнего задания предлагается подготовить рассказ о том, чем гордится родная страна студента.

Литература:

1. Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Зозуля І. Є., Солодар Л. В. Країнознавство для слухачів-іноземців підготовчого відділення: Навчальний посібник. Вінниця, ВНТУ, 2010. 74 с.
2. Бронська А. А. Теоретичні основи базової методичної підготовки викладачів української та російської мов як іноземних. Національний технічний університет України «КПІ». К.: Толока, 2002.
3. Зозуля І. Є. Вивчення української мови та країнознавства як один з напрямків формування полікультурної вихованості іноземних студентів (досвід Вінницького національного технічного університету). URL: http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/7697/zozulya_vuvchenya_ukr_movu_krainozn.pdf?sequence=1
4. Калашник Н. В. Особливості освітньо-виховної роботи з іноземними студентами у вищих медичних навчальних закладах України. *Педагогічні науки*. Випуск 1 (83). С. 60-66
5. Фурт Д. В. Мотивационные факторы обучения украинского языка студентов-иностранцев. *Молодий вчений: Науковий журнал* 2017, (5 (45)). С. 435-438.

Шляхи вдосконалення міжкультурної наукової компетентності викладачів ЗВО у процесі педагогічного спілкування з представниками іншої культури

Рязанцева Д.В.

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовної підготовки
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
м. Харків, Україна
e-mail: kafmp@ukr.net*

Орієнтиром розвитку України у ХХІ столітті є входження в освітній простір Європи. Болонський процес, що передбачає мобільність студентів та

викладацького складу, важливим завданням нашого часу позиціонує наявність продуктивного діалогу між культурами на різних рівнях комунікативної взаємодії. Одним з атестаційних показників вищої школи є сьогодні готовність педагогів до іншомовної комунікації на науковому рівні. Це відбивається в участі педагогів в іншомовних конференціях, де їм доводиться не тільки виступати з доповіддю або презентацією своїх наукових досягнень на іноземній мові, а й вступати в діалогічну дискусію. Для цього потрібні як внутрішня психологічна готовність виступаючого, так і розуміння інфраструктури мовного тезауруса теми виступу. Тому українській вищій школі потрібні педагогічні кадри нової формації, що і обґрунтовує актуальність і своєчасність теми дослідження.

У сучасних психолого-педагогічних дослідженнях висвітлюється зміст поняття «міжкультурна (полікультурна) компетентність», аналізується співвідношення освіти й культури (О. Гуренко, Н. Крилова, Н. Якса, А. Солодка та ін.), розглядаються шляхи формування полікультурної компетентності викладачів закладів вищої освіти (Є. Сабаненко, В. Кузьменко, А. Гончаренко). Дослідженню сутності та особливостей міжкультурної комунікації та міжкультурної взаємодії присвячені праці С. Гудкової, О. Садохіна, В. Паніотто, Т. Якушевої. Міжкультурну наукову компетентність автори розуміють як невід'ємний елемент вищої наукової школи, що характеризується інтенсивним обміном інформацією, цінностями, результатами діяльності тощо. Незважаючи на те, що проблема міжкультурної комунікації знайшла своє висвітлення у ряді наукових праць, потребують аналізу шляхи та особливості формування наукової міжкультурної компетентності викладачів ЗВО у процесі педагогічного спілкування з представниками іншої культури.

На думку В. Кузьменка та А. Гончаренка, полікультурна компетентність – здатність особистості жити й діяти в багатокультурному середовищі [2, с. 48]. Розглянемо поняття «наукова комунікація». На думку С. Гудкової [1], наукові комунікації є основою для процесів уявлення, передачі і отримання наукової

інформації, головним механізмом «функціонування і розвитку науки», «необхідною умовою формування та розвитку особистості вченого». Наукові комунікації завжди відображають основу наукового спілкування професіоналів різних областей та дозволяють їм обмінюватися досвідом і отримувати нові знання. Цих висновків дотримуються в своїх роботах сучасні наукові діячі, які здійснюють наукову комунікацію в умовах Інтернет-спілкування [3].

Кваліфікаційна структура «компетентності міжкультурного наукового спілкування (КМНО)», що відображає готовність педагога вищої школи до міжкультурної наукової комунікації, на думку Т. Якушевої [1] містить сукупність компетенцій: мовну компетенцію (ТК); наукову компетенцію (НК); ситуаційну компетенцію (СК); культурологічну компетенцію (СК); професійну компетенцію (ПК). Кожна з компетенцій може бути діагностована на її наявність (сформованість), оскільки має набір якісних і кількісних характеристик, що дозволяють оцінити рівень готовності педагога до наукової міжкультурної комунікації. Це дозволяє впливати на становлення особистості викладача ЗВО як педагога і вченого, а саме на процес і результат освоєння професійно-педагогічних знань, знань в області міжкультурної діяльності та комунікації, формування основних педагогічних умінь (аналітико-дидактичних, конструктивно-організаційних, прогностичних, комунікативних, рефлексивних), особливих особистісних якостей (емпатії, толерантності, емоційної стійкості в умовах міжкультурного співробітництва).

Для формування міжкультурної наукової компетентності викладачів ЗВО вченими [1; 3] пропонується дивергентно-модульна чотирьохетапна технологія міжкультурної наукової педагогічної інтеграції педагогів в системі додаткової професійної освіти (ДПО). Вона спрямована на формування компетентності міжкультурного спілкування педагогів, яку пропонується розглядати як дидактичну систему, що включає сукупність взаємопов'язаних принципів, засобів, методів і процесів навчання, що гарантує формування особистості із заданими якостями при її наступному відтворенні. В рамках технології

передбачається дотримання наступних принципів: науковості, гуманізації, взаємозв'язку фундаментальності з практико-орієнтованим змістом, цілісності і модульності. До засобів відносяться: основні, допоміжні і додаткові. До основних методів і прийомів відносяться: методи соціально-педагогічного та психолого-педагогічного дослідження, методи активізації творчої діяльності. Наступні чотири етапи взаємодії утворюють структуру підготовки педагогів: перший етап є підготовчим і передбачає виявлення тезаурусної компетенції, без наявності якої викладач не готовий до початкового освоєння міжкультурного спілкування; другий етап включає підготовку до наукової міжкультурної комунікації; третій етап включає практичну підготовку до наукової міжкультурної діяльності; четвертий етап містить практичну підготовку до наукової професійної діяльності.

Кожен етап передбачає контроль якості процесу і результатів підготовки педагогів до міжкультурної інтеграції в рамках цілісного процесу освіти в системі ДПО. Викладачам пропонується проходження наступних етапів навчання:

1. Basic refreshing course. Курс спрямовано на формування ядра мовного тезауруса, що дозволяє дорослим, що раніше вивчали іноземну мову згадати основні мовні конструкції.
2. Academic and science reading course. Курс спрямовано на формування наукового мовного тезауруса. В основі лежать тексти загального та спеціалізованого напрямку.
3. Academic and science writing course. Курс містить теоретичні та практичні основи написання статей в високореєтингові вітчизняні і міжнародні журнали.
4. Presentation and demo in scientific field. Курс містить теоретичні і практичні основи створення мультимедійної презентації в науковому середовищі і дозволяє формувати практичні навички підготовки презентації і доповіді.
5. Lectures and workshops. Курс містить теоретичні та практичні основи підготовки лекцій і семінарів.

6. Testing. Курс містить банк тестових завдань.

Значна увага у розвитку міжкультурної компетентності викладача вищої школи також повинна приділятися розвитку його емоціональної сфери та професійно-значущих якостей, до яких варто віднести: гнучкість (уміння адаптуватися до ситуацій педагогічної взаємодії, що змінюються); комунікабельність (уміння будувати діалог з представниками різних національностей); здатність до співробітництва (відкритість педагога та його готовність до налагодження взаємодії); емпатичність (уміння емоційно відгукуватися на проблеми студента); толерантність (здатність сприймати, поважати думки, переконання студента).

Толерантний підхід у міжкультурній комунікації означає терпимість до іншого способу життя, поведінки, інших поглядів, звичок, вірувань, бізнес-поведінки [4, с. 48]. Такий підхід є ознакою впевненості в собі й усвідомлення надійності власних позицій, які не бояться порівняння з іншими точками зору і не уникають духовної конкуренції.

У наш час знання викладачів вищої школи, отримані під час закордонних відряджень, сприяють не тільки розвитку міжкультурної наукової компетентності викладачів, але й формуванню серед студентської молоді вміння ефективно співпрацювати з представниками інших країн. З цією метою доцільною є організація стажування деяких викладачів за кордоном, участь науково-педагогічних працівників у міжнародних освітніх і наукових проектах, просування на міжнародному ринку власних освітніх послуг. Дієвими є лекції викладачів інших країн у рамках програм обміну викладачами, студентами, магістрантами, аспірантами. Стає актуальним читання лекцій українським магістрантам та аспірантам іноземними мовами.

Дослідники зазначають, що важливою проблемою міжкультурної взаємодії в світовому освітньому просторі викладачів українських ЗВО є їх адаптація під час довгострокових закордонних відряджень до нового соціального і культурного середовища. З метою успішного формування

полікультурної компетентності та подолання негативних наслідків культурного шоку серед викладачів ЗВО важливо приймати до складу науково-педагогічних працівників тих молодих фахівців, які володіють іноземними мовами, надавати можливість досвідченим фахівцям вивчати іноземні мови та вдосконалювати набуті знання.

У Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті накопичений чималий досвід формування полікультурної компетентності: організовуються курси іноземних мов для професорсько-викладацького складу, зростає кількість викладачів, які, підвищуючи кваліфікацію з психолого-педагогічних засад навчально-виховного процесу, опановують особливості та специфіку міжкультурної взаємодії в світовому освітньому просторі, аналізують поведінку індивіда під час міжкультурних контактів.

Міжкультурна компетентність охоплює полікультурну освіченість, значимі особистісні якості, практичний досвід взаємодії з представниками іншої культури та уміння використовувати свої знання з основ міжкультурної комунікації у професійній діяльності. Підготовка до роботи в умовах багатокультурності має бути присутня у змісті професійної педагогічної освіти, по-перше, у формі окремого навчального курсу, по-друге, у різнобічних системних зв'язках з циклами гуманітарних та соціально-економічних, фундаментальних, професійно орієнтованих дисциплін, педагогічною практикою, науково-дослідною роботою студентів та магістрантів.

Література

1. Гудкова С. А., Якушева Т. С. Концептуальные особенности подготовки педагогов высшей школы к межкультурному общению. *Вектор науки ТГУ*. 2015. № 3.
2. Кузьменко В. В., Гончаренко А. А. Формування полікультурної компетентності вчителів загальноосвітньої школи : Навчальний посібник. Херсон, 2006. 92 с.
3. Садохин А. П. Межкультурная коммуникация: Учебн. пособие. Москва : Альфа-М; ИНФРА-М, 2006. 288 с.
4. Солодка А. К. Культурологічний зміст полікультурного виховання. *Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки*: збірн. наук. пр. Київ-Запоріжжя. 2002. Вип. 27. С. 47–50.

Культурный аспект в процессе обучения РКИ

Сафронова Е.А., Антанькова О.А.

*ст. преподаватели кафедры лингвистических дисциплин
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия
г. Горки, Республика Беларусь
e-mail: lolat83@mail.ru*

Если рассматривать аспект универсальности в преподавании РКИ, то нельзя говорить об исключительно лингвистическом, культурологическом или литературоведческом аспекте. Универсальность предполагает комплексный подход, но с преимущественной целенаправленностью на решение педагогической задачи обучения русскому языку иностранных граждан. И это следует считать правильным, так как язык, культура и литература выработаны человечеством для оптимального обслуживания взаимного общения, налаживания и осуществления взаимопонимания, для познания природы и общества, для самопознания и самосовершенствования, для изменения к лучшему своих жизненных условий.

Особенности отражения универсального в языке зависят от многих факторов, в том числе общественных функций, к примеру, своего родного и изучаемого русского языка. Для изучения и понимания литературы важна художественная культура, представляющая собой важную составляющую эстетической культуры. В том и другом случае важным будет язык, так как в нём может выражаться и материальная, и духовная культура весьма широкого содержания.

Овладение русским языком с целью полноценного общения предполагает соответственно изучение русской культуры, выступающей и в качестве самостоятельного учебного предмета, и как один из аспектов в комплексном подходе к преподаванию русского языка. На всех этапах обучения РКИ следует помнить о том, что лингвострановедение несёт в себе гуманистическую, ознакомительно-развивающую, воспитательную нагрузку, при этом роль лингвострановедения должна возрастать сама по себе, пока овладение

культурой через изучаемый язык не становится основным моментом совершенствования навыков и умений.

Бесспорно, лингвострановедческий аспект на языковом занятии – его неотъемлемая составная часть, но только лишь этот аспект не способен обеспечить усвоение всей культуры в полной мере, так как на занятиях по РКИ комментируются отдельные слова, идиомы или свободные сочетания, которые, как правило, отражают некоторые фрагменты культуры, но не охватывают её целиком.

Следует принимать во внимание также и учёт национальной культуры учащихся. Если национальная культура учащихся и русская культура в чём-то близки между собой или хотя бы обнаруживают общие элементы в результате социальной однородности, то такое совпадение допускает перенос из культуры в культуру и образуют хорошую базу для закрепления языковых навыков учащихся.

На наш взгляд, знакомство с культурой и изучение таковой должно быть одной из основных составляющих частей в системе преподавания русского языка как иностранного. При этом литературу можно рассматривать как конечный продукт языковой письменной деятельности человека. Литература требует специальных навыков анализа и может раскрыться только после изучения бытовых, исторических и психологических комментариев. Если обращаться к художественным текстам, то в них, как правило, закреплены простые, общеупотребительные речевые ситуации. Хотя значения многих слов раскрываются из контекста, учащиеся всё же могут столкнуться с трудностями. Причиной тому служат недостаточный объём лексики и грамматических знаний, отсутствие представлений о стилистической структуре современного русского языка, недостаточная сформированность навыков чтения. В этом случае должны выручать такие приёмы, как создание более простых, адаптированных версий того или иного художественного текста. Можно прибегнуть и к краткому вступительному слову преподавателя с общим

планом-пересказом произведения, предваряющим чтение, и с комментариями относительно некоторых слов или выражений.

В группах с продвинутым этапом обучения могут появиться другие трудности, связанные с пониманием номинативных и основных переносных значений слов, с осмыслением метафоричности некоторых выражений, с восприятием стилистических оттенков грамматических вариантов и синонимов. Следует учитывать при этом, что практически в каждом художественном тексте может присутствовать страноведческая информация, которая тоже требует дополнительных расшифровок. Поэтому немаловажным фактором понимания художественного произведения является предварительное знакомство учащихся с основными реалиями страны изучаемого языка, традициями быта, наиболее распространёнными обычаями.

На уроках РКИ в «Белорусской государственной сельскохозяйственной академии» преподаватели часто обращаются к небольшим по объёму, но интересным по содержанию и «богатым» в плане страноведческой информации произведениям М.Зощенко, А.Чехова, В.Распутина, В.Шукшина. Их небольшие повести и рассказы помогают иностранным учащимся понять, осознать, прочувствовать специфичность мышления народа, богатство и самобытность его культуры и духовной жизни.

Безусловно, литература и передаваемая литературными произведениями культура народа представляют для изучающих русский язык как иностранный огромную ценность, так как в них содержатся лучшие образцы выражения мыслей и эмоций на русском языке. И последовательное использование материалов из художественной литературы на уроках чтения или в письменных заданиях самых разнообразных типов на всех этапах преподавания принесут учащимся несомненную пользу.

Об использовании фразеологизмов в процессе обучения РКИ

Сафронова Е.А.

*старший преподаватель кафедры лингвистических дисциплин
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия*

г. Горки, Беларусь

e-mail: elesand69@mail.ru

Для успешного обучения иностранных студентов русскому языку уделяется достаточно внимания. Об этом свидетельствует наличие учебно-методической литературы, словарей, пособий, разработок. Понятно и то, что овладение русским языком как иностранным в значительной мере состоит в усвоении его лексики, а признание лексического уровня наиболее трудным для усвоения уровнем языка постоянно стимулирует совершенствование целенаправленной лексической работы. При чтении художественной литературы студенты часто сталкиваются с ситуациями, когда устойчивые сочетания слов могут быть неправильно восприняты или не поняты вовсе. В таком случае преподаватель должен объяснить обучаемым, что фразеологизмы, так называемые языковые «заготовки», воспроизводимые в речи, по большей части имеют образную мотивированность, в которой отображаются важные черты национального менталитета. Обязательным шагом в объяснении тех или других фразеологизмов является поиск аналогичных высказываний в родном языке иностранного студента.

Зачастую несовпадение идиоматических уровней русского и иностранных языков среды обучения приводит к неадекватному, нередко искажённому отражению реальной действительности в сознании иноличности, а это может повлечь за собой неадекватные реакции в контексте их деятельности, затруднить процессы адаптации и аккультуризации.

Один из базовых принципов методики преподавания русского языка как иностранного основан на том, что обучение языку должно проходить с одновременным изучением культуры страны изучаемого языка. Учитывая тот факт, что процесс обучения иностранным языкам, в том числе русскому языку как иностранному, немислим без обращения к фактам родного языка учащихся,

а также к фактам культуры представляемой ими страны, то содержанием иллюстративных примеров должны стать темы и ситуации, адекватно отражающие как культуру страны изучаемого и родного языков учащихся, так и область межнационального общения. В связи с этим удобным и полезным можно считать обращение преподавателя к фразеологическому составу изучаемого языка, учитывая разумный подход к подбору фразеологизмов, устойчивых сочетаний, «крылатых выражений», идиом, поговорок и грамотную подачу их во время практических занятий.

При отборе фразеологических единиц для работы на занятиях по развитию навыков устной речи необходимо учитывать коммуникативную значимость фразеологических единиц в современном русском языке, в речевом обиходе; стилистическое использование фразеологических единиц в различных сферах человеческого общения. Очень важно учитывать также страноведческую и лингвострановедческую актуальность фразеологических единиц. Значительные трудности в процессе отбора фразеологического материала для работы в иностранной аудитории представляют такие признаки фразеологизма, как национальный колорит, образность, экспрессивность, многозначность. Обращение к русским фразеологизмам следует производить через призму фразеологической системы родного языка обучаемой группы.

Многонациональный состав иностранных студентов, обучающихся в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, позволяет рассматривать широкое поле фразеологических единиц разных народов мира. Практически каждая русская идиома может найти себе пару в других языках. В любом случае это помогает более детально понять культуру страны и все тонкости общения с ее гражданами. К примеру, в арабской аудитории можно предложить соответствия: Перегибать палку (рус.) – Перетягивать верёвку (арабск.); Считать ворон (рус.) – Считать звёзды (арабск.); Сапожник без сапог (рус.) – Столяр без дверей (арабск.); Денег куры не клюют (рус.) – Огонь не съест его деньги (арабск.); Что посеешь, то и пожнёшь (рус.) – Как будешь

цокать языком, так и лошадь побежит (арабск.); Когда рак на горе свистнет (рус.) – Когда осёл на дерево залезет (арабск.) и многие другие.

В китайской аудитории можно привести следующие параллели: Всё тайное становится явным (рус.) – Некрасивая жена рано или поздно встретит своих свёкра и свекровь (кит.); Душа в пятки ушла (рус.) – Дух ушёл из тела (кит.); Тише едешь – дальше будешь (рус.) – Если гонишься за быстротой – не достигнешь (кит.); Метать искры из глаз (рус.) – Вырывается огонь из носа (кит.); У страха глаза велики (рус.) – Тень от лука, отображённая в стакане, кажется змеей или птицей с девятью головами (кит.); Метать бисер перед свиньями (рус.) – Играть на цитре перед быком (кит.); Спусти рукава (рус.) – Засунув руки в рукава (кит.)

В аудитории, где обучаются студенты из Африки, можно показать следующие соответствия: Зарабатывать на жизнь (рус.) – Зарабатывать на хлеб/на бифштекс (афр.); Готовь сани летом, а телегу зимой (рус.) – Кто идет далеко, готовит снаряжение заранее (афр.); Яблоко от яблони недалеко падает (рус.) – Каков отец, таков и сын (афр.); Искать вчерашний день (рус.) – Искать полдень в четырнадцать часов (афр.); Когда рак на горе свистнет (рус.) – Когда у куриц вырастут зубы (афр.); Встречают по одежке, а провожают по уму (рус.) – Не стоит судить о людях по внешности (афр.); Иметь волчий аппетит (рус.) – Есть как тигр (афр.).

Вообще необходимо отметить, что существует огромное количество русских фразеологизмов, а также пословиц и поговорок, которые тождественны тем или другим выражениям иностранного происхождения и не требуют подбора других аналогов. Это значительно облегчает работу преподавателя, тем более что для студентов такая подача материала представляет большой интерес.

Обучение иностранных учащихся владению речью на русском языке выдвигает на первый план не самодостаточное сообщение, закрепление, активизацию предложенного материала, а ознакомление иностранцев с

образцами русской речи, отображающими незнакомые или частично незнакомые обучающимся микро-, макроденотаты. Для учащихся полезны типизированные контексты, встречающиеся в речевом употреблении и увязанные с национально-культурными традициями.

Обучение разговорной речи на занятиях по русскому языку

Шафоростова С.Г.

преподаватель кафедры языковой подготовки иностранных граждан

e-mail: shaforostova.sv@gmail.com

Заборовская С.В.

к. филол. н., доцент кафедры языковой подготовки иностранных граждан

Харьковский национальный медицинский университет

г. Харьков, Украина

e-mail: zaborovsv@gmail.com

Коммуникативная направленность обучения занимает ведущее место в методике преподавания языков. Владение системой языка является частью, а не средством и конечной целью учебного процесса. Познание системы языка, происходящее в процессе коммуникации, является наиболее эффективным. Как отмечали Б.А. Глухов и А.Н. Щукин: «Специфической особенностью коммуникативного метода является попытка приблизить процесс обучения по его характеру к процессу реальной коммуникации. Это обстоятельство обуславливает коммуникативно мотивированное поведение преподавателя и обучающихся во время занятий, предметность процесса коммуникации, которая выражается в тщательном отборе речевых интенций, тем и ситуаций общения, отражающих практические интересы и потребности учащихся». [1, с. 95] При отсутствии коммуникативных установок языковые формы сохраняются лишь на короткий срок. Преподавателем ставятся следующие задачи: овладение определенным объемом языкового материала и формирование речевых знаний и навыков пользования этим материалом.

Опора на повседневную жизнь дает возможность преподавателю скорректировать и адекватно представить необходимый учебный минимум, определить последовательность ввода лексического и грамматического материала.

Часть важных речевых действий, необходимых в данный момент для формирования и поддержания конкретного мотива общения, может вводиться до того, как будут усвоены грамматические правила. Такие сложные речевые действия усваиваются и запоминаются в виде готовых блоков общения.

Психологи отмечают, что чем большее отношение к нашей жизни, нашим интересам, нашей личности имеют те или иные категории, тем лучше запоминаются выражения, числа, события или имена. Приближение учебной коммуникации к реальной создает мотивационную основу обучения, возбуждает интерес студентов к теме общения. На каждом занятии преподавателем моделируются такие ситуации, которые тесно связаны с проблемами и ситуациями в реальной жизни студентов.

Умение сообщать информацию, получать ее, выражать свои желания и свое отношение к чему-либо – главный результат работы студентов.

Создание ситуации общения вытекает из реалий повседневной жизни студентов: ход занятий, отсутствие студентов на занятиях, опоздание на урок, изменения в расписании, изменения погоды, необходимость посещения врача и т.д.

Ситуации общения постоянно меняются, варианты их бесчисленны, и всякий раз, в зависимости от ситуации общения, появляются новые высказывания, т.е. формируются речевые способности учащихся.

Одной из важнейших составляющих обучению разговорной речи является возможность максимального развития языковой догадки, а также активизация мыслительной деятельности студентов.

Обучение разговорной речи обеспечивает необходимую повторяемость лексико-грамматического материала, создает ощущение новизны при многократном повторении, повышает речевые навыки студентов.

Литература:

1. Глухов Б.А., Шукин А.Н. Термины методики преподавания русского языка как иностранного. – М.: Рус. яз., 1993. 369 с.
2. Митрофанова О. Д., Костомаров В. Г. Методика преподавания русского языка как иностранного. – М., 1990.
3. Шукин А.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного. – М.: Высшая школа, 2003. 334 с.

Секція 5. ВИКЛАДАННЯ ГУМАНІТАРНО-ПРИРОДНИЧИХ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН НЕРІДНОЮ МОВОЮ

Володіння мовою спеціальності на заняттях математики на підготовчому факультеті

Бабакішієва Е.Н.

ст. викладач кафедри природничих дисциплін

Бойко Л.Ю.

ст. викладач кафедри природничих дисциплін

*Учебно-научного института международного образования
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
г. Харьков, Украина
boykoljudmila@gmail.com*

Найважливішим завданням початкового етапу навчання іноземних студентів на підготовчому факультеті є засвоєння базових професійно-орієнтованих загальнонаукових і термінологічних понять. Професійна лексика – базовий конструкт змісту навчання мови спеціальності, а лексико-граматичні конструкції, характерні для мови спеціальності, є мовною базою для розвитку всіх видів мовленнєвої діяльності в навчально-професійній сфері спілкування.

Сучасні науковці (І. Авдєєва, А. Арутюнов, Т. Васильєва, Т. Вишнякова, М. Вятютнев, В. Костомаров, Г. Левина, О. Митрофанова, Є. Мотина, В. Шаталова та ін.), розглядаючи поняття інженерного дискурсу й навчання цього дискурсу на підготовчому факультеті та на 1-му курсі, пропонують лінгводидактичну концепцію навчання російської мови студентів-іноземців зі слабкою мовною підготовкою, проводять міждисциплінарні дослідження професійного спілкування в галузі інженерної діяльності [4].

Комунікативна мета навчання граматики майбутніх інженерів дозволяє сформулювати основну вимогу до обсягу граматичного матеріалу, що підлягає засвоєнню: він повинен бути достатнім для користування мовою як засобом

навчання та спілкування в заданих програмою межах і реальним для засвоєння його в зазначених умовах.

На початковому етапі навчання слухачів, які планують у подальшому здобувати освіту в закладах вищої освіти та на факультетах інженерно-технічного профілю, необхідно навчати мови таких спеціальностей, як фізика й математика. Відбір граматичних конструкцій мови спеціальності й порядок їх пред'явлення мають чітко узгоджуватися з цілями і спрямованістю навчання. Майбутніх інженерів і технічних фахівців слід познайомити з універсальними конструкціями, актуальними для всіх профілів навчання, що виражають різні значення, такі, як, наприклад, найменування об'єкта або явища; повідомлення про наявність/відсутність об'єкта або явища; визначення об'єкта/явища; класифікація об'єктів/явищ тощо [4: 424].

О. Піневич визначила частотні граматичні конструкції, характерні для мови фізики й суміжних їй наук. Найбільш частотними конструкціями, присутніми в проаналізованих текстах 4-х дисциплін (електротехніки, загальної фізики, теоретичної механіки, опору матеріалів), на думку дослідника, є такі конструкції: *что называется чем, что является чем, что определяется чем, что имеет что, что рассматривают как, что представляет собой что, что равно чему, что используют где, что считают чем, что характеризуется чем, что зависит от чего, что применяется где, что образует что, что изменяет что, что получают где, что составляет что, что приводит к чему* [2].

Для формування комунікативних навичок у сфері професійної компетенції майбутнім інженерам необхідно засвоїти низку конструкцій, актуальних саме для їхнього профілю. Розглянемо ці конструкції. Для найменування об'єкта/поняття/явища у фізиці використовуються конструкції *ЧТО (4) принимают ЗА ЧТО; ЧТО (4) приняли ЗА ЧТО; ЧТО (1) принимается ЗА ЧТО; ЧТО (1) принято ЗА ЧТО*, що підкреслюють наявність домовленості про те, як позначати те чи інше явище (наприклад: *За единицу количества теплоты принимается джоуль. При помощи данных конструкций сообщают о*

том, что в различных системах единиц договорились считать единицами длины, времени, массы, силы и т. д.). Для визначення об'єкта/поняття/явища у фізиці й математиці використовується конструкція *ПОД ЧЕМ понимают ЧТО* (4) (наприклад: *Под материальной точкой понимают тело, размеры которого не учитывают, когда изучают его движение*). Конструкція *ПОД ЧЕМ понимают ЧТО* (4) допомагає висловити умовну кваліфікацію й використовується у професійному мовленні для тлумачення сутності певного поняття або явища. Конструкція *ЧТО есть ЧТО* частотна в мові математики (наприклад: *Многочлен есть алгебраическая сумма одночленов. Модуль есть положительное числовое значение вектора*).

А.А. Амельчонок зазначає, що ця конструкція характерна і для усного фахового мовлення, часто трапляється в лекціях із дисциплін природничо-технічного профілю. Пор., наприклад: *Это есть соотношение констант/прямой и обратной реакции* [1:122].

Для вираження характеристики об'єкта/поняття/ вища використовується низка конструкцій. На позначення фізичних властивостей об'єкта нам потрібна конструкція *ЧТО имеет КАКУЮ ФОРМУ/КАКИЕ РАЗМЕРЫ /КАКУЮ МАССУ* (наприклад: *Все электроны имеют одинаковую массу*). Кількісна характеристика виражається конструкціями *длина/масса/плотность/объём/вес... ЧЕГО СКОЛЬКО* (см, кг), у яких предикат виражає кількісну характеристику у формі словосполучення з кількісним значенням (наприклад: *Масса тела – 3 кг*). Кількісну характеристику також можна дати предмету в конструкціях із коротким прикметником *равен, равна, равно, равны – ЧТО равно ЧЕМУ/ СКОЛЬКИМ* (наприклад: *Масса тела равна 3 кг (трём килограммам)*).

Відносини пропорційності можуть бути виражені в конструкції *ЧТО (прямо) пропорционально/(обратно) пропорционально ЧЕМУ* (наприклад: *Ускорение тела прямо пропорционально силе F, которая действует на тело, и обратно пропорционально массе тела m*). Для опису зміни стану/якості/ параметрів об'єкта для мови фізики актуальні конструкції *ЧТО увеличивается/*

увеличилось (ВО СКОЛЬКО РАЗ/НА СКОЛЬКО ЕДИНИЦ/НА СКОЛЬКО ПРОЦЕНТОВ) и ЧТО уменьшается/уменьшилось (ВО СКОЛЬКО РАЗ/НА СКОЛЬКО ЕДИНИЦ / НА СКОЛЬКО ПРОЦЕНТОВ), а для мови математики (під час опису зміни числового значення) – ЧТО убывает и ЧТО возрастает (наприклад: При действии силы трения на тело скорость движения тела уменьшается. Эксперименты показывают, что объем тела может изменяться: уменьшаться или увеличиваться).

Для опису взаємозв'язку, взаємозалежності, взаємодії об'єктів / явищ у мові фізики широко використовуються конструкції з дієсловами *действовать, воздействовать, взаимодействовать: ЧТО действует КАК; ЧТО действует НА ЧТО; ЧТО воздействует НА ЧТО; ЧТО взаимодействует С ЧЕМ* (наприклад: *Сила действует под углом к горизонту. Сила тяжести – это сила, с которой действует / воздействует гравитационное поле планеты на тело массой m*).

Для порівняння/зіставлення об'єктів/понять/явищ у мові фізики й математики використовується конструкція зі ступенем порівняння *ЧТО больше/меньше ЧЕГО/ЧЕМ ЧТО (ВО СКОЛЬКО РАЗ, НА СКОЛЬКО ЕДИНИЦ, НА СКОЛЬКО ПРОЦЕНТОВ)* (наприклад: *Сжимаемость жидкостей меньше, чем сжимаемость газов / Сжимаемость жидкостей меньше сжимаемости газов. Нижний предел интеграла может быть меньше, чем верхний предел*).

Для опису руху / переміщення об'єктів використовується низка конструкцій. Описати рух об'єкта у просторі можна за допомогою конструкції *ЧТО двигается (движется)/перемещается КАК/ПО ЧЕМУ/В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ/В КАКУЮ СТОРОНУ/К ЧЕМУ/ОТ ЧЕГО /ВДОЛЬ ЧЕГО/ОТНОСИТЕЛЬНО ЧЕГО* (наприклад: *Тело может двигаться прямолинейно или криволинейно. Тело движется с постоянной скоростью/с ускорением*). У мові фізики наявна модель *ЧТО переходит КУДА* (наприклад: *При получении достаточно большой порции энергии электрон переходит на другой энергетический уровень*).

Для характеристики методу/способу/інструменту дії використовується конструкція *ЧТО ДЕЛАЮТ МЕТОДОМ ЧЕГО/ПУТЁМ ЧЕГО/КАКИМ СПОСОБОМ/ПРИ ПОМОЩИ ЧЕГО*. При цьому ми можемо тільки назвати метод / спосіб дії, а можемо докладно розповісти про них (наприклад: *В алгебре задачи решают методом уравнений. Объем тела находят путём умножения его параметров (длины на ширину и высоту)*). Отже, наведених вище конструкцій необхідно навчити студентів, які вивчають мову таких спеціальностей, як фізика й математика, у межах навчання фахової мови на початковому етапі.

Зазвичай нові лексичні одиниці вводяться через складання словника та застосування їх у реченні. Ефективність засвоєння лексики зумовлюється всебічним її опрацюванням: вилученням з певного контексту, перекладом рідною мовою та наданням визначення російською мовою, візуалізацією, засвоєнням синонімів та антонімів, застосуванням в усному чи письмовому мовленні. Щоб уникнути «ізоляції» технічних термінів від контексту, викладач прагне максимально наситити професійні терміни змістом: застосовує засоби унаочнення, організує інтерактивну роботу студентів та їхню взаємодію стосовно наукового наповнення термінів, спонукає студентів до участі у практичній науковій діяльності тощо. Усі заходи спонукають студентів виражати свої думки письмово, усно та у графічному вигляді.

Інформація сприймається студентами краще, якщо подається з візуальною підтримкою. Для успішного використання засобів візуалізації навчального матеріалу викладачеві необхідно підготувати лексичний чи граматичний матеріал, засоби передачі візуального матеріалу, план введення, практики та закріплення нового лексичного чи граматичного матеріалу. За допомогою інтерактивних, мультимедійних технологій існує можливість створення візуального матеріалу як для подання лексичного, так і граматичного матеріалів. Крім того, візуальний матеріал за допомогою комп'ютерних

технологій можливо створювати для різних рівнів підготовки студентів під час вивчення мови професійного спрямування.

Оволодіння мовою спеціальності є частиною загальної системи навчання російської мови і становить основу формування комунікативної компетенції у професійній сфері спілкування.

Література

1. Амельчонок А.А. Структурно-смысловые характеристики связочных глаголов в устном научном описании. *Современная русская устная научная речь*. М., Филологический факультет МГУ «Филология», 1995. Том III. Текстовые, лексикограмматические и словообразовательные особенности (коллективная монография). С. 118–139.
2. Пиневиц Е.В. Обучение чтению аспирантов и магистрантов инженерного профиля на подготовительном отделении с использованием компьютера. *Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Серия «Естественные науки» (Специальный выпуск)*. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005. С.137–143.
3. Требования по русскому языку как иностранному. I сертификационный уровень. Общее владение. Профессиональный модуль. СПб.: Златоуст, 2015. – 64 с.
4. Халеева О.Н. Отбор языкового материала по языку специальности на подготовительном факультете. *Филологическое образование в современных исследованиях: лингвистический и методический аспекты. Материалы Международной научно-практической конференции «Славянская культура: истоки, традиции, взаимодействие». XVIII Кирилло-Мефодиевские чтения, 23-24 мая 2017 года*. М.; Ярославль: Рамдер, 2017. С. 423–427.

Комунікативно-орієнтований підручник з математики для іноземних студентів закладів вищої освіти

Волосюк М.А.

*к. фіз.-мат. н., доцент кафедри природничих і гуманітарних дисциплін
Харківський національний автомобільно-дорожній університет*

e-mail: marina_volosyuk@ukr.net

Проценко О.М.

ст. викладач кафедри графіки

*Харківський національний університет будівництва та архітектури
м. Харків, Україна*

Іноземні студенти підготовчих факультетів вищих навчальних закладів (ВНЗ) повинні оволодіти мовою навчання (українською, російською) в об'ємі, необхідному для успішного продовження навчання на першому курсі закладу вищої освіти (ЗВО), а також повторити, систематизувати, доповнити отримані на батьківщині знання з ряду дисциплін з тим, щоб довести їх до рівня вимог програм для вступників до українських ЗВО обраного профілю, розвинути

загальнонавчальні вміння й навички самостійної роботи [1]. Розвиток цих умінь і навичок дозволить студенту вчитися на молодших курсах: читати навчальну й наукову літературу, слухати лекції, брати участь у роботі практичних і семінарських занять, наукових конференцій тощо.

Специфіка сучасного етапу освіти полягає в тому, що із-за інформатизації суспільства в цілому, у ЗВО вже на перших курсах спостерігається посилення аудіовізуального сприйняття матеріалу, робота з цифровими (електронними) носіями інформації. В зв'язку з цим в підручнику/посібнику для довузівської підготовки іноземних громадян повинна зростати частка завдань з розвитку комунікативних умінь і навичок [2]. Крім того, неоднорідність іноземного контингенту за рівнем базової підготовки призводить до необхідності, разом з повторенням і систематизацією спеціального навчального матеріалу на мові навчання, здійснювати усунення прогалин в базових знаннях, унаслідок чого в підручнику/посібнику повинна зростати частка різнорівневих предметних завдань, зокрема тих, що відводяться на самостійну роботу студентів.

Традиційно мовленнєва діяльність підрозділяється на 4 види: аудіювання (усна форма, сприйняття), мовлення (усна форма, відтворення), читання (письмова форма, сприйняття), письмова мова (письмова форма, відтворення). Робота за даними видами мовленнєвої діяльності повинна здійснюватися у певній послідовності в рамках заняття або циклу занять. У рамках будь-якої теми лексико-граматичний матеріал у підручнику/посібнику повинен бути представлений в усіх видах мовленнєвої діяльності. Відбір лексичного й граматичного мінімуму, послідовність викладення матеріалу визначається ступенем його необхідності для виконання того або іншого комунікативного завдання [3]. Вправи, пропоновані іноземним студентам, мають містити алгоритми керування (систему завдань зі зворотним зв'язком) і алгоритми функціонування (зразки предметних і мовленнєвих дій) .

Підручник/посібник повинен використовуватися як засіб організації аудиторної і самостійної позааудиторної роботи студентів-іноземців і мати

пропедевтичний характер – враховувати специфіку програм дисциплін математичного циклу першого курсу ЗВО і орієнтуватися на певний профіль професійної підготовки, яку прийнято розглядати як початковий рівень професійної освіти [4, 5]. Він має базуватися на чіткій та послідовній міжпредметній координації у викладанні природничо-наукових дисциплін і української (російської) мови. Матеріал треба структурувати так, щоб вироблення певних навичок і умінь було в значній мірі алгоритмизовано. Кожен розділ підручника/посібника має складатися з окремих логічно завершених тем, що дасть можливість здійснювати якісне узагальнення і систематизацію матеріалу, а також моніторинг навченості студентів з певної теми розділу. Матеріал кожної теми можна умовно поділити на три блоки – передтекстовий, текстовий і післятекстовий. Підручник/посібник має містити предметний (ілюстрації, схеми, таблиці, рисунки), комунікативний (словники, тематичні тексти, діалоги), тренажерний (вправи, завдання, тести), довідковий матеріал і бути у складі навчально-методичного комплексу з дисципліни. Структура підручник/посібника має дозволяти студентам у разі пропуску аудиторних занять набувати знань і вмінь з математики самостійно. Підручник/посібник має містити навчальний словник математичної лексики і термінології мовами-посередниками, що також дасть можливість студенту-іноземцю почувати себе більш впевнено в новому освітньому середовищі.

Математика є базою і мовою багатьох технічних дисциплін [6, 7], тому оволодіння іноземними абітурієнтами відповідною предметно-орієнтованою комунікативною компетенцією і предметними знаннями за допомогою підручника/посібника дозволить їм успішно продовжити навчання на першому і подальших курсах технічних ВНЗ.

Література:

1. Волосюк М.А., Проценко О.М. Роль довузівського етапу навчання іноземних студентів у рамках фундаментальної підготовки майбутніх інженерів / Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. унів. ім. Григорія Сковороди». – Вип. 37 (3), том II (22). – К.: Гнозис, 2017, С. 428-435

2. Волосяк М.А., Проценко О.М., Герасименко В.В. Освітні пріоритети в системному процесі підготовки майбутнього інженера / Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. – Тем. вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – Вип. 21. – Кн. 3. – Том III (77). – К.: Гнозис, 2017, С. 197-206.
3. Волосяк М.А., Бешенцева О.А., Проценко О.М. Концепція безперервності та спадкоємності при природничо-науковій та математичній підготовці іноземних студентів до навчання у ВНЗ / Science without borders – 2017 : Materials of the XIII Intern. scient. and pract. Conf., 30 March – 07 April, 2017, Sheffield, England. — Sheffield : Science and Education LTD, Vol.4 : Pedagogical sciences, 2017. — P.16-23.
4. Волосяк М.А. Математика: учебник для иностранных студентов: в 2-х книгах: книга 1 / М.А. Волосяк, А.В. Волосяк. – Х.: ФЛП Бровин А.В., 2018. – 364 с. (*підручник з дозволом ХНАДУ*)
5. Волосяк М.А. Математика: учебник для иностранных студентов: в 2-х книгах: книга 2 / М.А. Волосяк, А.В. Волосяк. – Х.: ФЛП Бровин А.В., 2019. – 330 с. (*підручник з дозволом ХНАДУ*)
6. Волосяк М.А. Деякі аспекти спадкоємності та інтеграції загальної та професійної освіти / М.А. Волосяк, О.М. Проценко, В.В. Герасименко // Методичний потенціал, тренди та формати трансформації Європейських освітніх систем : матеріали міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 20–21 лют. 2018 р. — Х. : ХНУБА, 2018. — С. 60-62
7. Волосяк М.А. Особливості безперервності та спадкоємності в освіті в системі переходу від довузівської підготовки до вищої освіти в технічному університеті / М.А. Волосяк // 73 наук.-метод. конф. Харківського національного університету будівництва та архітектури «Актуальні проблеми підготовки фахівців нової генерації у полікультурному просторі технічного університету», Харків, 6-7 лют. 2018 р. — Х. : ХНУБА, 2018. — С. 46-47

Методические приемы формирования математической речи у иностранных студентов

Гревцова Е.Ф.

*ст. преподаватель математики подготовительного отделения для иностранных граждан
e-mail: lenagrevcova@ukr.net*

Оксенич Т.В.

*ст. преподаватель физики подготовительного отделения для иностранных граждан
Харьковский национальный медицинский университет
г. Харьков, Украина
e-mail: oksenychtaya@gmail.com*

Преподавание математики на подготовительном факультете всегда было предметом обсуждения. Методику преподавания любого предмета отпределяют специфика работы с иностранными гражданами и объективные трудности, главными из которых являются: неравномерный и поздний заезд студентов, низкий уровень знаний по профилирующим предметам, а также невозможность оптимально сформировать группы по уровню знаний.

Важной проблемой методики современного преподавания математики для иностранных студентов является проблема формирования языковой базы,

которая необходима им для активного участия в учебном процессе по предмету. От методики обучения языку специальности на начальном этапе в дальнейшем зависит успех овладения студентами специальными и профилирующими дисциплинами в вузе. Математика одновременно проста и сложна, так как использует большое количество знаков, символов и формул, которые являются стандартными для большинства языков мира.

Важной особенностью обучения иностранцев является правильное формирование языка предмета. Математический язык характеризуется математической символикой и абстрактностью.

Первые занятия посвящены изучению арифметике. Арифметика сама по себе не является для студентов новым материалом с точки зрения математики. Поэтому на первых занятиях необходимо приучить студентов к определённым стилю работы, научить читать математические тексты на русском языке и пополнить их словарный запас знаниями специальных терминов. Для того чтобы студенты освоили новый материал, им раздаются предварительно составленные и адаптированные преподавателем тексты, отражающие содержание занятий, которые студенты сначала прорабатывают на уроке, а затем повторяют все упражнения дома. Работа над текстом осуществляется следующим образом:

- в тетрадь записывается название текста;
- первый раз текст студенты читают про себя и по ходу чтения подчёркивают все незнакомые слова для перевода;
- все подчёркнутые слова из текста выписывают в тетрадь и переводят;
- второй раз текст читается вслух.

Если текст не большой, то каждый студент читает весь текст от начала и до конца, а если текст длинный, то преподаватель может попросить прочитать текст нескольких студентов по очереди. При этом остальные студенты следят за чтением. Затем студенты отвечают на вопросы после текста, повторяя при

этом прочитанный текст, так как вопросы обычно ставятся почти к каждому предложению текста.

На выполнение каждой операции преподаватель отводит определённое количество времени и сообщает об этом студентам перед началом каждого этапа работы. Продолжительность работы над текстом на каждом этапе определяется уровнем подготовки студентов к восприятию текста на русском языке. Обычно среднее время на выполнение одного задания не превышает 10-12 минут для работы со словарём и 5-7 минут для чтения. После тщательной проработки текстов в тетрадях у студентов остаётся большое количество новых понятий и фраз. Причём эти наборы у каждого студента свои, что обеспечивает уровневую дифференциацию при работе с группой и позволяет каждому студенту осваивать материал в удобном для себя темпе. Преподаватель следит за тем, чтобы студенты, выполнившие задание раньше остальных могли продвигаться дальше, выполняя следующие более сложные дополнительные задания.

Особенностью составления текстов для чтения является то, что материал в них не выделяется ни чем, кроме абзацев. При подготовке текстов к первым занятиям не рекомендуется использовать жирный шрифт или курсив, так как это отвлекает от работы, а часто студенты только начавшие привыкать к текстам на русском языке не понимают написанное курсивом, путают буквы, и не могут сосредоточиться на работе. Выделенные жирным шрифтом слова привлекают наибольшее внимание, и часто студенты при чтении и переводе текста заостряют своё внимание только на выделенном тексте, пропуская много фраз, смысл которых им не вполне понятен. Целью же чтения математических текстов на данном этапе является научить понимать язык математики в целом, находить ключевые слова и фразы самостоятельно, без помощи преподавателя и использовать их в устной речи. Со временем, тексты усложняются и в них включаются причастные и деепричастные обороты, а стиль изложения приближается к научному. Студенты, привыкшие работать с текстами по выше

указанной схеме, тратят на прочтение и усвоение последующего учебного материала намного меньше времени, чем на первых занятиях. Речевые обороты, используемые в математических текстах, не очень разнообразны и запоминаются студентами при работе над текстами первых уроков.

Трудности в понимании возникают и при использовании многозначных слов, значения которых в языке математики отличаются от бытового языка. Здесь на помощь студентам должен прийти преподаватель, который объясняет значения слов и помогает выбрать нужное значение из списка в словаре.

Такая работа помогает студентам лучше понять все тонкости языка и подготовиться к восприятию не только шаблонных выражений, но и не адаптированной речи, с которой им придётся столкнуться на лекциях после поступления на первый курс высшего учебного заведения.

Работая над развитием устной математической речи, часто требуется помогать студентам, корректно поставить вопрос. Именно на занятиях по математике студенты должны привыкать к краткой, логической и обоснованной речи. Математика приучает к тому, что даже в обычной речи человек будет избегать слов и фраз, которые не несут смысловой нагрузки.

Наш опыт показал, что большую роль при обучении иностранных студентов играет и атмосфера на занятии. Студенты чувствуют себя комфортнее, если занятие проходит в дружеской атмосфере.

В заключении отметим, что обучение иностранных студентов следует понимать шире, чем просто обучение на неродном языке. Работа современного преподавателя всегда должны быть направлена на создание благоприятных условий адаптации студентов к условиям обучения в украинских вузах.

Литература:

1. Бахтиярова Х.Ш. История методики преподавания русского языка как иностранного. К.: Вища школа. 1988. – 177 с.
2. Коломиец Ф.С. Формирование коммуникативной компетенции// Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної. – Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції. – 3-4 червня 2002 р. Полтава. 2002. – 180 с.

3. Мартынова Р.Ю. Системно-коммуникативный метод//Педагогика и психология. К.: Педагогична думка. 1999. – 248с.

Проблеми систематизації знань слухачів підготовчого відділення у процесі вивчення елементарної математики

Кузнецова Г. А.

старший викладач кафедри вищої математики

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

м. Харків, Україна

e-mail: kaa1973@ukr.net

У процесі вивчення елементарної математики слухачами іноземного підготовчого відділення (ПВ) виникає питання про проблеми систематизації і узагальнення матеріалу. Це зумовлено характером самої науки математики. Так, Г.Фройденталь відмічає, що немає жодної науки, в якій переробка і упорядкування інформації були б настільки необхідними, як у математиці, і щоб засвоїти цю інформацію в умовах стрімкого розвитку науки, необхідно привести наші знання в систему.

Саме з цієї причини в критеріях оцінювання навчальних досягнень з математики в системі вищої освіти, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, до характеристики високого рівня навчальних досягнень студента (для одержання найвищого балу) включено вміння узагальнювати і систематизувати набуті знання [1, С. 5].

Необхідність систематизації та узагальнення знань студентів обумовлена також низкою наступних причин:

– неминучим є процес забування отриманої студентом інформації, що часто призводить до втрати чіткості, зменшення обсягу знань, до збільшення кількості помилок під час контрольних робіт, а іноді й до повної неможливості відтворити раніше вивчений матеріал;

– при узагальненні та частому зверненні до вже пройденого матеріалу, створюються нові передумови для отримання нових знань, їх міцного закріплення і поглиблення;

– часте повторення пройденого матеріалу дає можливість, як студенту, так і викладачу, скоординувати роботу з ліквідації прогалин у знаннях, тим самим збільшивши загальну якість і рівень отримання знань [3, С. 74].

Але проблема використання систематизації та узагальнення знань і вмінь учнів для активізації їх пізнавальної діяльності при навчанні елементарної математики недостатньо досліджена в методиці навчання математики. Найчастіше в роботах йдеться про важливість приведення знань в систему та їх узагальнення, наводяться, як правило, окремі приклади проведення навчальних занять, використання систематизуючих таблиць, схем, недостатньо повно розкривається зв'язок систематизації та узагальнення знань з розумовими операціями (в роботі [5] такий взаємозв'язок розкривається на матеріалі геометрії) і розглядаються лише окремі аспекти використання і організації систематизації та узагальнення при навчанні алгебри, в основному при роботі над понятійним апаратом, а систематизація та узагальнення способів діяльності учнів при вивченні алгебраїчного матеріалу досліджені значно менше.

Виходячи з цього, було розроблено навчальний посібник «Математика: учебное пособие для студентов подготовительного отделения», за допомогою якого актуалізуються базові знання, отримані у середній школі; корегуються математичні уміння і навички; проходить адаптація слухачів ПВ до мовного середовища іншої країни; розширюються способи контролю знань.

Навчальний посібник містить основний матеріал за такими розділами математики, як: «Арифметика», «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия». Об'єм учбової інформації, що міститься у посібнику, відповідає програмі з математики для підготовчих факультетів для іноземних громадян [6].

Посібник складається з двох розділів: перший – «Вводный курс. Арифметика», другий – «Алгебра и начала математического анализа. Элементы геометрии». Розділи, в свою чергу, поділяються на декілька тем, які складаються з занять (посібник містить 25 занять), кожне з яких розкриває

певну тему, яка містить теоретичний матеріал і приклади, які ілюструють математичні поняття і терміни. На початку кожного заняття розташовано словник нових слів з перекладом на англійську та французьку мови. Наприклад, розглядаючи тему «Звичайні дроби», студенти за допомогою словника нових слів знайомляться з математичними термінами на нерідній (російській) мові (таблиця 1) [4, С.34]:

Таблиця 1 – Словник нових слів за темою «Звичайні дроби»

Словарь новых слов

<i>Русский</i>	<i>Английский</i>	<i>Французский</i>
Дробь	Fraction	Fraction
Обыкновенная дробь	Common fraction	Fraction ordinaire
Часть (единицы)	Part (of unit)	Partie (de l'unité)
Числитель	Numerator	Numérateur
Знаменатель	Denominator	Dénominateur
Правильная дробь	Proper fraction	Fraction régulière
Смешанное число	Mixed number	Nombre mixte
Дробная часть	Fractional part	Partie fractionnaire
Обратить, обращать	To convert	Convertir

Також у заняття включено вправи двох типів: на закріплення обчислювальних навичок і на обробку математичної лексики (рис. 1; 2). Частину цих вправ студенти виконують під час аудиторних занять під керівництвом викладача, а частину – самостійно вдома.

64. Прочитайте и напишите на русском языке дроби:

а) $\frac{1}{2}, \frac{3}{8}, \frac{9}{14}, \frac{7}{13}, \frac{38}{56}, \frac{3}{86}, \frac{181}{205}, \frac{19}{137};$

б) $\frac{12}{7}, \frac{21}{5}, \frac{127}{15}, \frac{121}{21}, \frac{321}{18}, \frac{120}{43}, \frac{137}{96}, \frac{180}{40}.$

Рисунок 1 – Вправа на обробку математичної лексики

68. Обратите смешанные числа в неправильные дроби:

$$1\frac{5}{17}, 3\frac{2}{3}, 15\frac{11}{13}, 10\frac{12}{19}, 33\frac{8}{9}, 221\frac{5}{11}, 21\frac{6}{17}, 205\frac{1}{30}, 161\frac{41}{100}.$$

Рисунок 2 – Вправа на закріплення обчислювальних навичок

У кінці кожної теми є питання для самоконтролю та модель контрольної роботи до вивченої теми. За допомогою питань студенти систематизують і узагальнюють набуті знання за вивченою темою, а модель контрольної роботи дозволяє якісно підготуватися до підсумкової роботи за темою розділу.

Основні положення курсу математики викладені в найбільш доступній для іноземних слухачів формі – у вигляді текстів, малюнків, таблиць, графіків, формул. Саме така форма викладання є найбільш результативною для систематизації і закріплення знань і дозволяє іноземним учням у доступній формі повторити або засвоїти великий за обсягом теоретичний і практичний матеріал з математики.

Загальний вид і матеріал, який запропоновано у посібнику, створено у лаконічній та наочній формі, із застосуванням короткої лексики, зрозумілої для іноземців, які на початковому етапі володіють малим словниковим запасом.

Литература:

1. Долгова О. Є. Систематизація та узагальнення знань і вмінь учнів з алгебри як засіб активації їх пізнавальної діяльності : дисертація кандидата педагогічних наук : 13.00.02 – теорія та методика навчання математики. – Харків, 2003. – 241 с.
2. Кузнецова А. А. Выравнивающий дистанционный курс математики для слушателей-иностранцев. / А. А. Кузнецова, А. В. Якунин ; Проблемы современной освіти : збірник науково-методичних праць. – Вип. 8. У 2 ч. : Ч. 2. / Укл. Ю. В. Холін, Т. О. Маркова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 136 с. – С. 52-59.
3. Кузнецова Г. А. Проблема систематизації та узагальнення знань студентів ВТНЗ під час вивчення дисципліни «Вища математика». / Г. А. Кузнецова ; Фізико-математична освіта : науковий журнал. Вип. 1 (15). – Суми : [СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2018. – С. 73-77. DOI 10.31110/2413-1571-2018-015-1-011
4. Кузнецова А. А. Математика: учебное пособие (для иностранных студентов подготовительного отделения) / А. А. Кузнецова : Харьков. нац. ун-т городск. хоз-ва имени А. Н. Бекетова. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2019. – 200 с.
5. Осинская В.Н. Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках математики в 9 – 10 классах. / В. Н. Осинская. – Киев: Радянська школа, 1980. – 143 с.
6. Навчальні програми (довузівська підготовка іноземних громадян). – К. : Політехніка. – 2005. – Ч. 2. – 165 с.

Особливості навчання іноземних студентів хімії

Панайотова Т. Д.

*к.х.н., доцент кафедри хімії та інтегрованих технологій
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
м. Харків, Україна
e-mail: tetyana.panayotova@gmail.com*

Перед майбутніми студентами, які приїжджають в іншу країну з метою здобуття вищої освіти, перш за все виникають проблеми, пов'язані з

- недостатнім рівнем знання російської (української) мови, що безумовно ускладнює сприйняття лекційного матеріалу;
- відмінностями в системах середньої освіти, рівнем базової підготовки;
- невмінням сприймати на слух великі обсяги інформації і конспектувати матеріал, що викладається.

Тому іноземні студенти представляють собою особливий контингент учнів і на початковому етапі вимагають нетрадиційного підходу до їх навчання[3].

Запорукою успішного отримання іноземними студентами повноцінної освіти є рівень володіння російською мовою. Предмети природничого циклу (хімія, фізика, математика) мають свою специфічну термінологію, опанувати яку буде набагато легше, якщо викладач мови і викладачі-предметники будуть працювати в тісному контакті. Тут важливий відбір найбільш значимих слів, словосполучень і виразів. При цьому неприпустимі різночитання у визначеннях. У хімії проблема різночитання понять і, особливо, позначень, є найбільш гострою. Нерідко одні й ті ж поняття або фізичні величини даються або позначаються викладачами по-різному.

Наприклад, кількість речовини може позначатися n і ν ; молярна концентрація – $C(X)$, C , C_M ; молярная концентрація еквівалента, може позначатися $C(1/z X)$, C_n , $C_{эк}$, n ; спінове квантове число – s і m_s і т. д. Вчені різних країн успішно спілкуються на єдиній хімічній мові завдяки існуючим міжнародним нормам, системі СІ, яка регламентує написання формул,

позначень фізичних величин та формулювання визначень незалежно від країни і мови спілкування. Єдність в позначеннях і визначеннях тим важливіше, чим ширше коло країн, з яких приїжджають вчитися студенти.

Аналіз існуючих робіт [2;3] засвідчує, що навчання іноземним мовам при всьому різноманітті форм організації навчального процесу здійснюється головним чином в рамках аудиторного заняття.

Одним з основних елементів навчання є лекції. Українські студенти на перше місце за значимістю ставлять практичні заняття. І це зрозуміло. Практичне заняття є основною організаційною, методичною та педагогічною формою передавання та засвоєння знань і навичок. Саме на практичних заняттях найлегше отримувати знання, так як вся робота ведеться під керівництвом викладача, розбираються складні моменти теоретичного матеріалу, вирішуються задачі. Іноземним студентам, особливо першокурсникам, сприймати лекції «в чистому вигляді», як це підноситься українським студентам у вищих навчальних закладах, дуже важко. Хороших результатів можна домогтися, поєднуючи лекцію і практичне заняття. Такий спосіб подання матеріалу виправданий в період предвузівської підготовки. При читанні лекцій іноземним студентам першого курсу викладачеві доводиться дуже багато працювати на дошці, писати речення, малювати схеми, таблиці. Це трудомісткий процес, але він приносить свої позитивні результати – з'являються навички конспектування усного мовлення викладача.

Практичні заняття мають не меншу навчальну функцію, ніж лекції. Форма проведення практичних занять може бути різною, але, як показує досвід, на практиці потрібно усно спілкуватися зі студентами. Іноземним студентам обов'язково потрібна усна практика на профільних предметах.

Студент повинен вміти висловити свої думки, користуючись хімічною термінологією. Тому є сенс починати заняття з усної розмови зі студентами. Крім усного опитування для іноземних студентів важлива самостійна робота під керівництвом викладача і обов'язковий контроль знань. Перевірка і аналіз

виконання домашніх завдань, проведення контрольних робіт, хімічних диктантів.

Для іноземних слухачів підготовчого відділення ключові питання хімії, відповідні базовому курсу середньої школи і програмі для вступників до вищих навчальних закладів України, розглянуті в навчальному посібнику [1]. Матеріал посібника оформлений у вигляді схем, таблиць, малюнків, хімічних реакцій і текстових пояснень і включає словник з хімії англійською та французькою мовами. У кожному розділі наведені контрольні завдання, які включають теоретичні питання, хімічні реакції, ланцюжки хімічних перетворень і розрахункові завдання, виконання яких дозволить іноземним учням засвоїти теоретичний матеріал, набути навичок хімічних розрахунків і узагальнити знання з найважливіших розділів хімії. Кожна тема включає тестові завдання, виконання яких дає можливість студентам оцінювати рівень засвоєння матеріалу.

Посібник призначений як для аудиторних занять, так і для самостійної роботи іноземних слухачів підготовчого відділення. Він може бачити також використаний іноземними студентами при вивченні хімії на першому курсі.

При навчанні іноземних студентів, особливо на першому курсі, дуже важлива особистість викладача: його досвід, компетентність, грамотність, лояльність, об'єктивність, комунікабельність.

Необхідно пам'ятати, що хімія викладається студентам, які за короткий термін вивчили основи російської (української) мови і опанували ази термінології, для них все важко. Викладач повинен навчити студента не тільки вирішувати завдання, писати формули і рівняння, а й грамотно висловлювати свої думки російською мовою, описувати словесно властивості хімічних сполук. Це складно. Простіше вчити, використовуючи мову символів, ніж словесний мову.

Таким чином, тільки високопрофесійне здійснення навчального процесу може вирішити проблему залучення іноземних студентів до навчання в Україні.

Література:

1. Панаєтова Т. Д. Химия: учеб. пособие для иностранных студентов подготовительного отделения / Т. Д. Панаєтова, И. С. Зайцева, О. А. Мураева; Харьк. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Х.: ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2014. – 149 с.
2. Сурыгин А. И. Педагогическое проектирование системы предвузовской подготовки иностранных студентов / А. И. Сурыгин – СПб: Златоуст, 2008. – 128 с.
3. Швець О. Г. Методичні підходи до вивчення хімічної мови іноземними слухачами підготовчих відділень. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2013. № 4 (30) С. 208-216.

К вопросу о коммуникативных заданиях и задачах в методике интенсивного обучения иностранным языкам Сажина Т.Н.

*старший преподаватель кафедры истории и языкознания
Харьковский государственный университет железнодорожного транспорта
г. Харьков, Украина
e-mail: mvs2007@ukr.net*

Обратимся к содержанию учебного предмета, которое раскрывается в определенной методической организации лингвистического материала, а точнее, в его отборе, выделении единиц и форм его организации и, кроме того, в соотношении единиц материала с конкретными действиями реализации. Это соотношение осуществляется с помощью упражнений. Таким образом, «упражнения выступают как форма единения иноязычного учебного материала и конкретных действий с ним, как средство, позволяющее решать определенную и совершенно конкретную методическую задачу» [1, с. 191]. Одновременно упражнения воплощают в себе способ взаимодействия преподавателя и студентов, а также самих студентов между собой.

Термин «упражнение» в практике интенсивного обучения иностранным языкам раскрывается через взаимосвязь двух понятий: «коммуникативное задание» и «коммуникативная задача», соответствующих двум сторонам процесса обучения: преподаванию и учению. Рассмотрим эти методические понятия.

Если мы исходим из понимания учебной деятельности как целенаправленного процесса, систематически регулируемого извне,

поставленными перед студентами задачами, то становится очевидным, что без поставленных преподавателем заданий не может быть и самой учебной деятельности. Именно поэтому задание выступает в процессе обучения как средство педагогического управления учебной деятельностью. Эту функцию задание может выполнять, превратившись в задачу, т.е. обретя свойства внутреннего психологического регулятора деятельности. И лишь в том случае, если задача, на решение которой студент реально направляет свою деятельность, окажется адекватной поставленному перед ним заданию, последнее выступает в роли действительного средства руководства учением. Превращение задания в задачу может быть обозначено как принятие задачи в качестве цели. Проблема принятия задачи как особого момента деятельности, в том числе и учебной, рассматривалась психологами как проблема целеобразования (А.А.Леонтьев, А.Н.Леонтьев, А.В.Запорожец, Н.А.Менчинская, О.А.Тихомиров, Г.С.Костюк и др.). Поскольку целеобразование выступает в качестве важнейшего момента формирования той или иной деятельности субъекта, возникновение задачи означает, прежде всего, определение субъектом цели предстоящего действия.

В задании, предъявленном студенту, содержатся определенные, явно или неявно сформулированные, объективные требования к результату предстоящего действия. Психологическое значение цели этот требуемый результат приобретает в том случае, если он осознается субъектом в связи с актуальными мотивами его деятельности, т.е. как результат, достижение которого необходимо для удовлетворения потребности, побуждающей субъекта к деятельности.

Перенося эти рассуждения в сферу обучения иноязычному общению, мы, естественно, добавляем слово «коммуникативный» к понятию «задание» и полагаем, что в условиях интенсивного обучения иностранным языкам коммуникативное задание является средством управления учебной деятельностью. Если «любой» метод находит свое практическое воплощение в

упражнениях» [2, с. 72], то интенсивный метод, несомненно, находит свое практическое воплощение в коммуникативных заданиях.

Очень часто приходится сталкиваться с тем, что в литературе по обучению иностранным языкам понятие «коммуникативное задание» употребляется как синоним понятия «коммуникативная задача». В связи с рассмотрением вопроса, каким образом и посредством чего преподаватель управляет процессом взаимодействия в педагогическом общении на иностранном языке, утверждается, что это управление осуществляется путем организации общения посредством решения коммуникативных задач. При этом коммуникативная задача определяется вслед за А.А.Леонтьевым как «результат ориентировки в проблемной ситуации», имеющий целью воздействовать на партнера общения в желаемом направлении. Выделив следующие наиболее употребительные коммуникативные задачи говорящего: сообщение, объяснение, рассказ, доказательство, описание, побуждение, вопрос, убеждение, одобрение (неодобрение), опровержение – и соотнеся их с основными функциями педагогического общения, можно полагать, что все они могут быть реализованы посредством коммуникативных задач.

Справедливо полагая, что решение коммуникативной задачи «представляет собой реализацию замысла высказывания согласно определенной стратегии, которая получает воплощение в индивидуальной тактике выполнения» [3, с. 96], мы можем расширить данное ранее определение понятия «коммуникативная задача». Расширить постольку, поскольку проблемная ситуация далеко не всегда заложена в сообщении, объяснении, рассказе и т.п. Вполне возможно, что любое коммуникативное задание может быть превращено в коммуникативную задачу (после ее принятия субъектом), когда субъект определил цель предстоящего действия, а эта цель ему задана в определенных условиях через задание. Но в таком случае это будет «результат ориентировки не обязательно в проблемной ситуации», а в любой речевой. В

учебном процессе это будут учебные ситуации, не копирующие, а моделирующие естественные ситуации.

Мы полагаем, что понятие «коммуникативное задание» естественным и обязательным образом включая в себя понятие «коммуникативная задача», раскрывается как средство управления актами деятельности обучаемого в конкретной ситуации и является важным и определенным стимулом речевых действий.

Литература:

1. Бим И.Л. Методика обучения иностранным языкам. М., 1977.
2. Пассов Е.И. Адекватность упражнений как методическая категория. – В кн.: Функциональный подход к обучению речи на иностранном языке. Воронеж, 1980.
3. Хараева Л.А. Способ решения коммуникативных задач в педагогическом общении как субъект обучения в языковом вузе. Сборник научных трудов МГПИИЯ им. М.Тореза, вып. 187. М., 1982.

Предупреждение и преодоление неуспеваемости иностранных студентов в процессе довузовской подготовки

Семянникова Н. Л.

к.биол.н., доцент кафедры естественных наук

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»

г. Харьков, Украина

nsemjannikova@gmail.com

Познавательная активность студентов зависит от структуры и организации процесса обучения. Понятие "обучение" определяют как целенаправленное взаимодействие учителя и учащихся, в процессе которого учащиеся усваивают знания, формируют навыки и умения. В когнитивной психологии обучение пытаются рассматривать как процесс, в котором два основных звена (учитель и ученик) связаны прямой и обратной связью, в результате чего происходит обмен информацией между ними. Некоторые ученые [1] предлагают рассматривать обучение как управление учебной деятельностью учащихся, так как именно такой подход дает возможность как можно лучше раскрыть психологические механизмы обучения и проследить влияние обучения на умственное развитие. В процессе довузовской подготовки

иностранные студенты должны решить целый ряд проблем, как образовательных, так и адаптационных. Поэтому не случайно одной из главных целей обучения на начальном этапе является развитие познавательной активности иностранных студентов. В свою очередь, познавательная активность обеспечивает познавательную деятельность, в процессе которой происходит овладение содержанием предмета, необходимыми умениями и навыками.

Сложной проблемой довузовского образования является неуспеваемость иностранных студентов, которую обусловили биологические, социальные и психологические причины, связанные с состоянием психики и здоровья студента-иностранца. Успевающими считают учеников, которые овладели основными элементами программного материала. В противном случае учащиеся засчитывают к разряду неуспевающих. Они чувствуют трудности в усвоении и воспроизведении знаний, не могут ответить на контрольные вопросы в конце темы, оценить правильность ответа товарища, определить главную мысль в усваиваемом тексте. Одним из основных показателей перспектив развития учащегося является способность ученика к самостоятельному решению учебных задач (близких по принципу решения в сотрудничестве или с помощью преподавателя). У большинства неуспевающих учеников наблюдается отсутствие любого интереса к добыванию новых знаний.

В известной мере решению проблем неуспеваемости студентов-иностранцев и активизации обучения на начальном этапе способствуют индивидуальный подход, дифференцированная и смешанная учеба. Очень полезным является опыт подготовки докладов студентами для участия в студенческой научной конференции. В процессе такой работы у студентов возникает интерес к изучению той или иной проблемы, повышается активность, формируются навыки говорения, пополняется словарный запас.

Как показывает многолетний опыт, накопленный преподавателями нашей кафедры, полный переход на тестированный контроль знаний студентов-

иностранцев невозможен, так как хорошо успевающий студент справляется с заданием, затрачивает много сил и времени, а слабоуспевающий – просто списывает. Занятия с использованием дидактичных игр также подходят не для всех студентов. Так, например, студенты-китайцы не расположены к игре. Это связано с особенностями их воспитания. В странах Азии к учебе относятся серьезно, игры неуместны.

В обязанности педагога входит постоянное наблюдение за работой студентов и своевременное определение трудностей, которые у них возникают. Поэтому он должен хорошо понимать и знать признаки отставания, причины неуспеваемости студента и немедленно реагировать на их появление.

Литература:

1. Степанов О.М. Педагогічна психологія: навч. посіб. / О.М Степанов. – К.: В-во «Академвидав», 2011 – С. 145 –197.

Основные принципы и условия реализация программы обучения иностранцев-гуманитариев

Черновалюк И.В.

*к.филол.н, доцент, доцент кафедры языковой и
общегуманитарной подготовки иностранцев
Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова
г. Одесса, Украина
e-mail: iran62@mail.ru*

Довузовская подготовка иностранных слушателей в Институте международного образования Одесского национального университета имени И.И.Мечникова направлена на обеспечение качественной подготовки учащихся к дальнейшей учебе в вузе, формирование и развитие умений и навыков во всех видах речевой деятельности с учетом определенного профиля обучения и профессиональной подготовки.

Овладение профессионально-языковой компетенцией, являющееся одним из главных требований к подготовке иностранных слушателей, служит предпосылкой для их дальнейшей успешной деятельности. Обучение на подготовительных факультетах (программы, цели, задачи, структура,

содержание, контроль и др.) как одной из ведущих форм организации довузовской подготовки иностранных слушателей в настоящее время является одной из *актуальных* проблем в системе иноязычного образования. Довузовская языковая подготовка, направленная на реализацию программ обучения и на определенный профиль профессиональной подготовки, рассматривается как «начальная ступень профессионального образования», закладывающая фундамент успешного обучения будущих специалистов в вузах [8, с.10].

Система довузовского обучения иностранных граждан направлена на реализацию принципа профессионально ориентированного подхода к иноязычному образованию и требование раннего включения иностранных учащихся не только в учебную, но и профессиональную коммуникацию. В образовательных программах усилена профессиональная составляющая, обучение научному стилю речи и языку специальности является важнейшим аспектом подготовки. С целью раннего формирования профессиональной компетенции иностранцев и их подготовки к дальнейшему обучению в учебный план довузовской подготовки введен ряд профильных дисциплин.

Программы образовательных дисциплин и учебные планы для иностранных учащихся довузовского этапа обучения в настоящее время обновляются и корректируются. Учебные планы состоят из цикла обязательных образовательных дисциплин и включают базовый курс русского языка, развитие речи и интерактивный практикум, направленный на развитие коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. С целью раннего включения иностранных учащихся в профессиональную коммуникацию в учебном плане представлены дисциплины по специальности: курс общенаучной терминологии и специальные дисциплины по направлению подготовки учащихся с учетом профиля обучения.

Система обучения как совокупность основных компонентов учебного процесса подготовки иностранцев функционирует в рамках определенного

профиля обучения [5, с.79]. В методике РКИ *профиль* обучения является базовой категорией и понимается как сложившийся тип подготовки учащихся по изучаемому языку и другим дисциплинам в зависимости от их профессиональных интересов и потребностей в языке [1, с.231]. В истории подготовительных факультетов состав профилей довузовской подготовки менялся. В настоящее время установлены следующие профили обучения: технический, экономический, медико-биологический, естественнонаучный и гуманитарный (филологический).

В системе вузовского образования важнейшим компонентом педагогической деятельности является программа по русскому языку, предназначенная для обучения разных категорий иностранных учащихся. Разработка программы обучения иностранному языку в соответствии с требованиями и рекомендациями рассматривается как одна из важнейших и ответственных методических задач [1, с.223]. Программа является необходимым средством обучения, основным нормативным документом и руководством к дальнейшей методической деятельности.

Программный документ содержит инструкции по изучению конкретной дисциплины в системе вузовского образования, рекомендации методического характера, цели и задачи обучения, конкретное содержание и объем знаний, требования к речевым умениям и навыкам в сфере изучаемого языка, а также ожидаемые результаты – компетентности, которыми должен овладеть соискатель соответствующей степени высшего образования. Образовательные стандарты, закрепляя требования к максимуму содержания и уровню подготовки учащихся, в то же время предоставляют возможность формировать программы обучения с учетом научного потенциала учебного заведения и особенностей региона. (223).

Структура программы четко обозначена в документе соответствующей формы (6 страниц), которые необходимо заполнить к началу изучения курса. Форма, которую предлагается для заполнения, включает разделы: описание

компетентностей, языковых знаний и речевых умений, определяет цели, содержание и средства обучения, отражает объем учебного материала, расположенного в определенной последовательности.

Настойчиво рекомендуется также дополнить программу образцами тестовых и модульных заданий, контрольных работ, образцами экзаменационных билетов, диагностикой оценивания ответов и знаний иностранных учащихся с подробными критериями в соответствии с баллами по шкале оценивания. Программа должна содержать пояснительную записку, цели и задачи обучения, формы и методы обучения, последовательность изучения материала, основной языковой и коммуникативный материал, его распределение в соответствии с изучением лексики, морфологии, синтаксиса, стилистики, текстовой материал, актуальный для учащихся данной специальности, а также темы для обсуждения и ситуации общения. В приложении приводится основной и дополнительный список учебных пособий, справочных изданий, интернет-ресурсов для иностранных учащихся данного направления обучения.

Программа «Общенаучная терминология» разработана для иностранцев-гуманитариев, обучающихся на подготовительном факультете и планирующих продолжить обучение в вузе. *Профессиональный модуль I* сертификационного уровня владения РКИ включает описание коммуникативной компетенции иностранных учащихся в учебно-научной сфере общения, ориентированного на избранную специальность, содержит речевые ситуации и интенции. Центральное место в программе занимает представление языковой компетенции, на основе которой формируется коммуникативная компетенция учащихся в указанной сфере общения. Целью изучения дисциплины является освоение содержания профессионального модуля, достижение иностранными слушателями уровня коммуникативной, речевой и языковой компетенции в учебно-профессиональной сфере деятельности, который позволит им

продолжить обучение по избранной специальности на гуманитарных факультетах высших учебных заведений Украины.

Программа содержит стандартные требования к владению русским языком как иностранным в пределах I сертификационного уровня – уровня студента вуза: уровня пороговой коммуникативной достаточности и является дополнительной по отношению к основному объему программного учебного материала, представленного в модуле общего владения русским языком. Задачи курса направлены на ознакомление с терминами и понятиями гуманитарной сферы, формирование профессиональной и коммуникативной компетенции иностранцев-гуманитариев, приобретение лингвистических и культурологических знаний. Гуманитарная подготовка направлена на формирование образованных специалистов, всесторонне развитых, культурных и творчески мыслящих людей.

Овладение представленным в программе материалом обеспечивает достижение иностранцами I сертификационного уровня владения русским языком для адекватного учебно-научного общения на этапе довузовского обучения и при обучении на первом курсе учебного заведения гуманитарного профиля. Курс обучения по данному профессиональному модулю на предвузовском этапе обучения рассчитан на 20 часов лекций, 40 часов аудиторных занятий и 40 часов самостоятельных занятий в компьютерном классе с соответствующими электронными компонентами учебно-методического комплекса.

Гуманитарный профиль обучения определяет содержание, цели и задачи обучения, требования к уровню владения иностранным языком и научным стилем речи. Обучение по гуманитарному профилю предполагает наличие необходимого учебно-методического обеспечения: программы образовательной дисциплины (рабочая и учебная), отражающие содержание образовательной концепции, созданные в соответствии с содержанием программ учебные пособия, рабочие тетради, словарь профессиональной

лексики (гуманитарний профіль), комп'ютерне і мобільне приложення, контрольно-вимірні матеріали і методика преподавання мови в умовах гуманітарного профіля навчання. Підготовлені навчальні матеріали повинні бути методически організованими і відповідати потребам мовної діяльності іноземців-гуманітарієв: журналістів, політологів, істориків, психологів, юристів і т.д.

Гуманітарне напрямлення як одне з ведучих в розвитку профільного навчання в системі довузовської підготовки іноземців передбачає своє дальнєше розвитє в аспекті розробки вмісту навчання, програмного, навчально-методического забезпечення і педагогического супроводження.

Література:

1. Азимов Э.Г. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) // Э.Г.Азимов, А.Н.Щукин. – М.: ИКАР, 2009. 448 с.
2. Сурыгин А.И. Педагогическое проектирование системы предвузовской подготовки иностранных студентов / А.И. Сурыгин. – СПб. : Златоуст, 2000. 128 с.
3. Методика преподавания русского языка как иностранного для зарубежных филологов-русистов (включенное обучение) / Под ред. А.Н.Щукина. – М.: Рус.яз. 231 с.

Проблеми професійної орієнтації та модернізації навчання іноземних студентів довузівської підготовки

Щербаків В.І.

ст. викладач кафедри природничих наук

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

м. Харків, Україна

e-mail: shcherbakov.v@i.ua

На підготовче відділення факультету міжнародної освіти НТУ «ХПІ» на навчання приїжджають, в основному, іноземні громадяни у віці 18-20 років, в період, коли ще відсутній життєвий досвід; немає чіткої позиції при виборі професії (спеціальності) з урахуванням своїх здібностей і потреб рідної країни в тих чи інших фахівцях; немає уявлень про систему освіти і спектрі спеціальностей в українській вищій школі.

Труднощі для іноземних громадян полягають також в тому, що, по-перше, вони не орієнтуються в класифікації напрямків - спеціальностей -

спеціалізація, не розуміють яке формулювання буде позначене в їх дипломі про вищу освіту (що особливо важливо для іноземних громадян). По-друге, багато спеціальностей в останні роки набули нові назви відповідно до міжнародної термінології, що не розкриває їх зміст, і пошуки їх в класифікаторі напрямів та спеціальностей навчання викликають певні труднощі у іноземних громадян. По-третє, в рекламних матеріалах, до яких мають доступ іноземні громадяни, переклад назв деяких спеціальностей на рідну мову або мову-посередник здійснений не завжди коректно, що призводить до ускладнень при ідентифікації назви і змісту спеціальності.

Всі ці труднощі викликають у іноземних студентів етапу довузівської підготовки стан тривожності, коли приходить побоювання, що обрана спеціальність не відповідає особистим запитам, можливостям, передбачуваному рівню затребуваності на ринку праці рідної для студента країни. Наслідком цього є часті зміни іноземними студентами профілю довузівської підготовки під час навчального року, що викликає, з одного боку, великі труднощі при організації навчально-виховного процесу, а з іншого боку, не дає можливості іноземному студенту отримати повноцінну підготовку до навчання у вузі за обраною спеціальністю.

Ось чому в даний час інтерес до проблем професійної орієнтації іноземних студентів етапу довузівської підготовки суттєво зріс.

Для вирішення проблем професійної орієнтації іноземних студентів в НТУ «ХП» був розроблений навчальний посібник «Путь к успеху через образование и науку».

Навчальний посібник призначений для підготовки іноземних громадян до навчання у закладах вищої освіти та допоможе їм у виборі майбутньої спеціальності. Посібник включає в себе: коротку інформацію, що дозволяє студентам отримати загальне уявлення щодо структури НТУ «ХП», відомості про напрями навчання, можливості наукової діяльності, а також відкриття та

винаходи вчених нашого університету. Навчальний посібник призначено для студентів та викладачів усіх форм довузівської підготовки [1, с. 2].

Зміни, що відбуваються сьогодні в світі, об'єктивно позначаються на розвитку освіти в цілому і в підготовці іноземних студентів для навчання у вищих навчальних закладах України, зокрема.

По-перше, освіта на сучасному етапі перестає бути просто засобом підготовки фахівців для різних сфер життєдіяльності. Сучасний процес освіти відбувається в умовах переходу від індустріальних технологій до науково-технічного виробництва, де врешті-решт успіх чи неуспіх визначаються рівнем розвитку особистості, рівнем інтелектуалізації фахівця. Тобто заслуговує на увагу тенденція до розвитку особистості кожного студента, до скерованості навчального процесу на людину і йдеться про необхідність усе більшої індивідуалізації навчального процесу іноземних громадян.

По-друге, сучасні процеси глобалізації загострюють конкуренцію, тому завдання постає таким чином, що ми повинні готувати конкурентоспроможного фахівця – студента-іноземця, не тільки з огляду на умови України, а й з огляду на світовий контекст. Виникає проблема: потрібно, окрім надання певної суми знань и навичок, навчити іноземного студента навчатися, а саме самостійно отримувати і аналізувати інформацію, приймати певні рішення на її основі і таке інше. Це теж потребує серйозних змін у навчальних планах і взагалі навчальній діяльності іноземних громадян.

По-третє, ми не можемо здійснювати навчальний процес на сучасному рівні без ефективного і масового використання комп'ютерної техніки.

Процеси глобалізації, що відбуваються у сучасному світі, також вимагають нових підходів до навчання молоді з різних країн, оскільки проникнення комунікантів до різних культурних просторів часто відбувається повільно та болісно. Це, в першу чергу, має відношення до адаптивних (адаптаційних) процесів, в ситуації, коли іноземні студенти, які отримують

вищу освіту в Україні, важко звикають до нових соціально-економічних та лінгвопрагматичних умов перебування на території нашої держави.

Розглянуті вище нові реалії сучасного життя істотно змінюють структуру і зміст підготовки іноземних громадян. Виходячи з цих позицій та спираючись на модель фахівця XXI століття, яку розроблено та впроваджується в НТУ «ХП», ми визначаємо сутність концепції оновлення (модернізації) навчання іноземних громадян під час навчання на підготовчому факультеті:

1. Кожен іноземний студент має за власним бажанням отримати можливість обирати мову навчання – українську, російську чи англійську, а підготовчі факультети мають бути забезпечені всією необхідною документацією та навчальними матеріалами відповідно до вимог МОНУ.

2. Кожен іноземний студент має отримати не тільки базові знання з української (російської, англійської) мови, природничих та соціально-економічних наук, а й оволодіти навичками та вміннями з ділової етики сучасного фахівця, він повинен достатньою мірою усвідомити потребу у постійному оновленні знань відповідно до логіки науково-технічного прогресу та самоосвіті протягом всього життя.

Концепція оновлення (модернізації) навчання передбачає ефективне використання нової методології навчально-пізнавальної діяльності студентів, новітніх інтерактивних педагогічних технологій, а саме розробку та впровадження в процес викладання різних дисциплін:

- ситуативних завдань;
- рольових ігор;
- мозкового штурму;
- комп'ютерних симуляцій.

3. Підготовка сучасних підручників з української (російської, англійської) мови як іноземної та нового покоління навчальних посібників з наукового мовлення має супроводжуватись розробкою сучасних технологій, що дозволять іноземним студентам в максимально короткий термін подолати «психологічний

бар'єр» до нового, сприятимуть формуванню у них нових соціально-психологічних установок, запобіганню помилок міжкультурного нерозуміння, що буде сприяти якнайшвидшій адаптації до іншомовного та нового для них культурного середовища.

Література:

1. Путь к успеху через образование и науку. Учебное пособие для иностранных студентов довузовской подготовки / Е. Н. Лапузина, Л. Н. Лисачук, Д. А. Кудий, Т. А. Снегурова, Ю. Р. Гаврылюк. – Харьков: НТУ "ХПИ", 2019. – 190 с. – На рус. яз.

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ЛІНГВОДИДАКТИКИ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ/РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

<i>Авдеенко Ю.И.</i> Понятие нормы как основного признака русского литературного языка в аспекте преподавания РКИ	3
<i>Алпатова О.В.</i> Фразеосемантична група «здоровий / нездоровий» як додатковий лінгвокраєзнавчий матеріал для занять з української мови як іноземної для студентів медичних спеціальностей	8
<i>Артёмова О.І., Ушакова Н.В.</i> Змішане навчання УЯІ та РЯІ як форма організації навчального процесу на початковому етапі	13
<i>Ахмедова А.К., Мацко И.В.</i> Forms and methods of activation of oral speech of foreign students at the initial stage	18
<i>Безкорвайна Л.С., Штиленко О.Л.</i> Логіко-сміслові текстові структури у навчанні усному монологічному висловлюванню	22
<i>Большерт И.А.</i> Особенности урока русского языка как иностранного на начальном этапе обучения	26
<i>Вальченко И.В.</i> Формирование умений и навыков чтения и аудирования: опыт использования учебного пособия «Читаем и слушаем тексты» для иностранных учащихся подготовительного отделения	30
<i>Валит Е. С.</i> Из опыта работы в учебных группах с английским языком обучения на подготовительном отделении	35
<i>Варава С. В., Журавлева В.И.</i> Методические приемы и формы контроля по научному стилю речи на подготовительном факультете	37
<i>Гура В.О.</i> Деякі особливості діагностичного мовного тестування	41
<i>Гура В.О.</i> Особливості навчання іншомовного аудіювання	46
<i>Доценко Т.Г.</i> Преподавание сложноподчинённого предложения на начальном этапе обучения РКИ	50
<i>Дядченко Г.В., Голованенко Є.О.</i> Експерсія як засіб формування країнознавчої та лінгвокраїнознавчої компетенції іноземних студентів	60
<i>Жадлун М. И.</i> К вопросу о диалогической речи на занятиях РКИ	66
<i>Задорожня Л.В.</i> Функції демінутивів у реальному мовленнєвому спілкуванні	67
<i>Игнатова Е.Р., Толмачева Д.С.</i> Самостоятельная работа иностранных студентов как вид учебной деятельности	73
<i>Кісіль Л.М.</i> Навчальні вправи як засіб формування навичок діалогічного мовлення у студентів-іноземців основних факультетів технічних ЗВО	85
<i>Клименко Т.А.</i> Один из аспектов работы с фразеологическими единицами на занятиях по украинскому/русскому языку как иностранному	87
<i>Копиткова Т.Г.</i> Навчання діалогічному спілкуванню студентів-іноземців у навчально-професійній сфері	92
<i>Курилюк Т.И.</i> Минимизация морфологического материала на занятиях по практической грамматике	96
<i>Кучеренко О.Ф.</i> Інноваційні методологічні прийоми навчання української як іноземної	
<i>Ланова І.В.</i> Значення переказу в процесі формування у студентів-іноземців навичок писемного мовлення	98
<i>Литвиненко О.О.</i> Викладання теми «Родовий відмінок іменників і займенників» – конструкції «У мене є... – У мене немає...»	100
<i>Макарова И.Н.</i> Роль лингвокультурологического подхода при формировании межкультурной компетенции на уроках русского языка как иностранного	104
<i>Матвеева Н.М., Демянчик С.М.</i> Использование обучающих тестов для усвоения	

активної лексики іноземними учасними на уроках дисципліни «Країнознавство» на етапі довузовської підготовки	108
<i>Моспан О.П.</i> «ПТЕ» на заняттях з української мови як іноземної	113
<i>Носирева Е.В.</i> Роль говорення як виду речової діяльності в процесі навчання іноземній мові	117
<i>Окунович Ю.А.</i> Методичний аспект роботи над словообразовними моделями диминутивів на уроках РКИ	122
<i>Опришко Н.О.</i> Українська мова як іноземна на початковому етапі: аспекти навчання ..	126
<i>Остапенко С.П.</i> Укладання комунікативного мінімуму іноземних студентів-фармацевтів	129
<i>Плотнікова Т.О., Соколова Г.П.</i> Про форми перевірки знань з російської мови на підготовчому факультеті (на матеріалі Практикуму «Готовимся к экзамену»)	132
<i>Пушкарева Е. Н.</i> Семантико-стилістическі особливості деяких речень і речових конструкцій в початковому курсі російської мови як іноземної	136
<i>Режко В. А., Хом'якова О. В.</i> До проблеми відбору лексичного матеріалу під час навчання іноземних студентів української та російської мов як іноземних	141
<i>Романек Л.В., Снегурова И.И.</i> Особливості навчання російській мові китайських студентів в технічному вузі	146
<i>Саннікова А.В.</i> Лінгвометодичний потенціал художнього тексту	150
<i>Селибирова Л. В.</i> Особливості вивчення творчого мовлення китайськими студентами на заняттях по російській мові як іноземній	153
<i>Сергійчук Л.В.</i> Принципи створення навчального комплексу в системі методики навчання української мови як іноземної	156
<i>Сереброва К.В.</i> Аудирование на заняттях по РКИ	160
<i>Соколова Г.П., Плотнікова Т.О.</i> Література «путешествий»: «линии жизни» Андрея Белого в африканском топосе (лінгвокультурний аспект вивчення РКИ)	165
<i>Тараненко В.В.</i> К вопросу возникновения лексической интерференции у студентов-франкофонов при изучении русского языка	174
<i>Тарлева А.В., Мирошник Л.В.</i> Формы работы со словарями в процессе обучения иностранным языкам	177
<i>Тихоненко О.В.</i> Роль публіцистичного стилю в навчанні української мови як іноземної ..	180
<i>Ходоренко А.В.</i> Фактор «комфортного восприятия» материала в процессе изучения русского языка как третьего иностранного испанскими студентами филологического факультета. Из опыта работы и наблюдений	183
<i>Цимбал Т.Н.</i> Современные приемы формирования коммуникативной языковой компетенции иностранных студентов технических вузов	186
<i>Чернявская С.Н., Немерцова Е.Е.</i> Текст по специальности и взаимосвязанное обучение речевой деятельности иностранных учащихся	191
<i>Шкурко Е.В.</i> Интерференция и транспозиция при параллельном изучении украинского и русского языков иностранными студентами	195
<i>Шкурко Н.В.</i> Работа с художними текстами на занятиях з російської мови як іноземної ..	198

СЕКЦІЯ 2. СУЧАСНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС: ТРАДИЦІЙНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, АЛГОРИТМИ Й ПРИЙОМИ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

<i>Антанькова О.А.</i> Производственная языковая практика как одна из форм профессиональной подготовки иностранных студентов специальности «Мировая экономика»	202
<i>Володина И.А.</i> Преимущества и недостатки смешанного обучения	204
<i>Го Лицзюнь, Попова А.И.</i> Использование проектной методики на занятиях по развитию устной речи китайских студентов-филологов	209

<i>Гутникова Т. Ю.</i> Методи нейролінгвістического програмування в преподаванні російського язика як іноземного	215
<i>Долгопол О. О., Кір'янова О. В.</i> Упровадження елементів проблемного навчання на заняттях з української мови як іноземної	220
<i>Іванова Т.А.</i> Інновації в обученні студентів-іноземців	225
<i>Ісаєва В.І.</i> Реалізація компетентнісного підходу в навчанні іноземної мови студентів різних спеціальностей	230
<i>Кутья О.А.</i> Использование социальных сетей в образовательном процессе в заведениях высшего образования Украины (на примере группы в Facebook)	235
<i>Малихіна Ю.О.</i> Вивчення краєзнавчого матеріалу на уроках з української мови як іноземної	239
<i>Полянська І. В., Чернявська С. М.</i> Нетривіальна інтерпретація інноваційності в комунікативно-інтенційній моделі (КІМ) як новій біобалансованій еволюційній освіті (НБЕО)	244
<i>Приходько С.О.</i> Інтерактивні технології у навчанні іноземної мови студентів ЗВО	250
<i>Сентябова А.В.</i> К вопросу о методе проектов в практике преподавания РКИ	255
<i>Скидан Я.А.</i> Інноваційні технології у навчанні іноземних студентів	259
<i>Соїна І.Ю.</i> Особливості мультимедійної стратегії в сучасній системі освіти	261
<i>Сулятицкий А.В.</i> Визуальное представление знаний с использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий как необходимая составляющая интенсификации процесса обучения в ЗВО	263
<i>Шленьова М.Г.</i> Effective methods of study Ukrainian as a foreign language	269
<i>Шумарина Т.Ф.</i> Приемы преподавания колоративной лексики в иностранной филологической аудитории высшего этапа: лингвостилистический и методический аспекты	272

СЕКЦІЯ 3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ: ПИТАННЯ АДАПТАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ЗВО

<i>Андрєєва О.Ю.</i> Психолого-педагогічні засади організації навчального процесу: питання адаптації	277
<i>Богиня Л.В.</i> Педагогічні технології навчання та виховання як складова соціокультурної адаптації іноземних громадян	281
<i>Бондаренко Л.М.</i> Проблеми мобільності та соціалізації іноземних студентів при входженні в навчальний процес в Україні	286
<i>Дьолог О.С.</i> Комунікативна поведінка викладача на заняттях з української мови як іноземної	289
<i>Михлова Светлана</i> Оценка работы преподавателя студентами	294
<i>Моргунова Н.С.</i> Міжкультурна адаптація іноземних студентів у процесі навчання у закладах вищої освіти України	298
<i>Омельницька Л.В.</i> Адаптація іноземних студентів до освітнього середовища закладу вищої освіти	303
<i>Свинаренко Н.О.</i> Про мотивацію до навчання «Економічної і соціальної географії світу» слухачів підготовчого відділення	307
<i>Семененко І.Є.</i> Міжпредметна координація як чинник якості професійної комунікативної компетентності іноземних студентів	311
<i>Синявина Л.В., Филянина Н.Н., Долгая Е.А.</i> Развитие лидерских качеств будущих специалистов	315
<i>Скидан М.С.</i> Мовні ігри як засіб адаптації іноземних здобувачів освіти	320
<i>Уварова Т.Ю., Приходько А.М.</i> Можливі шляхи успішної самореалізації іноземних студентів у позааудиторній діяльності	323

<i>Флянтикова Е.В., Черкес Т.В.</i> Развитие этико-речевой компетенции иностранных учащихся в условиях воспитательной среды вуза	328
--	-----

СЕКЦІЯ 4. МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ У ПРАКТИЦІ ВИКЛАДАННЯ НЕРІДНОЇ МОВИ

<i>Андруша Ю. С.</i> Вплив соціокультурних факторів на формування мультилінгвальної компетентності учнів	334
<i>Белый В.В.</i> Предложный падеж в аспекте преподавания русского языка арабским учащимся	337
<i>Божко Н.М.</i> Этнокультурные характеристики студентов из восточных и северно-африканских стран современной высшей школы Украины	341
<i>Валит Е.С., Вержанская О.Н., Лагута Т.Н.</i> Теория этностилей в овладении иностранным языком	346
<i>Демьянова В.Г.</i> Организация взаимодействия преподавателя и иностранных студентов в процессе педагогического общения в украинском вузе.	353
<i>Dolinska Viktoria</i> Intercultural teaching as part of global education	360
<i>Козка И.К., Ткаченко О.В.</i> Колоронимы «синий» и «голубой» во фразеологизмах немецкого и русского языков	366
<i>Панченко Е.И.</i> Чем гордится Украина? Об одном занятии с иностранными студентами по страноведению	368
<i>Рязанцева Д.В.</i> Шляхи вдосконалення міжкультурної наукової компетентності викладачів ЗВО у процесі педагогічного спілкування з представниками іншої культури	371
<i>Сафронова Е.А., Антанькова О.А.</i> Культурный аспект в процессе обучения РКИ	377
<i>Сафронова Е.А.</i> Об использовании фразеологизмов в процессе обучения РКИ	380
<i>Шафоростова С.Г., Заборовская С.В.</i> Обучение разговорной речи на занятиях по русскому языку	383

СЕКЦІЯ 5. ВИКЛАДАННЯ ГУМАНІТАРНО-ПРИРОДНИЧИХ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН НЕРІДНОЮ МОВОЮ

<i>Бабакішієва Е.Н., Бойко Л.Ю.</i> Володіння мовою спеціальності на заняттях математики на підготовчому факультеті	386
<i>Волосюк М.А., Проценко О.М.</i> Комунікативно-орієнтований підручник з математики для іноземних студентів закладів вищої освіти	391
<i>Грецова Е.Ф., Оксеніч Т.В.</i> Методические приемы формирования математической речи у иностранных студентов	394
<i>Кузнецова Г. А.</i> Проблеми систематизації знань слухачів підготовчого відділення у процесі вивчення елементарної математики	398
<i>Панайотова Т. Д.</i> Особливості навчання іноземних студентів хімії	402
<i>Сажина Т.Н.</i> К вопросу о коммуникативных заданиях и задачах в методике интенсивного обучения иностранным языкам	405
<i>Семянникова Н. Л.</i> Предупреждение и преодоление неуспеваемости иностранных студентов в процессе довузовской подготовки.....	408
<i>Черновалюк И.В.</i> Основные принципы и условия реализация программы обучения иностранцев-гуманитариев	410
<i>Щербаков В.І.</i> Проблеми професійної орієнтації та модернізації навчання іноземних студентів довузівської підготовки	415

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

**ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ
ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ**

Збірник наукових статей за матеріалами XIV Міжнародної
науково-практичної конференції
10 жовтня 2019 р.

Відповідальний за випуск Н.С. Моргунова

В авторській редакції

Підп. до друку 06.10. 2019. Формат 60x84/16. Гарнітура Таймс. Друк цифровий.
Ум. друк. арк. – 8,25. Наклад 50 пр. Зам. № 04-05.

Видавництво та друк

ФОП Іванченко І. С.

пр. Тракторобудівників, 89-а/62, м.Харків, 61135.

Тел.: +38-057-756-09-25, +38-050-40-243-50.

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи
до державного реєстру видавців, виготівників та розповсюджувачів
видавничої продукції серія ДК №4388 від 15.08.2012 р.

www.monograf.com.ua